

UNIVERSITY
OF TRENTO
Faculty of
Law

Trento Law and Technology Research Group

Student Paper n. 97

VERSO UNA CONDIVISIONE ALTRUISTICA DEI DATI: PROSPETTIVE DI APERTURA ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DI DATA GOVERNANCE

GIOVANNI INTERDONATO

lawtech

COPYRIGHT © 2025 GIOVANNI INTERDONATO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index
<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>.

Questo paper

Copyright © 2025 GIOVANNI INTERDONATO

è pubblicato con Licenza Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0
International. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>.

About the author

Giovanni Interdonato (giova.interdonato@gmail.com) graduated with a Law Degree from the Faculty of Law at the University of Trento under the supervision of Prof. Paolo Guarda (December 2024).

The opinion stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KEY WORDS

Data Altruism — Data Governance — European Data Strategy — e-Health — Data Sovereignty

Sull'autore

Giovanni Interdonato ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento con la supervisione del Prof. Paolo Guarda (dicembre 2024).

Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

PAROLE CHIAVE

Altruismo dei dati — Governo dei dati — Strategia europea dei dati — Sanità digitale — Sovranità sui dati

TOWARDS AN ALTRUISTIC SHARING OF DATA: OPENING PERSPECTIVES IN LIGHT OF THE NEW EUROPEAN LEGAL FRAMEWORK OF DATA GOVERNANCE

Abstract

The paper aims to analyze the new European model of data governance, formally defined in the European Data Strategy and implemented through a series of Regulations, based on which the European Union intends to assert its sovereignty in the field of data management. The discussion has been developed through a perspective that reveals the direction in which continental institutions are oriented: data altruism, indeed, represents the cornerstone of a revolution in data handling, which seeks to increase accessibility and shareability of information.

The initial part of this research, therefore, is dedicated to the definition of this phenomenon: on one hand, the notion of “altruism”, with its translation into legal terms by the Union legislator, has been examined; on the other hand, the normative principle on which this system is rooted has been inspected, that is the principle of solidarity.

Broadening the analytical view, the essential features of the European style of data governance have been illustrated, retracing the steps of an evolution that has seen the succession of three distinct paradigms: the initial one, a semi-proprietary archetype; the intermediate one, inspired by data protection and circulation needs; and finally, the current one, governed by sharing and accessibility reasonings.

Subsequently, from a more practical point of view, this research analyses the first field in which such a regulatory framework made its first appearance, which is healthcare. Some application scenarios of digital health have been illustrated, along with considerations regarding the relevant proposal for a Regulation establishing a European Health Data Space.

Finally, looking beyond continental borders, the analysis continues by comparing the different data governance styles embraced by the main competitors of the European Union – the United States of America and the People's Republic of China – in order to understand the different approaches with which other super powers are addressing similar challenges.

From the research conducted, a conflictual international landscape emerges in regards to data governance, as each of the main actors involved shows a commitment to preserving its own share of sovereignty and strategic independence from others. To realize the true potential of data, it is necessary to promote an open attitude towards data governance, encouraging a culture of transparency and accountability, while avoiding tendencies that solely foster a detrimental “digital isolationism.” This seems to be the path to follow if we want to solidify the hypothesis of a “global data governance”, which, at least for now, remains only an illusion.

VERSO UNA CONDIVISIONE ALTRUISTICA DEI DATI: PROSPETTIVE DI APERTURA ALLA LUCE DEL NUOVO QUADRO REGOLATORIO EUROPEO DI DATA GOVERNANCE

Abstract

L'elaborato si propone di analizzare il nuovo modello europeo di data governance, definito formalmente nella Strategia europea per i dati ed attuato con l'emanazione di un novero di Regolamenti, sulla base dei quali l'Unione europea intende affermare la propria sovranità nel settore considerato. Si è scelto di sviluppare la trattazione adottando un angolo prospettico che palesa la direttrice su cui sono orientate le istituzioni continentali: l'altruismo dei dati rappresenta, infatti, il meccanismo principe di una rivoluzione nella gestione delle informazioni, che tende ad accrescere l'accessibilità e la condivisibilità di esse.

La parte iniziale di questo lavoro, perciò, è deputata ad esaminare tale fenomeno da un punto di vista definitorio: da un lato, si è indagata la nozione di "altruismo" e si è dato conto del modo in cui è stata tradotta in termini giuridici dal legislatore unionale; dall'altro, si sono dedicate riflessioni al principio normativo in cui questo sistema affonda le proprie radici, quello di solidarietà.

Allargando la visuale di analisi, poi, si sono illustrati i lineamenti essenziali dello stile europeo di governo dei dati, ripercorrendo le tappe di un'evoluzione che ha visto il susseguirsi di tre paradigmi distinti: quello iniziale, simil-proprietario; quello intermedio, ispirato a istanze di protezione e di circolazione; da ultimo, quello attuale, retto da logiche di condivisione e di accessibilità.

Successivamente, focalizzando l'attenzione su un campo d'indagine più concreto, si è esaminato il primo settore in cui un tale impianto di norme ha fatto la sua prima comparsa, quello sanitario. Si sono così approfonditi alcuni scenari applicativi della sanità digitale e si sono svolte alcune considerazioni intorno alla rilevante proposta di Regolamento istitutivo di uno spazio unico europeo di dati sanitari.

Infine, volgendo lo sguardo al di là dei confini continentali, sono stati posti a confronto gli stili di data governance abbracciati dai principali concorrenti dell'Unione europea – gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Popolare Cinese –, al fine di comprendere i diversi approcci con cui le altre potenze emergenti stanno affrontando simili sfide.

Dalla ricerca condotta, emerge un panorama internazionale contrastante in tema di governo dei dati, in quanto ciascuno dei principali attori coinvolti si dimostra impegnato a preservare la propria fetta di sovranità e indipendenza strategica dagli altri. Perché venga realizzato il vero potenziale dei dati, è necessario promuovere un atteggiamento di apertura sulla gestione delle informazioni, incoraggiando una cultura di trasparenza e di responsabilità, e rifuggendo da tendenze che alimentano esclusivamente un deleterio "isolazionismo digitale". Questa, pare, la via da seguire, se si vuole che una "governance globale" dei dati non resti un miraggio, ma si solidifichi in un'ipotesi concreta.

INDICE

Pag.

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I: Condivisione e altruismo dei dati	5
1. Premessa. Dalla cultura “ <i>Small data</i> ” all’era dei “ <i>Big data</i> ”	5
2. La nozione di “altruismo”	8
3. L’“altruismo dei dati”	11
4. Principio di solidarietà e condivisione dei dati	13
4.1. Proprietà, privacy e solidarietà. Una lettura combinata in chiave storica.	13
4.2. I quattro significati della “solidarietà digitale” nell’Unione europea	19
CAPITOLO II: European Data Strategy: verso la creazione di uno spazio unico europeo di dati	23
1. Premessa	23
2. Un primo esempio di gestione dei dati: il modello “simil-proprietario” nella Direttiva Database	26
3. Linee evolutive intermedie: il paradigma della “protezione” e della “circolazione” dei dati	33
3.1. I lavori della Commissione europea per la creazione di un mercato unico digitale nel periodo 2010-2015	33
3.2. Protezione e libera circolazione dei dati nei Regolamenti (UE) 2016/679 e nel Regolamento (UE) 2018/1807	40
4. Il nuovo modello di <i>data governance</i> all’indomani della Strategia europea dei dati	46
4.1. La disciplina europea per una società digitale	46
4.2. Il nuovo paradigma europeo di governo dei dati: “condivisione” e “accesso”	50
CAPITOLO III: La condivisione dei dati nel settore sanitario	61
1. Premessa	61
2. La sanità elettronica (“ <i>e-Health</i> ”) e le iniziative europee per promuoverla	63
2.1. I primi passi: il “Piano di azione per uno spazio europeo della sanità elettronica”	64

2.2.	La Direttiva 2011/24/UE e la disciplina dell'assistenza sanitaria transfrontaliera	67
2.3.	Gli altri piani di azione in tema di sanità elettronica approvati dalla Commissione	71
3.	Condivisione e accessibilità dei dati inerenti alla salute. Alcuni scenari applicativi della sanità digitale	73
3.1.	Il Fascicolo sanitario elettronico e l'essenziale attributo dell'interoperabilità.....	75
3.2.	La telemedicina e le applicazioni "m-health".....	81
3.3.	Sanità digitale e intelligenza artificiale: cenni	86
4.	La governance dei dati sanitari e la formazione di un "European health data space"	88
CAPITOLO IV: La condivisione dei dati in ambito internazionale: modelli di data governance a confronto		99
1.	Quadro introduttivo.....	99
2.	La sovranità digitale: una nuova priorità nello scenario geopolitico internazionale	101
3.	Il modello di <i>data governance</i> statunitense	106
3.1.	L'approccio frammentato alla privacy	106
3.2.	Lo stile minimalista di governo sui dati e le vicende inerenti il flusso transfrontaliero di dati personali verso gli Stati Uniti	113
4.	Il modello di <i>data governance</i> cinese	120
4.1.	L'emergente paradigma di controllo proprietario sulle informazioni	122
4.2.	Lo stile Stato-centrico di governo sui dati	125
CONCLUSIONI		129
BIBLIOGRAFIA.....		137
NORMATIVA CITATA		144

INTRODUZIONE

*“Noi pensiamo di discutere soltanto di protezione dei dati, ma in realtà ci occupiamo del destino delle nostre società, del loro presente e soprattutto del loro futuro. [...] Emerge un legame profondo tra libertà, dignità e privacy, che ci impone di guardare a quest’ultima al di là della sua storica definizione come diritto ad essere lasciato solo”*¹.

Con queste parole, Stefano Rodotà principiava il discorso di chiusura della 26^a Conferenza Internazionale sulla protezione dei dati. Pur essendo state pronunciate in un contesto risalente a vent’anni fa (la Conferenza si è tenuta nel settembre del 2004), esse risultano ancora molto attuali e contribuiscono tuttora a definire le sfide che caratterizzano l’epoca storica in cui ci troviamo.

Il processo di datificazione della società, che potremmo intendere come la trasformazione delle interazioni sociali in dati digitali quantificabili², ha condotto ad una realtà in cui le informazioni, specialmente se in formato digitale, rappresentano una risorsa di inestimabile valore per lo svolgimento di qualsiasi attività di interesse pubblico e privato³. In questo contesto, i principali attori dello scenario geopolitico internazionale sono alla ricerca della migliore strategia politica per governare tale fenomeno, Unione europea inclusa.

Proprio quest’ultima ha di recente perfezionato un piano di azione con lo scopo precipuo di rafforzare la sua sovranità in questo settore: la *Strategia europea per i dati*⁴ delinea una serie di misure politiche a sostegno di un’economia ormai fondata sulle informazioni, che le Istituzioni e gli Stati membri sono tenuti ad attuare nei cinque anni successivi alla sua emanazione.

Con un filone di iniziative normative, accompagnate da cospicui investimenti, è in atto perciò una profonda riforma dell’ordinamento giuridico europeo. Tra gli obiettivi principali, la condivisione dei dati gode di un’attenzione peculiare.

In ambito comunitario, nel tempo, sono stati progressivamente compiuti molteplici passi in avanti con riguardo alla condivisibilità dei dati, ma quello che si cela dietro alcune delle novità presentate nell’ambizioso progetto europeo costituiscono un *unicum* nel contesto preso a riferimento: ci si riferisce al nuovo meccanismo di condivisione altruistica dei dati, che avremo modo di analizzare approfonditamente nel corso della trattazione.

¹ S. RODOTÀ, *Privacy, libertà, dignità*, 26^a Conferenza Internazionale sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Breslavia, 2004, reperibile in rete all’indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1049293>.

² J. VAN DIJK, *Datification, Dataism and Dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology*, in *Surveillance and Society*, 2014, 12, 198.

³ Cfr. S. TORREGIANI, *Il Data Act: una versione europea del Data Nationalism?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 132, che riprende G. SURBLYTE, *Data as a digital resource*, in *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research*, Paper n. 16-12, 2016.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. *Una Strategia europea per i dati*, COM(2020) 66 definitivo.

Se già in passato si era cercato di raggiungere una soluzione di compromesso tra le istanze di protezione dei dati personali e quelle di circolazione degli stessi (soluzione che si è materializzata nel 2016, quando, come è noto, ha preso forma il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche “GDPR”, seguendo la denominazione inglese⁵), con le normative emanate in attuazione della Strategia si è operato un differente bilanciamento, il quale, pur mantenendo alto il livello di tutela, mira ad incentivare proprio il profilo dell’accessibilità e della condivisibilità.

I recenti interventi legislativi in quest’ambito denotano, ad uno sguardo attento, un approccio inedito alla *governance* dei dati, teso all’apertura e all’inclusione. Si sta percorrendo un solco già tracciato da altre iniziative sovranazionali, come, ad esempio, il movimento della “Scienza Aperta”, fenomeno che condivide con l’evoluzione in atto molti dei principi ispiratori.

La Scienza Aperta (od “Open Science”, OS, nella denominazione inglese) identifica, infatti, un modello di gestione dei dati totalmente diverso dalla classica impostazione “proprietaria” e chiusa, poiché esaspera l’importanza della condivisione, dell’uso e del riutilizzo gratuito dei dati, dell’interoperabilità e, in generale, dell’apertura, garantendo un accesso libero alle informazioni con diritti di riutilizzo⁶. Si tratta di un movimento che ha varie declinazioni (Open Access, Open Data, Open Source Software, ecc.), il comune denominatore delle quali consiste nel pieno sfruttamento di Internet come strumento di dialogo e di condivisione⁷.

La genesi di questo fenomeno è incerta, in quanto nasce spontaneamente agli albori di Internet⁸; il fine principale a cui tende è la riduzione delle barriere economiche, tecnologiche e giuridiche che ostacolano l’accesso alle informazioni, promuovendo al contempo un approccio trasparente e inclusivo verso la scienza e l’innovazione, creando un contesto in cui le idee e la conoscenza possano fluire liberamente⁹. I dati aperti, infatti, ricompresi nella più ampia categoria dei dati pubblici, si caratterizzano proprio per essere accessibili a chiunque e riutilizzabili liberamente e per qualsiasi finalità¹⁰. Come si vedrà meglio nel prosieguo, alcune delle recenti riforme europee si prefiggono l’obiettivo di estendere ulteriormente gli ambiti di questo regime di apertura dei dati.

Ci si sta, dunque, allontanando dal paradigma proprietario esclusivo, per favorire modelli di gestione delle informazioni aperti e inclusivi. Seguendo l’insegnamento di Rodotà, si sta guardando al di là del significato originario di *privacy* come diritto ad esser lasciato solo, valorizzando in questo modo la dimensione sociale del diritto alla protezione dei dati personali.

⁵ Ci si riferisce, come si potrà facilmente intuire, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“RGDP” o, seguendo la denominazione inglese, “GDPR”).

⁶ P. GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento, 2021, 47.

⁷ *Ivi*, 48.

⁸ R. CASO, *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d’autore e proprietà intellettuale*, Ledizioni, Milano, 2020, 24.

⁹ P. GUARDA, *op. cit.*, 46.

¹⁰ Cfr. Considerando 16, Direttiva (UE) 2019/1024.

Lo scopo di questa ricerca è fare luce sul meccanismo che più di tutti riassume la filosofia sottostante al nuovo paradigma di *data governance* promosso in ambito europeo: l'altruismo dei dati. Nel farlo, si è deciso di suddividere l'elaborato in quattro capitoli.

Nel primo capitolo, deputato ad inquadrare in generale il tema, si è voluto dedicare qualche riflessione al contesto in cui si inserisce il nuovo istituto: si accenna così al passaggio fondamentale dalla cultura degli "Small Data" all'era dei "Big Data", per soffermarsi successivamente sulla nozione tradizionale di "altruismo", alla luce di alcune considerazioni filosofiche e sociologiche. La parte restante del capitolo, invece, verte più in particolare sull'altruismo dei dati, per come è stato definito giuridicamente, e sul principio che ne costituisce il fondamento, quello di solidarietà, del quale si indagano le radici e si analizzano le varie dimensioni assunte nel contesto digitale.

Nel secondo capitolo, vengono ripercorse le tappe che hanno portato a questi cambiamenti, illustrando i problemi che in ambito europeo caratterizzavano la situazione normativa antecedente e che hanno conseguentemente rafforzato i propositi di riforma. Attraverso l'analisi di alcuni testi normativi e di altre rilevanti fonti di *soft law*, si è messo in risalto il percorso di evoluzione compiuto in materia di *data governance* dalle Istituzioni dell'Unione europea, evidenziando il susseguirsi nel tempo di tre modelli distinti, l'ultimo dei quali è stato perfezionato proprio con i Regolamenti europei delineati nella *Strategia europea per i dati*.

Nel terzo capitolo, l'attenzione viene concentrata all'interno dell'ambito sanitario, poiché esso rappresenta il primo settore nel quale si è voluto implementare il sistema di condivisione altruistico dei dati. La trattazione dà innanzitutto conto dei vantaggi che la digitalizzazione può offrire in questo contesto, ripercorrendo gli snodi essenziali seguiti dall'Unione europea in tema di sanità digitale; di essa verranno poi esplorati alcuni scenari applicativi, per concentrarsi in seguito sul regime giuridico dei dati sanitari ai sensi del GDPR, e sul rilievo centrale assunto dalla proposta di Regolamento istitutivo dello spazio comune europeo di dati inerenti alla salute.

Infine, nel quarto capitolo vengono presi in considerazione i diversi modelli di governo sui dati recepiti dai principali concorrenti dell'Unione europea: riportare le esperienze statunitense e cinese non solo consente di avere maggiore contezza delle questioni affrontate, ma permette anche di comprendere meglio i profili che contraddistinguono la strada perseguita dall'Unione europea.

CAPITOLO I

Condivisione e altruismo dei dati

1. Premessa. Dalla cultura “*Small data*” all’era dei “*Big data*”

L’espressione “*altruismo dei dati*” è stata utilizzata per la prima volta solo di recente, all’interno del Regolamento UE n. 868/2022¹, anche noto come *Data Governance Act* (DGA)². In passato, per riferirsi al medesimo fenomeno, erano state utilizzate terminologie simili, quali “*data donation*”, o “*data philanthropy*”³: concetti che alludono alla medesima idea della condivisione spontanea e volontaria dei dati, con spirito di liberalità, per finalità di interesse generale.

L’importanza della condivisione dei dati è sempre più avvertita all’interno della nostra società. “Era dei dati”, “società dell’informazione”, “infosfera”: questi, tra gli altri, sono i modi utilizzati per descrivere una società che appare ormai “*datificata*”. Come riportato dalla Commissione europea nella Comunicazione “*A European Strategy for data*” del 2020⁴, il volume dei dati prodotti a livello mondiale nel 2018 era di 33 zettabyte, una quantità già di per sé considerevole⁵; tale volume di dati, peraltro, è in rapida crescita, prevedendosi un aumento fino a 175 zettabyte entro il 2025⁶. Per chiarire che cosa si intende per “dato”, nozione che viene qualificata in modo diverso a seconda del contesto in cui viene applicata, può essere utile richiamare alla mente la definizione data dall’accademico irlandese Rob Kitchin⁷:

Data proceed by abstracting the world into categories, measures, and other representational forms – numbers, characters, symbols, images, sounds, electromagnetic waves, bits – that constitute the building blocks from which information and knowledge are created.

¹ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati.

² L’altruismo dei dati è disciplinato all’interno del Capo IV (artt. 16-25) del Regolamento (UE) 868/2022.

³ Il termine è stato presumibilmente coniato dall’allora CTO (*Chief Technology Officer*) del World Economic Forum, Brian Behlendorf, durante il meeting tenutosi a Davos nel 2011.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. *Una Strategia europea per i dati*, COM(2020) 66 definitivo.

⁵ Lo zettabyte è un’unità di misura dell’informazione o della quantità di dati. 33 zettabyte equivalgono a 33.000 exabytes e per comprendere la portata di un simile volume di dati si può notare che in un grafico prodotto da Cisco International Limited nel 2015 si è stimato che già solo un exabyte corrisponda a 36.000 anni di video in alta definizione.

⁶ Cfr. International Data Corporation, *DataAge 2025 - The Digitization of the World*, 2018. Testo reperibile online sul sito: www.idc.com.

⁷ R. KITCHIN, *The Data Revolution. Big data, Open data, Data Infrastructure & Their Consequences*, New York, 2014, 1.

Anche nell'ambito giuridico si è arrivati ad una definizione autonoma di "dato", connotata anch'essa da una portata assai ampia ed inclusiva: calati nel contesto giuridico, i dati consistono in "qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva, o audiovisiva"⁸.

I dati rilevano, pertanto, non più solo come *rappresentazioni* del reale, ma anche come *raccolte di atti, fatti o informazioni*. Essi da un lato svolgono la funzione di *rappresentare* la realtà (si pensi ai sensori e rilevatori scientifici e tecnici di ogni genere, il c.d. *Internet of Things*, o ai dati prodotti dai siti web come visualizzazioni, post, commenti, likes, ecc.); dall'altro, fungono da *raccolte* di essa.

Con tale nozione si è attuato un netto distacco dall'impostazione precedente, sia perché essa ricomprende al suo interno dati personali e dati non personali, sia perché si accentua l'idea della "codifica" di stati del mondo tramite rappresentazione digitale, prescindendo dalla riferibilità di una specifica informazione a un dato individuo⁹.

Su un piano generale, è anche opportuno considerare che è possibile, grazie alle nuove tecnologie digitali e ai sistemi di ricerca e comunicazione, gestire e analizzare enormi quantità e raccolte di dati. L'elaborazione dei dati permette di ottenere informazioni che concorrono a formare, a loro volta, nuove basi di dati, anch'esse suscettibili di elaborazione, al fine di ottenere nuove informazioni e conoscenze¹⁰.

Questo fenomeno va sotto il nome di "*Big Data*" e ha ormai prodotto un rilevante cambiamento nell'approccio alla *governance* dei dati: si è passati da una logica di governo basata sugli "*small data*", caratterizzata dalla necessità di governare e valorizzare i dati limitati che si erano raccolti, ad una logica di governo basata sui "*big data*", caratterizzata dalla necessità di raccogliere e governare tutti i dati possibili, dal momento che è possibile farlo in maniera sempre più costante¹¹.

In letteratura non si è ancora giunti ad una definizione condivisa di *big data*. Ne sono state avanzate molteplici¹², le quali mettono in luce determinate qualità del fenomeno utilizzando termini che principiano tutti con la lettera "v": sono stati così teorizzati modelli di definizione a tre, cinque, sette "v".

Inizialmente, per definire questo fenomeno ci si è concentrati su tre qualità, considerate le caratteristiche principali dei *big data*: il *volume* (la quantità di dati generati e la loro dimensione), la *varietà* (la differente tipologia dei dati che vengono generati, accumulati e utilizzati) e la *velocità* (la velocità di generazione di questi

⁸ Tale nozione di "dato" si rinviene nell'art. 2, par. 1, n. 1 del Regolamento (UE) 2854/2023, anche noto come *Data Act* (DA).

⁹ G. RESTA, *La dimensione collettiva dei dati personali*, in *Parolechiave*, 2023, 1, 91.

¹⁰ P. GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento, 2021, 26.

¹¹ V. sull'argomento M. FALCONE, *Big Data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2017, 3, 608.

¹² Tra le definizioni di *big data*, alcune cercano di delineare il fenomeno complessivamente, altre mettono in relazioni i *big data* con gli strumenti tradizionali di conservazione ed elaborazione dei dati, altre ancora, infine, associano tale termine con le nuove tecnologie capaci di raccogliervi, conservarli ed elaborarli.

dati). I *big data* sono stati così definiti come “*high volume, high velocity, and/or high variety information assets that require new forms of processing to enable enhanced decision making, insight discovery and process optimization*”¹³.

Con il passare del tempo, sono state comprese nella definizione altre caratteristiche, alcune delle quali sono in realtà ulteriori specificazioni delle tre “v” principali: sono stati aggiunti nella definizione la *veridicità*, per sottolineare l’importanza della qualità dei dati che vengono acquisiti e analizzati; il *valore*, per evidenziare la rilevanza che i dati assumono in altri settori della società; la *variabilità*, per indicare che una loro eccessiva incoerenza potrebbe ostacolare la gestione dei dati stessi; la *validità*, per mettere in luce la correttezza formale delle modalità di analisi dei dati; la *volatilità* nel tempo, con cui si fa riferimento alla capacità dei dati di rimanere affidabili e leggibili anche se archiviati con tecnologie nuove ed evolute; la *visualizzazione*, caratteristica relativa alle metodologie di visualizzazione dei dati che ne agevolino la comprensione; infine, la *vulnerabilità*, con cui ci si riferisce ai possibili problemi di sicurezza legati alla gestione di questi dati¹⁴.

Tutti questi dati richiedono, evidentemente, tecnologie avanzate per la loro raccolta, archiviazione, gestione ed analisi. Anche gli strumenti e i mezzi normativi devono essere parimenti all’altezza del difficile compito di garantire la loro circolazione e condivisione.

Non è una novità che il legislatore europeo abbia espresso, nei recenti interventi normativi, un *favor* per la libera circolazione dei dati¹⁵. Quello che si è raggiunto di recente, però, costituisce una rilevante novità: si è giunti a codificare in termini giuridici la nozione di “altruismo dei dati”, disciplinato, come si diceva in apertura, all’interno del Data Governance Act.

Si può intuire che non sia stato un compito semplice, non solo per questioni che attengono alla difficoltà di un bilanciamento tra istanze diverse (si pensi, per richiamarne una, alla riservatezza sui propri dati), ma anche per questioni che involgono la terminologia utilizzata. Il sostantivo “altruismo”, infatti, trova applicazione, solitamente, in settori differenti dal diritto¹⁶. L’altruismo è studiato in sociologia dove viene concepito come valore fondamentale per stare in armonia con sé stessi e ben disposti verso gli altri; ancora, esso è stato oggetto di studio in biologia: si è dimostrato che i soggetti che mettono in atto comportamenti altruistici godono di una maggiore irrorazione sanguigna nelle aree cerebrali solitamente attivate dalla vista di cose piacevoli e gratificanti, nonché di un più elevato livello di

¹³ Cfr. M. FALCONE, *op. cit.*, 606, ove viene ripresa la definizione data da M.A. BEYER, D. LANEY, *The importance of big data: A definition*, Stamford, Gartner, 2012.

¹⁴ P. GUARDA, *op. cit.*, 31-32.

¹⁵ Si pensi al Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), che si occupa non solo di protezione dei dati personali, ma anche della libera circolazione degli stessi; al Regolamento (UE) 1807/2018, relativo alla libera circolazione dei dati non personali; infine, alla Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

¹⁶ Per una riflessione sul concetto di “altruismo” e sulle sue declinazioni in vari ambiti del sapere cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *Altruismo dei dati: volano per lo sviluppo di modelli di business nella digital economy*, Roma, Gangemi Editore, 2024, 144-148.

endorfine in grado di attivare un'esperienza fisiologica di benessere¹⁷; anche dal punto di vista antropologico vi sono implicazioni interessanti: si ritiene che per l'*homo sapiens* sia stato proprio l'atteggiamento altruistico ad aver giocato un ruolo decisivo per la tutela e l'evoluzione della specie.

Conviene, dunque, approfondire brevemente la nozione di altruismo, valutare le implicazioni che un tale sostantivo possa avere in ambito giuridico e misurare il suo rilievo all'interno dell'ordinamento, specialmente alla luce del principio di solidarietà.

2. La nozione di "altruismo"

Sulla questione dell'esistenza dell'altruismo ci si interroga da molto tempo, sia in ambito scientifico che in ambito filosofico. È stata oggetto di studio già nelle riflessioni di Aristotele (384 – 322 a.C.) e ha continuato ad essere approfondita nel corso del tempo: contributi teorici al tema sono stati forniti da San Tommaso d'Aquino (1225 – 1274), Thomas Hobbes (1588 – 1679) Jeremy Bentham (1748 – 1832) e più recentemente da Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) e Sigmund Freud (1856 – 1939)¹⁸. In particolare, ciò su cui si è dibattuto e continua ad essere controverso è l'esistenza di una forma di altruismo "puro", disinteressato, che ha come unico obiettivo il raggiungimento del benessere altrui. La maggior parte dei filosofi rinascimentali e post-rinascimentali, seguiti anche più recentemente da alcuni biologi e psicologi, hanno sostenuto che l'essere umano sia puramente egoista e che si curi del prossimo solo nella misura in cui il benessere dell'altro si estenda anche al proprio¹⁹. A questa visione se ne oppone un'altra che riconosce autonoma fondatezza all'altruismo, tenendolo separato dal puro egoismo.

Prima di valutare gli sviluppi raggiunti di recente sul tema, è opportuno accennare al fondamentale contributo dato al dibattito da Auguste Comte (1798 – 1857), che ha coniato proprio il termine "altruismo". Prima di allora, per riferirsi a tale fenomeno, si utilizzavano espressioni come "benevolenza", "carità", "compassione" o "amicizia". Nel pensiero di Comte, invece, l'egoismo e l'altruismo rappresentano due motivazioni distinte all'interno di ciascun individuo: la prima orientata al raggiungimento di propri interessi, la seconda al raggiungimento di interessi altrui²⁰.

È solo però a partire dal 1970 che, in psicologia, ci si è concentrati in modo sistematico sulle motivazioni che portano ad aiutare il prossimo. In una serie di esperimenti, alcuni psicologi hanno indagato se una forma di altruismo puro possa ritenersi esistente e, se questo è il caso, da cosa sia originata.

¹⁷ Così si è dimostrato nella ricerca "*A neural basis for social cooperation*", condotta da Gregory Berns, professore di psichiatria alla Emory University School of Medicine di Atlanta, nel 2002.

¹⁸ C.D. BATSON, & L.L. SHAW, *Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives*, in *Psychological Inquiry*, 1991, 2, 2, 107.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ivi*, 108.

In uno studio condotto da Isen e Levin²¹, si è inteso dimostrare che i comportamenti di aiuto dipendono dall'umore del soggetto aiutante. In particolare, è risultato che coloro a cui fosse stato indotto uno stato affettivo positivo (coloro nei cui confronti, cioè, si sia cercato di trasmettere il buonumore attraverso l'offerta di biscotti e, in un altro esperimento, il rinvenimento di una moneta lasciata all'uopo in una cabina telefonica) erano più propensi ad assistere lo sperimentatore come complici in alcuni suoi esperimenti, rispetto ad altri soggetti che non avevano ricevuto lo stesso trattamento.

In altri studi svolti da Cialdini e altri collaboratori²², si è invece cercato di dimostrare che sono gli affetti negativi, come la tristezza, a spronare le persone all'aiuto. In questa ricerca si è avanzato un modello, che prende il nome di "*negative-state relief model*", secondo cui le persone tristi tenderebbero maggiormente ad aiutare il prossimo perché ciò consentirebbe di "sollevarsi" dallo stato negativo in cui si trovano. Questo modello fornisce un valido supporto alla visione egoistica della natura umana, per cui l'uomo aiuta gli altri solo perché sa che, così facendo, il suo stato d'animo migliora.

Uno studio che si colloca al polo opposto è invece quello di Daniel Batson, uno dei più grandi sostenitori dell'altruismo puro. Batson ha dimostrato²³ che è l'empatia la fonte motivazionale da cui originano i comportamenti di aiuto. Il modello che si è sostenuto è, per l'appunto, quello dell'altruismo-empatia: tanto più una persona tende a provare empatia verso il prossimo, tanto più sarà probabile che questa lo aiuti. Diversamente dalla tesi di Cialdini, che, si è visto, sposa una visione edonistica dell'altruismo, i comportamenti di aiuto per Batson non dipendono dal piacere egoistico provato dal miglioramento del proprio umore, ma piuttosto dall'immedesimazione nel soggetto sofferente e nelle sue emozioni.

Il dibattito non si è ancora arrestato. Un punto fermo, tuttavia, può essere rinvenuto nella definizione che Batson ha dato all'altruismo, la quale sviluppa e rende attuale l'insegnamento di Comte. Lo psicologo americano fa riferimento a "stati motivazionali", interni a ciascun individuo, orientati al raggiungimento di un obiettivo. L'altruismo viene così definito "*a motivational state with the ultimate goal of increasing another's welfare*", definendo, all'opposto, egoismo "*a motivational state with the ultimate goal of increasing one's own welfare*"²⁴.

I due fenomeni sarebbero caratterizzati da tre elementi: entrambi presuppongono una *forza motivazionale* interna all'individuo, "*a goal-directed psychological force within an organism*", orientata al raggiungimento di un *obiettivo finale*, "*an ultimate goal*". Un obiettivo, dunque, che costituisce uno scopo-fine, non uno scopo-mezzo, e che consiste nel *recare giovamento al benessere* di sé o di altri.

²¹ A.M. ISEN & P.F. LEVIN, *Effect of feeling good on helping: Cookies and kindness*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1972, 21, 3, 384-388.

²² R.B. CIALDINI, M. SCHALLER, D. HOULIHAN, K. ARPS, J. FULTZ, A.L. BEAMAN, *Empathy-based helping: is it selflessly or selfishly motivated?*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1987, 52, 4, 749-758.

²³ C.D. BATSON, & L.L. SHAW, *op. cit.*, 107-122.

²⁴ *Ivi*, 108.

Da questa definizione, Batson, nel suo studio, trae alcune conseguenze²⁵. Innanzitutto, la distinzione tra altruismo ed egoismo sarebbe qualitativa: è lo scopo finale a discernere la condotta altruistica da quella egoistica, non il peso della motivazionale che spinge ad agire; la singola forza motivazionale, poi, non può essere, al contempo, egoistica e altruistica, perché viene guidata da un singolo obiettivo finale. Un'altra considerazione è che all'interno di ciascuno possono convivere stati motivazionali altruistici ed egoistici, che potrebbero condurre ad un conflitto di motivazioni, se più forze orientano diversamente il soggetto in relazione ad una medesima situazione, oppure, potrebbero anche spingere il soggetto a non tenere alcuna azione, dato che si tratta pur sempre di forze motivazionali. I comportamenti altruistici ed egoistici, infine, non presuppongono la consapevolezza del soggetto agente: per Batson, cioè, non sempre colui che aiuta riesce a riconoscere i propri stati motivazionali. Non solo: l'agire altruistico non involverebbe mai alcun sacrificio del soggetto agente: potrebbe tutt'al più comportare qualche proprio beneficio, purché ciò rappresenti una conseguenza non volontaria dell'aiutare il prossimo.

Se, dunque, non si è ancora raggiunta una certezza empirica in ordine all'esistenza o meno dell'altruismo puro, si può quantomeno operare una distinzione ideologica tra altruismo ed egoismo, sulla scorta della ricerca condotta da Batson. In senso ideologico, infatti, la condotta *altruistica* (dal latino *alter*, "altro") è connotata da una profonda motivazione interiore che muove il soggetto agente alla realizzazione di un beneficio per terzi soggetti, viene compiuta spontaneamente, in assenza di vincoli provenienti dall'esterno, ed è tenuta senza avere l'aspettativa di alcun vantaggio personale, al di fuori di quello del beneficiario. Al contrario, nella condotta *egoistica* (dal latino *ego*, "io"), gli interessi di terzi non sono presi in considerazione, essendo la condotta finalizzata al soddisfacimento di esigenze proprie dell'autore della stessa.

Quando si discute circa comportamenti altruistici ed egoistici, è chiaro allora che sono le *motivazioni* che ne costituiscono la base (quelle che Batson definisce "forze motivazionali"), insieme agli *effetti* che ne derivano (il raggiungimento degli interessi propri o altrui), a connotare i comportamenti nel primo o nel secondo senso: motivazioni ed effetti rivolti verso l'esterno, nel primo caso; motivazioni ed effetti rivolti verso l'interno, nel secondo caso.

²⁵ *Ivi*, 109.

3. L'“altruismo dei dati”

Dopo aver riflettuto brevemente sull'altruismo in generale, è opportuno valutare come esso sia stato tradotto in termini giuridici dal legislatore europeo.

In via di premessa, bisogna osservare che l'utilizzo di dati messi a disposizione su base volontaria per obiettivi generali presenta grandi potenzialità²⁶. Uno degli obiettivi del *Data Governance Act* di recente adozione è proprio quello di favorire, tramite la condivisione altruistica dei dati, lo “sviluppo di pool di dati che abbiano dimensioni sufficienti da consentire l'analisi dei dati e l'apprendimento automatico, anche attraverso l'Unione”²⁷.

L'altruismo dei dati viene attualmente definito in questo modo²⁸:

la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale.

Al fine di comprendere il contenuto e la portata di tale definizione, conviene dare conto delle altre novità introdotte nella cornice di definizioni soggettive ed oggettive contemplata nel *Data Governance Act*.

Da un lato, come risulta anche dalla stessa norma ora riportata, compaiono altri soggetti a fianco dell'“*interessato al trattamento*”, nozione già nota²⁹. In primis, fa la sua prima comparsa il “*titolare dei dati*”³⁰. Tale soggetto non dev'essere confuso con il “*titolare del trattamento*” ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (RGPD o, seguendo la denominazione inglese, GDPR): quest'ultimo lega infatti la *titolarità* al trattamento dei dati, e non ai dati stessi, individuando il relativo contenuto nel potere del titolare di determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali³¹. Il Regolamento sulla governance dei dati, invece, riferisce la

²⁶ Cfr. Considerando 45 Regolamento (UE) 868/2022.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ V. art. 2, par. 1, n. 16 Regolamento (UE) 868/2022.

²⁹ L'“*interessato al trattamento*” viene definito dall'art. 4, par. 1, n. 1 Regolamento (UE) 679/2016 come la persona fisica, identificata o identificabile, a cui si riferiscono i dati personali.

³⁰ L'art. 2, par. 1, n. 8 del Regolamento (UE) 868/2022 lo definisce come “*la persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l'interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali o di dividerli*”.

³¹ Ciò risulta dalla lettura dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 679/2016.

titolarità ai dati (sia personali che non personali) e la fa consistere non nel potere di prendere decisioni, ma in quello di concedere l'accesso a determinati dati personali o dati non personali, o di condividerli, conformemente al diritto dell'Unione o diritto nazionale applicabile³². La persona fisica o giuridica a cui invece viene concesso l'accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali è l'“*utente dei dati*”³³.

Dall'altro lato, centrali sono le definizioni oggettive di “*dati*”, “*accesso ai dati*” e di “*condivisione dei dati*”. In primo luogo, la nozione autonoma di “dato” rappresenta una tra le più rilevanti novità introdotte dal DGA. Essa comprende, ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 1 DGA “*qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva*”. Ora, può sorgere il dubbio che questa nozione debba essere letta come inclusiva sia dei dati personali di cui al GDPR, sia di quelli non personali, di cui al Regolamento UE 2018/1807. Tuttavia, il fatto che il legislatore europeo abbia menzionato separatamente tutte e tre le tre categorie giuridiche farebbe pensare ad un'autonomia definitoria e separata delle stesse³⁴.

In secondo luogo, l'“*accesso ai dati*” viene definito dall'art. 2, par. 1, n. 13, come “*l'utilizzo dei dati, conformemente a specifici requisiti tecnici, giuridici o organizzativi, che non implica necessariamente la trasmissione o lo scaricamento di dati*”. Per come è stato concepito, tale concetto si avvicina al “*trattamento dei dati*” del GDPR, essendo l'utilizzo dei dati una delle possibili forme di trattamento.

Infine, la nozione che più interessa è quella di “*condivisione dei dati*”, di cui all'art. 2, par. 1, n. 10. Essa consiste nella “*fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito*”.

Se si tiene a mente il contenuto della norma appena riportata, quella sulla condivisione dei dati, e lo si analizza con il dettato di cui all'art. 2, par. 1, n. 16 DGA, recante la definizione di altruismo dei dati, potrebbe intravedersi un rapporto tra le due norme: l'“*altruismo dei dati*” costituisce una *species* del *genus* “*condivisione dei dati*”, ne rappresenta una delle possibili estrinsecazioni. Una “*condivisione dei dati*” che nella prospettiva altruistica acquisisce connotati particolari: i dati – che potranno essere personali, condivisi dall'interessato sulla base del suo consenso, o non personali, resi dal titolare dei dati, sulla base di una sua autorizzazione – vengono forniti *direttamente e gratuitamente* (senza alcun compenso ulteriore rispetto a quello di eventuale compensazione dei costi sostenuti per aver messo a disposizione i propri dati). Inoltre, tale forma di condivisione sarà *volontaria* e tenderà al raggiungimento di *obiettivi di interesse generale*, stabiliti nel diritto nazionale. Tra questi obiettivi, è menzionata per prima l'assistenza sanitaria. Si pensi, dal punto di

³² Così A. DEL NINNO, *Il regolamento (UE) 2022/868 sulla governance europea dei dati, Commentario pratico al Data Governance Act*, Key Editore Srl, Milano, 2022, 24.

³³ V. art. 2, par. 1, n. 9 del Regolamento (UE) 868/2022.

³⁴ A. DEL NINNO, *op. cit.*, 26-27.

vista della lotta alle pandemie (considerata la recente esperienza pandemica da SARS-CoV-2), all'utilità che recherebbe la messa a disposizione gratuita dei dati in tale ambito.

Su un piano generale, anche gli Stati membri possono contribuire a rendere concreta la nozione di altruismo dei dati delineata a livello europeo. Essi, infatti, integrando il piano regolatorio europeo con un proprio piano regolatorio nazionale, sono incoraggiati ad adottare disposizioni organizzative e/o tecniche che agevolino l'altruismo dei dati³⁵, come ad esempio la previsione di strumenti di facile utilizzo per dare il consenso o l'autorizzazione all'uso altruistico dei loro dati, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione, o uno scambio strutturato tra le autorità competenti sui benefici dell'altruismo dei dati per le politiche pubbliche³⁶.

Non solo: a fianco della normativa di competenza nazionale si prevede un'ulteriore regolamentazione in materia di altruismo dei dati attribuita alla Commissione europea. Quest'ultima, attraverso l'adozione di atti delegati, dovrebbe provvedere ad integrare il *Data Governance Act* istituendo uno specifico Codice, i cui contenuti sono delineati dallo stesso Regolamento³⁷: oltre a requisiti informativi, il Codice dovrebbe contenere adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché idonee tabelle di marcia per la comunicazione, in vista della sensibilizzazione dei pertinenti portatori di interessi circa l'importanza della condivisione dei dati e, infine, raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti.

4. Principio di solidarietà e condivisione dei dati

4.1. *Proprietà, privacy e solidarietà. Una lettura combinata in chiave storica.*

Il principio di solidarietà è un principio normativo³⁸ di rilevanza costituzionale, riconosciuto ormai esplicitamente e in modo condiviso all'interno delle costituzioni occidentali della seconda metà del Novecento. Il riferimento alla solidarietà contenuto in queste leggi fondamentali suona come una "*condanna del passato, un monito al presente, un impegno per il futuro*"³⁹ e contribuisce a segnare il confine di ciò che deve essere preservato in un testo costituzionale, ponendosi in antitesi con l'individualismo esasperato, indifferente ai sentimenti di fratellanza e di reciproco sostegno tra gli uomini, tra i cittadini, tra le categorie sociali⁴⁰.

³⁵ V. art. 16 par. 1 Regolamento (UE) 868/2022, rubricato "*Disposizioni nazionali per l'altruismo dei dati*".

³⁶ Cfr. Considerando 45 Regolamento (UE) 868/2022.

³⁷ V. art. 22, par. 1, Regolamento (UE) 868/2022.

³⁸ G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, il Mulino, Bologna, 2022, *passim*.

³⁹ G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, Utet Giuridica, Milano, 2019, 85.

⁴⁰ *Ibidem*.

Molti sono i riferimenti che la Costituzione italiana del 1948 dedica alla solidarietà, talvolta in modo esplicito, talaltra in modo implicito⁴¹. La solidarietà è considerata un valore forte già in apertura, all'art. 2 Cost., dove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, tutelati sia in capo alla persona singola, sia in riferimento alle aggregazioni sociali e si impongono una serie di doveri, il primo dei quali è proprio quello di solidarietà; un ulteriore riferimento è rinvenibile dal dettato dell'art. 3, comma 2, Cost., nell'impegno assunto dalla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, lo sviluppo della persona e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese; infine, emerge dal concorso al progresso materiale o spirituale della società imposto a ciascun cittadino all'art. 4, comma 2, Cost.⁴²

Il principio di solidarietà trova espresso riconoscimento anche a livello europeo. Tra i molteplici riferimenti⁴³, la rilevanza data ad esso in ambito europeo può essere desunta dall'art. 2 TUE, in cui si parla di solidarietà come elemento caratterizzante la società degli Stati membri⁴⁴, e dal fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dedichi ad esso un intero capo⁴⁵. Indicativo è, inoltre, il riferimento contenuto nel Preambolo della Carta di Nizza, che assegna a tale valore gli attributi della indivisibilità e della universalità⁴⁶. Si può allora sostenere che la solidarietà sia un valore fondante la stessa Unione europea, e i recenti interventi normativi in attuazione della Comunicazione "Strategia Europea per i Dati" a cui si faceva cenno in apertura sono sicuramente motivati da spinte solidaristiche.

La solidarietà, tuttavia, non ha sempre goduto di tale considerazione. Per molto tempo, infatti, è stata assorbita nel mondo delle idee⁴⁷, tanto da farla apparire come un principio "utopistico", benché necessario⁴⁸. Concepita come un valore-principio provvisto di significato filosofico e morale, si è proceduto come se la solidarietà non appartenesse al campo del diritto.

Le radici del principio *de quo* sono da rinvenire nelle istanze emerse a partire dalla rivoluzione francese, ove la "fraternità" inizialmente valeva come strumento

⁴¹ Per ulteriori riferimenti costituzionali al principio di solidarietà, si rinvia a G. ALPA, G. RESTA, *op. cit.*, 85.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Per una disamina esaustiva, v. C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione Europea*, in *Astrid Rassegna*, 2024, 6, 8-13.

⁴⁴ L'art. 2 TUE così statuisce: "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini".

⁴⁵ Precisamente, si tratta del Capo IV, che contiene ben 12 articoli.

⁴⁶ Nel secondo periodo del Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea si afferma: "Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

⁴⁷ G. ALPA, *op. cit.*, 9.

⁴⁸ In questi termini, v. S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Bari, 2014, *passim*.

politico per rafforzare lo spirito patriottico⁴⁹, per poi assumere un significato più pregnante, capace di trascendere la dimensione nazionale⁵⁰. Come si legge nel progetto di dichiarazione dei diritti ad opera di Robespierre il 24 aprile 1793, la fraternità “*indica un valore universale: gli uomini di tutti i paesi sono riconosciuti come fratelli e i differenti popoli devono aiutarsi tra di loro secondo il loro potere, come i cittadini dello stesso Stato*”⁵¹. In tale luogo veniva già messa in luce la valenza orizzontale della solidarietà, nei rapporti *inter personas*, dato che si stabiliva che le nuove leggi richiedono alle parti di comportarsi secondo buona fede nelle contrattazioni⁵².

Come si può intuire, si trattava di un concetto dai contorni poco determinati. La vaghezza della sua accezione ha contribuito a confinarla nella dimensione ideologica, rendendo più impegnativa la determinazione di un suo significato giuridico⁵³. Come è stato osservato, il suo significato è stato mutevole e più volte abusato: su questa espressione si sono edificate di volta in volta le tavole delle libertà individuali e il corporativismo fascista, le Costituzioni liberali e lo spirito del popolo nazista, il messaggio cristiano di amore fraterno e l’umanesimo socialista⁵⁴.

Peraltro, non è stata solo la vaghezza della sua accezione ad aver compromesso la sua traduzione in termini normativi: a fungere da ostacolo alla codifica normativa è stato anche il suo antagonismo con la tutela del diritto di proprietà⁵⁵. Quest’ultimo, nel tipico atteggiarsi dei diritti assoluti quali *jura excludendi alios*, esprime forti logiche individualistiche e di esclusività ed è stato caratterizzato, nella considerazione che di esso si è avuta nel corso del Settecento, da connotati dell’inviolabilità e della sacertà⁵⁶. Si pensi, a questo riguardo, a quanto era previsto in Francia dall’art. 17 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata a Parigi dall’Assemblea Nazionale il 26 agosto del 1789. La disposizione così recitava: “*La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità*”. La Dichiarazione del 1789, con tutti i relativi diritti, è poi confluita nel Preambolo della Costituzione liberale francese del 1791.

Se tale era la considerazione della proprietà, non sorprende che della triade rivoluzionaria (“*liberté*”, “*égalité*”, “*fraternité*”), proprio la fraternità si rivelò la componente più debole⁵⁷: connotata da logiche dell’inclusione e della condivisione, la solidarietà-fraternità è stata sopraffatta dal primato della proprietà, diritto che,

⁴⁹ Cfr. F. BRAVO, *Il principio di solidarietà tra Data protection e Data governance*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2023, 3, 501, ove si richiama G. ALPA, *I principi generali*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006, 398.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ibidem*.

⁵³ G. ALPA, *op. cit.*, 9.

⁵⁴ G. ALPA, *op. cit.*, 11.

⁵⁵ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, 21.

⁵⁶ F. BRAVO, *op. cit.*, 482-484.

⁵⁷ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, 21.

escludendo gli altri dal godimento di un bene, era destinato a spezzare quel legame tra gli uomini che attraverso la fraternità si intende stabilire⁵⁸. Bisogna attendere il Novecento per riscontrare un cambiamento nella considerazione della solidarietà, a cui si è accompagnata una rivalutazione della proprietà che ne ha esaltato la sua “funzione sociale”⁵⁹.

Un aspetto peculiare è che nel cambiamento di prospettiva sulla proprietà un ruolo fondamentale è stato assunto dal diritto alla privacy. Come è ormai noto, “*the right to privacy*” è stato per la prima volta teorizzato nel celeberrimo saggio di Samuel Warren e Louis Brandeis⁶⁰, ove è stato concepito come “*the right to be let alone*” e, dunque, come un *jus excludendi alios* non dal luogo in cui si celebra la propria vita privata, ma dalla sfera privata e familiare *tout court*, indipendentemente dal luogo in cui la dimensione personale e familiare trovano il loro svolgimento.

Se con il diritto alla proprietà – che si estendeva fino a comprendere la tutela del domicilio e della residenza – la protezione che si accordava alla persona era indiretta, tramite la tutela del luogo in cui la vita privata e familiare si svolgono, con la teorizzazione del “*right to privacy*” come “*right to be let alone*” si è passati alla protezione diretta della persona in quanto tale, della sua sfera personale e familiare, indipendentemente dal luogo in cui si svolgono le proprie vicende⁶¹.

Si intravede nitidamente l’influenza delle logiche assolutistiche proprietarie nella teorizzazione del diritto alla privacy: quest’ultimo viene modellato sulla logica dell’esclusione. Tuttavia, si può notare come la funzione della stessa proprietà, che ha servito da base e da premessa per poter concepire il diritto alla privacy, sia stata ridimensionata proprio a seguito della concezione di questo nuovo diritto. Prima che si affermasse il diritto alla privacy, infatti, il diritto che garantiva la tutela della riservatezza era, come si è detto, la proprietà, che, oltre a garantire il godimento assoluto sul bene che ne costituiva oggetto (funzione tipica da *jus in re propria*), salvaguardava la sfera personale e familiare da intrusioni esterne. All’inquadramento del diritto alla privacy nel novero dei diritti fondamentali della persona è corrisposto un affievolimento della tutela della proprietà, dato che l’esigenza che venisse garantita la riservatezza personale veniva soddisfatta, a quel punto, da un nuovo e autonomo diritto⁶².

Quindi, nel corso del Novecento la concezione della proprietà è mutata: la proprietà è stata letta attraverso chiavi di lettura solidaristiche, in forza della sua conclamata “funzione sociale”⁶³. Per comprendere questo passaggio, è opportuno soffermarsi brevemente sul percorso giuridico che si è compiuto nel corso del Novecento in Europa con riguardo al principio di solidarietà, e che è culminato con l’affermazione del significato che attualmente gli viene attribuito.

⁵⁸ S. RODOTÀ, *op. cit.*, 22.

⁵⁹ F. BRAVO, *op. cit.*, 485.

⁶⁰ S. WARREN-L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, 4, 193-220.

⁶¹ F. BRAVO, *op. cit.*, 483-484.

⁶² *Ivi*, 484.

⁶³ *Ivi*, 485.

Una prima tappa viene segnata dalla Costituzione di Weimar del 1919⁶⁴, che può essere considerata il modello delle Costituzioni moderne: una costituzione lunga che, oltre a contenere norme sulla tripartizione dei poteri e sull'organizzazione dello Stato, delinea un primo embrione di Stato sociale, con l'indicazione da un lato di diritti civili e politici (artt. 109-118) assegnati a tutti i cittadini e dall'altro diritti che si esercitano nella *vita collettiva* (artt. 119-134). Una Costituzione che rappresenta dunque un punto di riferimento anche per scorgere il rilievo della valenza sociale della proprietà, atteso che *“al modello di economia liberale (...) succede un modello di economia liberale temperato, in cui la proprietà privata e l'iniziativa economica, pur protette, debbono essere orientate a perseguire finalità di giustizia sociale, di tutela del bene comune, per garantire a ciascuno una esistenza dignitosa”*⁶⁵.

Nelle costituzioni totalitarie degli anni Trenta emanate in Spagna e Portogallo⁶⁶ e nella Carta del Lavoro italiana⁶⁷, la solidarietà diventa, ad un tempo, fattore di legittimazione del potere e valore-mezzo che consente di subordinare gli interessi individuali all'interesse collettivo della Nazione. La Costituzione portoghese del 1933 concepisce la solidarietà come un attributo del regime all'interno del quale le fonti della ricchezza (proprietà, capitale, lavoro) assolvono ad una funzione sociale (art. 35); nel Preambolo al Fuero del lavoro spagnolo del 1938, si legge che la produzione spagnola, nella fraternità di tutti i suoi elementi, deve diventare *“un'unità posta a servizio della forza della patria e il sostegno degli strumenti del suo potere”*; nella Carta del Lavoro del 1942, la solidarietà non viene presentata solo come un valore, ma anche come un principio, con una funzione di guida⁶⁸: viene resa essa stessa *“corporativa”*, unisce e coordina i vari interessi individuali per il raggiungimento dei fini superiori della Nazione⁶⁹.

⁶⁴ G. ALPA, *op. cit.*, 86.

⁶⁵ *Ivi*, 89.

⁶⁶ *Ivi*, 95. L'autore fa riferimento alla Costituzione portoghese del 1933, emanata a seguito del colpo di stato di Antonio Oscar Carmona e di Antonio de Oliveira Salazar, e al Fuero del lavoro spagnolo del 1938, firmato da Francisco Franco nel corso della guerra civile.

⁶⁷ *Ivi*, 96-97. Entrata in vigore il 21 aprile 1942, la Carta del Lavoro era una sorta di raccolta dei principi della rivoluzione fascista e, pur essendo stata anteposta al codice civile del 1942, era considerata a tutti gli effetti una *“superlegge”*.

⁶⁸ *Ibidem*.

⁶⁹ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, 40, che riprende un passo della Relazione al codice civile del Ministro Guardasigilli ove viene messa in rilievo la funzione della solidarietà nell'ordinamento corporativo: *“la correttezza che impone l'art. 1175 non è soltanto un generico dovere di condotta morale; è un dovere giuridico qualificato dall'osservanza del principio di solidarietà corporativa a cui il codice, nell'articolo richiamato, espressamente rinvia. Questo dovere di solidarietà nasce e deve nascere dal fatto di sentirsi membri, con pari dignità morale, di quel grande organismo che è la società nazionale; esso non è che il dovere di comportarsi in modo da non ledere l'interesse altrui fuori dei limiti della legittima tutela dell'interesse proprio, in maniera che, non soltanto l'atto di emulazione ne risulta vietato (art. 833), ma ogni atto che non implica il rispetto equanime dell'interesse dei terzi, ogni atto di esercizio del diritto che, nell'esclusivo e incivile perseguimento dell'interesse proprio, urti contro l'interesse pubblico al coordinamento delle sfere individuali. Il conflitto tra contrastanti interessi individuali rimane risolto sul terreno di un preciso adeguamento reciproco, dominato e chiarito dalla calda luce della dottrina fascista, che lega gli interessi di tutti in unione indissolubile”*.

E così, per arrivare all'attualità, la solidarietà viene ad assumere nelle Costituzioni moderne tutt'altro significato rispetto a quello attribuitole in precedenza. Limitandosi al contenuto della Costituzione italiana del 1948, si può rilevare che il principio di solidarietà è divenuto un vero e proprio concetto normativo⁷⁰. Emblematico da questo punto di vista è proprio il contenuto dell'art. 2 Cost., che così recita: *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale”*.

Non solo si è passati a considerare la solidarietà come dovere giuridico riferito agli ambiti politico, economico e sociale, prescrivendolo in capo a tutti i consociati⁷¹, ma la si è concepita in una dimensione diversa, non più individuale, bensì collettiva, in una norma costituzionale da cui emerge in modo evidente la componente solidaristica verticale (il sostegno reciproco tra Stato e cittadino) e la componente solidaristica orizzontale (il sostegno tra i singoli e tra le varie formazioni sociali che questi possono formare). L'art. 2 funge da base dei diritti sociali e base dei doveri⁷²: in tale articolo si evidenzia il contenuto di doverosità della solidarietà, come era stato fatto per la prima volta, precocemente, già nel 1795, all'interno della Costituzione francese di quel tempo. Tra i doveri, che per la prima volta in un testo costituzionale erano imposti a fianco del riconoscimento dei diritti, figurava anche quello di fraternità-solidarietà, che implicava il dovere di attivarsi a livello sociale e di fare del bene⁷³.

Il significato attuale della solidarietà, come risulta dalla lettura della Carta costituzionale italiana, manifesta esplicitamente non solo una componente morale, ma anche quella precettiva, giuridica. Ci si potrebbe interrogare sull'importanza di elevare la solidarietà a precetto giuridico. Questa domanda è stata posta anche da autorevole dottrina, la cui risposta viene di seguito riportata⁷⁴.

Ma perché elevare a regola giuridica, cioè a norma vincolate e coattiva, la solidarietà? Perché si avverte l'esigenza di sottrarre la solidarietà al mondo dei rapporti non giuridificati, al mondo dell'operare spontaneo e amichevole, al mondo del caso e del capriccio? La risposta, a tempo stesso banale e semplice, è presto detta: perché la solidarietà è connotato peculiare delle società moderne

⁷⁰ G. ALPA, *op. cit.*, 118, ove l'autore distingue in astratto “concetto politico” e “concetto normativo”: il primo indica un modello di organizzazione dello Stato e di vita sociale, senza che ne sgorghino diritti e doveri ed è suscettibile di essere attuato in diversi modi; un concetto normativo, invece, incide sulla sfera giuridica di ciascuno, imponendo condotte e prevedendo una sanzione nel caso di una sua violazione.

⁷¹ In realtà, dalla norma non si ricavano i destinatari di un tale dovere, ma è intuibile, come si ricava dalla norma, che tali destinatari siano gli stessi dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dalla Repubblica e, dunque, gli uomini, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali.

⁷² G. ALPA, *op. cit.*, 127-128.

⁷³ Cfr. F. BRAVO, *op. cit.*, 502: il dovere di fraternità veniva espresso dall'art. 2 di tale Costituzione, che conteneva il precetto “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te” e “fate costantemente agli altri ciò che vorreste ricevere”, e all'art. 4, che statuisce “non è buon cittadino chi non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon coniuge”.

⁷⁴ *Ivi*, 502-503, ove l'autore riprende in nota le parole di G. ALPA, *I principi generali*, cit., 402-403.

e civili, ispirate alla tutela dell'altro, del diverso, dell'emarginato; ma è connotato che tende ad essere sommerso, quando non debellato, dall'individualismo (o peggio, dall'egoismo) insito nella natura umana. "Homo homini lupus" è una verità storica, insuperata e forse insuperabile. Ed è appunto per temperare questa spinta naturale, per conservare la stessa coesione sociale, per elevare la convivenza bruta a convivenza civile, che la solidarietà deve essere non solo riconosciuta ma anche imposta come valore e come principio. Elevare la solidarietà a principio di diritto significa rendere coattivo l'atto o il comportamento "solidale".

È opportuno ora, chiarito il legame che sussiste tra proprietà e diritto alla privacy con riguardo alla genesi di quest'ultimo, e valutato come sia cambiata la concezione della proprietà anche grazie a una diversa valorizzazione del principio di solidarietà, valutare il nesso che si viene a creare tra il diritto alla privacy (*rectius*, diritto alla protezione dei dati personali) e il principio di solidarietà, legame che è stato recentemente rafforzato, come si vedrà, dal *Data Governance Act* europeo.

4.2. I quattro significati della "solidarietà digitale" nell'Unione europea

Nel contesto europeo, il principio di solidarietà è stato di recente valorizzato con riguardo all'innovazione tecnologica e alla datificazione della società. In particolare, è possibile ricavare da una serie di riferimenti normativi di diritto unionale quattro diverse modalità con cui intendere tale principio nello "spazio comune europeo"⁷⁵.

Un primo modo in cui si atteggia la solidarietà in ambito europeo è quello dell'*inclusione*. "Inclusione" costituisce in realtà uno dei significati tradizionali della solidarietà⁷⁶ e l'ottica inclusiva acquista un particolare rilievo con la digitalizzazione della società. Il *Chapter II* dell'"*European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade*"⁷⁷, intitolato "*Solidarity and inclusion*", lo pone chiaramente in risalto, intendendo i due termini come un'endiadi⁷⁸. Con questa Dichiarazione, le Istituzioni dell'Unione Europea specificano come debbano essere garantiti nell'ambiente digitale i valori e i diritti fondamentali riconosciuti dai Trattati UE e dalle Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea⁷⁹, precisando che al centro della trasformazione digitale debba essere messa la persona, adottando una visione antropocentrica⁸⁰. Nel *Chapter II* si trova affermato che "*La tecnologia dovrebbe essere utilizzata per unire le persone, e non per dividerle. La trasformazione digitale*

⁷⁵ Cfr. *ivi*, 490-496.

⁷⁶ Cfr. S. RODOTÀ, *op. cit.*, 86, ove l'Autore sostiene che l'inclusione sia il compito della solidarietà dal quale essa non può essere separata.

⁷⁷ Tale Dichiarazione è stata pubblicata in G.U.U.E. nella sua versione definitiva in data 23 gennaio 2023 (2023/C 23/1).

⁷⁸ F. BRAVO, *op. cit.*, 491.

⁷⁹ Cfr. n. 3 del Preambolo di tale Dichiarazione.

⁸⁰ Cfr. n. 6 del Preambolo di tale Dichiarazione.

dovrebbe contribuire a una società e a un'economia eque e inclusive nell'UE.”⁸¹ Nel dettaglio, solidarietà e inclusione sono declinate in quattro direzioni (“*Connectivity*”, “*Digital education, training and skills*”, “*Fair and just working conditions*”, “*Digital public services online*”), al fine di creare i presupposti per l'accesso agli strumenti e ai servizi digitali e le condizioni per il loro utilizzo⁸².

L'ottica inclusiva della solidarietà si pone, com'è evidente, in antitesi con la tipica logica esclusiva proprietaria e, originariamente – lo si è già ricordato –, il diritto alla *privacy* è stato concepito nella medesima prospettiva esclusiva. Dal diritto alla *privacy*, però, è derivato un diverso diritto, quello alla protezione dei dati personali, che estende la tutela dell'individuo oltre la sfera privata e familiare, salvaguardando il soggetto nei rapporti interpersonali, che intrattiene con altre persone, garantendo l'autodeterminazione decisionale e il controllo sulla circolazione dei propri dati.

A questo proposito, nella disciplina della *data protection*, un secondo modo di intendere il principio di solidarietà è quello del *bilanciamento* tra due interessi meritevoli di tutela: si vuole raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di garantire la protezione dei dati personali, da un lato, e quella di permettere una libera circolazione di tali dati, dall'altro. Ciò può essere desunto dal testo dell'art. 1 del GDPR ove, dopo aver individuato l'oggetto del Regolamento nella protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, insieme, nella libera circolazione degli stessi⁸³, si stabilisce che “*la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*”⁸⁴. Il legislatore europeo, in altri termini, non ha voluto collocare aprioristicamente un interesse al di sopra di un altro, ma ha voluto affermare che si debba effettuare un bilanciamento proporzionale tra queste due istanze, tenendo in considerazione le caratteristiche del caso concreto e operando in modo tale da non impedire la libera circolazione dei dati, pur tenendo ferma l'esigenza di una loro protezione⁸⁵.

La necessità di correlare il diritto alla protezione dei dati con altri diritti fondamentali emerge anche dal Considerando n. 4 del GDPR, laddove si sostiene che il trattamento dei dati personali debba essere posto “*al servizio dell'uomo*” e che debba essere data enfasi alla *funzione sociale* del diritto alla protezione dei dati personali, non costituendo tale diritto una prerogativa assoluta, bensì relativa e dovendo dunque essere temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità⁸⁶.

Un altro modo di intendere la solidarietà nella disciplina della *data protection* è quello della *correttezza*, principio rinvenibile nell'art. 5 del GDPR: il trattamento dei dati personali deve essere effettuato “*in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato*”⁸⁷. La solidarietà-correttezza nel trattamento di dati

⁸¹ Così principia il n. 2, Capitolo II di tale Dichiarazione.

⁸² F. BRAVO, *op. cit.*, 492.

⁸³ V. art. 1, par. 1 Regolamento (UE) 679/2016.

⁸⁴ V. art. 1, par. 3, Regolamento (UE) 679/2016.

⁸⁵ F. BRAVO, *op. cit.*, 493.

⁸⁶ Cfr. Considerando 4, Regolamento (UE) 679/2016.

⁸⁷ Ciò si prescrive nell'art. 1, par. 1, lett. a) Regolamento (UE) 679/2016.

personali comporta l'adempimento di quei particolari obblighi di protezione che sono stati posti normativamente a carico del titolare del trattamento, al fine di tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Tale principio, insieme a quello di *accountability*, esplica dunque i suoi effetti, nell'ambito dei rapporti tra il titolare del trattamento e l'interessato, prescrivendo che siano ammessi trattamenti di dati personali che non si convertano in una prevaricazione delle esigenze di libera circolazione dei dati su quelle di protezione dei dati medesimi, ma che, all'opposto, tendano alla realizzazione di un corretto temperamento degli interessi in gioco, preservando le istanze di tutela dell'interessato⁸⁸.

Infine, all'interno del Regolamento UE n. 868/2022 (*Data Governance Act*) la solidarietà assume una nuova declinazione con riguardo alla *condivisione altruistica* dei dati, di cui al Capo IV di tale Regolamento⁸⁹. È già stato messo in luce chiaramente come i dati che vengono raccolti non siano poi utilizzati come potrebbero: oggi vengono raccolti circa sette volte più dati di quanti se ne utilizzano almeno una volta, ammontando la percentuale dei dati raccolti ma non utilizzati all'80%⁹⁰. In questa situazione, si inserisce il *Data Governance Act* – oltre agli altri atti normativi emanati in esecuzione della “Strategia Europea per i Dati” – che si prefigge lo scopo di ampliare l'accesso ai dati e di stabilire un contesto di condivisione dei dati basato sulla fiducia.

In primo luogo, la solidarietà manifesta ancora una volta la sua dimensione inclusiva sotto il profilo del *riutilizzo dei dati*⁹¹: l'inclusività nel riutilizzo dei dati ha come obiettivo la realizzazione del c.d. *secondary use*, cioè il riutilizzo di dati detenuti dalla pubblica amministrazione ad opera di soggetti privati, per trarre benefici per finalità diverse da quelle di prima acquisizione, sia per scopi commerciali che non commerciali⁹².

In secondo luogo, la solidarietà acquisisce una dimensione sociale e altruistica, svincolata da finalità commerciali, nella disciplina del *data altruism* (artt. 16-25 del *Data Governance Act*). Anche in questo caso, solidarietà è sinonimo di inclusività, dal momento che con la condivisione altruistica di dati viene favorita la circolazione degli stessi, a discapito della logica dell'esclusione; tuttavia, la solidarietà acquisisce qui connotati del tutto peculiari, finendo per assumere anche una dimensione caritatevole, avendo il legislatore europeo previsto l'assenza di corrispettivo per la condivisione dei dati⁹³ (salvo l'eventuale rimborso dei costi sostenuti per aver messo a disposizione i propri dati⁹⁴).

⁸⁸ F. BRAVO, *op. cit.*, 493-494.

⁸⁹ Cfr. il Capo IV, artt. 16-25, Regolamento (UE) 868/2022.

⁹⁰ Si veda, *ex multis*, V. MAYER-SCHÖNBERGER, T. RAMGE, *Fuori i dati! Rompere i monopoli sulle informazioni per rilanciare il progresso*, EGEA, Milano, 2021, 77-78.

⁹¹ Cfr. il Capo II, artt. 3-9, Regolamento (UE) 868/2022.

⁹² L'art. 2, par. 1, n. 2, Regolamento (UE) 868/2022 definisce il “riutilizzo” dei dati come “l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico”.

⁹³ F. BRAVO, *op. cit.*, 496.

⁹⁴ V. art. 2, par. 1, n. 16 Regolamento (UE) 868/2022.

In conclusione, la solidarietà nell'Unione europea è stata tradizionalmente intesa come un valore⁹⁵, un obiettivo⁹⁶ e un principio⁹⁷. Queste tre dimensioni della solidarietà ora si combinano, nel *Data Governance Act*, facendo emergere la componente sociale della solidarietà, ispirata dall'obiettivo di porre a base della transizione digitale la persona e di creare un contesto di fiducia nella donazione altruistica dei dati di cui si è in possesso.

Preziose da questo punto di vista sono le parole di Rodotà, il quale, ragionando in tema di solidarietà e donazione di organi (ma la riflessione può essere estesa all'atto di donare *tout-court* e dunque, per ciò che ci interessa, all'altruismo dei dati), così discorreva⁹⁸:

Possiamo così cogliere un modo peculiare in cui la solidarietà si struttura. È caratterizzata dalla sua sostanziale irriducibilità alla logica di mercato. Può, o deve, assumere le vesti del disinteresse, non solo per quanto riguarda un possibile profitto, ma anche per quanto riguarda il destinatario dell'atto solidale. [...] Compare così il donatore «samaritano», la cui decisione è rivolta all'umanità intera, depurata com'è da ogni grumo d'interesse personale, risolta nella sola generosità del donare.

⁹⁵ La dimensione del "valore" emerge dal testo dell'art. 2 TUE, dove tra i valori che caratterizzano la "società" degli Stati membri compare quello di solidarietà: "(...) *Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.*"

⁹⁶ L'obiettivo di promuovere la solidarietà compare nel testo dell'art. 3 TUE: "(...) *L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.*"

⁹⁷ Si veda C. MASSAROTTI, *op. cit.*, 17, ove menziona tutte le varie nature che in letteratura sono state date al principio di solidarietà nell'Unione Europea: "(...) *quello solidaristico è stato individuato come un principio dalle molteplici nature: principio costituzionale, capace di ispirare l'intero ordinamento comunitario, fondamentale o, ancora, un principio interpretativo e, addirittura, poliedrico.*" Nella giurisprudenza europea, riferimenti al principio di solidarietà sono molteplici. Basti riportare quanto affermato dal Tribunale dell'Unione Europea nella sentenza del 10 settembre 2019, T-883/16, *Repubblica di Polonia c. Commissione*, ECLI:EU:T:2019:567, punto 69: "*Lo «spirito di solidarietà» menzionato all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE è l'espressione specifica, in tale settore, del principio generale di solidarietà tra gli Stati membri. [...] Tale principio è alla base di tutto il sistema dell'Unione, conformemente all'impegno stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.*" Questa considerazione è stata ribadita anche nella sentenza conclusiva della causa, dove la Corte di Giustizia, nella sentenza del 15 luglio 2021, C-848/19, *Repubblica federale di Germania c. Commissione*, ECLI:EU:C:2021:598, afferma al punto 38: "*Così, lo spirito di solidarietà tra gli Stati membri, menzionato nella disposizione sopra citata, costituisce un'espressione specifica, nel settore dell'energia, del principio di solidarietà, il quale a sua volta costituisce uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione.*"

⁹⁸ S. RODOTÀ, *op. cit.*, 55-56.

CAPITOLO II

European Data Strategy: verso la creazione di uno spazio unico europeo di dati.

1. Premessa

La creazione di uno spazio unico europeo di dati rappresenta un obiettivo di politica unionale fissato dalla Commissione europea all'interno della "*Strategia europea per i dati*"¹.

Nella visione dell'organo esecutivo dell'UE, è di fondamentale importanza saper cogliere il potenziale offerto dai dati per il bene sociale ed economico. La strategia mira a favorire la genesi di un autentico mercato unico di dati all'interno dell'Unione Europea, in cui informazioni provenienti da tutto il mondo possano circolare secondo modalità che ne garantiscano disponibilità e sicurezza, al fine di creare valore per l'economia e per la società².

Come è stato sottolineato nella suddetta Comunicazione³, i dati sono la linfa vitale dello sviluppo economico: essi rappresentano la base di molti nuovi prodotti e servizi e favoriscono produttività ed efficienza delle risorse in tutti i settori economici, costituendo una risorsa essenziale in special modo per le start-up e le piccole e medie imprese.

Il valore dei dati risiede nel loro utilizzo e riutilizzo. Per questo motivo, la Commissione ha posto l'accento sulla necessità di garantire un migliore accesso ai dati e un loro utilizzo responsabile. Questa esigenza assume un peso ancor più significativo se si considera che buona parte dei dati disponibili a livello mondiale è detenuta da un numero ridotto di grandi imprese tecnologiche, le c.d. *Big Tech*, stabilite in Paesi terzi⁴. Come è stato rilevato, questo espone l'Europa ad un rischio di "colonialismo digitale"⁵.

In particolare, concorrenti come gli Stati Uniti e la Cina stanno innovando rapidamente il loro modello di governance di dati: i primi hanno adottato un paradigma che attribuisce l'organizzazione dello spazio di dati al settore privato, con forti ripercussioni in termini di concentrazione; la Cina, dal canto suo, ha preferito un modello che combina una sorveglianza governativa sulla gestione dei dati e un forte

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Una Strategia europea per i dati*, COM(2020) 66 definitivo.

² *Ivi*, 5.

³ *Ivi*, 3.

⁴ *Ibidem*.

⁵ L. LIONELLO, *La creazione del mercato europeo dei dati: sfide e prospettive*, in *Rivista del commercio internazionale*, 2021, 3, 676.

controllo delle imprese *Big Tech*⁶ su massicce quantità di dati, senza dare troppo spazio al riconoscimento di garanzie a favore dei cittadini.

Non solo: oltre a circostanze esterne, a complicare la realizzazione del progetto europeo si affiancano molteplici ostacoli interni⁷.

In primo luogo, rappresenta in astratto una minaccia per il raggiungimento di un simile traguardo la frammentazione delle legislazioni nazionali. Se non ci si adoperasse per rendere convergenti le discipline nazionali in materia, non sarebbe possibile applicare medesime norme all'interno dello spazio comunitario e non si potrebbe nemmeno parlare di un "mercato unico" di dati. Da una parte, come si avrà modo di apprezzare più avanti, per arginare questo problema si è scelto di regolare il settore dall'alto, attraverso lo strumento del Regolamento europeo; dall'altra, tuttavia, anche gli Stati membri devono adeguarsi agli standard normativi europei ed impegnarsi a rendere armoniche le rispettive discipline nazionali, soprattutto in quegli ambiti non espressamente regolati a livello unionale. La Commissione, avendo in mente questa finalità, ha all'uopo precisato di voler "creare quadri che definiscano il contesto, consentendo lo sviluppo di ecosistemi vivaci, dinamici e vividi"⁸, astenendosi deliberatamente dal prefigurare una "normativa ex ante eccessivamente dettagliata e pesante", ma al contrario "preferendo un approccio flessibile alla governance, che favorisca la sperimentazione (ad esempio gli spazi di sperimentazione normativa), l'iterazione e la differenziazione"⁹.

In secondo luogo, è opportuno abbattere le barriere che ostano ad una libera disponibilità dei dati, svolgendo azioni comuni per favorire la condivisione e il riutilizzo delle informazioni in molteplici direzioni: se si vuole raggiungere lo scopo del mercato unico di dati, è imprescindibile alimentare il flusso dal settore pubblico verso le imprese (*government-to-business*, G2B)¹⁰, tra imprese (*business-to-business*, B2B)¹¹, dal settore privato a quello pubblico (*business-to-government*, B2G)¹² e, infine, tra autorità pubbliche.

⁶ Nel contesto statunitense, per indicare le più grandi aziende emergenti, si utilizza spesso l'acronimo GAFAM, che comprende *Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft*; nel contesto cinese, invece, viene utilizzato l'acronimo BATX, al cui interno figurano *Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi*.

⁷ Cfr. Comunicazione "Una Strategia Europea per i dati", cit., 7 ss.

⁸ *Ivi*, 13.

⁹ *Ivi*, 14.

¹⁰ Per la verità, l'Unione Europea si è già da tempo dimostrata sensibile alla questione del riutilizzo di informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, trovando la materia una prima regolamentazione nella Direttiva 2003/98/CE, poi rivista dalla Direttiva 2013/37/UE. Recentemente, con la Direttiva sull'apertura dei dati (Direttiva UE 2019/1024) sono state abrogate le precedenti e ci si è mossi nella direzione dell'incremento della quantità di dati in possesso del settore pubblico disponibili per il riutilizzo.

¹¹ Riguardo alla condivisione dei dati tra imprese, la Commissione registra un risultato insoddisfacente dovuto a una molteplicità di fattori, tra cui la mancanza di incentivi economici, la paura di perdere un vantaggio concorrenziale, la mancanza di fiducia reciproca tra operatori economici, gli squilibri in termini di potere negoziale e il timore di una appropriazione indebita dei dati da parte di terzi. Cfr. Comunicazione "Una Strategia Europea per i dati", cit., 8.

¹² Anche su questo versante la Commissione non considera sufficiente la quantità di dati che già transita dal settore privato a quello pubblico e ritiene che si debba intervenire per incrementarla al

In terzo luogo, si registrano squilibri di mercato da correggere da un lato nella fornitura di servizi cloud e infrastrutture di dati e dall'altro in relazione all'accesso ai dati e al loro utilizzo. Questo ha generato uno stato di fatto in cui pochi operatori dispongono di una mole enorme di dati, godendo di vantaggi competitivi non indifferenti¹³.

In quarto luogo, e in via di sintesi, sussistono altre questioni su cui la Commissione europea ha inteso porre l'accento: l'esigenza di garantire un'interoperabilità e una certa qualità dei dati messi a disposizione; la predisposizione di infrastrutture e tecnologie (come i servizi cloud) che consentano capacità di elaborazione sicure, efficienti e di elevata qualità; la semplificazione dei mezzi di tutela attribuiti ai privati per esercitare i propri diritti (primo tra tutti il diritto alla portabilità dei dati previsto dall'art. 20 GDPR); la carenza di personale nel settore dei Big Data e una scarsa alfabetizzazione ai dati¹⁴.

Si può comprendere allora come sia stato ritenuto prioritario intervenire nel settore della *governance* dei dati per trovare una risposta alle richieste della nuova società, ricercando una soluzione di compromesso che leghi le istanze di regolamentazione del flusso delle informazioni con quelle volte al rispetto della riservatezza sulle stesse.

In quest'ottica devono essere letti i quattro pilastri su cui la Commissione ha voluto fondare la Strategia europea per i dati¹⁵: il primo di matrice regolatoria, volto alla predisposizione di un quadro legislativo che porti a termine gli obiettivi della strategia; il secondo diretto all'investimento nelle infrastrutture per l'hosting, l'elaborazione, l'utilizzo e l'interoperabilità dei dati; il terzo orientato allo sviluppo di competenze e consapevolezza nelle persone e nelle PMI; il quarto, infine, fissato per creare spazi comuni europei di dati in settori strategici e in ambiti di interesse pubblico.

Prima di affrontare singolarmente i recenti interventi normativi che compongono il moderno quadro regolatorio per il governo dei dati, conviene procedere per tappe, approfondendo la situazione normativa precedente e dando conto dei relativi problemi, in presenza dei quali si è rafforzato il proposito di una riforma organica della materia.

Nelle pagine seguenti si cercherà di tratteggiare un percorso di evoluzione della normativa europea in materia di dati, mettendo in luce il modo in cui sono stati intesi e trattati. Si può anticipare, immaginando uno spostamento lineare da un polo ad un altro, che si è partiti da un iniziale modello "simil-proprietario", si è passati poi ad uno stadio intermedio di "protezione" e di "circolazione" dei dati, per giungere, infine, ad un paradigma di "accesso" e di "condivisione" degli stessi.

fine di migliorare l'elaborazione delle politiche di interesse pubblico. Cfr. Comunicazione "*Una Strategia Europea per i dati*", cit., 9.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ *Ivi*, 9-13.

¹⁵ *Ivi*, 13-26.

2. Un primo esempio di gestione dei dati: il modello “simil-proprietario” nella Direttiva Database

La Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche dati (“Direttiva Banche Dati”, o più semplicemente “Direttiva Database”), è stata emanata allo scopo di armonizzare le discipline nazionali in tale settore.

Al tempo, infatti, le normative degli Stati membri non assicuravano un’adeguata e uniforme tutela in tale materia e ciò produceva effetti negativi sul funzionamento del mercato interno¹⁶: le banche dati rappresentano uno strumento fondamentale per creare e sviluppare un mercato dell’informazione. Si è così tentato di rimediare al variegato quadro regolatorio con una direttiva, al fine di avvicinare gli ordinamenti giuridici nazionali in tale ambito.

A distanza di quasi trent’anni dalla sua entrata in vigore, tuttavia, non si può affermare che lo scopo di tale atto normativo sia stato raggiunto: contro quest’ultimo nel tempo sono state sollevate aspre critiche (che hanno riguardato, in particolare, la novità costituita dal diritto *sui generis*), che hanno anche attirato l’attenzione della Commissione europea, la quale, per ben due volte¹⁷, ha dovuto valutare la fondatezza delle preoccupazioni degli operatori dei settori industriali coinvolti. Se in passato il legislatore comunitario ha preferito evitare di ritoccare la disciplina, giustificando la sua inerzia con il rischio di ricadute pregiudizievoli per l’armonizzazione ed il funzionamento del mercato unico, in tempi recenti è possibile segnalare un cambiamento di rotta¹⁸.

Ad ogni modo, per ciò che interessa all’analisi che sarà sviluppata in questo capitolo, la Direttiva Database rappresenta un utile punto di partenza per comprendere il percorso seguito dall’Unione Europea riguardo alla gestione dei dati, dal momento che essa fornisce un quadro di regolamentazione normativa al settore delle banche dati; quadro che, tuttavia, si può già anticipare si sia dimostrato alquanto problematico, essendo il frutto di un bilanciamento di valori e principi che non è più ritenuto adeguato nel nuovo contesto della società “data-driven” e da cui si è voluto, per l’appunto, prendere le distanze nelle recenti riforme normative.

Prima di approcciarci a tale direttiva, però, preme soffermarsi su una questione definitoria per nulla scontata, che attiene all’indagine che stiamo conducendo. Finora si è parlato di dati, che sono rappresentazioni di meri fatti. Come si è precisato in apertura di questo capitolo, a costituire l’oggetto della Direttiva qui in commento è la banca di dati, che non costituisce una semplice raccolta di informazioni, bensì una *“raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in*

¹⁶ Cfr. Considerando 2 Direttiva 96/9/CE.

¹⁷ Risalgono al 2005 e al 2018 le valutazioni di impatto che la Commissione europea ha svolto con riguardo alla Direttiva sulle banche dati.

¹⁸ L’art. 7 della Direttiva Database, che attribuisce il diritto *sui generis* sulle banche dati (istituto giuridico controverso e fulcro delle obiezioni mosse dalla dottrina), è stato recentemente riformato da parte dell’art. 35 Regolamento (UE) 2854/2023.

*altro modo*¹⁹. La protezione giuridica che si è voluto accordare ai *databases* originali²⁰ è quella propria del diritto d'autore, che trova applicazione se, per la scelta o la disposizione del materiale ivi contenuto, la banca dati rappresenta una creazione dell'ingegno di chi la realizza²¹. Dunque, a costituire il bene tutelato non è tanto il contenuto delle banche dati (ossia le informazioni singolarmente considerate), ma queste ultime nel loro complesso, sempreché i criteri utilizzati per la selezione e la disposizione delle informazioni siano creativi e rispecchino una scelta originale dell'autore²². La disciplina in materia di diritti di proprietà intellettuale non può, invece, offrire copertura giuridica ai dati in quanto tali, difettando essi del requisito di originalità²³.

Esaurita questa precisazione di carattere formale, si può a questo punto accennare al contesto in cui si è inserita la Direttiva sulle banche dati. Prima dell'adozione di quest'ultima, rilevava come base giuridica per la raccolta di opere l'art. 2, quinto comma, della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, che tutelava quelle raccolte di opere *“che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali”*²⁴. Molti Stati membri avevano dato attuazione a questa norma in modo diverso: gli Stati di tradizione continentale avevano puntato sul riconoscere tutela alle sole raccolte che fossero originali a sufficienza da rappresentare creazioni intellettuali, mentre gli Stati di tradizione anglosassone, basandosi sulla dottrina del c.d. *“skill and labour”*, garantivano tutela anche a collezioni non originali nella struttura, ma ottenute dopo aver impiegato tempo, lavoro ed investimenti²⁵. Come è facile intuire, lo squilibrio tra le discipline nazionali non consentiva lo sviluppo del mercato interno e si sentiva la necessità di un intervento armonizzatore del legislatore comunitario.

Per stimolare la discussione sul tema a livello europeo, anche sulla spinta di una crescente diffusione delle tecnologie informatiche, la Commissione pubblicava nel 1988 il *Libro verde sul diritto d'autore e le sfide tecnologiche*²⁶, in cui sottolineava

¹⁹ V. art. 1, par. 2 Direttiva 96/9/CE.

²⁰ A dire il vero, il sistema di protezione europeo che si è voluto istituire a salvaguardia delle banche di dati percorre due binari distinti: il diritto d'autore offre copertura giuridica alle banche di dati originali, mentre per quelle non originali è stata predisposta una forma di tutela *ad hoc*, il “diritto *sui generis*”. Sulla differenza tra banche dati originali e non originali, si v. *infra*.

²¹ Così stabilisce il primo periodo dell'art. 3, par. 1, Direttiva 96/9/CE: *“A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore”*.

²² P. GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento, 2021, 78.

²³ *Ivi*, 75.

²⁴ La Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche statuisce all'art. 2, comma 5: *“Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse”*.

²⁵ Cfr. C. SGANGA, *Ventisei anni di direttiva database alla prova della nuova strategia europea per i dati: evoluzioni giurisprudenziali e percorsi di riforma*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 3, 655.

²⁶ Commissione Europea, Libro Verde *“Il diritto di autore e le sfide tecnologiche. Problemi di diritto di autore che richiedono un'azione immediata”*, COM(88), 172 definitivo.

che fosse di primaria importanza la creazione di un “mercato europeo dei servizi di informazione”, al tempo ostacolato da limiti giuridici e linguistici²⁷ e formulava d’uopo una serie di quesiti rivolti a stakeholders e pubblico per comprendere quale fosse la migliore strategia da seguire. In particolare, ci si chiedeva: i) se il diritto d’autore potesse rappresentare un utile strumento ai fini della tutela delle raccolte di opere nell’ambito di una base di dati; e ii) se, e in che modalità, dovesse estendersi una forma di protezione giuridica anche alle basi di dati contenenti materiale non coperto da diritto d’autore²⁸. Dalle risposte, contenute in un documento del 1991, emergeva un’unica voce coerente che suggeriva di adottare soluzioni flessibili che tenessero in considerazione sia le basi di dati originali che quelle non originali²⁹.

L’anno seguente la Commissione presentava una proposta di Direttiva nella quale configurava due forme di protezione: da un lato, il diritto d’autore per le banche dati originali e dall’altro una situazione giuridica istituita *ad hoc* per quelle non originali, il “diritto di prevenire estrazioni sleali”³⁰. Questo istituto, dopo alcuni emendamenti apportati dal Parlamento europeo e dal Consiglio³¹, è transitato nel testo definitivo della Direttiva come “diritto *sui generis*”, in un capitolo distinto da quello dedicato al diritto d’autore, e rappresenta una novità assoluta nel panorama giuridico globale. Vediamolo più nel dettaglio.

Il diritto *sui generis* attribuisce al costituente di una banca di dati la facoltà di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego di tutta o una parte sostanziale di essa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, salvaguardando in questo modo l’investimento rilevante a cui fa fronte per ottenerne i contenuti, verificarne l’esattezza o predisporre la presentazione³². Questa situazione giuridica, poi, sorge sin dal momento del completamento della banca dati e si estingue trascorsi quindici anni dal primo gennaio dell’anno successivo alla data del completamento di essa³³ e può aggiungersi alla privativa autorale sulla stessa banca di dati, purché ne siano integrati gli estremi³⁴.

²⁷ *Ivi*, paragrafo 6.2.1.

²⁸ *Ivi*, paragrafo 6.7.1.

²⁹ C. SGANGA, *op. cit.*, 655.

³⁰ *Ivi*, 656.

³¹ Cfr. *ivi*, 657-658. Il Parlamento Europeo aveva adottato numerosi emendamenti per avvicinare tale diritto alla materia della proprietà intellettuale e allontanarlo da quella della concorrenza sleale, settore in cui il legislatore comunitario si era rifiutato di procedere all’armonizzazione a causa della eccessiva divergenza delle normative nazionali. Il Consiglio, poi, aveva modificato ulteriormente i tratti di tale istituto, distinguendolo più chiaramente dalla privativa autorale e configurandolo come diritto di matrice proprietaria, che salvaguardasse i soli atti di estrazione e reimpiego dell’intera banca dati o di una sua parte sostanziale, preferendo alle licenze obbligatorie proposte precedentemente un molto più stringente elenco di eccezioni.

³² Cfr. art. 7 Direttiva 96/9/CE.

³³ Cfr. art. 10 Direttiva 96/9/CE.

³⁴ L’art. 7, par. 4 Direttiva 96/9/CE specifica, infatti, che tale diritto si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti e che la tutela accordata dal diritto *sui generis* lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

Emergono subito le peculiarità di questo istituto: è previsto in capo al “costitutore” di un database³⁵, non al suo “autore”; il requisito di protezione implica un “investimento rilevante” sotto il profilo qualitativo o quantitativo (quindi un impiego di considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie³⁶), a prescindere dall’originalità nella selezione ed organizzazione dei materiali; consente di vietare l’estrazione³⁷ o il reimpiego³⁸ di una parte sostanziale del database, proteggendo l’investimento rischioso da sfruttamenti non autorizzati del prodotto che possono comprometterne il mercato³⁹.

Si tratta di concetti e definizioni che scontano una certa vaghezza e ambiguità, questo anche in ragione della natura dell’atto normativo in cui sono inseriti: la Direttiva tende all’armonizzazione ed è opportuno che contenga norme dai contorni non eccessivamente circostanziati e definiti. Si è preferito invece cercare di contenere il campo applicativo del diritto *sui generis* attraverso la previsione di un gruppo di eccezioni, operando un delicato bilanciamento di interessi tra istanze contrapposte e consentendo estrazioni o reimpieghi effettuati per certe finalità.

In particolare, come stabilito dall’art. 9 della Direttiva Database, è possibile effettuare estrazioni o reimpieghi di parti sostanziali della banca di dati senza necessità di autorizzazione da parte del costitutore di essa per uso privato (solo nel caso di banche dati non elettroniche), a fini di ricerca e insegnamento e per sicurezza pubblica o svolgimento di procedimenti amministrativi o giudiziari.

Tali norme derogatorie sono più ristrette rispetto agli equivalenti in materia di diritto d’autore⁴⁰, e ciò contribuisce a complicare il coordinamento normativo del sistema di protezione europeo a doppio binario. Inoltre, nel tempo, queste deroghe si sono rivelate insufficienti e hanno contribuito ad inasprire le contestazioni mosse a questo istituto giuridico.

Per cercare di colmare i vuoti di tutela ed evitare che la pervasività del diritto *sui generis* favorisse la formazione di situazioni di monopolio sull’informazione, si è ritenuto necessario operare una riforma: la Direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (“Direttiva CDSM”)⁴¹ modifica l’art. 9 Direttiva Database, aggiungendo due ulteriori eccezioni all’elenco.

³⁵ Cfr. Considerando 41 Direttiva 96/9/CE, ove si chiarisce per “costitutore” deve intendersi “la persona che prende l’iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti”.

³⁶ Cfr. Considerando 7 Direttiva 96/9/CE.

³⁷ Cfr. art. 7, par. 2, lett. a) Direttiva 96/9/CE: per “estrazione” deve intendersi “il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma”.

³⁸ Cfr. art. 7, par. 2., lett. b) Direttiva 96/9/CE.

³⁹ C. SGANGA, *op. cit.*, 663.

⁴⁰ Si prenda come riferimento l’art. 6, par. 2, lett. b) Direttiva Database, che consente il reimpiego del contenuto della banca di dati coperta da privativa autorale per finalità di insegnamento e ricerca, comprendendo al suo interno anche la trasmissione online o su grande schermo, laddove l’art. 9, lett. b) consente solo l’estrazione del materiale, escludendo in questo modo gli atti di messa a disposizione del pubblico.

⁴¹ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (CDSM).

Nel dettaglio, si voleva evitare che la protezione accordata dal sistema a doppio binario europeo fosse estesa a tal punto da impedire lo svolgimento delle attività del c.d. *Text and Data Mining* (TDM)⁴². Queste ultime, infatti, consistono nell'estrazione di utili informazioni da una grande quantità di dati (come i *databases*, appunto) mediante metodi automatici o semiautomatici, al fine di servirsene per scopi scientifici o commerciali⁴³. Nella pratica, si deve eseguire una copia temporanea dei dati o delle opere da estrarre, trasferendo il materiale su un altro supporto o comunque adattandolo tecnicamente. Queste operazioni, prima di tale intervento normativo, rientravano astrattamente nell'ambito operativo del diritto d'autore e del diritto *sui generis*, stante l'ampiezza delle nozioni di "riproduzione", per il primo, ed "estrazione" per il secondo, e ciò comportava problemi di non poco momento per lo sviluppo delle tecnologie di Intelligenza Artificiale e della *data economy* europea, poiché era in ogni caso richiesto l'ottenimento dell'autorizzazione del titolare del diritto anche solo per il compimento di attività di TDM, che sono prive, di per sé, di valore commerciale.

Ecco che, allora, si è cercato di prevenire eventuali pregiudizi allo sviluppo dell'innovazione e delle economie di scala nel settore⁴⁴, prevedendo due eccezioni *ad hoc* per il *Text and Data Mining*. La prima, prevista all'art. 3 Direttiva CDSM, riguarda il TDM per scopi di ricerca scientifica e ricomprende riproduzioni ed estrazioni effettuate da organismi di ricerca ed istituti per la tutela del patrimonio culturale che abbiano legalmente accesso alle risorse da estrarre; la seconda, contemplata all'art. 4 Direttiva CDSM, è di ampia portata quanto a beneficiari e non contiene limitazioni di scopo, ma trova applicazione a condizione che il titolare del diritto non abbia riservato esplicitamente gli usi TDM.

Questa modifica alla Direttiva Database, tuttavia, è risultata circoscritta e non ha risolto i veri problemi strutturali di essa: la portata espansiva ed assorbente riguardo ai contenuti informativi delle banche dati, il complicato rapporto tra eccezioni al diritto d'autore ed eccezioni al diritto *sui generis* ed infine gli incerti confini esterni di quest'ultimo diritto⁴⁵.

Nell'inerzia legislativa, è toccato così alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) cercare di chiarire, in un percorso pluridecennale, i profili problematici più evidenti e correggere le distorsioni del sistema⁴⁶. In realtà, come si diceva, anche la Commissione europea si è interessata

⁴² Per comprendere cosa si intenda per "Text and Data Mining", può essere utile riprendere la definizione fornita dall'art. 2 Direttiva CDSM: rientra nel TDM "*qualsiasi tecnica di analisi automatizzata volta ad analizzare testi e dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni*".

⁴³ Cfr. P. GUARDA, *op. cit.*, 102, ove viene ripresa la definizione contenuta in A. STROWEI, *Big data and data appropriation in the EU*, in T. APLIN (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Camberley, 2018, 120.

⁴⁴ Così C. SGANGA, *op. cit.*, 668.

⁴⁵ *Ivi*, 668-669.

⁴⁶ Si rinvia all'ampia casistica contenuta *ivi*, 669-683, bastando qui riportare, in via di sintesi, il raggruppamento operato dall'autore. Le sentenze della CGUE sul tema hanno riguardato quattro questioni: i) la definizione di "database" e suo contenuto; ii) la nozione di "investimento sostanziale" quale requisito di protezione; iii) la nozione di "parte sostanziale" e "parte non sostanziale" per

alla questione e ha condotto due valutazioni di impatto della Direttiva, una nel 2005 e l'altra nel 2018.

La prima⁴⁷ è stata richiesta dallo stesso Parlamento europeo e dal Consiglio: già nel testo normativo⁴⁸, infatti, si invitava la Commissione a trasmettere una relazione sui risultati dell'applicazione del diritto *sui generis* fino a quel momento e, ove l'utilizzo di tale strumento avesse comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza, si esortava la stessa a prospettare le misure ritenute più idonee a farvi fronte. La Commissione, pronunciatisi con sostanziale ritardo rispetto a quanto voluto⁴⁹, ha potuto verificare che molte delle criticità già espresse contro tale atto fossero fondate: da un lato, infatti, a causa del suo contenuto eccessivamente ampio ed indefinito, il diritto *sui generis* era stato oggetto di interpretazioni diverse ed eterogenee dalle corti ed autorità nazionali degli Stati membri⁵⁰; dall'altro, si registrava un impatto negativo sul valore della produzione di banche dati, che nel 2004 era sceso addirittura al di sotto dei livelli pre-Direttiva, indicando che il bilanciamento tra gli interessi dei costitutori delle banche dati e degli utenti non è risultato convincente⁵¹.

Sulla base dei rilievi effettuati, si sarebbe potuto procedere all'abrogazione dell'intera Direttiva (soluzione che è stata accantonata, per il rischio della frammentazione regolatoria che ciò avrebbe comportato in tale settore), oppure all'eliminazione dallo scenario giuridico del problematico e tanto discusso diritto *sui generis*, mantenendo in vita a quel punto la sola tutela autorale prevista per le banche di dati originali. Peraltro, in quella sede la Commissione ha deciso di non adottare alcuna delle alternative avanzate, non valutando gli oneri amministrativi e regolatori eccessivamente onerosi per gli attori industriali da giustificare un intervento correttivo.

Dopo più di un decennio, in un contesto di aumentata sensibilità riguardo all'importanza della condivisione dei dati e della loro interoperabilità per il corretto funzionamento di molti settori industriali⁵², la Commissione è tornata ad esaminare tale controverso atto normativo. Nella seconda valutazione effettuata⁵³, ha potuto constatare la persistenza dei problemi già individuati precedentemente: nell'intervallo di tempo tra il 2005 e il 2018, ai concetti chiave della tutela *sui generis*

precisare i confini esterni dell'oggetto di diritto; iv) il contenuto del diritto e l'estensione delle nozioni di "estrazione" e "reimpiego".

⁴⁷ Commissione europea, *First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases* (DG Internal Market and Services Working Paper), Bruxelles, 12 dicembre 2005.

⁴⁸ Cfr. il testo dell'art. 16, par. 3, Direttiva Database.

⁴⁹ Il termine indicato dalla norma era fissato "*non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1*" – e cioè, il 31 dicembre 2001 –, ma la Commissione si è pronunciata solo il 12 dicembre 2005.

⁵⁰ Cfr. C. SGANGA, *op. cit.*, 684: i contrasti interpretativi avevano riguardato, nello specifico, il concetto di investimento sostanziale ed il trattamento dei *database* derivati e dei metamotori di ricerca.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Nel 2017 la Commissione si è dedicata a questi temi nella Comunicazione "*Costruire una economia dei dati europea*", COM(2017) 9 definitivo.

⁵³ Commissione europea, *Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases*, SWD(2018) 146 final.

sono stati attribuiti diversi significati dalle autorità giurisdizionali dei vari Stati membri, contribuendo a rendere lo strumento di cui all'art. 7 Direttiva Database incerto e di scarsa utilità pratica.

Benché gli esiti della valutazione ponessero in risalto le criticità del testo normativo e contribuissero ad avvalorare l'idea della necessità di una sua riforma, la Commissione, anche in questo caso, ha preferito lasciare inalterato lo *status quo*, concludendo che la soluzione di una modifica parziale della Direttiva, limitata al diritto *sui generis*, avrebbe richiesto evidenze più forti rispetto a quelle emerse.

Infine, anche la dottrina, dal canto suo, ha offerto utili spunti ricostruttivi⁵⁴, rimasti però finora inascoltati dal legislatore comunitario.

A questo punto, illustrati i tratti salienti della disciplina sulla protezione giuridica delle banche dati, possiamo svolgere alcune riflessioni in merito. La regolamentazione della Direttiva Database, pur essendo caratterizzata da profili applicativi incerti e contorni che toccano vari settori dell'ordinamento giuridico (come quello della proprietà intellettuale, quello della concorrenza sleale e quello della *governance* dei dati), è utile alla nostra indagine, perché ci permette di ragionare intorno all'approccio che l'Unione ha inizialmente avuto riguardo alla gestione dei dati. Limitandoci al diritto *sui generis*, la soluzione di compromesso è stata quella di attribuire un diritto dal contenuto simil-proprietario e dal potenziale applicativo amplissimo, in contrapposizione al quale è stato profilato un novero assai ristretto di eccezioni. In questo modo, all'istanza di favorire la condivisione ed il riutilizzo delle informazioni per finalità di interesse pubblico (nella forma dell'"estrazione" e "reimpiego" del materiale delle banche di dati) è stato assegnato uno spazio molto limitato, compiendo un bilanciamento che forse si allontana da quello che si sarebbe dovuto cercare di favorire, se l'intenzione era quella di rendere l'Unione Europea il contesto ideale per modelli di business incentrati sulla gestione e sulla produzione di banche dati⁵⁵.

In definitiva, questo modo di trattare le informazioni come un bene su cui attribuire diritti esclusivi secondo una matrice proprietaria non è stato ritenuto convincente dagli attori industriali. A opinione di una parte della dottrina, anche la recentissima riforma dell'art. 7 Direttiva Database⁵⁶ lascia a desiderare: ci si è limitati ad un timido intervento di coordinamento sistematico⁵⁷, senza risolvere in modo definitivo le profonde incertezze della Direttiva⁵⁸.

Volgiamo lo sguardo, allora, agli ulteriori passi compiuti dall'Unione Europea nella materia dei dati, per appurare se, almeno sulla carta, si è tentato di cambiare

⁵⁴ Per un'analisi dei rilievi dottrinali e delle proposte di riforma sostenute, si rinvia a C. SGANGA, *op. cit.*, 686-694.

⁵⁵ Cfr. P. GUARDA, *op. cit.*, 100.

⁵⁶ Tale norma è stata, infatti, recentemente modificata dall'art. 35 Regolamento (UE) 2854/2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, noto come *Data Act* (DA).

⁵⁷ La modifica normativa consiste nell'escludere dall'ambito applicativo del diritto *sui generis* le banche dati contenenti informazioni ottenute o generate dall'uso di un prodotto o servizio, per consentire agli utenti di poter utilizzare i propri dati e condividerli con terze parti, conformemente a quanto sancito dagli artt. 4-5 *Data Act*.

⁵⁸ Cfr. sul punto C. SGANGA, *op. cit.*, 699-701.

paradigma per accelerare la formazione di un vero e proprio mercato unico dell'informazione.

3. Linee evolutive intermedie: il paradigma della “protezione” e della “circolazione” dei dati

Se la prima stagione di *data governance* nell'ambito dell'Unione Europea è stata segnata dall'influenza di un modello “simil-proprietario” sulla raccolta e gestione delle informazioni, già nel decennio compreso tra il 2010 e il 2020 si assiste ad un cambiamento degno di nota. Si tratta di un mutamento di paradigma che è stato determinato, tra le altre cose, da una sempre maggiore presa di coscienza della trasformazione digitale della nostra società: la crescente importanza dei dati, divenuti beni imprescindibili per il corretto funzionamento di molti settori industriali, ha reso evidenti i limiti dell'approccio precedente.

Come si avrà modo di notare, la nuova prospettiva adottata in ambito europeo (che nella nostra indagine si pone come intermedia) è ibrida, non essendo più ancorata unicamente al polo della “protezione” delle informazioni che si detengono (come si avvertiva nella prima stagione), ma essendo ora volta anche a favorirne la “circolazione” all'interno del mercato unico europeo.

Per rendersi conto di questo punto di svolta, ci si concentrerà su due piani distinti. Verranno prima riportate alcune prese di posizione della Commissione nell'intervallo di tempo 2010-2015 inerenti all'implementazione del mercato unico digitale (c.d. *Digital Single Market*, DSM), da considerare come premessa e base per le future evoluzioni in materia di *data governance*. Successivamente, si discuterà intorno all'atto normativo europeo che più di ogni altro incorpora le due istanze della fase evolutiva che stiamo considerando, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”, o anche “GDPR”, acronimo derivante dalla denominazione inglese *General Data Protection Regulation*).

3.1. I lavori della Commissione europea per la creazione di un mercato unico digitale nel periodo 2010-2015

Si pone da premessa e da guida per i lavori da effettuare nel decennio 2010-2020 la Comunicazione “*Europa 2020*”⁵⁹, emanata proprio all'inizio dello scorso decennio. Questo atto conteneva la strategia politico-economica dell'Unione europea a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale, per uscire dalla contestuale crisi economica e finanziaria e trasformare l'Unione in

⁵⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM(2010) 2020 definitivo.

un' "economia intelligente, sostenibile ed inclusiva"⁶⁰. Erano stati così individuati cinque obiettivi da raggiungere entro il 2020⁶¹, per perseguire i quali la Commissione aveva predisposto un programma articolato, implicante azioni sia a livello europeo che a livello nazionale. Il programma comprendeva, in particolare, sette iniziative-faro:

- "*L'Unione dell'innovazione*" per migliorare le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.
- "*Youth on the move*" per migliorare l'efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
- "*Un'agenda europea del digitale*" per accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese.
- "*Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse*" per contribuire a scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l'efficienza energetica.
- "*Una politica industriale per l'era della globalizzazione*" onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale.
- "*Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro*" onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
- La "*Piattaforma europea contro la povertà*" per garantire coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.

Come si può notare, il progetto era particolarmente ambizioso, e toccava vari settori dell'ordinamento. L'ambito che interessa maggiormente in questa sede è quello relativo alla terza iniziativa, intitolata "*Un'agenda europea del digitale*". Vediamola più nel dettaglio.

⁶⁰ Cfr. Comunicazione "*Europa 2020*", cit., 5: i tre settori prioritari su cui intervenire sono, appunto, quello della conoscenza e dell'innovazione ("crescita intelligente"), quello della produttività, che si vuole più verde e più competitiva ("crescita sostenibile") e, infine, quello dell'occupazione e della coesione sociale e territoriale ("crescita inclusiva").

⁶¹ Cfr. *ibidem*. La Commissione ha proposto i cinque seguenti obiettivi: 1) portare al 75% il tasso di occupazione di persone tra i 20 e 64 anni; 2) investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo; 3) ridurre le emissioni di carbonio al 20%, portare al 20% la quota di fonti di energia rinnovabile e migliorare del 20% l'efficienza energetica; 4) ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10% e portare al 40% la quota di laureati tra i 30 e 34 anni; 5) ridurre del 25% il numero di europei che vivono al di sotto della soglia di povertà.

La Commissione, discutendo intorno alla priorità della crescita “intelligente”, aveva riflettuto sul fatto che, allora, la domanda globale di tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentava un mercato di 8.000 miliardi di euro, di cui solo un quarto proveniente da imprese europee; il ritardo nell’offrire internet ad alta velocità, inoltre, si ripercuoteva negativamente sulla capacità di imprese e lavoratori di innovare, e non consentiva di creare un contesto idoneo alla diffusione di conoscenze e alla distribuzione online di beni e servizi⁶². Per sfruttare appieno il potenziale delle nuove tecnologie digitali a favore dell’innovazione e della condivisione della conoscenza, erano stati predisposti due piani di azione, da attuarsi rispettivamente a livello europeo e a livello nazionale.

Entrambi poggiavano su direttrici ben definite. Il primo, in particolare, suggeriva: la creazione di un quadro giuridico stabile, tale da incentivare gli investimenti in un’infrastruttura aperta e competitiva; la definizione di una politica efficiente in materia di spettro-radio; l’agevolazione dell’uso dei fondi strutturali dell’UE per la realizzazione dell’agenda; la creazione di un vero e proprio mercato unico per i contenuti e i servizi online e la regolamentazione della governance globale di internet; una riforma dei fondi per la ricerca e l’innovazione; infine, la promozione dell’accesso a internet⁶³. Con il secondo, invece, si prospettava agli Stati membri l’urgenza di adoperarsi per: l’elaborazione di strategie operative per l’internet ad alta velocità; la creazione di un quadro normativo che coordinasse i lavori pubblici per ridurre i costi di ampliamento della rete; la promozione della diffusione e dell’utilizzo dei moderni servizi online⁶⁴.

Come risulta evidente, le tematiche prese in considerazione sono molteplici e non riguardano esclusivamente i dati in quanto tali; peraltro ciò che cattura l’attenzione, anche ai fini di una ricerca come la nostra, è lo scopo della “creazione di un mercato unico per i contenuti e i servizi online”, e della “regolamentazione della governance globale di internet”. Già nel 2010 si calibrava la mira verso simili aspirazioni.

La Commissione riteneva, inoltre, che occorresse intervenire per rendere i mercati europei “sicuri e senza frontiere per i servizi web e i contenuti digitali, caratterizzati da alti livelli di fiducia” e il quadro normativo “equilibrato con regimi chiari in materia di diritti, promozione delle licenze multi-territoriali, tutela e remunerazione adeguate per i titolari di diritti”, garantendo al contempo un “attivo sostegno per la digitalizzazione del ricco patrimonio culturale dell’Europa”⁶⁵. Come si avrà modo di constatare nel paragrafo successivo, la descrizione di questa finalità è, *mutatis mutandis*, anche alla base dei più recenti Regolamenti europei emanati in attuazione della Strategia Europea per i dati del 2020⁶⁶, a dimostrazione del fatto che già in quel momento la bussola per la società digitale era stata orientata nel senso giusto.

⁶² Cfr. Comunicazione “Europa 2020”, cit., 13.

⁶³ Cfr. Comunicazione “Europa 2020”, cit., 16.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Cfr. *ibidem*.

⁶⁶ Si fa riferimento, soprattutto, al Regolamento UE 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

Riflessioni dedicate appositamente all'Agenda digitale europea sono contenute poi in una Comunicazione di pochi mesi successiva⁶⁷. La Commissione precisava in questi termini lo scopo dell'Agenda: essa “*si prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC – tecnologie dell'informazione e della comunicazione –, in particolare di internet, che costituisce il supporto essenziale delle attività socioeconomiche, che si tratti di creare relazioni d'affari, lavorare, giocare, comunicare o esprimersi liberamente*”⁶⁸. Nello stesso documento, poi, si individuavano otto aree d'azione⁶⁹, con le quali si avanzava un quadro di misure pratiche e puntuali per indirizzare il lavoro delle Istituzioni europee e degli stessi Stati membri per la formazione del *Digital Single Market*.

Completava il quadro dell'Agenda digitale un'ulteriore Comunicazione della Commissione adottata nel 2012⁷⁰. In tale documento si ribadiva che la futura crescita sostenibile europea e la sua futura competitività nel contesto internazionale dipendevano in larga misura dall'abilità di comprendere e seguire la trasformazione digitale in tutta la sua complessità. Già allora si stimava che metà della crescita complessiva della produttività derivasse dall'investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione⁷¹. Riferendosi alle Comunicazioni emanate in precedenza, poi, si affermava che l'Agenda digitale avesse dato risultati e, in linea di massima, raggiungesse gli obiettivi prefissati⁷²: si sottolineava che l'uso regolare di Internet fosse in costante aumento e incrementavano anche gli acquisti effettuati online. Tuttavia, si registrava un ritmo di crescita troppo lento riguardo al commercio elettronico transfrontaliero e permanevano delle situazioni problematiche che si frapponavano al completamento del progetto, come l'eccessiva frammentazione tra le normative degli Stati membri, a cui la Commissione suggeriva di rimediare attraverso una maggiore armonizzazione delle norme del mercato unico operata con Regolamenti piuttosto che Direttive⁷³.

Abbandonando l'argomento specifico dell'Agenda digitale e tornando a parlare in generale del mercato unico, si può constatare, dunque, che nonostante i buoni propositi della Comunicazione “*Europa 2020*”, il mercato digitale stentava ad affermarsi in Europa⁷⁴.

Gli ostacoli più ostici erano stati individuati in un documento della Commissione del 2011⁷⁵, con il quale si predisponava una strategia più mirata, tesa alla correzione

⁶⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un'agenda digitale europea*, COM(2010) 245 definitivo.

⁶⁸ Cfr. *ivi*, 3.

⁶⁹ Cfr. *ivi*, 8 ss.

⁷⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea*, COM(2012) 784 definitivo.

⁷¹ Cfr. *ivi*, 3.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ Cfr. *ivi*, 4.

⁷⁴ Cfr. G. ALPA, *Il mercato unico digitale*, in *Contratto e impresa Europea*, 2021, 1, 6.

⁷⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line*, COM(2011) 942 definitivo.

delle vulnerabilità più evidenti. Si distinguevano cinque gruppi di priorità, connessi alle difficoltà riscontrate⁷⁶: i) sviluppare l'offerta legale e transfrontaliera di prodotti e servizi online; ii) potenziare l'informazione degli operatori e la tutela dei consumatori; iii) rendere i sistemi di pagamento e di consegna affidabili ed efficaci; iv) combattere più efficacemente gli abusi e comporre più facilmente le controversie; v) diffondere le reti a banda larga e le soluzioni tecnologiche avanzate.

Anche in quest'occasione ci si era soffermati sull'interoperabilità che si sarebbe garantita se un simile ambiente digitale fosse stato implementato, rimarcando che un tale contesto avrebbe permesso di sviluppare nuove forme di crescita, apportando benefici a tutti i settori dell'Unione⁷⁷.

A lato di queste considerazioni si ergeva però un'altra importante questione, oggetto di dialoghi e di attenzioni proprio in quegli anni: la sicurezza nel mondo digitale, o *cibersecurity*.

Si era sempre più convinti, cioè, che bisognasse intervenire sul versante della sicurezza online, al fine di incrementare la fiducia degli operatori e la stabilità delle reti europee. La Commissione non si era dimostrata insensibile al tema: aveva già notato, infatti, che gli attacchi cibernetici e i disfunzionamenti tecnici avrebbero potuto ripercuotersi molto rapidamente sulle infrastrutture di un universo digitale interconnesso e interdipendente⁷⁸. Si riteneva allora essenziale attuare anche in questo settore una politica di contrasto efficace e concreta.

Una Strategia europea per la cibersecurity veniva così delineata all'interno di una Comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza⁷⁹, a cui si farà riferimento in questa sede limitatamente alla parte introduttiva (che palesava il rilievo e la portata di un ciber spazio aperto e sicuro) e ai principi ispiratori di tale strategia.

Tale atto introduceva così la discussione⁸⁰:

Negli ultimi due decenni internet, e più in generale il ciber spazio, hanno avuto un impatto impressionante su tutti gli strati della società. La nostra vita quotidiana, i diritti fondamentali, le interazioni sociali e le economie dipendono dal funzionamento impeccabile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un ciber spazio aperto e libero ha promosso l'inclusione politica e sociale in tutto il mondo, ha abbattuto le barriere tra paesi, comunità e cittadini rendendo possibili l'interazione e lo scambio di informazioni e di idee in tutto il pianeta [...]. La nostra libertà e la nostra prosperità dipendono sempre più dalla solidità e dall'innovazione di internet, che continuerà a fiorire a patto che l'innovazione del settore privato e la società civile ne guidino la crescita. Ma la libertà online presuppone la sicurezza. È necessario che il ciber spazio sia

⁷⁶ Cfr. *ivi*, 5 ss.

⁷⁷ Cfr. *ivi*, 1.

⁷⁸ Cfr. Comunicazione "Europa 2020", *cit.*, 15.

⁷⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'Unione europea per la cibersecurity: un ciber spazio aperto e sicuro*, JOIN(2013) 1 definitivo.

⁸⁰ Cfr. *ivi*, 2.

protetto da incidenti, attività dolose e abusi: gli Stati hanno un ruolo decisivo nella garanzia della libertà e della sicurezza del ciber spazio.

Nell'intento di rendere sicuro l'ambiente online ed intensificare la fiducia dei cittadini europei nei confronti del mondo digitale⁸¹, venivano dunque fissati i principi ispiratori della politica in materia di cibersicurezza. Il quadro era formato in questo modo: medesima valenza ai valori fondamentali europei anche nel mondo digitale; massima protezione online ai diritti fondamentali, alla libertà di espressione, ai dati personali e alla vita privata; accesso alla rete garantito a chiunque; instaurazione di una governance di internet partecipativa, democratica ed efficiente; regime di responsabilità condiviso tra tutti gli attori coinvolti (autorità pubbliche e singoli cittadini), per garantire la sicurezza in tale ambiente⁸².

Infine, la Commissione è intervenuta con la "*Strategia per il mercato unico digitale in Europa*"⁸³ per fare un punto della situazione sul DSM e perfezionare le misure da introdurre. A tale documento conviene dedicare qualche riflessione conclusiva, attenendoci sempre ai profili che sono maggiormente utili al nostro discorso.

Considerati gli approdi raggiunti e quelli che rimanevano all'orizzonte, l'Istituzione europea formulava un piano fondato su tre pilastri: migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese in tutta Europa⁸⁴; creare un contesto favorevole per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali⁸⁵; massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea⁸⁶.

Un'iniziativa degna di nota è quella compresa all'interno di quest'ultimo pilastro, consistente nel "*Costruire un'economia dei dati*"⁸⁷. Era scontato ormai che i *big data*, l'internet e il cloud computing fossero settori intrecciati e tutti e tre centrali per la competitività dell'Unione Europea: ci si rendeva conto che la *data economy*, un'economia basata sulla capacità di gestire e trattare correttamente le informazioni

⁸¹ Cfr. *ivi*, 3, ove si riporta un'indagine di Eurobarometro (la 390 del 2012 sulla cibersicurezza) che dimostra che, al tempo, quasi un terzo dei cittadini europei non si fidava a usare internet per operazioni bancarie o acquisti.

⁸² Cfr. *ivi*, 3-4.

⁸³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*", COM(2015) 192 definitivo.

⁸⁴ Cfr. *ivi*, 4-9: le iniziative che si muovono entro il parametro di questo pilastro comprendono: una regolamentazione del commercio elettronico transfrontaliero che riscuota fiducia di consumatori e imprese; l'accessibilità economica e la qualità della consegna transfrontaliera dei pacchi; azioni dirette ad impedire i geoblocchi ingiustificati; migliorare l'accesso ai contenuti digitali e alleviare gli oneri a ostacoli legati all'IVA nella vendita oltre frontiera.

⁸⁵ Cfr. *ivi*, 9-14. Le direttrici che fanno capo a questo pilastro sono molteplici: rendere idonee le norme nel settore delle telecomunicazioni; realizzare un quadro dei media per il XXI secolo; comporre un quadro normativo idoneo per piattaforme ed intermediari; aumentare la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali e nella gestione dei dati personali.

⁸⁶ Cfr. *ivi*, 15-19. Per fare ciò, la Commissione ha ritenuto bisognasse adoperarsi per: costruire un'economia dei dati; aumentare la competitività grazie all'interoperabilità e alla standardizzazione; istituire una società elettronica inclusiva.

⁸⁷ Cfr. *ivi*, 15, in particolare al paragrafo 4.1.

digitali, era un prerequisito fondamentale per ottenere veramente un *Digital Single Market*. Sussistevano, però, una serie di ostacoli normativi e tecnici: restrizioni concernenti l'ubicazione dei dati limitavano la circolazione dei dati tra Stati membri, costringendo i prestatori di servizi a costruire in ciascun paese centri di dati locali; vi erano diverse regolamentazioni sul diritto d'autore e scarsa uniformità riguardava anche il diritto di usare e gestire i dati, intralciando così lo sviluppo dell'uso delle informazioni attraverso le frontiere e delle nuove applicazioni tecnologiche (come le estrazioni di testo e di dati); mancavano, infine, sistemi e servizi aperti e interoperabili, nonché meccanismi di portabilità dei dati tra servizi⁸⁸. La Commissione, in questo contesto, anticipava le mosse che avrebbe di lì a poco compiuto per rimediare alle vulnerabilità individuate⁸⁹.

Ciò di cui è opportuno fare menzione, infine, è il rendiconto ivi compiuto in materia di cbersicurezza⁹⁰. Si rimarcava innanzitutto che le minacce informatiche compromettono l'idea stessa di un DSM, visto che recano conseguenze pregiudizievoli per l'economia europea, i diritti fondamentali dei cittadini e la società nel suo complesso. Dopo aver riportato i passi compiuti in quest'ambito, si tracciava allora il percorso da seguire per incrementare la fiducia di cittadini e imprese ed irrobustire le infrastrutture e le reti europee: in primo luogo sarebbe stato avviato un partenariato pubblico-privato sulla cbersicurezza nel settore delle tecnologie e soluzioni per la sicurezza delle reti; in secondo luogo, alla luce delle nuove norme europee sulla protezione dei dati che sarebbero state emanate di lì a poco sarebbe stata rivista la precedente regolamentazione⁹¹ per coordinare il sistema.

Dalle valutazioni condotte si era giunti a dei punti fermi. Ormai era chiaro che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione non costituivano più un settore tra i tanti, ma lo stesso fondamento di tutti i moderni sistemi economici basati sull'innovazione. L'Europa, dal canto suo, aveva le capacità per posizionarsi tra le prime file nella crescita globale basata sul digitale, ma ci si era resi conto che non fino a quel momento non le stesse sfruttando al meglio. Si è fatta chiarezza anche circa la meta a cui si tendeva: un *“mercato in cui è garantita libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e in cui, quale che sia la loro cittadinanza o nazionalità o il luogo di residenza, persone e imprese non incontrano ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività online in condizioni di concorrenza leale e potendo contare su un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali”*⁹². A questo punto, la palla passava alle altre Istituzioni europee (Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), nonché agli Stati membri,

⁸⁸ Cfr. *ivi*, 15-16.

⁸⁹ Cfr. *ivi*, 15: La Commissione avrebbe proposto nel 2016 un'iniziativa europea per il libero flusso dei dati, avrebbe incoraggiato l'accesso ai dati pubblici per contribuire a spingere l'innovazione e, infine, avrebbe avviato un'iniziativa europea per le nuvole informatiche.

⁹⁰ Cfr. *ivi*, 13-14.

⁹¹ Ci si riferisce alla Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

⁹² Cfr. *ivi*, 3.

che, in un agire combinato e coordinato, avrebbero dovuto attuare le Strategie messe a punto dalla Commissione.

Si conclude così la nostra breve rassegna delle importanti occasioni di riflessione intorno al *Digital Single Market* nel periodo 2010-2015, grazie alle quali si sono potuti definire meglio gli obiettivi per l'integrazione di tale mercato nel contesto europeo. Queste tappe intermedie hanno consentito di stabilire le giuste priorità e aggiustare progressivamente il tiro per accelerare la realizzazione di un simile progetto. Grazie a questi interventi, inoltre, si è stimolato il legislatore europeo ad attivarsi, anche se bisognerà attendere ancora un po' perché il disegno affinato nel tempo dall'organo amministrativo europeo sia portato a compimento, colpa anche della particolare ambiziosità che lo caratterizzava.

3.2. *Protezione e libera circolazione dei dati nei Regolamenti (UE) 2016/679 e nel Regolamento (UE) 2018/1807*

Lasciando da parte tematiche che si pongono *a latere* del tema principale di questo lavoro e tornando a discorrere più propriamente di dati, analizziamo ora la duplice natura di questo stadio evolutivo all'interno del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito "GDPR", seguendo l'acronimo della denominazione inglese)⁹³.

In via di premessa, si precisa che in questa sede si farà menzione del contesto in cui si è inserito tale atto normativo e, senza affrontare compiutamente tutti profili di novità di tale disciplina, ci si limiterà a svolgere alcune considerazioni che aiutano a comprendere il mutamento di prospettiva accennato.

Se tale testo normativo rappresentava senza alcun dubbio la novità di quegli anni, non si può dire lo stesso per il suo oggetto: il diritto alla protezione dei dati personali figurava già come diritto fondamentale della persona nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁹⁴, e una medesima tutela veniva accordata anche dall'art. 16, par. 1, del TFUE⁹⁵. Inoltre, già dal 1995 si dedicava una particolare attenzione a queste tematiche in ambito europeo: in quell'anno il legislatore europeo emanava, con la medesima duplice finalità di assicurare protezione e libera circolazione ai dati personali, la Direttiva 95/46/CE⁹⁶. Quest'ultimo atto, però, era stato implementato diversamente nel corso degli anni dagli Stati membri e questo aveva generato una frammentazione normativa nel

⁹³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

⁹⁴ L'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, rubricato "Protezione dei dati di carattere personale" prevede, al par. 1, che "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano".

⁹⁵ L'art. 16, par. 1, TFUE, si esprime proprio negli stessi termini.

⁹⁶ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

territorio europeo⁹⁷. Dal momento che una delle priorità che da sempre l'Unione ha cercato portato avanti è la creazione di uno spazio comune in cui garantire le quattro libertà fondamentali (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali), si reputava necessario uniformare la disciplina in questa materia per garantire che anche i dati potessero circolare liberamente, nell'ottica del mercato unico europeo. È stato utilizzato lo strumento del Regolamento perché non si riteneva più sufficiente il perseguimento di comuni obiettivi unicamente in capo ad iniziative statali, ritenendosi invece indispensabile vincolare tutti gli operatori coinvolti attraverso l'elaborazione di un disegno regolatorio omogeneo. Si può dire dunque che il Regolamento conferma i principi posti a fondamento del sistema di *data protection* introdotti già nel 1995 dalla Direttiva, ma ne modifica le modalità di applicazione⁹⁸.

Bisogna tenere a mente poi, sempre da un punto di vista generale, che il GDPR fa parte di un pacchetto di misure inerenti alla privacy che comprende altri due atti, contenenti misure destinate a garantire la protezione dei dati personali in settori specifici⁹⁹. Nell'ordinamento giuridico italiano, poi, l'adeguamento interno è stato effettuato ad opera del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il quale modifica profondamente il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, anche noto come "*Codice privacy*".

La disciplina è alquanto variegata e comprende una serie di novità¹⁰⁰ a cui non ci si dedicherà nel dettaglio in questa ricerca. Preme piuttosto focalizzare l'attenzione su quei profili che fanno emergere la duplice anima di questo intervento.

Un primo aspetto attiene al modello di protezione accordato dal GDPR ai dati personali in ambito europeo, che deriva dal rapporto combinato tra diritto, dati e tecnologia. Nelle more dell'adozione di tale testo normativo, era infatti particolarmente sentita la combinazione di questi tre fattori, come dimostra il testo di due Considerando del Regolamento¹⁰¹:

La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della

⁹⁷ Cfr. Considerando 9 del GDPR.

⁹⁸ Cfr. M. SOFFIENTINI, *Protezione dei dati personali: nuovo regolamento UE*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, 2016, 26, 1566.

⁹⁹ Ci si riferisce alla Direttiva (UE) 680/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e alla Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

¹⁰⁰ Si pensi, tra i molti elementi di novità, all'esteso ambito applicativo definito nel Regolamento (artt. 2 e 3), alla nuova formulazione dei diritti dell'interessato, che comprende il diritto di accesso (art. 15), il diritto di rettifica (art. 16), il diritto all'oblio (art. 17), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20), il diritto di opposizione (art. 21), ma anche alla codificazione dei concetti di "*privacy by design*" e di "*privacy by default*" (art. 25), al principio di accountability e ai principi applicabili alla valutazione d'impatto e al corredo di norme che compongono il quadro sanzionatorio (artt. 77-84).

¹⁰¹ Cfr. Considerando 6 e 7 GDPR.

raccolta di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

Informatica e diritto tendono oggi a compenetrarsi, soprattutto all'interno di organizzazioni complesse, e il GDPR interviene proprio su questo: il diritto varca la soglia del digitale per trovare applicazione anche nelle nuove piattaforme tecnologiche e nei processi organizzativi, al fine di garantire che l'attività produttiva nel contesto europeo – quindi la fornitura di beni e servizi o di prestazioni professionali – integri le cautele inerenti il trattamento dei dati personali, sia cioè “GDPR-compliant”¹⁰². Come è stato ben rilevato, *“la protezione dei dati personali diventa l'infrastruttura del sistema di controllo informatico-giuridico di tutte le interazioni che ciascuna entità organizzativa – pubblica o privata – ha con il suo “ecosistema” sociale”*¹⁰³.

Il Regolamento, da questo punto di vista, ha innovato la normativa sulla gestione del dato in chiave protettiva: il *focus* è rivolto alla gestione del rischio e alla responsabilità, anche in termini di capacità di provare l'efficacia delle soluzioni adottate a tutela degli interessati. Il legislatore europeo ha, cioè, inteso tutelare i soggetti interessati anche in una fase prodromica al trattamento, enfatizzando il ruolo della valutazione preventiva dei potenziali rischi derivanti dall'uso di informazioni personali e ha incrementato la responsabilità degli autori del trattamento con riguardo all'adozione delle soluzioni tecniche, logiche e organizzative necessarie ad evitare i suddetti rischi¹⁰⁴. Queste intenzioni si sono materializzate in un quadro di misure (progettazione *by design*, registro delle attività di trattamento, valutazione d'impatto, consultazione preventiva, adozione di misure di sicurezza proporzionate al rischio, comunicazione dei *data breach*) che hanno permesso di *“blindare il dato personale entro la cinta di un modello di protezione preminentemente proattivo”*¹⁰⁵.

¹⁰² Cfr. F. COSTANTINI, *Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2018, 6, 546.

¹⁰³ *Ivi*, 547.

¹⁰⁴ Cfr. L. GRECO, A. MANTELERO, *Industria 4.0, robotica e privacy-by-design*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, 6, 876.

¹⁰⁵ *Ibidem*.

Se da queste considerazioni emerge l'ala di controllo e di protezione sui dati, l'altra ala, inerente alla loro libera circolazione, si palesa non appena si valuta la "relatività" del diritto alla protezione dei dati personali. Come si è già avuto modo di vedere (v. capitolo 1, paragrafo 4.2.), il diritto alla *privacy* muta forma e nel GDPR non gode di tutela assoluta ma "*deve essere considerato in relazione alla sua funzione nella società e bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente con il principio di proporzionalità*"¹⁰⁶, potendo essere quindi limitato per proteggere altri diritti costituzionali o per scopi legittimi, come quelli relativi alla circolazione delle informazioni. Da una dimensione "negativa" del diritto alla *privacy* ci si è spostati dunque verso una dimensione "positiva" e dinamica¹⁰⁷.

All'indomani del GDPR, il termine "*privacy*" non può più tradursi come "diritto di respingere invasioni nella sfera privata", ma deve essere correttamente inteso come "diritto di controllare il flusso delle proprie informazioni"¹⁰⁸. Si può notare che la prospettiva attraverso cui si tutela la *privacy* è capovolta rispetto al passato: prima il diritto valeva come strumento per garantire che non vi fossero intrusioni nella propria vita privata; ora, il diritto è funzionale a salvaguardare l'interesse della persona rispetto al fenomeno inarrestabile e incontenibile della circolazione di dati.

Si assiste, in questi anni, alla presa d'atto di una realtà tecnologica completamente diversa e dell'opportunità non già di frenarla, quanto piuttosto di regolarla, preservando le informazioni personali dei cittadini da usi e trattamenti rischiosi e non adeguati.

Queste ultime riflessioni ci permettono di introdurre il secondo aspetto su cui intrattenerci, relativo al libero flusso di informazioni. In quegli anni, si stavano teorizzando le fondamenta che avrebbero agevolato una simile dinamica: come si è precisato poc'anzi (v. cap. 2, par. 3.1.), per saper affrontare al meglio le sfide della digitalizzazione, la Commissione ha stabilito in più occasioni i passi da compiere per la formazione di un mercato unico europeo. Ora, è possibile continuare il discorso, sviluppandolo intorno ai dati: è chiaro che, muovendosi questi ultimi necessariamente assieme al bene a cui ineriscono, in un mercato in cui si vogliono abbattere gli ostacoli allo spostamento di persone, merci, capitali e servizi, si poneva

¹⁰⁶ Cfr. Considerando 4 GDPR.

¹⁰⁷ In questi termini si esprime G. DE GREGORIO, F. PAOLUCCI, *Dati e intelligenza artificiale all'intersezione tra mercato e democrazia* in E. CREMONA, F. LAVIOLA, V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Giappichelli Editore, Torino, 2022, 114.

¹⁰⁸ Cfr. V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, 3, 1099. Su questa distinzione si era già espresso S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973, 130: "*dovrebbe essere ormai chiaro che una tutela della riservatezza, adeguata all'ambiente in cui viviamo, richiede soprattutto la possibilità di controllare la stessa attività di raccolta delle informazioni, il modo del loro trattamento, le sedi in cui le informazioni sono raccolte. Nella definizione della riservatezza, quindi, entra come parte integrante non solo il diritto di respingere le invasioni della sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare il flusso di informazioni riguardanti un determinato soggetto*".

come passaggio imprescindibile la promozione e l'incentivo di un quadro normativo che favorisse la libera circolazione delle informazioni¹⁰⁹.

Da questo punto di vista, anziché affrontare la questione avanzando una soluzione unica ed onnicomprensiva, la strategia seguita dall'Unione è stata quella di operare previamente una distinzione di fondo tra dato personale e dato non personale, procedendo poi all'adozione di due normative distinte. Conviene allora condurre un'indagine separata delle due, iniziando da quella sui dati personali.

Innanzitutto, per avere contezza di cosa si intenda per dato personale, è opportuno guardare alla relativa definizione, contenuta nell'art. 4, par. 1, n. 1) GDPR: *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)”. La norma precisa poi che “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.*

In questo settore, si avrà modo di notare che il GDPR ha operato un bilanciamento tra le due istanze in gioco – protezione e libera circolazione dei dati – che appare sbilanciato a favore della prima¹¹⁰: questo vale sia per il flusso interno (tra Stati membri), che per quello esterno (tra UE e Stati terzi).

Dal punto di vista interno, infatti, se è vero che l'art. 1, par. 3 GDPR stabilisce che non si possa più addurre una lacuna nella protezione delle informazioni come giustificazione di una limitazione al loro trasferimento, d'altra parte residuano mezzi e strumenti, lasciati fuori dall'ambito di operatività del GDPR, con i quali gli Stati membri sono in grado di introdurre nuove restrizioni, o mantenere quelle già esistenti: precisamente, si fa riferimento alle deroghe previste da altre fonti settoriali del diritto europeo riguardanti la gestione dei dati, che aprono la porta ad ulteriori impedimenti al libero flusso delle informazioni¹¹¹.

Dal punto di vista esterno, la reazione europea alla *data localization*¹¹² è consistita nello stabilire una serie di condizioni (fissate agli artt. 44 ss. GDPR) in presenza delle quali il trasferimento di dati personali al di fuori del territorio unionale può avere luogo. Come si è giustamente rilevato, è lo stesso ordinamento giuridico

¹⁰⁹ Cfr. S. TORREGIANI, *La circolazione dei dati secondo l'ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell'ipertrofia normativa*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 49.

¹¹⁰ Cfr. *ivi*, 49-50: si sottolinea che un ruolo cardine è attribuito alla persona fisica e ai suoi diritti fondamentali e che nell'impianto normativo si cerca di tutelare il più possibile l'informazione, continuando a seguirla in ogni suo spostamento.

¹¹¹ Cfr. *ivi*, 51. L'autore riporta alcuni esempi: Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno; Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

¹¹² Termine che allude a tutte quelle misure che impongono il luogo in cui deve essere effettuato un determinato trattamento di dati o che fissano vincoli più o meno stringenti al trasferimento dei dati al di là del proprio territorio nazionale.

europeo a trasformarsi in un parziale obbligo di localizzazione dei dati personali¹¹³: stante un panorama globale diversificato e al fine di garantire un'adeguata e costante tutela alle informazioni anche quando esse varcano il confine comunitario, l'Unione ha inteso fare in modo che vengano applicati gli stessi standard di protezione riconosciuti in territorio europeo, agganciando così la tutela al dato sia per il primo trasferimento, che per quelli successivi¹¹⁴.

Considerazioni a parte merita la disciplina sulla circolazione dei dati non personali. Il legislatore unionale ha dovuto colmare le lacune sorte in seguito all'approvazione del GDPR, che, come si è visto, si applica ai soli dati personali; questo vuoto di tutela aveva lasciato senza copertura altre tipologie di informazione e incertezze riguardavano la relativa disciplina, compresi i relativi obblighi di localizzazione. È stato all'uopo adottato il Regolamento (UE) 2018/1807 (RDNP)¹¹⁵, al termine di un iter durato circa un anno.

Se l'obiettivo era quello di chiarire e completare il quadro attinente al libero flusso di informazioni, l'atto normativo non coglie nel segno. Tra le questioni che ha sollevato, soprattutto due rilevano ai nostri fini.

In primo luogo, la nozione di dato non personale è risultata sin dal principio vaga e ambigua. L'art. 3 li definisce *a contrario* come quelli "*diversi dai dati personali definiti dall'articolo 4, punto 1, del Regolamento (UE) 2016/679*"¹¹⁶, limitandosi a fornire una definizione di carattere negativo senza specificarne il contenuto. Si è reso necessario un intervento chiarificatore della Commissione¹¹⁷, grazie al quale si è precisato che la categoria è composta sia dalle informazioni che sin dall'origine non si riferivano ad una persona identificata o identificabile, ma anche dalle informazioni che, pur costituendo inizialmente dati personali, sono state rese anonime in un secondo momento¹¹⁸.

In secondo luogo (e questa è la critica più forte), il Regolamento si è principalmente occupato della dimensione intra-europea¹¹⁹, disinteressandosi invece dell'evenienza in cui i dati non personali vengano trasferiti verso Paesi terzi. Questa è una grave lacuna e preoccupa la dottrina: come giustamente si sottolinea, "*la mancanza di riferimenti alla dimensione extraeuropea potrebbe incoraggiare lo spostamento di informazioni di inestimabile valore per lo sviluppo delle nuove tecnologie in ordinamenti giuridici che rispondono a regole diverse, incentivando,*

¹¹³ In questi termini si esprime S. TORREGIANI, *op. cit.*, 51.

¹¹⁴ Cfr. *ibidem*.

¹¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

¹¹⁶ Art. 3, par. 1, n. 1), Regolamento (UE) n. 2018/1807.

¹¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union*, COM(2019) 250 final. La Commissione è così intervenuta dando attuazione all'art. 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/1807, il quale attribuiva alla Commissione il compito di pubblicare "orientamenti informativi" sull'interazione tra il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679.

¹¹⁸ Cfr. *ivi*, 6.

¹¹⁹ Nell'intento di abbattere restrizioni ingiustificate al flusso di dati non personali, l'art. 4, par. 1, Regolamento (UE) n. 2018/1807 vieta agli Stati membri l'introduzione di obblighi di localizzazione che non siano giustificati da motivi di pubblica sicurezza.

*pertanto, lo sfruttamento di questi dati solamente all'estero, dove l'Unione europea non potrebbe né controllarli né trarne alcun beneficio*¹²⁰.

Per saper rispondere in modo più adeguato ai problemi che la realtà digitale moderna pone¹²¹, forse sarebbe stato opportuno trattare in modo organico dati personali e non personali, evitando così di contribuire all'ipertrofia normativa e di lasciar spazio a dubbi interpretativi.

È apprezzabile che di recente si sia andati proprio in questa direzione: come si ha già avuto modo di vedere, il Regolamento (UE) 2022/868 per la prima volta prevede una definizione autonoma di "dato"¹²², a dimostrazione del fatto che tale concetto giuridico necessita di essere "spersonalizzato", in un'ottica funzionale all'integrazione del mercato unico.

4. Il nuovo modello di *data governance* all'indomani della Strategia europea dei dati

Muoviamoci a questo punto verso quella che abbiamo qualificato come terza stagione della *data governance* in ambito europeo. Si è di fronte ad una maturazione della cultura giuridica dei dati, improntata ora a una visione dinamica di questi. In linea generale, non si ritiene più di dover adottare un atteggiamento difensivo di tutela dei dati da utilizzi esterni concepiti come attacchi alla propria *privacy*, ma ci si apre verso le potenzialità delle informazioni digitali¹²³.

Per completezza espositiva, si riporteranno in via sintetica i Regolamenti europei adottati dall'Unione in attuazione della Strategia europea per i dati, per dedicare agli stessi una trattazione più approfondita nel prosieguo del paragrafo.

Anche se si tratta di Regolamenti concernenti ambiti distinti, può essere scorto un filo conduttore che li lega insieme e ne enfatizza l'interoperabilità: a permeare le relative discipline è il nuovo paradigma adottato in ambito europeo per il governo dei dati, imperniato sulla "condivisione" e sulla "accessibilità" e volto a realizzare l'obiettivo di liberare enormi quantità di informazioni a beneficio del mercato unico e della collettività.

4.1. La disciplina europea per una società digitale

Si è già detto sopra (v. cap. 2, par. 1) che la *European Data Strategy* è quel documento che delinea obiettivi e linee di intervento a sostegno della *data economy*

¹²⁰ S. TORREGIANI, *op. cit.*, 53.

¹²¹ E si tratta di problemi di non poco conto: per menzionarne due, si pensi alla mutevolezza della natura delle informazioni e all'esatto collocamento dei c.d. "dati misti". Per riflessioni su quest'ultimo tema, si v. L. RUGGERI, *La dicotomia dati personali e dati non personali: il problema della tutela della persona nei cc.dd. "dati misti"*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2023, 2, 808-832.

¹²² V. art. 2, par. 1, n. 1) Regolamento (UE) n. 2022/868.

¹²³ Cfr. A. TROJSI, *Sull'impatto giuslavoristico del Data Governance Act. Riflessioni sistemiche a prima lettura del Regolamento (UE) 2022/868*, in *federalismi.it*, 2023, 4, 283.

per il quinquennio 2020-2025, presentato dalla Commissione europea il 19 febbraio 2020. Richiamiamo alla mente i primi due dei quattro pilastri su cui si basa tale Strategia: i) la creazione di un quadro normativo concernente la *governance* dei dati; ii) la formazione di un mercato unico dei dati, attraverso investimenti mirati alle infrastrutture per l'hosting, l'elaborazione, l'utilizzo e l'interoperabilità delle informazioni.

Sulla spinta di questo programma, è stato innanzitutto emanato il Regolamento (UE) 2022/868, c.d. *Data Governance Act* (DGA)¹²⁴, istitutivo di una rete per la condivisione di dati pubblici e privati. Esso è stato adottato il 30 maggio 2022 e si applica a decorrere dal 24 settembre 2023.

In parallelo, è stato approvato il 13 dicembre 2023 Regolamento (UE) 2023/2854, c.d. *Data Act* (DA)¹²⁵, il quale si prefigge lo scopo di disciplinare l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo ed entrerà in vigore il 12 settembre 2025. A completare il pacchetto di Regolamenti sui dati emergenti dalla Strategia vi è il Regolamento per istituire lo Spazio europeo dei dati sanitari, c.d. *European Health Data Space* (EHDS)¹²⁶, ancora in fase di discussione. Si tratta di atti normativi volti ad integrare la regolazione intersettoriale del DGA in settori specifici, come quello sanitario.

La Strategia europea costituisce anche la fonte di altri testi normativi, destinati ad avere un impatto significativo nella società digitale europea: da un lato il Regolamento (UE) 2022/2065, c.d. *Digital Services Act* (DSA)¹²⁷ – approvato il 19 ottobre 2022 e applicativo a decorrere dal 17 febbraio 2024 – e il Regolamento (UE) 2022/1925, c.d. *Digital Markets Act* (DMA)¹²⁸ – emanato il 14 settembre 2022 ed entrato in vigore il 2 maggio 2023 –, sono stati concepiti insieme sin dalla presentazione (le proposte di entrambi sono state formalizzate il 15 ottobre 2022) e si fanno carico di regolare il settore delle piattaforme digitali; dall'altro il Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. *Artificial Intelligence Act* (AI Act)¹²⁹, venuto alla luce il 13 giugno

¹²⁴ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati).

¹²⁵ Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati).

¹²⁶ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 maggio 2022 sullo spazio europeo di dati sanitari, COM(2022) 197 definitivo.

¹²⁷ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

¹²⁸ Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).

¹²⁹ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

2024 e interamente applicativo a partire dal 2 agosto 2026¹³⁰, avrà grosse ricadute sulla progettazione, sullo sviluppo e sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale.

Si inserisce in questo mosaico normativo europeo anche la Direttiva NIS2 (*Network and Information System Security*)¹³¹ del 14 dicembre 2022, che è chiamata a rispondere alle sfide emerse di recente nel campo della sicurezza informatica e che dev'essere implementata negli ordinamenti nazionali degli Stati membri entro il 17 ottobre 2024; nonché il Regolamento (UE) 2022/2554, c.d. *Digital Operational Resilience Act* (DORA) del 14 dicembre 2022¹³², concernente la resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che entrerà in vigore il 17 gennaio 2025. Un approccio improntato alla "resilienza" si rinviene già nel GDPR¹³³. Orientare la disciplina su un termine del genere (che in ecologia indica la caratteristica propria di un essere vivente o di un ecosistema di ristabilire l'equilibrio interno e di sopravvivere in seguito ad una perturbazione subita dall'ambiente¹³⁴) significa riconoscere implicitamente la relatività della nozione di sicurezza informatica (non potendo essa valere in termini assoluti) e, conseguentemente, la necessità di svolgere una valutazione in concreto delle misure di sicurezza applicate a un certo trattamento di dati personali e anche di sorvegliare sulla loro effettività¹³⁵. Questo è ancor più valido in un contesto come quello post-pandemico, in cui gli attacchi informatici si sono intensificati in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Così, si è voluto in prima istanza ravvicinare le legislazioni statali in materia di cibersicurezza (essendosi rivelata troppo limitata la portata della prima direttiva NIS) con una maggiore varietà di organizzazioni di diversi ambiti e l'inserimento di norme sulla sicurezza della catena di approvvigionamento delle aziende di telecomunicazioni; in seconda istanza, introdurre obblighi relativi alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che sostengono i processi commerciali degli enti finanziari¹³⁶.

Come si può constatare da questa breve carrellata, la regolazione europea assume sempre più la veste del regolamento, producendosi uno spostamento del baricentro della produzione legislativa dall'autoregolazione statale a quella centralizzata unionale. Se da un lato questo accentramento è da valutare in termini

¹³⁰ V. art. 113 Regolamento (UE) n. 2024/1689, che prevede una diversa entrata in vigore per alcune parti del Regolamento.

¹³¹ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

¹³² Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.

¹³³ Basti pensare all'art. 32, par. 1, lett. b), che prevede la resilienza come specifico requisito delle misure di sicurezza che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono mettere in atto nel trattamento dei dati personali.

¹³⁴ F. COSTANTINI, *op. cit.*, 549.

¹³⁵ *Ivi*, 550.

¹³⁶ Cfr. A. IANNUZZI, *Le fonti del diritto dell'Unione europea per la disciplina della società digitale*, in F. PIZZETTI (a cura di) *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli Editore, Milano, 2024, 12-13.

positivi, visto il fallimento del precedente quadro regolatorio in materia di *data economy*, eccessivamente frammentato e poco idoneo ad abbracciare settori che invece hanno un'interdipendenza reciproca (si pensi alle interrelazioni che l'attuale contesto digitale determina tra dati, piattaforme, Intelligenza artificiale e sicurezza cibernetica), dall'altro non tutti gli autori concordano sulla bontà ed opportunità dell'impegno regolatorio in materia¹³⁷.

Tuttavia, quello su cui plurime voci dottrinali concordano è l'affermarsi, mediante questo complesso di regolamentazioni inter-settoriali, di un nuovo costituzionalismo digitale¹³⁸. Bisogna considerare, infatti, che con il processo di datificazione della nostra società, si è configurato uno scenario globale in cui le informazioni, specie quelle digitali, sono divenute una risorsa imprescindibile per qualsiasi tipologia di attività, privata e pubblica; di conseguenza, coloro che detengono il controllo delle tecnologie su cui transitano queste informazioni possiedono un potere notevolissimo, potendo influenzare profondamente ogni aspetto della società nella quale viviamo¹³⁹. Questi nuovi attori hanno messo profondamente in crisi gli elementi tradizionali su cui si è storicamente basato il potere degli Stati sovrani: le tradizioni costituzionali degli Stati membri si sono dimostrate refrattarie innanzi alla diffusione di un potere, quello delle big tech, che *“per un verso, è in grado di influenzare la vita dei consociati in misura pari se non superiore a quella di una autorità pubblica democraticamente eletta, ma per un altro, difetta di qualsivoglia legittimazione popolare e non risulta pienamente conforme ai principi dello Stato di diritto”*¹⁴⁰.

In quest'ottica devono allora essere lette le nuove norme: esse svolgono una duplice funzione di rappresentare lo strumento fondamentale con cui reagire a tale situazione sfavorevole e al contempo il trampolino da lancio per far assumere all'Unione europea un ruolo da protagonista nella rincorsa globale ai dati.

In questo momento, il contesto non la vede favorita. Come si è lucidamente osservato¹⁴¹:

Sta emergendo quello che è stato efficacemente definito come un conflitto triadico fra Stati Uniti, Cina e società tecnologiche mondiali da cui l'unione europea è esclusa. Questo conflitto si gioca sulla competizione per l'accesso ai dati. Il potere nel cyberspazio si esercita nella capacità di accedere ai dati e di incidere sul comportamento dei soggetti. Di conseguenza, si può dire che il cyberspazio è governato da chi ha accesso ai dati. Usa, Cina e Big Tech sono in una posizione di forza tale da poter condizionare la genesi dei valori che influenzeranno il cyberspazio nei prossimi anni in modo da favorire il proprio

¹³⁷ Paventa il rischio di una ipertrofia normativa europea, per es., S. TORREGIANI, *op. cit.*, 59; di segno opposto invece, le riflessioni di A. IANNUZZI, *op. cit.*, 20, che ritiene la *data regulation* in questi settori adeguata alla complessità regolatoria che caratterizza questi ambiti che coinvolgono, tra l'altro, diversi diritti fondamentali.

¹³⁸ Cfr. A. IANNUZZI, *op. cit.*, 14.

¹³⁹ Cfr. S. TORREGIANI, *Il Data Act: una versione europea del Data Nationalism?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 132.

¹⁴⁰ *Ibidem*.

¹⁴¹ Cfr. A. IANNUZZI, *op. cit.*, 16.

posizionamento nelle rispettive aree di interesse, quando invece nello spazio digitale ci sarebbe bisogno, al contrario, dell'affermarsi di valori comuni e universali.

4.2. *Il nuovo paradigma europeo di governo dei dati: “condivisione” e “accesso”*

Per illustrare le novità normative che fanno capo alla terza fase regolatoria, conviene procedere per aree tematiche. Prima di tutto, dunque, ci si soffermerà sulla disciplina del *Data Governance Act*; poi si analizzeranno i cambiamenti apportati dal *Data Act*; infine, non potendo sintetizzare qui la restante complessa regolamentazione, si menzioneranno quei profili di disciplina del *Digital Services Act*, del *Digital Markets Act* e dell'*Artificial Intelligence Act* che intersecano la materia di cui ci stiamo occupando.

Iniziamo dunque a trattare del *Data Governance Act* (DGA). È già stato messo in luce che tale atto normativo è stato emanato il 30 maggio 2022, ed è entrato in vigore il 24 settembre 2023.

L'obiettivo che tale Regolamento si prefigge è quello di istituire, per la condivisione e l'utilizzo dei dati, spazi comuni europei di dati specifici in vari settori (come quello relativo alla sanità, la mobilità, l'industria manifatturiera, i servizi finanziari, l'energia o l'agricoltura, una combinazione di tali settori, ecc.), all'interno dei quali le informazioni siano rese reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (seguendo i principi FAIR), e sia garantito sempre un elevato livello di cibersicurezza¹⁴².

Per quanto attiene al contesto in cui si inserisce, si deve notare che il DGA rappresenta un'integrazione del GDPR, perché si propone di dare impulso alla costituzione di uno spazio unico europeo in cui i dati circolino liberamente, senza però neutralizzare o fare passi indietro riguardo alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali: il legislatore ha avuto la premura di esplicitare la prevalenza delle norme del GDPR su quelle del DGA¹⁴³.

¹⁴² Cfr. Considerando 2 DGA.

¹⁴³ Sul punto, cfr. Considerando 4: *“Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/58/CE e (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio e le corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche qualora i dati personali e non personali di una serie di dati siano indissolubilmente legati. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe intendersi, in particolare, come creazione di una nuova base giuridica per il trattamento dei dati personali per nessuna delle attività regolamentate, né come modifica dei requisiti in materia di informazione stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679. [...] In caso di conflitto tra il presente regolamento e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali o del diritto nazionale adottato conformemente a tale diritto dell'Unione, il pertinente diritto dell'Unione o nazionale in materia di protezione dei dati personali dovrebbe prevalere. Dovrebbe essere possibile considerare le autorità per la protezione dei dati autorità competenti ai sensi del presente regolamento. Qualora altre autorità fungano da autorità competenti ai sensi del presente regolamento, esse dovrebbero agire senza pregiudicare i*

Se questo è vero, non si può d'altra parte omettere di considerare che il legislatore europeo abbia voluto, con quest'atto, tentare di passare da una logica di mera protezione dei dati personali ad una logica di promozione della circolazione. Questo dovrebbe di conseguenza favorire l'emersione di un mercato unico europeo dei dati e delle tecnologie digitali ispirato al riconoscimento del valore economico dei dati, in ossequio al principio di *data monetization*¹⁴⁴.

Su quest'ultimo punto, è chiaro che il DGA muova dalla stessa premessa già nota ai tempi del GDPR (quella cioè per cui i dati personali, oltre che espressione della persona, costituiscono beni sfruttabili economicamente e suscettibili di essere scambiati¹⁴⁵), ma cerchi di superare i limiti del precedente sistema, che si è dimostrato fallimentare perché incentrato essenzialmente sul controllo dei dati anziché sulla loro condivisione¹⁴⁶ e non ha saputo tener conto dell'asimmetria informativa e dello sbilanciamento delle posizioni degli attori coinvolti: sempre come notazione generale, il DGA assume il compito di rafforzare l'intermediazione tra i titolari del trattamento e i singoli utenti¹⁴⁷.

Il legislatore unionale ha così individuato tre strumenti specifici per raggiungere gli obiettivi preposti: il riutilizzo di talune categorie di dati protetti in mano pubblica (Capo II del Regolamento); la fornitura di servizi di intermediazione per lo scambio dei dati (Capo III del Regolamento); la promozione di una condivisione altruistica dei dati, messi a disposizione per la realizzazione di obiettivi di interesse generale (Capo IV del Regolamento).

Quanto al primo ambito di interesse, di evidente carattere pubblico, è doveroso riportare la nuova definizione di "riutilizzo" coniata nello stesso Regolamento. Con tale termine si intende "*l'utilizzo di dati in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i dati sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di dati tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico*"¹⁴⁸.

Come si è giustamente evidenziato, un utilizzo di tali dati del settore pubblico dovrebbe essere, di norma, sempre favorito, in quanto essi non soggiacciono a logiche di mercato e quindi la loro condivisione assume i tratti di una esternalità positiva, un'azione cioè che non viene specificamente remunerata e che produce benefici riguardo all'economia e all'attività di altri soggetti¹⁴⁹.

poteri di controllo e le competenze delle autorità per la protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679".

¹⁴⁴ Cfr. A. IANNUZZI, *I regolamenti intersettoriali per l'istituzione dei «data spaces»: Data Governance Act e Data Act*, cit., 108.

¹⁴⁵ Cfr. A. M. PINELLI, *Dalla Data Protection alla Data Governance: il Regolamento UE 2022/868*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2024, 2, 487.

¹⁴⁶ *Ivi*, 490.

¹⁴⁷ Cfr. A. IANNUZZI, *op. cit.*, 111.

¹⁴⁸ Art. 2, par. 1, n. 2, Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁴⁹ Cfr. E. CREMONA, *Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 115.

In questa direzione era già intervenuta la Direttiva (UE) 2019/1024, c.d. *Direttiva Open Data*¹⁵⁰, che stabiliva delle regole per l'accesso e l'utilizzo di dati pubblici da parte delle organizzazioni pubbliche e private all'interno del territorio europeo. Tale documento normativo aveva già sottolineato l'importanza dell'uso di dati pubblici: *"l'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia"*¹⁵¹. Conseguentemente, la Direttiva avanzava come principio generale il riutilizzo di documenti in possesso di enti pubblici e di imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali¹⁵², disponendo che, se richiesti, dovevano essere messi a disposizione in un lasso di tempo ragionevole¹⁵³ e, di regola, a titolo gratuito¹⁵⁴ e si faceva sempre salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di diritto d'autore e di proprietà industriale.

Con il DGA si sono voluti "liberalizzare" più dati detenuti dalla PA, anche sulla base del rilievo degli scarsi risultati prodotti dal precedente testo normativo. Si è constatato, infatti, che *"spesso talune categorie di dati conservati in basi di dati pubbliche, quali dati commerciali riservati, dati soggetti a segreto statistico e dati protetti da diritti di proprietà intellettuale di terzi, compresi segreti commerciali e dati personali, spesso non sono messe a disposizione, nemmeno per attività di ricerca o di innovazione nel pubblico interesse, nonostante tale disponibilità sia possibile in conformità del diritto dell'Unione applicabile"*¹⁵⁵. Queste categorie di dati, che costituiscono i c.d. *dati protetti*, non potevano essere riutilizzati come dati aperti a norma della *Direttiva Open Data*, e ciò rappresentava un ostacolo rilevante e non adeguato al suo scopo, potendosi estrarre da tali dati una grande quantità di conoscenze senza pregiudicare la natura protetta di tali informazioni¹⁵⁶.

Per ovviare a tale problema, il DGA estende l'ambito del riutilizzo anche a tali informazioni: si è innanzitutto precisata la portata della definizione di dato protetto¹⁵⁷;

¹⁵⁰ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

¹⁵¹ Cfr. Considerando 9 Direttiva (UE) 2019/1024.

¹⁵² Art. 3, par. 1, rubricato "Principio generale": *"Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV"*.

¹⁵³ Cfr. art. 4, par. 1.

¹⁵⁴ Cfr. art. 6, par. 1.

¹⁵⁵ Cfr. Considerando 6 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁵⁶ Un modo per tutelare la riservatezza di tali dati protetti è indicato dallo stesso legislatore, che al Considerando 9 ha stabilito che: *"al fine di facilitare la protezione dei dati personali e riservati e accelerare la messa a disposizione di tali dati per il riutilizzo ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli enti pubblici a creare e mettere a disposizione i dati in conformità del principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/1024 e promuovere la creazione e la raccolta di dati in formati e strutture che facilitino l'anonimizzazione in tal senso"*.

¹⁵⁷ Art. 3, par. 1, Regolamento (UE) 2022/868: *"Il presente capo si applica ai dati detenuti da enti pubblici, che sono protetti per motivi di: a) la riservatezza commerciale, compresi i segreti"*

poi si sono stabilite le condizioni per il riutilizzo, prescrivendo che esse debbano essere pubbliche, non discriminatorie, trasparenti, proporzionate e oggettivamente giustificate in relazione alle categorie di dati e alle finalità del riutilizzo e alla natura dei dati per i quali è consentito il riutilizzo; si specifica che l'operazione non deve limitare la concorrenza; vengono, infine, fissati ulteriori limiti per bilanciare tale istanza con il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto di proprietà intellettuale¹⁵⁸. Gli enti pubblici che consentono il riutilizzo delle informazioni possono anche imporre tariffe per tale operazione, purché siano non discriminatorie, proporzionate, oggettivamente giustificate e non lesive del gioco concorrenziale¹⁵⁹.

Ad ogni modo, preme porre l'accento sul fatto che il Regolamento non introduce alcun obbligo di acconsentire al riutilizzo in capo agli enti pubblici, che rimane un'evenienza rimessa alla discrezione dell'ente stesso: questo è precisato a chiare lettere dal legislatore, che afferma che *"il presente regolamento non crea, per gli enti pubblici, alcun obbligo di consentire il riutilizzo dei dati"*¹⁶⁰.

Si inseriscono invece nella dimensione privatistica gli altri due istituti principali del DGA. Vediamoli nel dettaglio.

Con i servizi di intermediazione dei dati il legislatore ha inteso dare impulso alla *data drive economy*, creando una nuova fetta di mercato come opportunità di sviluppo per le imprese europee¹⁶¹: questa attività di intermediazione è finalizzata all'instaurazione di rapporti commerciali di condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e titolari dei dati, da un lato, e utenti dei dati dall'altro.

I fornitori dei servizi di intermediazione devono essere soggetti neutrali, dunque indipendenti dagli interessati, dai titolari dei dati e dagli utenti dei dati¹⁶². Inoltre, il DGA descrive tre tipologie di servizi di intermediazione¹⁶³: i) servizi di intermediazione tra i titolari dei dati e i potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi; ii) servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali o persone fisiche che intendono mettere a disposizione dati non personali e potenziali utenti dei dati; iii) servizi di cooperative di dati. Risulta evidente come il legislatore europeo non guardi più alle attività di intermediazione con diffidenza, ma al contrario incoraggi il loro svolgimento, ponendole al centro di una più ampia governance dell'economia digitale¹⁶⁴.

Diversamente, l'altruismo dei dati punta a favorire la condivisione volontaria di informazioni, personali e non, senza compenso (ad eccezione di un rimborso dei costi sostenuti per la messa a disposizione) e per obiettivi di interesse generale

commerciali, professionali o d'impresa; b) la riservatezza statistica; c) la protezione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi; o d) la protezione dei dati personali, nella misura in cui tali dati non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2019/1024".

¹⁵⁸ Cfr. art. 5 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁵⁹ Cfr. art. 6 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶⁰ Così l'art. 1, par. 2 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶¹ Cfr. A. IANNUZZI, *op. cit.*, 116.

¹⁶² Cfr. Considerando 27 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶³ Cfr. art. 10 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶⁴ Cfr. A. M. PINELLI, *op. cit.*, 494.

(quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, la ricerca scientifica, ecc.). Questi dati vengono forniti dagli stessi interessati su base volontaria, attraverso il consenso informato espresso dagli stessi o tramite l'autorizzazione manifestata dai titolari dei dati non personali, e vengono raccolti attraverso l'attività di enti collettivi *non profit*, "organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute" o "altre entità senza scopo di lucro". Per poter essere qualificate come riconosciute, queste organizzazioni devono rispettare una serie di requisiti di indipendenza¹⁶⁵ e osservare una serie di obblighi di trasparenza, informativa e di sicurezza previsti dagli artt. 20 e 21. Una volta registrate, il ruolo di tali organizzazioni pare potersi ricondurre a tre tipologie di attività: a) la raccolta di dati pertinenti direttamente da persone fisiche e giuridiche; b) il trattamento di dati raccolti da terzi; c) lo svolgimento di entrambe le attività, per finalità del trattamento dalle stesse stabilite (in alternativa, saranno soggetti terzi a svolgere il trattamento, per le medesime finalità)¹⁶⁶.

Il DGA ha reputato necessario incoraggiare gli Stati membri a promuovere l'altruismo dei dati attraverso disposizioni organizzative o tecniche, o entrambe che agevolino una messa a disposizione altruistica di propri dati. Inoltre, si è ritenuto indispensabile mettere a disposizione degli interessati e dei titolari dei dati, strumenti di facile utilizzo per dare il consenso o all'autorizzazione all'uso altruistico dei loro dati, nonché promuovere campagne di sensibilizzazione¹⁶⁷.

A questo scopo, il Regolamento fornisce un esempio ad hoc: lo strumento del "*modulo europeo di consenso all'altruismo dei dati*"¹⁶⁸ faciliterà la raccolta dei dati attraverso la predisposizione di un modello uniforme in tutti gli Stati membri. Con l'utilizzo di tale modulo, sarà più agevole ricevere il consenso o l'autorizzazione alla condivisione altruistica.

In chiusura, si può riscontrare che questo intervento, a differenza di altri, presenta una matrice più promozionale che precettivo-sanzionatoria: il DGA tende a sollecitare più che a vietare, a offrire opportunità più che a prospettare intenti sanzionatori, confidando in una "*moral suasion*"¹⁶⁹.

Il secondo Regolamento che merita approfondimenti è il *Data Act*, approvato il 13 dicembre 2023 e che risulterà applicativo dal 12 settembre 2025. Tale atto mira ad integrare il *Data Governance Act*, stabilendo norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo nel settore dei dispositivi intelligenti e dei servizi ad

¹⁶⁵ Cfr. art. 18 Regolamento (UE) 2022/868: "Al fine di essere ammissibile alla registrazione in un registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute, un'entità deve: a) svolgere attività di altruismo dei dati; b) essere una persona giuridica costituita a norma del diritto nazionale per conseguire obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile; c) operare senza scopo di lucro ed essere giuridicamente indipendente da qualsiasi entità che operi a scopo di lucro; d) svolgere le proprie attività di altruismo dei dati mediante una struttura funzionalmente separata dalle sue altre attività; e) rispettare il codice di cui all'articolo 22, paragrafo 1, al più tardi entro 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati di cui a tale paragrafo".

¹⁶⁶ Cfr. Considerando 50 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶⁷ Cfr. Considerando 45 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶⁸ Cfr. art. 25 Regolamento (UE) 2022/868.

¹⁶⁹ Cfr. D. POLETTI, *Il quadro normativo del Data Governance Act: l'esercizio dei diritti dell'interessato nell'attività di intermediazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 3, 536-537.

essi collegati. Anche l'intento originario da cui muove il *Data Act* consiste nella creazione di uno spazio unico europeo nella *data economy*, ma la relativa regolamentazione è più prescrittiva rispetto a quella del DGA: esso prevede infatti un complesso di diritti ed obblighi, destinato ad incidere sui rapporti tra imprese e consumatori (B2C), tra imprese (B2B), e, a certe condizioni, tra imprese ed enti pubblici (B2G); complesso, poi, con cui si vuole agevolare l'accesso ai dati e l'utilizzo degli stessi soprattutto da parte degli attori più deboli dell'economia digitale¹⁷⁰.

Il Regolamento sembra assolvere a un duplice ordine di obiettivi: in primis, quello di assicurare una migliore allocazione del valore delle informazioni tra i diversi attori del mercato dei dati nel contesto dell'utilizzo di prodotti e servizi rientranti nell'ambito dell'*Internet of Things*¹⁷¹ o dei servizi cloud¹⁷²; in secundis, quello di contribuire alla formazione di un sistema che permetta all'Unione di mantenere un maggiore controllo sulle sorti dei dati generati in ambito continentale¹⁷³.

Sul primo versante, il *Data Act* attribuisce agli utenti¹⁷⁴ di un prodotto connesso¹⁷⁵ o di un servizio correlato¹⁷⁶ il diritto di accedere tempestivamente ai dati generati dall'uso di tale prodotto o servizio e di utilizzarli (vale la pena di notare, peraltro, che tale diritto si applicherà ai prodotti connessi e ai servizi correlati immessi sul mercato dopo il 12 settembre 2026). Questo si desume dalla lettura dell'art. 3, par. 1, che è utile qui riportare: *“i prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti metadati necessari a interpretare*

¹⁷⁰ Cfr. A. Ricci, *Introduzione al Regolamento europeo sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 4, 807.

¹⁷¹ Cfr. Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano, reperibile al sito https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things. Il termine *Internet of Things* (o “Internet delle cose”) è stato formulato per la prima volta nel 1999, con riferimento ai dispositivi RFID (*Radio Frequency Identification*), dall'ingegnere inglese Kevin Ashton, cofondatore dell'Auto-ID Center del Massachusetts Institute of Technology. Per *IoT* si intende, dunque, quello *“sviluppo tecnologico in base al quale, attraverso la rete Internet, ogni oggetto acquista una sua identità nel mondo digitale”*. Il suo significato, però, va ben oltre i singoli oggetti intelligenti: *smart cars*, le *smart cities*, le *smart homes*, *smart building*, *smart agricolture*, *smart metering*, sono tutti esempi di Internet delle cose.

¹⁷² Cfr. S. TORREGIANI, *op. cit.*, 139.

¹⁷³ *Ivi*, 142.

¹⁷⁴ L'art. 2, par. 1, n. 12) Regolamento (UE) 2023/2854 definisce “utente” in questo modo: *“una persona fisica o giuridica che possiede un prodotto connesso o a cui sono stati trasferiti contrattualmente diritti temporanei di utilizzo di tale prodotto connesso o che riceve un servizio correlato”*.

¹⁷⁵ L'art. 2, par. 1, n. 5) Regolamento (UE) 2023/2854 definisce così “prodotto connesso”: *“un bene che ottiene, genera o raccoglie dati relativi al suo utilizzo o al suo ambiente e che è in grado di comunicare dati del prodotto tramite un servizio di comunicazione elettronica, una connessione fisica o l'accesso su dispositivo, e la cui funzione primaria non è l'archiviazione, il trattamento o la trasmissione dei dati per conto di una parte diversa dall'utente”*.

¹⁷⁶ L'art. 2, par. 1, n. 6) Regolamento (UE) 2023/2854 stabilisce che per “servizio correlato” debba intendersi: *“un servizio digitale diverso da un servizio di comunicazione elettronica, anche software, connesso con il prodotto al momento dell'acquisto, della locazione o del noleggio in modo tale che la sua assenza impedirebbe al prodotto connesso di svolgere una o più delle sue funzioni o che è successivamente connesso al prodotto dal fabbricante o da un terzo al fine di ampliare, aggiornare o adattare le funzioni del prodotto connesso”*.

e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all'utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove pertinente e tecnicamente possibile, in modo diretto". Inoltre, prima della conclusione di un contratto, all'utente finale devono essere illustrate una serie di informazioni utili, per renderlo edotto di alcune questioni legate ai dati generati da quel prodotto o servizio¹⁷⁷. Agli utenti è, poi, riconosciuto il diritto di condividere tali dati con terzi di loro scelta, al quale corrisponde in capo ai titolari dei dati¹⁷⁸ l'obbligo di metterli a loro disposizione¹⁷⁹.

Il diritto degli utenti, tuttavia, non è assoluto: il legislatore ha voluto bilanciarlo con le esigenze di mercato (che in questo caso riguardano lo sviluppo di prodotti connessi o di servizi correlati innovativi) e ha all'uopo previsto una serie di limitazioni al diritto di accesso ai dati¹⁸⁰.

Sempre nell'ottica di incentivare un flusso di informazioni tra vari attori della *data economy*, per quanto riguarda il settore B2B, si prevede che i titolari dei dati, ove siano tenuti a farlo in base al presente Regolamento, mettano i dati a disposizione dei destinatari dei dati¹⁸¹ a condizioni eque, ragionevoli e non

¹⁷⁷ Cfr. art. 2, par. 2, Regolamento (UE) 2023/2854: "Prima di concludere un contratto di acquisto, locazione o noleggio di un prodotto connesso, il venditore, il locatore o il noleggiante, che può essere il fabbricante, fornisce all'utente almeno le informazioni seguenti, in modo chiaro e comprensibile: a) il tipo, il formato e il volume stimato di dati del prodotto che il prodotto connesso può generare; b) se il prodotto connesso è in grado di generare dati in modo continuo e in tempo reale; c) se il prodotto connesso è in grado di archiviare dati sul dispositivo o su un server remoto, compresa, se del caso, la durata prevista della conservazione; d) il modo in cui l'utente può accedere a tali dati, reperirli o, se del caso, cancellarli, compresi i mezzi tecnici per farlo, nonché le condizioni d'uso e la qualità del servizio".

¹⁷⁸ I "titolari dei dati" sono così definiti dall'art. 2, par. 1, n. 13): "una persona fisica o giuridica che ha il diritto o l'obbligo, conformemente al presente regolamento, al diritto applicabile dell'Unione o alla legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione, di utilizzare e mettere a disposizione dati, compresi, se concordato contrattualmente, dati del prodotto o di un servizio correlato che ha reperito o generato nel corso della fornitura di un servizio correlato".

¹⁷⁹ Cfr. art. 5 Regolamento (UE) 2023/2854.

¹⁸⁰ Cfr. art. 4, par. 6: "I segreti commerciali sono conservati e comunicati solo a condizione che prima della comunicazione il titolare dei dati e l'utente adottino tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza, in particolare rispetto a terzi. Il titolare dei dati o, qualora non si tratti della stessa persona, il detentore del segreto commerciale individua i dati protetti quali segreti commerciali, anche nei pertinenti metadati, e concorda con l'utente le misure tecniche e organizzative proporzionate necessarie a preservare la riservatezza dei dati condivisi, in particolare rispetto a terzi, quali clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e l'applicazione di codici di condotta". Ma cfr. anche art. 4, par. 10: "L'utente non utilizza i dati ottenuti in seguito a una richiesta di cui al paragrafo 1 per sviluppare un prodotto connesso in concorrenza con il prodotto connesso da cui provengono i dati, né li condivide con un terzo con tale intenzione e non utilizza tali dati per ottenere informazioni sulla situazione economica, sulle risorse e sui metodi di produzione del fabbricante o, se applicabile, del titolare dei dati".

¹⁸¹ Definisce "destinatario dei dati" l'art. 2, par. 1, n. 13) Regolamento (UE) 2023/2854: "una persona fisica o giuridica, che agisce per fini connessi alla sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, diversa dall'utente di un prodotto connesso o di un servizio correlato, a disposizione della quale il titolare dei dati mette i dati, e che può essere un terzo in seguito a una richiesta da parte dell'utente al titolare dei dati o conformemente a un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale adottata conformemente al diritto dell'Unione".

discriminatorie e in modo trasparente; altre norme, poi, sono deputate a impedire lo sfruttamento degli squilibri contrattuali, sempre nel settore B2B, che limitano l'accesso equo ai dati e il loro utilizzo¹⁸².

Invece, con riguardo allo scambio di dati dal settore privato al settore pubblico (B2G), è prevista una disposizione peculiare che assicura un flusso obbligatorio di informazioni in presenza di necessità eccezionali. In particolare, qualora un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione dimostri una necessità eccezionale di utilizzare taluni dati per svolgere le proprie funzioni statutarie nell'interesse pubblico, i titolari dei dati sono tenuti a metterli a disposizione su richiesta motivata. Anche se sono contemplate una serie di cautele a questo riguardo¹⁸³, tale istituto è di una certa rilevanza, perché rappresenta *“il primo punto di rottura di quel muro eretto a difesa dei dataset delle grandi piattaforme digitali, spesso proprio grazie alla normativa in materia di data protection, e che costituisce tutt’oggi la principale barriera all’ingresso nei mercati digitali”*¹⁸⁴.

Sul secondo versante, quello relativo ad un maggior controllo sui dati generati in ambito europeo, si collocano alcune disposizioni del nuovo Regolamento da cui si può intravedere il proposito di difendersi dagli attacchi esterni alla propria *data sovereignty*¹⁸⁵. Innanzitutto, anche le norme appena analizzate presentano in parte questo scopo: gli utenti e le imprese europee possono ora accedere ad informazioni che rimarrebbero altrimenti nella esclusiva disponibilità delle grandi imprese tecnologiche situate al di fuori dei confini continentali. Quanto all’obbligo del titolare dei dati di mettere gli stessi a disposizione di terzi indicati dall’utente, il legislatore ha specificamente escluso dalla categoria dei “terzi” quelli designati dalla Commissione europea come *gatekeepers*¹⁸⁶, precludendo espressamente a tali

¹⁸² Cfr. art. 13 Regolamento (UE) 2023/2854.

¹⁸³ L'art. 15, par. 1, Regolamento (UE) 2023/2854 dispone che: *“Una necessità eccezionale di utilizzare determinati dati ai sensi del presente capo è limitata nel tempo e nella portata e si considera esistente esclusivamente in una delle circostanze seguenti: a) se i dati richiesti sono necessari per rispondere a un'emergenza pubblica e l'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l'organismo dell'Unione non può ottenere tali dati con mezzi alternativi in modo tempestivo ed efficace a condizioni equivalenti; b) in circostanze non contemplate dalla lettera a) e solo nella misura in cui si tratti di dati non personali qualora: i) un ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o un organismo dell'Unione agisca sulla base del diritto dell'Unione o nazionale e abbia individuato dati specifici la cui mancanza gli impedisce di svolgere un compito specifico svolto nell'interesse pubblico esplicitamente previsto dalla legge, quali la redazione di statistiche ufficiali, la mitigazione o la ripresa dopo un'emergenza pubblica; e ii) l'ente pubblico, la Commissione, la Banca centrale europea o l'organismo dell'Unione abbia esaurito tutti gli altri mezzi a sua disposizione per ottenere tali dati, compresi, l'acquisto dei dati sul mercato ai prezzi di mercato o il ricorso a obblighi vigenti in materia di messa a disposizione dei dati oppure l'adozione di nuove misure legislative che potrebbero garantire la tempestiva disponibilità dei dati”*.

¹⁸⁴ E. CREMONA, *op. cit.*, 123.

¹⁸⁵ Cfr. S. TORREGIANI, *op. cit.*, 140.

¹⁸⁶ Cfr. l'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2023/2854: *“Qualsiasi impresa designata come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1925 non è un terzo ammissibile ai sensi del presente articolo”. Riprendendo l'art. 3, par. 1, Regolamento (UE) 2022/1925, un'impresa viene qualificata come gatekeeper, se: “a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce*

soggetti (che non sono altro che le *Big Tech* di Paesi terzi), di vantare il medesimo diritto di ottenere i dati, nonostante tale trasferimento sia avvallato da una richiesta promossa dall'utente.

Altri evidenti segni di tal sorta sono rinvenibili in un'altra significativa disposizione del *Data Act*: l'art. 32. Tale norma impone ai fornitori di servizi di trattamento dei dati di adottare tutte le misure tecniche, organizzative e giuridiche appropriate al fine di impedire l'accesso governativo internazionale e di paesi terzi ai dati non personali detenuti nell'Unione e il trasferimento dei dati, nei casi in cui tale trasferimento o accesso possa determinare un conflitto con il diritto dell'Unione o con il diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se poi tale trasferimento sia dovuto in forza di decisioni o di sentenze di un organo giurisdizionale o di un'autorità amministrativa di un Paese terzo, lo stesso è subordinato alla sussistenza di un accordo internazionale tra il Paese terzo richiedente e l'Unione, o, in assenza, al rispetto di una serie di garanzie indicate espressamente nell'articolo¹⁸⁷. Si è colmata così la suddetta lacuna del Regolamento sulla circolazione dei dati non personali attraverso l'introduzione di una serie di obblighi di localizzazione inerenti agli stessi, grazie ai quali il loro trasferimento internazionale è stato regolamentato.

Come si è avuto modo di vedere, tanto il *Data Governance Act*, quanto il *Data Act*, costituiscono una chiara reazione dell'Unione europea ad iniziative estere capaci di ridurre la sovranità sui dati europei¹⁸⁸.

In chiusura di questo capitolo, è sufficiente allora menzionare i profili di interesse contenuti negli altri Regolamenti europei. Sia il *Digital Services Act* che il *Digital Markets Act* rispondono, per ciò che qui interessa, ad una logica di accessibilità. Nei Regolamenti, si consente a determinati soggetti qualificati di accedere a set di dati specifici delle imprese che ricadono all'interno della portata soggettiva degli stessi. Determinati soggetti hanno, dunque, accesso ad asset patrimoniali delle imprese che soggiacciono alle logiche della concorrenza e della rivalità; per evitare che questa condivisione assuma le vesti di un'intrusione lesiva della riservatezza di tali informazioni, si è previsto il doveroso e inequivocabile rispetto della normativa in materia di proprietà, protezione dei dati e segretezza

un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso (gateway) importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro".

¹⁸⁷ V. in questi termini l'art. 32, par. 3: "il trasferimento di tali dati o l'accesso agli stessi da parte di tale autorità del paese terzo ha luogo solo se: a) il sistema del paese terzo richiede che siano indicati i motivi e la proporzionalità di siffatta decisione o sentenza, e che tale decisione o sentenza abbia carattere specifico, ad esempio stabilendo un nesso sufficiente con determinate persone sospettate o determinate violazioni; b) l'obiezione motivata del destinatario è oggetto di esame da parte di un organo giurisdizionale competente del paese terzo; e c) l'organo giurisdizionale competente del paese terzo che emette la decisione o la sentenza o esamina la decisione di un'autorità amministrativa ha il potere, in virtù del diritto di tale paese terzo, di tenere debitamente conto dei pertinenti interessi giuridici del fornitore dei dati tutelati a norma del diritto dell'Unione o dal diritto nazionale dello Stato membro interessato".

¹⁸⁸ Cfr. S. TORREGIANI, *op. cit.*, 142.

commerciale, nonché si è condizionato l'accesso al soddisfacimento di certe finalità individuate dagli stessi Regolamenti.

In particolare, il DSA rimette al Coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione la facoltà di chiedere *“l'accesso o la comunicazione dei dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento”*¹⁸⁹. Le richieste di accesso possono riguardare, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari, compresi, se del caso, i dati di addestramento e gli algoritmi, oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento¹⁹⁰. Ancora, si permette ai ricercatori abilitati di effettuare richieste di accesso *“al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione”* e *“per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi”*¹⁹¹.

Il DMA, dal canto suo, conferisce alla Commissione la prerogativa di accedere a *“tutte le informazioni necessarie”* detenute dai *gatekeeper* *“per l'assolvimento dei suoi compiti”*¹⁹², mentre gli utenti commerciali¹⁹³ possono far richiesta ai *gatekeeper* di accedere *“a dati aggregati e non aggregati, compresi i dati personali”*, garantendo un accesso efficace, di elevata qualità, continuo e in tempo reale e assicurando, alle stesse condizioni, anche l'uso di tali dati, *“che sono forniti o generati nel contesto dell'uso dei pertinenti servizi di piattaforma di base da parte di tali utenti commerciali e degli utenti finali che si avvalgono di prodotti o servizi forniti da tali utenti commerciali”*¹⁹⁴.

Infine, anche nell'*Artificial Intelligence Act* sono messi in luce i vantaggi derivanti dalla condivisione dei dati per la formazione e il corretto funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale: si è considerato, a questo riguardo, che *“ai fini dello sviluppo e della valutazione di sistemi di IA ad alto rischio, è opportuno concedere ad alcuni soggetti, come fornitori, organismi notificati e altre entità pertinenti [...] l'accesso a set di dati di elevata qualità e la possibilità di utilizzarli nell'ambito dei settori di attività di tali attori soggetti al presente regolamento”*¹⁹⁵. Ancora, si può apprezzare l'interoperabilità dei Regolamenti europei di recente emanazione dal

¹⁸⁹ Art. 40, par. 1, Regolamento (UE) 2022/2095.

¹⁹⁰ Cfr. Considerando 96 Regolamento (UE) 2022/2095.

¹⁹¹ Cfr. art. 40, par. 8, Regolamento (UE) 2022/2095.

¹⁹² Cfr. art. 21, par. 1, Regolamento (UE) 2022/1925.

¹⁹³ Ai sensi dell'art. 2, par. 1, n. 21), “utente commerciale” è definito: *“qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, utilizza i servizi di piattaforma di base ai fini della fornitura di beni o servizi agli utenti finali o nello svolgimento di tale attività”*.

¹⁹⁴ Cfr. art. 6, par. 10, Regolamento (UE) 2022/1925.

¹⁹⁵ Cfr. Considerando 68 Regolamento (UE) 2024/1689.

ragionamento che segue: *“gli spazi comuni europei di dati istituiti dalla Commissione e l'agevolazione della condivisione dei dati tra imprese e con i governi, nell'interesse pubblico, saranno fondamentali per fornire un accesso affidabile, responsabile e non discriminatorio a dati di elevata qualità a fini di addestramento, convalida e prova dei sistemi di IA”*¹⁹⁶. Un meccanismo di accesso peculiare è previsto dall'art. 77, che consente alle autorità o gli organismi pubblici nazionali preposti al controllo del rispetto delle norme unionali di richiedere *“qualsiasi documentazione creata o mantenuta a norma del presente regolamento o di accedervi”*, quando l'accesso a tale documentazione è *“necessario per l'efficace adempimento dei loro mandati entro i limiti della loro giurisdizione”*.

¹⁹⁶ *Ibidem.*

CAPITOLO III

La condivisione dei dati nel settore sanitario

1. Premessa

Tra i vari settori dell'ordinamento all'interno dei quali si è avanzata la proposta di creare spazi comuni europei di dati allo scopo precipuo di favorirne la condivisione e la messa in comune, quello sanitario è senz'altro il più importante.

Questo non solo per la rilevanza e la portata dei valori che involge la trattazione di tematiche concernenti la salute (la quale, com'è noto, rimanda a uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale degli individui, non esaurendosi unicamente nell'assenza di malattie o infermità¹), ma soprattutto perché l'ambito medico, per ciò che qui interessa, rappresenta lo scenario che pone le più delicate questioni di bilanciamento tra riservatezza e libero scambio delle informazioni, o per dirla in altri termini, tra interessi individuali e collettivi.

Sul punto, difatti, si è più volte affermato che questo contesto enfatizza il rapporto tra istanze individuali e collettive². La difesa della salute degli individui, anche per le ripercussioni che ha sull'igiene e sulla salute collettiva, assume un ruolo essenziale nell'organizzazione di qualsiasi comunità civile³.

Nel contesto moderno in cui viviamo, si potrebbe opinare che mettere a disposizione degli esercenti l'attività sanitaria dati inerenti alla propria salute debba essere configurato come un vero e proprio diritto-dovere del singolo: tale dinamica, infatti, produce conseguenze positive in entrambe le direzioni, in quanto, da un lato la collettività ne risulta avvantaggiata in termini di sicurezza pubblica e progresso scientifico, dall'altro l'individuo diviene destinatario di prestazioni più informate e, dunque, più efficienti⁴.

È senz'altro orientata lungo questa direttrice la recente proposta di Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (*European Health Data Space*, o "EHDS"), presentata dalla Commissione europea nel maggio 2022. Con quest'atto si materializza il tentativo di usufruire in misura maggiore dei benefici che la digitalizzazione può offrire nel contesto della sanità, al fine di migliorare l'accesso e il controllo sui propri dati sanitari elettronici (uso primario), ma anche allo scopo di

¹ L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella propria Costituzione firmata a New York il 22 luglio 1946, definisce la sanità come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità".

² Sul punto v. A. PALMIERI, P. GUARDA, *La condivisione dei dati della ricerca in ambito medico: tra processi globalizzati ed esigenze di tutela*, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di) *Chi resiste alla Globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo*, Bologna, 2023, 1; ma anche P. GUARDA, *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento, 2021, 149.

³ F. DI CIOMMO, *Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi*, in *Danno e responsabilità*, 2002, 2, 121.

⁴ *Ibidem*.

perseguire altre finalità di interesse pubblico, quali la ricerca, l'innovazione, la definizione delle politiche, la sicurezza dei pazienti, la medicina personalizzata, le statistiche ufficiali o le attività normative (uso secondario)⁵. Per la verità, tale proposta si colloca su un solco già tracciato da altre iniziative europee, le quali segnalano in modo evidente l'importanza dell'applicazione delle tecnologie dell'informazione all'attività di cura ed assistenza, e sulle quali si tornerà nel prosieguo del capitolo.

Con riguardo alla dimensione nazionale, già nel 1981, all'indomani dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, erano messe in luce le potenzialità dell'intersezione tra informatica e ambito sanitario⁶:

All'interno del sistema sanitario, così come si configura dopo la riforma, si prospetta per il futuro una sempre più estesa circolazione di notizie relative agli utenti, consentita da un sistema di raccolta e conservazione dei dati anamnestici e degli interventi terapeutici che supera lo stadio amanuense e archivistico delle cartelle e, utilizzando l'informatica, consente di riversare in una sola "banca" le notizie relative alla storia di ciascun assistito raccolte nelle occasioni e strutture diverse che compongono, ad esempio, un sistema sanitario regionale. Esistono qui, anzitutto, problemi di tutela della riservatezza e di segreto professionale che non richiedono il ricorso a nuove figure di tutela della personalità, ma piuttosto una considerazione nuova adeguata ai caratteri del nuovo ambiente sanitario.

Queste parole rimangono attuali, poiché aiutano a descrivere il moderno contesto dinanzi al quale ci troviamo: il diritto alla protezione dei dati personali deve fare i conti con la digitalizzazione della sanità⁷, promossa e incoraggiata dall'Unione soprattutto a causa degli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi anni, primo tra tutti l'emergenza pandemica.

Conviene dunque fare il punto della situazione sulla sanità digitale, dal momento che quello sanitario rappresenta il primo settore in cui l'Unione ha voluto implementare il paradigma di condivisione dei dati altruistico promosso con il *Data Governance Act*.

È doveroso, allora, iniziare la trattazione ripercorrendo le tappe principali in materia di sanità digitale seguite dalle Istituzioni europee; verranno poi approfonditi alcuni rilevanti scenari applicativi concernenti la *e-Health*, grazie ai quali si avrà contezza dell'importanza dello scambio di informazioni e della loro agevole accessibilità in questo settore; infine, si discuterà del regime giuridico dei dati sanitari in forza del Regolamento (UE) 2016/679 e si cercherà di capire la soluzione di compromesso adottata dal legislatore europeo per bilanciare le contrapposte istanze

⁵ Cfr. Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, COM(2022) 197 definitivo, 1.

⁶ P. ZATTI, *Il diritto all'identità e l'applicazione diretta dell'art. 2 Cost.*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, 59.

⁷ S. CORSO, *Trattamento di dati sanitari e tutela della persona. Dal consenso alla volontà*, in F. A. BELLA, N. POSTERARO, M. A. SANDULLI, *Il comitato di ricerca si confronta. Atti del II ciclo di Seminari (2022-2023)*, Napoli, 2024, 42.

di privacy e circolazione dei dati, anche alla luce della recente proposta di “Regolamento EHDS”.

2. La sanità elettronica (“e-Health”) e le iniziative europee per promuoverla

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (“TIC” o “ICT”, seguendo l’acronimo inglese *Information and communications technology*) hanno avuto un impatto significativo nel contesto sanitario sin dagli anni ’90, quando cominciarono ad essere impiegate per agevolare l’accesso alle infrastrutture e migliorare la qualità dei servizi offerti⁸.

La digitalizzazione ha creato enormi opportunità specialmente in quest’ambito, ed è bene innanzitutto intendersi correttamente su tale fenomeno: esso non consiste solo in un processo tecnico, ma coinvolge più in generale le ICT, le pratiche, i servizi e i processi relativi all’assistenza sanitaria⁹.

Una definizione di sanità elettronica (o “e-Health”) è fornita dalla Commissione europea: con tale termine si indica *“l’uso delle TIC nei prodotti, servizi e processi sanitari accompagnato da cambiamenti di ordine organizzativo nei sistemi sanitari e nuove competenze, il tutto finalizzato a un miglioramento della salute dei cittadini, dell’efficienza e della produttività in ambito sanitario, nonché a un maggiore valore economico e sociale della salute”*¹⁰.

Dunque, l’*e-Health* è di ampia portata: non riguarda solo il rapporto tra pazienti e prestatori di servizi sanitari, ma comprende anche la trasmissione dei dati tra le varie istituzioni e la collaborazione *inter pares* tra pazienti e professionisti in ambito sanitario¹¹. Le potenzialità che le tecnologie hanno in questo contesto sono le più varie: possono garantire risultati clinici complessivamente migliori, risposte terapeutiche sempre più personalizzate con riguardo al caso concreto e una gestione più efficace della malattia.

V’è da considerare che l’ordinamento dell’Unione europea non contempla competenze primarie in materia di tutela della salute: le questioni concernenti l’organizzazione e la prestazione dei servizi sanitari costituiscono oggetto di riserva esclusiva degli Stati, potendo le istituzioni sovranazionali solo procedere a integrare le politiche nazionali¹². Ai sensi dell’art. 168 TFUE, infatti¹³:

⁸ G. BINCOLETTO, *Data Protection by Design in the E-Health Care Sector. Theoretical and Applied Perspectives*, Luxemburg Legal Studies, Baden-Baden, 2021, 168.

⁹ *Ivi*, 169.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21^{esimo} secolo*, COM(2012) 736 definitivo, 4.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. M. CONTICELLI, *Privato e pubblico nel servizio sanitario*, Giuffrè, Milano, 2012, 10.

¹³ Cfr. art. 168, par. 1, TFUE.

L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.

Nonostante le limitate competenze, la Commissione ha coordinato molte iniziative, a tal punto che alcuni hanno paventato il rischio di una pericolosa interferenza nell'equilibrio interno degli Stati membri¹⁴. L'Unione europea si è interessata a promuovere lo sviluppo su queste tematiche soprattutto perché consapevole delle sfide molto impegnative a cui i sistemi sanitari devono far fronte. La tendenza è quella di rispondere a una serie di problematiche che hanno ormai assunto una dimensione globale, e necessitano di interventi che superino i confini nazionali.

Tra le situazioni che recano qualche difficoltà, possono essere ricordate¹⁵: la crescente domanda di servizi sanitari e sociali, dovuta in particolare all'invecchiamento della popolazione e a livelli di reddito ed istruzione più elevati rispetto al passato; una richiesta e un'aspettativa di assistenza qualitativamente più onerosa, grazie all'ausilio di nuovi strumenti che contribuiscono a rendere gli interventi medici più efficaci, ma anche più complessi nel relativo svolgimento; un'evoluzione del sistema di offerta, che si scontra con la difficoltà di dover armonizzare investimenti in ambito tecnologico con quelli impiegati per complesse riforme organizzative; la crescente mobilità di pazienti ed esercenti l'attività sanitaria a seguito della progressiva affermazione del mercato interno, che rischia di innescare meccanismi di "hospital shipping"; infine, la gestione di notevoli quantità di informazioni in materia sanitaria, da rendere accessibili in modo sicuro, agevole, tempestivo.

È opportuno allora volgere lo sguardo a come l'Unione abbia saputo interpretare finora tali spinose questioni, dando conto delle più importanti iniziative europee in tema di sanità elettronica.

2.1. *I primi passi: il "Piano di azione per uno spazio europeo della sanità elettronica"*

I Piani di azione dell'Unione europea sulla sanità elettronica hanno avuto inizio a partire dai primi anni del 2000 e condividono i medesimi propositi: promuovere

¹⁴ Cfr. N. POSTERARO, *Assistenza sanitaria transfrontaliera in Italia e rimborso delle spese sostenute*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, 2, 491.

¹⁵ P. GUARDA, *Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali*, Trento, 2011, 9-10.

l'implementazione dell'*e-Health* all'interno di tutto il territorio europeo, mirando nel contempo a rimuovere gli ostacoli alla sua diffusione.

La prima strategia è del 2004, anno in cui la Commissione europea adotta la Comunicazione "*Sanità elettronica – migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica*"¹⁶, dove si delinea un programma sulla sanità elettronica incentrata sulle esigenze dei cittadini europei. L'obiettivo è, infatti, quello di operare cambiamenti organizzativi per offrire una migliore assistenza a costi più contenuti¹⁷.

Anche se si tratta di un piano ormai risalente, esso merita comunque qualche nota di approfondimento, data la persistenza di alcuni problemi e paradigmi risolutivi già individuati nel testo.

Leggendo il documento, si ha contezza del fatto che il focus sia impostato sui destinatari delle prestazioni sanitarie. La centralità di tali soggetti si avverte sotto più punti di vista.

In primo luogo, viene messa in luce l'importanza basilare che rivestono le informazioni e le conoscenze nell'ambito sanitario (comprese quelle vertenti sui quadri clinici dei pazienti), per il funzionamento ed il miglioramento dell'offerta di assistenza e di cura: si afferma, infatti, che "*la quantità e la complessità delle informazioni e delle conoscenze in campo sanitario sono aumentate a tal punto che la loro elaborazione rappresenta una funzione essenziale di qualsiasi struttura sanitaria*"¹⁸. I mezzi che le ICT garantiscono agevolano l'aggregazione, l'analisi e la memorizzazione di dati clinici in tutte le loro forme, assicurando un accesso ai più recenti risultati e una diffusa collaborazione tra organismi e professionisti di questo settore¹⁹.

In secondo luogo, vengono enfatizzate le nuove possibilità offerte dalla *e-Health* nei confronti dei consumatori: la disponibilità di cartelle elettroniche complete e affidabili permette da un lato agli utenti di essere sempre più consapevoli e partecipi in prima persona alle decisioni riguardanti la loro salute (riducendo così progressivamente l'asimmetria conoscitiva che connota il rapporto paziente-medico), dall'altro lato consente un miglioramento generale circa la qualità delle cure e la loro affidabilità, in quanto sarà possibile scegliere con ridimensionati margini di incertezza un trattamento più adeguato nel caso concreto, grazie alla combinazione e interconnessione di informazioni sanitarie sulle medesime patologie.

Nelle considerazioni svolte dalla Commissione, inoltre, non risulta sottaciuto il contributo determinante che l'implementazione di sistemi digitali avrebbe comportato a favore delle autorità e dei dirigenti sanitari con riguardo ai relativi compiti. Tali organi, infatti, devono adoperarsi affinché l'organizzazione sia appropriata e il funzionamento dei sistemi sanitari sia corretto; tuttavia, una

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sanità elettronica – migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica*, COM(2004) 356 definitivo.

¹⁷ *Ivi*, 4.

¹⁸ *Ivi*, 7.

¹⁹ *Ibidem*.

crescente richiesta e aspettativa degli utenti in punto di assistenza alimenta una situazione già complicata dalle restrizioni finanziarie sempre più forti. Sul punto, già in questo testo sono ben evidenziati i risvolti positivi di una trasformazione elettronica dei sistemi di aggregazione ed elaborazione delle informazioni (che ai tempi erano ancora basati su supporto cartaceo)²⁰:

La corretta gestione della salute pubblica e della salute clinica non può prescindere da dati amministrativi e dati clinici esaurienti e di elevata qualità. Un più agevole accesso a dati maggiormente comparabili in materia sanitaria sarebbe di grande utilità per le competenti autorità degli Stati membri, che hanno bisogno di dati e di un'infrastruttura di base per poter collaborare efficacemente, ad esempio nella lotta contro le malattie trasmissibili. Il ricorso agli strumenti della sanità elettronica, quali le cartelle cliniche elettroniche e il supporto alla gestione dei flussi assistenziali, consente di ottenere in tempo utile dati completi ed integrati. L'estrazione automatica di dati da sistemi sanitari elettronici operanti nel rispetto delle disposizioni europee relative alla protezione dei dati e alla privacy potrebbe fornire dati mancanti che facilitino la corretta valutazione delle risorse maggiormente necessarie e rendano superflua la compilazione di diversi formulari di rimborso, riducendo notevolmente il carico amministrativo: ciò illustra chiaramente le possibilità offerte dai sistemi e dai servizi della sanità elettronica in termini di incremento della produttività. Tali iniziative si iscrivono nel quadro di una netta tendenza alla modernizzazione dei sistemi sanitari.

Se dunque immaginare i vantaggi di un contesto di sanità digitale non rappresentava un'impresa ardua, data l'autoevidenza dei benefici che si potevano attendere, maggiori difficoltà si percepivano quando occorreva riflettere su come integrare simili strumenti nei sistemi sanitari nazionali.

Tra gli ostacoli che si frapponivano alla diffusione di queste applicazioni, ve ne sono alcuni che meritano di essere menzionati²¹: una scarsa attenzione attribuita dalle autorità sanitarie alla questione della *e-Health* sotto il profilo degli investimenti; una diversa impostazione logistica e culturale dei sistemi di assistenza sanitaria tra i vari Stati membri; le difficoltà nella costruzione di una rete europea di sanità elettronica interoperabile²²; la frammentazione del mercato europeo in tale materia e una mancanza di regolamentazione; l'eterogeneità degli interessi da bilanciare, dovendo tenere insieme questioni legate alla privacy degli utenti, quelle inerenti alla sicurezza delle informazioni e, infine, quelle riguardanti il regime di responsabilità in caso di problemi e malfunzionamenti dei sistemi informatici.

²⁰ *Ivi*, 9.

²¹ *Ivi*, 13-17.

²² *Ivi*, 14. L'interoperabilità rende possibile l'integrazione di sistemi eterogenei, consentendo, in quest'ambito, l'accesso rapido e sicuro a informazioni sulla salute pubblica e sulla situazione particolare dei pazienti. Perché un sistema sia effettivamente interoperabile, però, è necessario poter usufruire di sistemi e servizi standardizzati, e l'adozione di modelli comuni risponde solo in parte a questo problema. Come suggerito dalla Commissione, bisognerebbe predisporre una rete europea di centri di riferimenti, volta a promuovere la cooperazione tra gli istituti medici situati all'interno dell'Unione.

La Commissione proponeva, così, un piano articolato in tre linee di intervento principali²³: soluzione di problemi comuni e creazione di un quadro adeguato per sostenere la sanità elettronica²⁴; iniziative volte ad accelerare l'avvio dell'assistenza sanitaria on-line²⁵; scambio di buone pratiche e valutazione dei progressi compiuti.

Secondo la visione di tale Istituzione, le misure proposte (che per la verità erano ispirate al piano d'azione eEurope 2005) dovrebbero contribuire a sviluppare il potenziale dei sistemi e servizi sanitari on-line, favorendo l'emersione di uno "spazio europeo della sanità elettronica".

Volgiamo ora lo sguardo alle altre iniziative europee intervenute in quest'ambito anche per comprendere se e quali effetti questo primo progetto abbia comportato nel contesto europeo.

2.2. *La Direttiva 2011/24/UE e la disciplina dell'assistenza sanitaria transfrontaliera*

Il diritto alla salute stava assumendo nel tempo un ruolo sempre più rilevante a livello sovranazionale ed internazionale, tanto che la dottrina ne parlava anche in termini di un diritto della "bio-cittadinanza europea"²⁶. L'attenzione era soprattutto concentrata riguardo ad una prerogativa che tale diritto contemplava, ossia quella di scegliere il luogo ritenuto più adeguato per ottenere assistenza sanitaria.

Come si è anticipato, uno dei maggiori problemi che ha da sempre contraddistinto quest'ambito è quello attinente alla gestione della mobilità dei pazienti e, a tale riguardo, il legislatore europeo ha deciso di intervenire per regolare il fenomeno del "turismo sanitario", in vista della tutela delle istanze individuali, ma anche per attuare e regolare la loro libera circolazione.

Una prima disciplina era contenuta nel Regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, e riguardava l'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai familiari che si spostavano all'interno della Comunità; successivamente, tale atto era sostituito dal Regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il quale, pur apportando minori variazioni al contenuto del precedente regolamento, garantiva agli assicurati di non perdere la loro protezione nel caso in cui si spostassero in un altro Stato membro

²³ *Ivi*, 17.

²⁴ Lungo questa direttrice, si collocano misure volte a: promuovere il ruolo di guida delle autorità sanitarie; rendere maggiormente interoperabili i sistemi di informazione sanitaria; gestire la mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari; migliorare le infrastrutture e le tecnologie; stimolare gli investimenti in materia.

²⁵ Su questa linea, la Commissione ha prefigurato una serie di misure per: stimolare l'educazione sanitaria e promuovere la prevenzione delle malattie; costruire reti integrate di informazione sanitaria; incentivare l'uso di carte nel settore.

²⁶ Cfr. N. POSTERARO, *op. cit.*, 490.

dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, o della Svizzera, attribuendo agli stessi il diritto di ottenere assistenza in un altro Stato membro²⁷.

Si trattava, tuttavia, di interventi puntuali effettuati tramite regolamenti di coordinamento dei sistemi di pagamento di sicurezza sociale, i quali consentivano di usufruire, previa autorizzazione, di prestazioni mediche in natura per conto dell'ente competente (Asl) e secondo il diritto dello Stato di cura²⁸.

Fino a quel momento, a dire il vero, la disciplina comunitaria in materia di assistenza sanitaria non si incentrava totalmente sulla dimensione transfrontaliera della fornitura di assistenze e cure mediche: anzi, questo versante risultava poco esplorato, preferendo occuparsi di regolare giuridicamente la fabbricazione e l'immissione in commercio di farmaci e dispositivi medici e il riconoscimento di qualifiche professionali al fine di incentivare la mobilità del personale medico-sanitario.

Un significativo cambiamento di rotta si avverte nel momento in cui la Corte di giustizia europea si occupa della questione delle cure transfrontaliere: i giudici europei, attraverso una serie di decisioni sempre più articolate, operano un *revirement* e invertono l'onere probatorio riguardante il diritto di beneficiare di cure all'estero, applicando il principio della libera prestazione dei servizi al settore sanitario²⁹. In passato, i regolamenti di coordinamento richiedevano di provare il bisogno di cure, mentre con la presunzione di libertà si attinge ad un "modello consumeristico di tutela della salute"³⁰.

Il legislatore europeo, in seguito a tale evoluzione giurisprudenziale e a causa della sempre più forte incidenza della circolazione dei pazienti, percepiva la necessità di intervenire accogliendo positivamente i nuovi principi e armonizzando la disciplina in questo settore.

In tale cornice si colloca la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera. Con quest'atto, si mira ad agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità e a promuovere sul punto una cooperazione tra gli Stati membri, "*nel pieno rispetto delle competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria*"³¹, ma si precisa che sono esclusi dal relativo ambito di applicazione i trattamenti di lunga durata, i trapianti d'organo e i programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose³².

²⁷ Cfr. *ivi*, 492: come nota l'autore, l'erogazione delle prestazioni era sottoposta a una previa autorizzazione e il paziente non avrebbe dovuto anticipare il costo delle prestazioni, i quali sarebbero stati corrisposti direttamente dall'ente che ha rilasciato tale autorizzazione.

²⁸ Cfr. L. KLESTA, *L'assistenza sanitaria transfrontaliera*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2014, 4, 732.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Cfr. art. 1, par. 1, Direttiva 2011/24/UE.

³² Cfr. art. 1, par. 3, Direttiva 2011/24/UE. La *ratio* delle relative esclusioni è ben indicata in L. KLESTA, *op. cit.*, 737: i trattamenti di lungo periodo, sono esclusi in quanto cure erogate dal sistema di sicurezza sociale e destinate allo svolgimento di compiti quotidiani e di routine; i trapianti di organi

I principi ispiratori di tale testo normativo (che, pur assegnando un *favor* per l'assistenza domestica, intende fare in modo che ai cittadini europei non sia ostacolata la libera circolazione all'interno del territorio europeo per motivi di assistenza sanitaria), si desumono da alcune riflessioni contenute nella stessa Direttiva, qui riportate³³:

I flussi di pazienti tra gli Stati membri sono limitati e dovrebbero rimanere tali in quanto la grande maggioranza dei pazienti nell'Unione riceve assistenza sanitaria nel proprio paese e preferisce in questo modo. Tuttavia, in determinate circostanze, i pazienti possono cercare alcune forme di assistenza sanitaria in un altro Stato membro. Esempi in tal senso sono le cure altamente specializzate, o le cure prestate nelle regioni frontaliere nelle quali la struttura idonea più vicina è situata al di là del confine. Inoltre, alcuni pazienti desiderano essere curati all'estero per essere vicini ai loro familiari residenti in un altro Stato membro, o per avere accesso a un metodo di cura diverso da quello previsto nello Stato membro di affiliazione o perché ritengono di ricevere un'assistenza sanitaria qualitativamente migliore in un altro Stato membro.

Non è questa la sede per effettuare un'analisi approfondita delle norme contenute in quest'atto normativo: risulta sufficiente accennare ai profili essenziali di tale atto, riportando le norme in materia di responsabilità dello "Stato membro di cura"³⁴ e di quella dello "Stato membro di affiliazione"³⁵, e accennare a uno degli strumenti selezionati per favorire la cooperazione tra Stati membri in tema di sanità elettronica.

Innanzitutto è opportuno notare che, da un lato, compito dello Stato membro di cura è quello di fornire le cure conformemente alla legislazione in vigore e adeguandosi agli standard, agli orientamenti di qualità e sicurezza definiti e alla normativa dell'Unione. Esso, poi, deve garantire: che i pazienti ricevano le informazioni pertinenti affinché possano compiere una scelta informata; che esistano procedure trasparenti per le denunce e meccanismi con cui esperire mezzi di ricorso, qualora i pazienti subiscano un danno; che sussistano, infine, sistemi di assicurazione di responsabilità professionale per le cure prestate sul proprio territorio e che venga in ogni caso rispettato il diritto fondamentale alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali³⁶.

Dall'altro lato, lo Stato membro di affiliazione deve rimborsare i costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e assicurare al paziente curato all'estero i

sono, poi, oggetto di una disciplina distinta; infine, i programmi pubblici di vaccinazione sono piani particolari, volti a proteggere la salute della popolazione.

³³ Cfr. Considerando 39, Direttiva 2011/24/UE.

³⁴ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. d), Direttiva 2011/24/UE, per "Stato membro di cura" deve intendersi: "lo Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria".

³⁵ Ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. c), pt. ii), Direttiva 2011/24/UE, per "Stato membro di affiliazione" deve intendersi: "lo Stato membro in cui la persona è assicurata o ha diritto alle prestazioni di malattia conformemente alla legislazione di tale Stato membro".

³⁶ Ciò si desume dalla lettura dell'art. 4, Direttiva 2011/24/UE, rubricato "Responsabilità dello Stato membro di cura".

controlli opportuni (la norma si esprime, più precisamente, in questi termini: bisogna assicurare che il “*controllo medico sia disponibile allo stesso modo in cui lo sarebbe stato se tale assistenza sanitaria fosse stata prestata sul suo territorio*” – c.d. principio di continuità delle cure). Inoltre, esso deve accertare che i pazienti abbiano accesso remoto o dispongano almeno di una copia della cartella clinica e che agli interessati siano rilasciate le informazioni sulla possibilità di ricevere assistenza sanitaria all'estero³⁷.

Il coordinamento a livello europeo è, infine, assegnato ai punti di contatto nazionali, i quali sono deputati a facilitare lo scambio delle informazioni relative ai prestatori di assistenza sanitaria sul proprio territorio, ai diritti dei pazienti, alle procedure di denuncia e i meccanismi di tutela³⁸.

Un riferimento esplicito al tema dell'*e-Health* si può invece scorgere nell'art. 14 di tale Direttiva, rubricato “*Assistenza sanitaria on-line*”. Il legislatore europeo ha voluto promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri attraverso l'istituzione di una rete volontaria che collega online tutte le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria designate dagli Stati membri. Gli obiettivi di questa rete sono molteplici: i) sfruttare i vantaggi dei sistemi socioeconomici e dei servizi europei di assistenza sanitaria e delle applicazioni interoperabili, al fine di conseguire un elevato livello di fiducia e sicurezza, rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità; ii) elaborare orientamenti su elenchi di dati da inserire nei fascicoli dei pazienti e consentirne lo scambio tra professionisti sanitari, nonché su metodi efficaci per favorire l'uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca; iii) sostenere gli Stati membri nella definizione di misure comuni di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell'assistenza sanitaria transfrontaliera³⁹. La condivisione dei dati acquisisce rilievo, dunque, anche in questo contesto, risultando servente ad alcune finalità di interesse pubblico come la salute collettiva e la ricerca medica. Il funzionamento del sistema, peraltro, è in linea di principio rimesso agli Stati membri: quindi la relativa efficacia dipende in larga misura da una loro effettiva collaborazione sul punto.

È degno di nota, infine, che la Direttiva sia stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 38, il quale, in linea generale, ricalca le disposizioni contenute nell'atto normativo europeo.

Come si può intuire dall'analisi appena svolta, anche nella regolamentazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera è stata adottata un'ottica che pone al centro il paziente: da una parte vi sono disposizioni dirette a rendere i cittadini consapevoli del trattamento di cura e dei loro diritti (e ciò contribuisce, anche se parzialmente, a ridimensionare il divario di conoscenza che caratterizza il rapporto medico-paziente, collocandolo in una dimensione sovranazionale); dall'altra vi è un complesso di

³⁷ Ciò si ricava dall'esame dell'art. 4, Direttiva 2011/24/UE, rubricato “Responsabilità dello stato membro di affiliazione”.

³⁸ Cfr. art. 6, Direttiva 2011/24/UE, rubricato “Punti di contatto nazionali per l'assistenza transfrontaliera”.

³⁹ Cfr. art. 14 Direttiva 2011/24/UE.

norme volto a contenere e regolare il fenomeno di “*hospital shipping*”, disciplinandolo giuridicamente per non limitare la libera circolazione delle persone fisiche in ambito europeo.

2.3. *Gli altri piani di azione in tema di sanità elettronica approvati dalla Commissione*

Su un versante più generale, in quegli anni era sul banco di prova la fondatezza delle misure previste dalla Commissione nel primo piano di azione, a cui si è fatto riferimento poc’anzi. La Commissione europea tornava sulle medesime questioni nel dicembre del 2012, in un ulteriore piano di azione in materia di sanità elettronica⁴⁰.

Nella parte introduttiva, si dava conto dei risultati conseguiti fino a quel momento⁴¹:

Il primo piano d’azione per la sanità elettronica è stato adottato nel 2004. Da allora la Commissione europea ha elaborato iniziative politiche mirate volte a diffondere un’ampia applicazione della sanità elettronica in tutta l’UE. Gli Stati membri hanno reagito in maniera dinamica impegnandosi seriamente a rispettare il calendario politico in materia di sanità elettronica [...]. L’adozione, nel 2011, della direttiva sull’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera’ e in particolare l’articolo 14 della stessa, che istituisce una rete di assistenza nell’ambito della sanità elettronica, ha segnato un ulteriore passo in avanti verso una cooperazione ufficiale in materia di sanità elettronica finalizzata a sfruttarne appieno il potenziale dal punto di vista sociale ed economico grazie all’interoperabilità e all’attuazione dei sistemi di sanità elettronica.

Tuttavia, come dimostrato in un *report* di una *task force* istituita all’uopo⁴², residuavano ancora alcuni ostacoli che limitavano il potenziale della sanità elettronica in ambito europeo. A supporto di tale ricerca, venivano rilevate talune problematiche, tra cui: una scarsa fiducia e una carente sensibilizzazione nelle potenzialità della *e-Health* da parte dei pazienti e degli stessi operatori sanitari; un’assenza di interoperabilità tra le soluzioni che la sanità elettronica può offrire; il difetto di un quadro giuridico chiaro sulle applicazioni mobili nel settore sanitario e

⁴⁰ Comunicazione “Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21^{esimo} secolo”, cit.

⁴¹ *Ivi*, 4.

⁴² Su richiesta del vicepresidente della Commissione Kroes e del commissario Dalli, nel maggio 2011 è stata istituita una *task force* composta da personalità di punta nel campo della politica, della sanità e delle TIC, con l’obiettivo di analizzare il ruolo che svolge la tecnologia nelle trasformazioni volte ad affrontare le principali sfide del settore sanitario. La *task force* era presieduta dal presidente estone, Toomas Hendrik Ilves e si è riunita quattro volte. La sua relazione finale, è stata presentata il 7 maggio 2012 alla settimana dell’*e-Health*, a Copenaghen ed è reperibile in rete all’indirizzo: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eu-task-force-ehealth-redesigning-health-europe-2020>.

sul relativo utilizzo; costi troppo elevati per chi intende realizzare sistemi di sanità elettronica; differenze regionali inerenti all'accesso ai servizi di ICT⁴³.

Per superare questi limiti, veniva delineato un quadro di soluzioni volte in special modo ad incentivare l'interoperabilità delle soluzioni e facilitarne la diffusione e l'utilizzo.

Quanto al primo ordine di soluzioni, si notava che l'interoperabilità, attraverso l'uso combinato di due o più applicazioni di sanità elettronica, permettesse di ottenere benefici considerevoli con riguardo all'offerta di assistenza sanitaria in un contesto sempre più interconnesso. Impegnandosi a rendere comunicanti le applicazioni di sanità elettronica, si sarebbe favorita una collaborazione, sotto forma di scambi di informazioni utili sui pazienti e conoscenze legate alla salute, tra medici e soggetti sottoposti a cure, nonché, più in generale, si sarebbero create le premesse per un legame tra diversi sistemi sanitari che non condividono la medesima lingua o cultura⁴⁴.

Riguardo invece alle riflessioni sull'opportunità di estendere l'utilizzo di tali tecnologie e stimolarne la diffusione, si riteneva imprescindibile fare leva sull'autoresponsabilità dei pazienti (che sono i primi a dover confidare nelle potenzialità di questi sistemi), prevedendo misure volte ad aumentare la consapevolezza in merito alla sanità digitale, nonché adoperarsi per quantificare e valutare correttamente il valore aggiunto di prodotti e servizi basati sulla *e-Health*⁴⁵.

L'ultima strategia perfezionata in ambito europeo è quella attuata con il Programma "UE per la salute" (*Eu4Health*)⁴⁶. In questa sede è sufficiente riportarne gli obiettivi principali.

Essa è stata formulata per il periodo 2021-2027 e rappresenta uno dei mezzi adottati per reagire alla crisi sanitaria mondiale causata dalla pandemia da Sars-Cov-2⁴⁷, la quale ha messo in luce la fragilità dei sistemi sanitari nazionali. Tale piano mette a punto un sostegno economico senza precedenti nell'UE⁴⁸ ed attua una serie di finanziamenti diretti specificamente al settore sanitario.

I quattro obiettivi principali che si intende realizzare e in vista dei quali tale programma integra le politiche degli Stati membri si possono ricavare dall'art. 3 del

⁴³ Cfr. Comunicazione "Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21^{esimo} secolo", cit., 7.

⁴⁴ Cfr. *ivi*, 8-9.

⁴⁵ Cfr. *ivi*, 16.

⁴⁶ Quest'ultimo piano di azione è contenuto nel Regolamento (UE) 2021/552 del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il Regolamento (UE) 282/2014.

⁴⁷ Cfr. a questo riguardo il Considerando 6 del Regolamento (UE) 2021/552: "*L'esperienza maturata con l'attuale crisi COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione risoluta da parte dell'Unione, volta a sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti i cittadini nell'Unione*".

⁴⁸ Cfr. art. 5, parr. 1 e 2, Regolamento (UE) 2021/552: il bilancio di tale finanziamento è pari a 5,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2027.

Regolamento istitutivo di tale programma: i) migliorare e promuovere la salute nel contesto europeo, in particolare con riferimento alla prevenzione delle malattie e alla promozione dell'accesso all'assistenza sanitaria; ii) proteggere le persone nell'Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, rafforzando nello specifico la capacità di risposta dei sistemi sanitari e il coordinamento tra gli Stati membri; iii) garantire l'accesso a medicinali, dispositivi medici e prodotti pertinenti per la crisi nell'Unione, sostenendone l'innovazione; iv) rafforzare i sistemi sanitari migliorandone la resilienza⁴⁹.

Infine, tra le iniziative europee in materia di sanità elettronica rientra la recente proposta di Regolamento istitutiva di uno spazio europeo di dati sanitari⁵⁰, ma ad essa si dedicheranno opportune riflessioni nel prosieguo del capitolo (v. *infra*, par. 4).

3. Condivisione e accessibilità dei dati inerenti alla salute. Alcuni scenari applicativi della sanità digitale

Dalle considerazioni che precedono, risulta possibile comprendere che la digitalizzazione ed il perfezionamento di meccanismi imperniati sull'utilizzo delle reti informatiche costituiscono fenomeni di dimensioni assai vaste, tendendo a coinvolgere tutti gli aspetti del vivere sociale; con specifico riferimento alla materia di cui ci si sta occupando, essi si pongono su di un piano servente rispetto al raggiungimento di obiettivi che fino a qualche anno fa si faticava ad immaginare come realizzabili.

La trasformazione digitale della nostra società ha infatti segnato una rivoluzione nelle modalità con cui vengono gestite le informazioni, e questo è particolarmente evidente nel settore sanitario. L'enorme mole di dati sanitari che le strutture raccolgono e conservano è diventata una risorsa inestimabile per l'implementazione di nuove strategie, l'ottimizzazione dei servizi ed il miglioramento della qualità delle cure⁵¹. I dati sanitari, raccolti e conservati in formato elettronico, vengono utilizzati e riutilizzati per molteplici scopi e rappresentano la fusione e connessione di esistenti database che, attraverso una loro gestione combinata, aumentano le conoscenze e migliorano le performance dei sistemi sanitari⁵².

⁴⁹ Cfr. art. 3, Regolamento (UE) 2021/552. In particolare, sull'ultimo obiettivo menzionato, si precisa che esso dovrà essere raggiunto: i) sostenendo il lavoro integrato e coordinato tra gli Stati membri; ii) promuovendo l'attuazione delle migliori pratiche e la condivisione dei dati; iii) rafforzando il personale sanitario; iv) affrontando le implicazioni delle sfide demografiche; e v) portando avanti la trasformazione digitale.

⁵⁰ Commissione europea, Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari, cit.

⁵¹ Cfr. G. CARULLO, *Dati sanitari, sistemi sanitari nazionali e riutilizzo dei dati*, in C. BOTTARI, P. LOPEZ, J. MARTINEZ, *Sanità rurale e assistenza sanitaria decentrata, Spagna e Italia. Esperienze a confronto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 402.

⁵² *Ivi*, 403.

Riflettendo su questi rilevanti cambiamenti, si può avere modo di notare come il paziente, con tutto il prezioso corredo di dati che lo circonda, è sempre più collocato al centro delle proposte di riforma. Le piattaforme di sanità digitale inducono infatti a concepire l'intera infrastruttura sanitaria non solo in base alle esigenze professionali dei titolari del trattamento, ma tenendo sempre più in considerazione gli interessi di cui i pazienti sono portatori: a questa tendenza si dà il nome di “*patient empowerment*”⁵³. Attraverso la prestazione del proprio consenso, i cittadini diventano padroni delle scelte in ordine a quali informazioni immettere nel sistema, ai livelli di condivisione e alle varie applicazioni che una piattaforma di sanità digitale consente di gestire⁵⁴.

A questa visione ottimista, se ne affianca una opposta che avanza al contrario l'eventualità della progressiva perdita del controllo sul flusso delle proprie informazioni. La transizione digitale, infatti, ha senz'altro impattato sui meccanismi di tutela dei diritti fondamentali della persona: da un lato sono emersi nuovi rischi che trovano spazio proprio nella dimensione digitale (si pensi ai profili di cibersicurezza su cui ci si è brevemente soffermati nel capitolo precedente, oppure all'interoperabilità da garantire per il corretto funzionamento dei sistemi); dall'altro, i rischi già noti richiedono misure di sicurezza diverse da quelle configurate per la dimensione fisica, supportando ormai le tecnologie digitali diagnosi, prestazioni di cura o percorsi riabilitativi⁵⁵. Il rischio è anche quello di disumanizzare il rapporto medico-paziente, il quale ormai appare per molti mutato in forza dell'utilizzo di strumenti di comunicazione digitale: lo scambio interattivo si fa sempre meno orale e cartaceo e attinge sempre più alla componente virtuale e digitale. Questo, peraltro, non deve portare necessariamente ad assumere un atteggiamento critico in merito a tale evoluzione: come è stato correttamente osservato⁵⁶:

Questo rapporto umano si è costruito nei secoli secondo una struttura ritualizzata, che si estrinseca in una serie di comportamenti ove medico e paziente interagiscono secondo uno schema sociale che li porta a condividere conoscenze, problemi e preoccupazioni [...]. La fiducia tra medico e paziente si costruisce sulla base di un reciproco scambio di informazioni, cui fa da sfondo un'effettiva conoscenza tra i due soggetti, a prescindere dal medium utilizzato, sia che si tratti, o non, di documentazione cartacea o di trasmissioni di file on-line.

Date queste premesse, appare necessario analizzare il modo in cui le tecnologie digitali del settore sanitario impattino sui diritti fondamentali della persona, primo tra tutti il diritto alla protezione e sicurezza dei propri dati (v. *infra*, par. 4). Tuttavia, una questione che antecede logicamente a tale discorso attiene

⁵³ Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e protezione dei dati personali*, Ledizioni, 2023, 298.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ D. AMRAM, *La transizione digitale delle vulnerabilità e il sistema delle responsabilità*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, 1.

⁵⁶ P. GUARDA, *Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali*, cit., 121-122.

agli scenari applicativi della sanità digitale, su cui ora, senza pretesa di esaustività, conviene soffermarsi. In particolare, dall'analisi che sarà svolta nelle pagine seguenti emergerà chiaramente come tali meccanismi assicurino un'ampia accessibilità e disponibilità delle informazioni sanitarie e ne agevolino la loro condivisione, pur dovendo in ogni momento rispettare e adeguarsi alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali.

3.1. *Il Fascicolo sanitario elettronico e l'essenziale attributo dell'interoperabilità*

Uno dei più importanti strumenti che vengono utilizzati nel contesto della sanità digitale è il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), una figura centrale per l'ammodernamento tecnologico dei servizi digitali e forse, nell'ordinamento italiano, una delle maggiori sfide per la regolamentazione del trattamento dei dati e il bilanciamento di interessi ad esso presupposto⁵⁷.

Il FSE può essere definito come *“un supporto informatico concernente dati personali di natura amministrativa, sociale e sanitaria che riflettono un'immagine passata, presente e futura dello stato di salute di una persona al fine di facilitarne l'accesso e l'utilizzo da parte dei terzi autorizzati”*⁵⁸.

La differenza che emerge rispetto al fascicolo sanitario tradizionale si rinviene da un lato nella quantità d'informazioni in esso contenute e, dall'altro, nella pluralità di attori coinvolti: mentre quello tradizionale viene conservato dal professionista ed è limitato ad informazioni di natura specificamente medica, quello elettronico riunisce tutte le informazioni relative alla salute di un individuo, presentando una visione globale dello stato di salute della persona, e le rende disponibili elettronicamente ad una pluralità di attori⁵⁹.

Con riguardo al trattamento di cura, esso assolve essenzialmente ad una duplice finalità: da una parte, quella di archiviare una massa di dati ed informazioni; dall'altra, quella di facilitare la condivisione dei dati ed informazioni archiviati tra tutti gli operatori del sistema legittimati al trattamento⁶⁰. In questo modo, l'assistenza prestata ai pazienti viene incrementata e resa più semplice: gli operatori sanitari hanno accesso ad un record digitale contenente dati accurati, aggiornati e completi, comprese le diagnosi e le prescrizioni, e gli stessi sono resi disponibili ai pazienti, ai medici e alle farmacie, consentendo un'adeguata erogazione di cure sanitarie⁶¹.

Per comprendere davvero l'utilità di tale strumento, vale la pena di notare che i sistemi di cura nei tempi recenti stanno assumendo sempre più un connotato multidisciplinare: la moltiplicazione del numero di attori specializzati nella

⁵⁷ S. CORSO, *Il fascicolo sanitario elettronico 2.0. Spunti per una lettura critica*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2024, 2, 334.

⁵⁸ V. PEIGNÉ, *Il fascicolo sanitario elettronico, verso una “trasparenza sanitaria” della persona*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2011, 6, 1520.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 301.

⁶¹ *Ibidem*.

prestazione di assistenza sanitaria, insieme all'incremento della mobilità dei pazienti, non fanno altro che aumentare il rischio di dispersione dei dati sanitari⁶². La conoscenza della storia clinica di un soggetto e delle medicine assunte potrebbe far la differenza nella misura in cui vengono ridotti gli errori medici che possono essere evitati⁶³.

Sempre su un piano generale, poi, bisogna notare che questo dispositivo non è diretto solo a realizzare la finalità di agevolare il trattamento di cura individuale, ma permette di conseguire benefici considerevoli anche in ambito pubblico: tenendo a mente le opportunità legate al trattamento di dati sanitari, esso è volto al raggiungimento di finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e consente di ottenere vantaggi anche in termini di programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria⁶⁴. Anzi, come si vedrà, le recenti riforme imperniate sul FSE sembrano rafforzare la natura pubblicistica di questo strumento, dando prevalenza proprio agli scopi di ordine pubblico e subordinando agli stessi quelli diretti a soddisfare istanze privatistiche. Ma procediamo con ordine.

Il legislatore italiano è intervenuto a disciplinare il fenomeno solo nel 2012, ma già in precedenza si avvertiva l'esigenza di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni inerenti alla salute dei pazienti: diverse iniziative locali, private e pubbliche, avevano promosso l'apertura di fascicoli elettronici e, per preservare la privacy degli individui, nel 2009 il Garante per la protezione dei dati personali emanava all'uopo alcune linee guida⁶⁵, che erano poi seguite da quelle del Ministero della Salute⁶⁶. In quegli anni ci si stava orientando intorno ad un modello caratterizzato da un'infrastruttura basata su una rete nazionale di architetture regionali⁶⁷.

Il Fascicolo sanitario elettronico è stato istituito con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, che, nell'originaria versione dell'art. 12, ne descriveva i connotati essenziali. Tuttavia, da allora, questa norma è stata modificata ben nove volte⁶⁸, e da ultimo con il decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023 (che va anche sotto il nome di "decreto FSE 2.0").

Dalla cornice di norme contenute nella formulazione originaria dell'art. 12 risultava chiaramente che il FSE fosse stato disposto, almeno in origine, a misura

⁶² V. PEIGNÉ, *op. cit.*, 1525.

⁶³ *Ivi*, 1526.

⁶⁴ S. CORSO, *op. cit.*, 340.

⁶⁵ Garante *privacy*, *Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario*, in www.garanteprivacy.it, 16 luglio 2009, n. 25.

⁶⁶ Ministero della Salute, *Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Linee guida nazionali*, in www.salute.gov.it, 11 novembre 2010.

⁶⁷ Cfr. V. PEIGNÉ, *op. cit.*, 1522 ss., in cui si fa riferimento a modelli diversi da quello italiano: il sistema francese è stato pensato per un'architettura centralizzata a livello nazionale, mentre quello inglese per una gestione mista.

⁶⁸ Per tutte le modifiche, si v. *ivi*, 338.

del paziente: esso è nato infatti come “*strumento per la persona, subordinato alla sua volontà*”⁶⁹. Si è lucidamente osservato che⁷⁰

molte sarebbero state le scelte possibili nel delineare l’architettura giuridica del fascicolo sanitario elettronico, come pure del dossier sanitario: lo si sarebbe potuto incentrare sul medico, garantendo la completezza delle informazioni, o sulla struttura sanitaria, conferendo maggiore rilevanza agli aspetti amministrativi. Si è scelto, invece, di incentrarlo sull’individuo e di garantire l’autodeterminazione del medesimo. Il fascicolo sanitario elettronico, in questa concezione, è dell’individuo e questi ne gestisce le informazioni. Può decidere, quindi, non solo se costituirlo o meno, ma anche quali eventi sanitari rendere visibili, quali oscurare e quali deoscurare. Il principio di autodeterminazione prevale quindi su altre diverse esigenze, quali appunto quella già citata della completezza delle informazioni contenute nel fascicolo.

I maggiori problemi vertevano, semmai, sulla sua corretta implementazione e, nonostante i plurimi interventi normativi⁷¹, lo strumento stentava ad essere impiegato correttamente. Recenti linee guida adottate dal Ministero della salute⁷² evidenziano le criticità: il fascicolo si era diffuso solo parzialmente sul territorio nazionale e anche nelle Regioni in cui esso trovava maggiormente applicazione, non era utilizzato uniformemente da parte delle strutture sanitarie in esse operanti.

Nel testo delle Linee guida, si può apprezzare, almeno sulla carta, un progetto ambizioso per il fascicolo sanitario elettronico: discutendo riguardo agli obiettivi d’azione, il Ministero ha sottolineato⁷³ che “*il FSE deve diventare il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi del SSN*”, dovendo esso rappresentare un “*ecosistema di servizi basati sui dati per i professionisti sanitari per la diagnosi e cura dei propri assistiti e per una assistenza sempre più personalizzata sul paziente*”, nonché uno “*strumento per le strutture ed istituzioni sanitarie che potranno utilizzare le informazioni cliniche del FSE per effettuare analisi di dati clinici e migliorare la erogazione dei servizi sanitari*”.

Non ci si può dilungare troppo nell’approfondimento dei profili giuridici di tale dispositivo. È facile comunque intuire che, dal punto di vista strettamente normativo, vengano in rilievo questioni particolarmente delicate circa la necessità di garantire la protezione e la sicurezza dei dati trattati con questo dispositivo⁷⁴.

⁶⁹ S. CORSO, *op. cit.*, 340.

⁷⁰ Queste parole sono di G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012, 305.

⁷¹ Tra i molteplici interventi, basti ricordare il D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”, che ha fornito un quadro di regole più dettagliato nel tentativo di rendere il FSE effettivamente operativo.

⁷² Ministero della Salute, *Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico*, in www.salute.gov.it, 11 luglio 2022.

⁷³ Indicazioni rinvenibili in Ministero della Salute, *Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fascicolo sanitario elettronico*, 57.

⁷⁴ Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTI, *op. cit.*, 305-306, ove si riflette su alcuni aspetti critici, che qui è sufficiente accennare: la definizione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e dei loro

Rimanendo sulla superficie, due aspetti attirano maggiormente l'attenzione: da un lato, lo spostamento di prospettiva che si è determinato nei più recenti interventi in materia, che ha comportato un ridimensionamento del ruolo del consenso per il funzionamento di questi sistemi; dall'altro, i passi compiuti nel rendere questi dispositivi maggiormente interoperabili.

Sotto il primo profilo, il cambiamento più significativo è avvenuto con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio): esso ha abrogato il comma 3-*bis* dell'art. 12, d.l. n. 179 del 2012⁷⁵, che richiedeva il previo consenso del paziente per l'alimentazione del fascicolo. L'art. 11 del d.l. n. 34 del 2020 ha infatti previsto che l'attivazione e l'alimentazione del FSE avvengano in maniera automatica⁷⁶ e, conseguentemente, i dati personali inerenti alla salute dei pazienti possono ora essere trattati nel FSE a prescindere dalla volontà del soggetto⁷⁷. Esso rimane, invece, richiesto per autorizzare l'accesso alle informazioni da parte degli operatori sanitari e per garantire il diritto all'autodeterminazione del paziente⁷⁸.

Da questo intervento normativo, come da altri diretti nella medesima direzione, si può desumere che il fascicolo ha ormai mutato fisionomia⁷⁹:

da strumento progettato per la persona e la tutela dei suoi diritti, a strumento prevalentemente per la pubblica amministrazione e la garanzia di maggiore efficienza, nel contesto del corretto funzionamento del SSN

Questa trasformazione è stata confermata implicitamente anche nel decreto FSE 2.0, avendo il legislatore assunto un atteggiamento silente con riferimento al consenso del privato.

Preme sottolineare che, da questa riforma, viene enfatizzata la funzione sociale del diritto alla protezione dei dati personali⁸⁰, il quale è sempre più concepito nell'ottica di un paradigma differente di circolazione dei dati, informato al principio di solidarietà⁸¹.

ruoli; l'opportuna valutazione della base legittima del trattamento; le garanzie da adottare nella strutturazione del trattamento dei dati operato con il FSE.

⁷⁵ Il comma 3-bis dell'art. 12, d.l. n. 179 del 2012, recitava: *"Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo"*.

⁷⁶ A. CONTADO, *Telemedicina e fascicolo sanitario elettronico*, in G. CASSANO (a cura di) *Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona*, Maggioli Editore, 2022, 163.

⁷⁷ Cfr. S. CORSO, *op. cit.*, 344-5, ove si nota che, leggendo il numero di fascicoli attivati nel sito istituzionale dedicato, si prescinde dal consenso degli interessati anche per la stessa attivazione del FSE: *"La possibilità di attivare automaticamente il FSE di ciascun singolo è stata dedotta in via interpretativa dall'eliminazione della regola che richiedeva il consenso per l'alimentazione, che ora avviene in automatico"*.

⁷⁸ Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTI, *op. cit.*, 306; cfr. anche A. CONTADO, *op. cit.*, 163.

⁷⁹ Cfr. S. CORSO, *op. cit.*, 343-344.

⁸⁰ V. il più volte richiamato Considerando 4 Regolamento (UE) 2016/679: *"Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità"*.

⁸¹ Cfr. S. CORSO, *op. cit.*, 359.

Sotto il secondo profilo, l'interoperabilità rappresenta un requisito essenziale al fine di perfezionare l'utilizzo di questi sistemi e agevolarne l'accesso nel contesto europeo. Un rapporto della Commissione europea del 2018 ha dimostrato che la scarsa interoperabilità di questi strumenti costituisce uno dei più grandi ostacoli all'accessibilità degli stessi in un altro Stato membro⁸²; si è sostenuto che, invece, adoperarsi per rendere questi dispositivi sempre più interconnessi (attraverso, ad esempio, l'imposizione di formati standard da implementare all'interno di ciascuno Stato), semplificherebbe il relativo utilizzo, contribuendo a una loro maggior disponibilità e più facile lettura dai pazienti, dagli operatori sanitari e da altri soggetti autorizzati⁸³.

La nozione di "interoperabilità" non attiene esclusivamente al campo giuridico. Su un piano generale, essa può essere definita come la "capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle"⁸⁴ (v. *infra*, par. 4, per una definizione più propriamente giuridica di tale termine). Vi sono vari ambiti in cui essa può trovare impiego (tecnico, semantico, organizzativo e giuridico): il significato più propriamente normativo riguarda il rinvenimento di soluzioni con cui garantire che le organizzazioni operanti sotto diversi quadri giuridici possano collaborare evitando barriere nel trattamento dei dati⁸⁵.

Calata nel contesto sanitario, essa rappresenta una qualità dei c.d. *Electronic Health Records* ("EHRs", o anche "cartelle sanitarie elettroniche"), dei quali fa parte anche il Fascicolo sanitario elettronico italiano⁸⁶, ma che rappresentano una categoria ben più ampia. Un *Electronic Health Record* consiste, infatti, in "una documentazione medica completa o documentazione analoga sullo stato di salute fisico e mentale, passato e presente di un individuo in forma elettronica, che consenta la pronta disponibilità di tali dati per cure mediche e altri fini strettamente collegati"⁸⁷.

Dunque, parlare di interoperabilità con riguardo a questi sistemi significa discutere intorno all'abilità degli stessi di scambiare e utilizzare i dati inerenti alla

⁸² Cfr. European Commission, *Synopsis Report. Consultation: Transformation Health and Care in the Digital Single Market*, The Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.

⁸³ Sul punto, cfr. Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche.

⁸⁴ Definizione del termine "interoperabilità" rinvenuta in Treccani, *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica* (2008), disponibile in rete all'indirizzo:

[https://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_\(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/interoperabilita_(Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica)/)

⁸⁵ Cfr. G. BINCOLETTO, *Data protection issues in cross-border interoperability of Electronic Health Record systems within the European Union*, in *Data & Policy*, 2020, 2, 3.

⁸⁶ Cfr. P. GUARDA, *Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali*, cit. 27-33, che puntualizza che con tale categoria ci si sia riferiti, nel corso del tempo, a più modelli diversi: *Electronic Medical Record, Electronic Patient Record, Computer-stored Patient record, Ambulatory Medical Record, Computer-based medical record*. Dunque, si potrebbe dire più correttamente che "il sistema di FSE italiano è orientato verso un modello di EHR, tenendo a mente che il primo rappresenta una *species* del secondo.

⁸⁷ Cfr. punto 3, lett. c), Raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

salute raccolti tra Stati membri vicini e non, senza che barriere territoriali o giuridiche possano limitare tale flusso di informazioni.

Uno dei maggiori ostacoli che ancora adesso impedisce la condivisione transfrontaliera di dati tra operatori sanitari, agevolando la mobilità dei pazienti, è l'approccio diverso e frammentato degli Stati, che involge due tematiche distinte: la stessa regolamentazione delle cartelle sanitarie elettroniche, da un lato; i mezzi selezionati da ciascuno Stato membro per proteggere queste informazioni nel momento dello scambio transfrontaliero, dall'altro.

Sul primo versante, le istituzioni dell'UE si dimostrano sensibili al problema: da una parte la Commissione ha emanato nel 2019 una Raccomandazione con cui predispone un formato europeo per le cartelle cliniche elettroniche e definisce i principi ai quali il sistema dovrebbe conformarsi per l'interoperabilità transfrontaliera⁸⁸; dall'altra il legislatore europeo già dal 2011 si è occupato di armonizzare le discipline nazionali sul punto⁸⁹ e da ultimo riformerà la materia con il Regolamento sullo spazio europeo di dati sanitari, che assumerà un rilievo centrale in questa materia, prevedendo norme essenziali in materia di interoperabilità di cartelle sanitarie elettroniche (che tratteremo nel prosieguo del capitolo, v. *infra*, par. 4).

Sul secondo versante, invece, bisogna notare che l'interoperabilità transfrontaliera di questi sistemi è inevitabilmente legata a questioni di protezione dei dati: i rischi per la sicurezza e la privacy aumentano quando i sistemi sono più interconnessi, come in questo contesto, a causa dell'enorme quantità di dati e del trattamento, dei diversi attori coinvolti e della natura delle informazioni raccolte⁹⁰. Da questo punto di vista, il Regolamento (UE) 2016/679 fornisce le condizioni che sono direttamente applicabili in tutta l'UE per il trattamento lecito dei dati personali, ma i sistemi EHR sono gestiti da istituzioni sanitarie nazionali e amministrazioni pubbliche e le norme specifiche per il trattamento dei dati sono fornite a livello locale, con possibili disparità negli approcci normativi⁹¹. La frammentazione finisce, pertanto, per creare complicazioni anche su questo secondo aspetto.

Si auspica che le novità introdotte sul punto dal "Regolamento EHDS" rendano più uniforme e coerente il quadro regolatorio in tema di interoperabilità di questi sistemi, favorendo così la condivisione di queste preziose informazioni nello spazio europeo.

⁸⁸ Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, cit. Cfr. G. BINCOLETTI, *Data protection issues in cross-border interoperability of Electronic Health Record systems within the European Union*, cit., 4, che analizza i contenuti salienti di questo atto di *soft law*: il quadro include: (a) i principi che dovrebbero governare l'accesso e lo scambio delle EHR oltre confine; (b) un insieme di specifiche tecniche comuni in determinati ambiti informativi sanitari (cioè, la base per il formato di scambio); e (c) un processo per portare avanti l'ulteriore elaborazione del formato.

⁸⁹ Si ricordi la Direttiva (UE) 2011/24/UE, oggetto di approfondimenti nel paragrafo precedente.

⁹⁰ Cfr. G. BINCOLETTI, *Data protection issues in cross-border interoperability of Electronic Health Record systems within the European Union*, cit., 4.

⁹¹ *Ivi*, 5.

3.2. La telemedicina e le applicazioni “m-health”

Un altro scenario applicativo che riscuote particolare interesse è quello rappresentato dalla c.d. “telemedicina”, definita fin dai suoi primi sviluppi come la prestazione di servizi di assistenza sanitaria svolta mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) in situazioni nelle quali il paziente ed il medico non si trovano nella stessa località⁹². Nell’attuale contesto della sanità elettronica, la telemedicina migliora l’efficacia e l’efficienza dell’assistenza di pazienti, assicurando la continuità della cura, interventi tempestivi e sincroni in caso di emergenza, il supporto alla terapia farmacologica e la gestione della cronicità⁹³.

Una definizione è fornita dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità⁹⁴:

the delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the interests of advancing the health of individuals and their communities.

Da questa formulazione risulta evidenziata ancora una volta la duplice valenza di questi strumenti, i quali da un lato sostengono ed evolvono la relazione di cura individuale e dall’altro offrono rilevanti vantaggi anche riguardo a finalità di interesse pubblico.

In ambito europeo, il tema ha riscosso un’attenzione peculiare specialmente negli ultimi anni: molte sono state le *policies* della Commissione europea che hanno riguardato la telemedicina e le *m-health app* (su cui, v. *infra*), e ad alcune si è già fatto riferimento⁹⁵.

Restringendo invece il campo al piano interno, è utile riportare l’impostazione tradizionale assunta in questo settore con le “Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina”⁹⁶, le quali hanno ricoperto un ruolo essenziale per i successivi sviluppi dell’ordinamento sul tema.

⁹² G. BINCOLETTO, *mHealth app per la televisita e il telemonitoraggio. Le nuove frontiere della telemedicina tra disciplina sui dispositivi medici e protezione dei dati personali*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, 4, 381.

⁹³ *Ivi*, 382.

⁹⁴ Si v. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth*, 2010, 9, reperibile in rete all’indirizzo <https://iris.who.int/handle/10665/44497>.

⁹⁵ Tra tutte le varie iniziative, quelle più significative sono state promosse con l’*e-Health Action Plan 2012-2020* contenuto nella Comunicazione COM(2012) 736 definitivo e di cui si è già parlato, e con il *Green Paper on mobile Health* inserito nella COM(2014) 219 definitivo. A sostegno della telemedicina si orienta poi anche il Programma “*EU4Health*” per il periodo 2021-2027, presentato, come è noto, con il Regolamento (UE) 2021/522.

⁹⁶ Ministero della Salute, *Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali*, in www.salute.gov.it, approvate dal Consiglio Superiore della Sanità nella seduta del 10 luglio 2012.

In primis, sono state specificate le finalità dei servizi di telemedicina⁹⁷, ed esse riguardano⁹⁸:

- la *prevenzione secondaria*, relative a persone già affette da particolari patologie che richiedono un monitoraggio ai fini di prevenire eventuali complicazioni;
- la *diagnosi*, a supporto del tradizionale iter diagnostico;
- la *cura*, a supporto di scelte terapeutiche e dell'andamento prognostico, come nel caso di servizi di teledialisi o di interventi chirurgici a distanza;
- la *riabilitazione*, nel caso di servizi che avvengono presso il domicilio del paziente;
- il *monitoraggio*, che consisterebbe nella gestione, anche nel tempo, di parametri vitali del paziente, grazie allo scambio di dati tra il soggetto e una postazione di monitoraggio per l'interpretazione dei dati stessi.

In secondo luogo, i servizi della telemedicina sono stati ricondotti a tre macro-categorie⁹⁹: i) la *telemedicina specialistica*, che attiene alle varie modalità con cui si forniscono servizi medici a distanza all'interno di una specifica disciplina medica e comprende, tra gli altri servizi, la televisita¹⁰⁰; ii) la *telesalute*, che riguarda i sistemi e i servizi che collegano i pazienti, in particolar modo i cronici, con i medici per assisterli nella diagnosi, monitoraggio, gestione, responsabilizzazione degli stessi e che comprende il telemonitoraggio¹⁰¹; e iii) la *teleassistenza*, ossia un sistema socio-assistenziale per la presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio.

Nel dettaglio, le tecnologie utilizzate per la televisita e il telemonitoraggio includono soluzioni sia *hardware* che *software* che raccolgono, conservano e scambiano informazioni sulla salute degli individui per attuare, con la prima, una

⁹⁷ Ministero della Salute, *Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali*, cit., 10-11.

⁹⁸ Si riporta lo schema contenuto in G. BINCOLETTO, *mHealth app per la televisita e il telemonitoraggio. Le nuove frontiere della telemedicina tra disciplina sui dispositivi medici e protezione dei dati personali*, cit., 390.

⁹⁹ Cfr. Ministero della Salute, *Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali*, cit., 11-17.

¹⁰⁰ La telemedicina specialistica, in particolare, comprende la televisita (un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente), il teleconsulto (attività consultiva tra medici consistente nell'indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente) e la telecooperazione sanitaria (assistenza di un medico ad un altro professionista durante un atto sanitario). Cfr. P. COSMAI, *Il Governo torna sulla telemedicina: fissati i requisiti funzionali e i livelli di servizio*, in *Azienditalia*, 2023, 1, 60 ss.

¹⁰¹ Il rapporto tra telesalute e telemonitoraggio è stato delineato dallo stesso Consiglio di Sanità nelle Linee di indirizzo nazionali, cit., 12: "la *Telesalute* prevede un ruolo attivo del medico (presa in carico del paziente) e un ruolo attivo del paziente (autocura), prevalentemente pazienti affetti da patologie croniche, e in questo si differenzia dal *Telemonitoraggio*. La *Telesalute* comprende il *Telemonitoraggio*, ma lo scambio di dati (parametri vitali) tra il paziente (a casa, in farmacia, in strutture assistenziali dedicate,...) e una postazione di monitoraggio non avviene solo per l'interpretazione dei dati, ma anche per supportare i programmi di gestione della terapia e per migliorare la informazione e formazione (knowledge and behaviour) del paziente" Per approfondimenti, si v. P. COSMAI, *Il PNRR Salute 2.0: lo sviluppo dell'assistenza domiciliare conta sulla telemedicina*, in *Azienditalia*, 2022, 10, 1565.

visita medica e un confronto a distanza tra il medico ed il paziente¹⁰², e con il secondo, un monitoraggio remoto del paziente affetto da una particolare patologia cronica.

Un'interessante ed innovativa modalità di erogazione di questi servizi è quella che avviene per il tramite di applicazioni *mobile*: le c.d. "*m-Health app*" vengono fornite direttamente dall'azienda sanitaria o dalla struttura medica al paziente e costituiscono delle piattaforme che agevolano le interazioni tra i pazienti e gli operatori sanitari a distanza, essendo consultabili agevolmente dai cittadini mediante l'utilizzo del proprio *smartphone* o dispositivo ad esso equiparabile¹⁰³.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ne fornisce una possibile definizione: queste applicazioni rappresentano una "*pratica della medicina e della sanità pubblica supportata da dispositivi mobili, quali telefoni cellulari, dispositivi per il monitoraggio dei pazienti, computer palmari e altri dispositivi senza fili*"¹⁰⁴. Questa definizione, a dire il vero, coglie solo in parte la complessità del fenomeno che, in seguito allo sviluppo della *digital economy* e al proliferare di dispositivi *mobile*, ha assunto dimensioni enormi, coinvolgendo a vario titolo una pluralità di attori (si pensi, oltre ai pazienti e ai medici, ai titolari degli *online store* dove sono scaricabili le *m-Health app* e gli sviluppatori delle stesse applicazioni)¹⁰⁵. A uno sguardo più attento, è possibile far rientrare nella categoria delle applicazioni di "*mobile health*" tanto i programmi utilizzati nel contesto della medicina, che agevolano lo scambio di dati a distanza tra pazienti e medici, quanto quelli utilizzati esclusivamente dal paziente, e nella veste di utente/consumatore usufruisce di un servizio digitale di tipo medico/sanitario al di fuori della ordinaria relazione terapeutica¹⁰⁶.

Ad uno sguardo attento, si può intravedere che queste novità siano state studiate con sempre più attenzione negli ultimi anni, specialmente in seguito all'emergenza sanitaria da Sars-Cov-2. La pandemia ha fortemente incentivato l'utilizzo di questi servizi, che sono stati impiegati per monitorare e controllare il contagio da coronavirus e anche per la teleassistenza di pazienti affetti da particolari patologie, i quali sono stati impossibilitati a raggiungere le strutture sanitarie a causa delle restrizioni imposte per tutelare la salute pubblica¹⁰⁷.

¹⁰² Cfr. Ministero della Salute, Telemedicina. Linee di indirizzo nazionali, cit., 11: esse parlano di "*un atto secondario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente*" e che "*può dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure*".

¹⁰³ Cfr. G. BINCOLETTO, *mHealth app per la televisita e il telemonitoraggio. Le nuove frontiere della telemedicina tra disciplina sui dispositivi medici e protezione dei dati personali*, cit., 383.

¹⁰⁴ Si v. Organizzazione Mondiale della Sanità, *mHealth: New horizons for health through mobile technologies: second global survey on eHealth*, 2011, 6, reperibile in rete all'indirizzo: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44607/9789241564250_eng.pdf?sequence=1.

¹⁰⁵ I. RAPISARDA, *La privacy sanitaria alla prova del mobile ecosystem. Il caso delle app mediche*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, 1, 185.

¹⁰⁶ *Ivi*, 186, ove si fanno molteplici esempi: esistono app che calcolano il dosaggio delle medicine, altre che monitorano le malattie metaboliche, o monitorano il ciclo del sonno o il peso, altre che forniscono indicazioni alimentari personalizzate per ridurre la massa grassa e aumentare quella muscolare, ecc.

¹⁰⁷ Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 308.

Proprio il contesto emergenziale ha rappresentato il banco di prova per l'utilità di applicazioni di questo tipo: tra gli strumenti messi in campo a livello internazionale per contrastare il dilagare del coronavirus, si annovera anche il sistema di tracciamento dei contatti (c.d. *contact tracing*) attraverso l'utilizzo di un'applicazione per *smartphone*¹⁰⁸. Il ricorso alla raccolta e all'utilizzo dei dati ha rappresentato, da questo punto di vista, un cruciale punto di svolta nella lotta contro il virus: in un primo momento, questa soluzione è stata adottata da alcuni Paesi orientali¹⁰⁹, mentre l'atteggiamento iniziale assunto nel contesto europeo è stato più cauto, sensibile alle esigenze di garantire il rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Il bilanciamento di interessi in questo scenario si fa ancor più delicato, poiché i dati sensibili costituiscono ad un tempo fonte per la prevenzione e contenimento della diffusione, nonché fonte di conoscenza scientifica e di progresso¹¹⁰.

Tuttavia, ben presto *“dal dubbio sul “se” adottare o meno una app per tracciare le catene di contagio, si è gradualmente passati sul “come” questa potesse essere sviluppata”*¹¹¹: l'impiego dei dati si è dimostrato sin dal principio essenziale e al fine di ammettere la prevalenza del diritto alla salute sul diritto alla non divulgazione dei dati sensibili si è fatto leva sull'art. 9, par. 2, lett. i) Regolamento (UE) 2016/679¹¹².

Così, sulla scorta della Guida messa a punto dalla Commissione europea al fine di garantire un approccio coerente in tutta l'Unione¹¹³, nel marzo 2020 il Ministero per l'innovazione tecnologica e il Ministero della salute hanno nominato un gruppo di 74 esperti in diverse discipline (c.d. Gruppo di lavoro *data driven* per l'emergenza Covid-19) col fine di valutare le diverse soluzioni tecnologiche e adottare quella ritenuta più idonea per il tracciamento dei contagi¹¹⁴. La scelta è ricaduta sull'app Immuni, proposta dalla società Bending Spoons S.p.a., ed è risultata poi conforme alle raccomandazioni e alle linee guida di volta in volta elaborate dallo European Data Protection Board (EDPB) e ha anche superato il vaglio del Garante *privacy* italiano (che si è espresso in un parere che risale a giugno 2020).

¹⁰⁸ C. BALDASSARRE, *La app Immuni al banco di prova, tra rispetto della privacy e difesa della salute pubblica*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 6, 687.

¹⁰⁹ Cfr. *ivi*, 688 per approfondimenti sui sistemi di *contact tracing* sviluppati da Singapore, dalla Cina e dalla Corea del Sud.

¹¹⁰ *Ivi*, 690.

¹¹¹ *Ivi*, 689.

¹¹² Riguardo al trattamento dei dati sanitari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si dedicheranno apposite riflessioni nel prosieguo del capitolo. Vale comunque la pena di anticipare che ai sensi di tale norma, il generale divieto di trattamento dei dati inerenti la salute degli individui è inapplicabile quando *“il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale”*.

¹¹³ Commissione europea, *Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati*, 2020, C124 I/01.

¹¹⁴ M. MAZZARELLA, C. RAMOTTI, *Pandemia e governo digitale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, 3, 417.

L'utilizzo dell'app avveniva su base volontaria ed essa, garantendo l'assoluto anonimato degli utenti, consentiva agli interessati che l'avessero liberamente e volontariamente scaricata di ricevere sui propri *smartphones* una notifica nel caso di contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, con alcune raccomandazioni e l'invito a consultare il proprio medico di fiducia. Si trattava di un approccio decentralizzato, basato su una procedura che garantiva una comunicazione di dati tra dispositivi bluetooth (più precisamente, attraverso la tecnologia *Bluetooth Low Energy* – BLE) e assicurava la trasmissione di informazioni anonime, poiché ad ogni *smartphone* era associato un codice causale e temporaneo¹¹⁵.

L'applicazione è stata dismessa a partire dal 31 dicembre 2022, data a partire dalla quale non è più disponibile negli store delle applicazioni mobile.

Ad uno sguardo postumo, questa applicazione non sembra aver raggiunto davvero il proprio scopo. A distanza di quasi due anni dal lancio risultava che solo il 41% degli italiani abilitati (cioè gli individui con età superiore ai 14 anni) l'avesse scaricata e questa percentuale non teneva conto di coloro che l'avessero disinstallata o di quelli che non la utilizzassero correttamente (ad esempio, disattivando il bluetooth, tecnologia su cui si basava tutto il sistema)¹¹⁶. Tra le varie ipotesi avanzate intorno alle cause di questo parziale fallimento figurano¹¹⁷: la messa a punto di un ecosistema informativo confuso e poco trasparente agli occhi dei cittadini; una scarsa volontà politica per la buona riuscita del progetto; l'assenza di automatismo nel caricamento dei codici, dato che per le notifiche di positività era richiesto pur sempre un intervento degli individui coinvolti, risultati positivi; infine, anche se in misura minore, inevitabili malfunzionamenti tecnici dell'app, come bug od altri errori interni.

¹¹⁵ Cfr. *ibidem*, ove si rileva più precisamente che: “l'applicazione consente agli interessati che la abbiano installata liberamente e volontariamente sui propri smartphones di ricevere una notifica nel caso di contatto stretto con un soggetto positivo al Covid-19, corredata da raccomandazioni e dall'invito a consultare il medico di fiducia. Occorre sottolineare che l'approccio seguito da Immuni è decentralizzato, poiché consente che il contatto con soggetti positivi sia notificato direttamente all'utente a seguito di una procedura che è eseguita all'interno del dispositivo su cui l'app è installata e con tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) e non Global Positioning System (GPS). La comunicazione di dati tra i dispositivi avviene in modalità totalmente anonima, poiché a ogni smartphone sono associati codici casuali e temporanei. I dispositivi mobili dei diversi utenti conservano nella propria memoria i dati ricevuti da altri cellulari con i quali si sono connessi via bluetooth (i bluetooth degli smartphones, dunque, devono rimanere sempre accesi affinché l'app possa funzionare) sotto forma di codici anonimi crittografati, cui sono associati metadati connessi alla valutazione del livello di rischio di contagio. Quando un soggetto che ha scaricato l'app Immuni risulta positivo al Covid-19, infatti, viene allo stesso fornito dagli operatori sanitari un codice di autorizzazione con il quale può scaricare il proprio codice anonimo. Se l'utente conosce tra i diversi codici con cui entra in contatto quello associato ad un soggetto positivo al Covid, invia una notifica all'utente” Per ulteriori approfondimenti, si v. C. CAMARDI, C. TABARRINI, *Contact tracing ed emergenza sanitaria. “Ordinario” e “straordinario” nella disciplina del diritto al controllo dei dati personali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, 3, 32-39.

¹¹⁶ Cfr. *ivi*, 418.

¹¹⁷ Per approfondimenti, si v. C. CANEPA, *Chi ha ucciso l'app immuni e perché*, in *La Repubblica*, 7 giugno 2021. Questo articolo è consultabile in rete all'indirizzo: https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/06/07/news/chi_ha_ucciso_immuni_e_perche_-304210182/.

Dalle riflessioni che precedono, possiamo trarre due dirette conseguenze. Da una parte, la telemedicina, in tutte le sue declinazioni, rappresenta una chiara sfida per ciò che attiene l'applicazione della *privacy*: come è stato giustamente suggerito, “*il ruolo centrale del paziente va gestito ed inserito all'interno di un ecosistema di servizi sanitari avanzati che mettano al primo punto il rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali*”¹¹⁸. Dall'altra, come dimostra anche il caso dell'app Immuni, evidenti sono i passi in avanti che devono ancora compiersi per riuscire ad incrementare la fiducia e sensibilizzare sull'importanza della condivisione dei propri dati: bisognerebbe operare un bilanciamento tra le due istanze sui dati (chiusura e apertura) in modo che la cultura della *data protection* venga salvaguardata, ma non pregiudichi eccessivamente quella del *free data movement*, allargando le maglie della prima al punto da consentire il soddisfacimento di interessi di ordine pubblico altrettanto meritevoli di considerazione e perseguimento, come è avvenuto, nel caso analizzato, per la salute pubblica e la sicurezza collettiva.

3.3. Sanità digitale e intelligenza artificiale: cenni

Come si è avuto modo di notare, i dati (in generale ma soprattutto quelli sanitari) costituiscono un'essenziale fonte conoscitiva, dato che incorporano informazioni sui pazienti, sulle patologie e sulle terapie adottate. Questo aspetto si rende tanto evidente nel contesto della medicina, e può essere apprezzato anche con riferimento all'intelligenza artificiale¹¹⁹.

Da anni, infatti, le tecnologie basate sull'IA interessano particolarmente il settore sanitario, grazie allo sviluppo di tecnologie basate su sofisticate tecniche di *machine learning* e di *deep learning* e alla disponibilità di grandi volumi di dati da analizzare. Tali tecnologie sono in grado di produrre un certo *output* rappresentativo di un set di informazioni difficilmente estraibile altrimenti¹²⁰.

Le prospettive future sono perlopiù positive: queste tecnologie consentono di sviluppare modelli predittivi, fornire diagnosi mediche tempestive e garantire in generale un'adeguata informazione ai pazienti, accompagnati e supportati nel processo di cura grazie alla diffusione di ambienti basati sulle *chatbot*¹²¹, o, ancora, usufruire di assistenti vocali per trascrivere, tradurre, associare informazioni a fini amministrativi, o di prescrizione e compilazione della cartella clinica¹²².

L'applicazione dell'intelligenza artificiale all'ambito sanitario sarebbe utile anche in quanto permetterebbe di automatizzare processi per lo più amministrativi: si beneficerebbe di una riduzione dei tempi operativi, di maggiore accuratezza, precisione dei risultati e standardizzazione delle formule utilizzate, e anche la portabilità dei flussi informativi ne risulterebbe facilitata.

¹¹⁸ P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 313.

¹¹⁹ G. CARULLO, *Dati sanitari, sistemi sanitari nazionali e riutilizzo dei dati*, cit., 406.

¹²⁰ *Ivi*, 408.

¹²¹ P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 314.

¹²² D. AMRAM, *Governo dei dati, Open AI e salute: profili introduttivi*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, 2, 294.

Accanto a questi profili favorevoli, peraltro, si possono rilevare anche in questa materia problematiche di non poco momento: lasciando da parte le questioni pur sempre cruciali della *privacy* e della sicurezza dei dati, che riguardano, come si sta avendo modo di appurare, tutto il fenomeno di *data governance*, si pensi alla qualità dei dati che vengono impiegati in questi processi e alla portata degli errori che un utilizzo di dati non corretti può determinare in questo campo¹²³, oppure anche alla questione relativa alla valutazione di affidabilità della macchina, che impone una riflessione sulla misura in cui i risultati di queste macchine vengano tenuti in considerazione ed incidano sulle decisioni compiute, nonché sulle modalità con cui regolare tecnicamente, prima ancora che giuridicamente, queste tecnologie¹²⁴.

Un maggiore impiego dell'IA permetterà senz'altro di affinare le tecniche utilizzate e risolvere alcuni fondamentali nodi tecnici e morali. Se è vero che alcuni di questi processi possono suscitare forti preoccupazioni, fino a paventare il rischio che si verifichi una "dittatura dell'algoritmo"¹²⁵, bisogna d'altra parte tenere a mente che la medicina ha da sempre utilizzato la tecnologia per migliorare l'efficienza e l'effettività delle prestazioni assistenziali e l'intelligenza artificiale, da questo punto di vista, rappresenta solo l'ultimo capitolo di questo rapporto¹²⁶.

Si possono anzi svolgere alcune riflessioni ottimiste sull'interazione uomo-macchina, sia in quanto la regolamentazione normativa potrebbe contribuire al governo di questi processi, facendo la sua parte per colmare il *gap* di umanità intrinseco a questi strumenti e su cui tanto si sta discutendo; sia perché da questa relazione le tecnologie di intelligenza artificiale potrebbero (e dovrebbero) essere alimentate non solo con dati e report, ma anche con informazioni attinenti ad aspetti che caratterizzano l'umanità, come l'empatia o le norme deontologiche riguardanti la professione medica.

Colgono nel segno queste osservazioni¹²⁷:

The issue has cultural and social implications too. The patient-doctor relationship traditionally relies on orality and is based on a purely human relationship. Such a relationship is based precisely on the cognitive ability to understand and feel those people's emotions in the specific situation that afflicts them. Like empathy, also "mistaking" plays a fundamental role. [...] It is, actually, needed to accept that these systems can be wrong and that they learn, together with us, by their errors. AI must be informed by those "human, too human" aspects that characterize our actions in health care scenarios. It must be inspired by the deontology of the medical profession. Otherwise, if fed only by reports and cases, it will risk deviant diagnosis and therapies: splendidly rational, but not necessarily the best for the

¹²³ I dati sanitari dovrebbero essere accurati e sempre aggiornati, al fine di assicurare un trattamento efficiente ed efficace. Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 299.

¹²⁴ Cfr. D. AMRAM, *op. cit.*, 297.

¹²⁵ S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma, 2014. Su riflessioni in merito alle derive che potrebbe portare un'applicazione non corretta di algoritmi nel settore sanitario, cfr. anche G. RE FERRÈ, *Data donation and data altruism to face algorithmic bias for an inclusive digital healthcare*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 1, 115-129.

¹²⁶ P. GUARDA, "Ok Google, am I sick?": artificial intelligence, e-health, and data protection regulation, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, 374.

¹²⁷ *Ivi*, 374-375.

patient. AI represents a sort of mirror of ourselves and, at the same time, a possible tool to restore our ethics.

4. La governance dei dati sanitari e la formazione di un “European health data space”

A questo punto, è possibile riprendere le fila del discorso sviluppato sopra (v. par. 2) e completare il quadro delle iniziative europee rilevanti in tema di sanità digitale, analizzando la proposta di Regolamento sullo spazio europeo di dati sanitari.

Per introdurre il discorso, appare utile approcciare alla questione da un piano più generale: verrà inquadrata giuridicamente la categoria dei dati inerenti alla salute e riportato l'insieme di norme da cui si può desumere la protezione accordata a livello europeo agli stessi; in questo modo, risulteranno chiare anche le opportunità dell'utilizzo e del riutilizzo di quelle informazioni; infine, l'ultima parte di questo capitolo sarà dedicata alla trattazione delle rilevanti novità introdotte dalla succitata proposta.

La tutela dei dati personali attinenti alla salute rappresenta un terreno assai cruciale e delicato. A livello nazionale, all'interno d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (noto come “Codice privacy”) essi venivano annoverati tra i dati sensibili in contrapposizione ai c.d. dati comuni¹²⁸. Considerate le peculiarità delle informazioni in questione, il relativo trattamento era possibile solo con il consenso scritto dell'interessato e a seguito di autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali¹²⁹, residuando alcuni casi eccezionali in cui, per il soddisfacimento di alcuni interessi collettivi, si ritenesse sufficiente la sola autorizzazione del Garante¹³⁰. Si può segnalare, inoltre, che erano oggetto di discussione in dottrina la definizione dei dati sanitari e il relativo ambito applicativo¹³¹. A livello sovranazionale,

¹²⁸ La versione originaria dell'art. 4 del d. lgs. n. 196/2003 li contemplava all'interno della categoria dei dati sensibili, che comprendeva: “*i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”.

¹²⁹ Cfr. la versione originaria dell'art. 26 d. lgs. n. 196/2003: “*I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti*”.

¹³⁰ Cfr. l'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 196/2003, nella sua versione originaria. Tale deroga si applicava: quando il trattamento dei dati sensibili veniva effettuato da associazioni ed enti senza scopo di lucro a carattere filosofico, politico, religioso o sindacale per il perseguimento degli scopi previsti nell'atto costitutivo; quando il trattamento era necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; per il corretto svolgimento di attività difensive ed investigazioni; per il corretto adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

¹³¹ Cfr. G. CAPILLI, *Dati sanitari nell'era digitale. Verso uno spazio europeo dei dati sanitari*, in G. CASSANO (a cura di) *Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona*, Maggioli Editore, 2022, 51. L'autrice rileva, infatti, che in base ad un'interpretazione restrittiva venivano considerati inerenti alla salute quei dati aventi un collegamento stretto con la salute della persona a cui inerivano

invece, l'attenzione al tema è risalente nel tempo (si rileva già da alcune risalenti iniziative internazionali ed europee¹³²), ma lo strumento di tutela più significativo è senz'altro rappresentato dal Regolamento (UE) 2016/679, che ha contribuito ad innalzare enormemente la protezione accordata alle persone fisiche con riguardo ai loro dati personali, compresi quelli relativi alla salute ed è oggi la normativa di riferimento in materia. Questo atto normativo supera le derive di un “*proprietarismo paranoide*”¹³³ e innova la materia con un approccio del tutto peculiare imperniato sul *controllo* sui propri dati personali¹³⁴. Al consenso dell'interessato è pur sempre attribuito un ruolo essenziale come base legittima per il trattamento, ma la sua dimensione partecipativa, nel caso in cui vengano trattati dati inerenti alla sua salute, risulta talvolta attenuata in virtù della necessità di bilanciare le esigenze individuali con quelle collettive¹³⁵.

L'art. 9 GDPR, infatti, prevede un generale divieto di trattare *categorie particolari di dati personali*¹³⁶ (tra cui rientrano anche i dati genetici¹³⁷, biometrici¹³⁸ e quelli relativi alla salute¹³⁹), ma, tenendo in considerazione l'esigenza di

e, dunque, anche i dati genetici; secondo un'interpretazione estensiva, invece, non bisognerebbe intendere i dati in senso oggettivo ma declinarli all'interno del contesto in cui essi vengono trattati e, dunque, far rientrare nella nozione tutte le informazioni che vengono trattate all'interno dell'ambito sanitario da esercenti le professioni sanitarie o dagli organismi sanitari pubblici.

¹³² Cfr. E. GIUSTI, *La sanità elettronica: dati personali relativi alla salute, applicazioni e rischi*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1, 2023, 88.

¹³³ Cfr. G. GAROFALO, *Trattamento e protezione dei dati personali: spunti rimediali in ambito sanitario*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2021, 3, 1399.

¹³⁴ Cfr. *ivi*, 1397-1399. L'autore, riflettendo sul termine “protezione”, nota che esso rimanda alla necessità di tutelarsi dall'esterno, alludendo dunque all'idea di riservatezza *tout court*. Nel panorama giuridico che si determina all'indomani del GDPR, invece, più che di diritto alla *protezione* dei dati personali si potrebbe parlare forse più correttamente di diritto al *controllo* sui propri dati personali. “*Nel caso dei dati personali, invero, il concetto di protezione assume una sfumatura diversa [...], l'utente che impiega alcune proprie informazioni non vuole metterle al riparo, ma, al contrario, le sta offrendo ad altri, più o meno consapevole che ne sta perdendo l'esclusività. Nel contempo, invocando il diritto alla protezione dei propri dati, egli chiede che gli stessi vengano utilizzati secondo dei criteri vuole garantirsi il diritto di rettificarli; ne invoca l'esclusività, rifiutandone la cessione a terzi ove non necessario. L'utente desidera, in definitiva, impedire che si abusino dei suoi dati, mantenendo il controllo attivo sugli stessi*”.

¹³⁵ Cfr. *ivi*, 1400.

¹³⁶ Si tratta di quelli che una volta venivano intesi come dati sensibili, ossia quelle informazioni molto vicine agli interessati che potrebbero rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché lo stato di salute della persona, la sua vita sessuale o il relativo orientamento sessuale.

¹³⁷ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 13) GDPR, per “dati genetici” si intendono: “*i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione*”.

¹³⁸ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 14) GDPR, i “dati biometrici” vengono definiti come: “*i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici*”.

¹³⁹ Fornisce una definizione di “dati relativi alla salute” l'art. 4, par. 1, n. 15 GDPR: “*i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di*

salvaguardare anche altri interessi superindividuali, ammette il trattamento di queste peculiari informazioni in una serie di casi. Conseguentemente, per ciò che qui interessa di più, viene agevolata l'attività terapeutica¹⁴⁰, che risulta così esonerata dall'onere di dover sempre e comunque richiedere l'autorizzazione dell'interessato al trattamento dei dati.

Viene così superato il precedente sistema "consenso-centric" ed emerge un modello di trattamento "funzionalizzato"¹⁴¹ all'interno del quale la volontà dell'interessato finisce per assumere un valore determinante solo al di fuori delle ipotesi derogatorie elencate all'art. 9, par. 2, GDPR.

Alla luce di queste considerazioni, è possibile cogliere la duplice valenza dei dati sanitari: essi diventano parti essenziali all'interno del rapporto di cura individuale perché rivelano al professionista la situazione clinica e forniscono la preziosa fonte di conoscenza in base alla quale formulare la prestazione sanitaria più adeguata tra le alternative prospettabili; essi, al di fuori di questo contesto, assumono nondimeno un notevole valore economico, potendo essere reimpiegati per una varietà di scopi¹⁴².

Il reimpiego (o uso secondario) dei dati in ambito sanitario è, anzi, considerato lecito (in alcuni casi anche in assenza di consenso specifico), ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. b) e 6, par. 4, GDPR, che lo autorizzano espressamente solo in quanto ciò sia compatibile con l'uso per cui sono stati principalmente ceduti; da questo punto di vista, è riscontrabile un netto *favor* da parte del legislatore unionale per questi reimpieghi, i quali rientrano di fatto negli usi autorizzati ai sensi dell'art. 9 GDPR¹⁴³.

Anche in ragione della possibilità offerta dal par. 4 di tale articolo¹⁴⁴ e della necessità che la normativa unionale o nazionale individui misure a garanzia degli

assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute". Questa definizione è poi integrata dal Considerando 35 GDPR: "*Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro*".

¹⁴⁰ Gli ambiti rilevanti sono quelli richiamati all'art. 9, par. 2, lett. g) (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante), alla lett. h) (trattamento necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro), alla lett. i) (trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica), nonché alla lett. j) (trattamento necessario a fini di ricerca scientifica).

¹⁴¹ Cfr. G. GAROFALO, *op. cit.*, 1401.

¹⁴² Cfr. *ivi*, 1403.

¹⁴³ Cfr. *ivi*, 1404.

¹⁴⁴ L'art. 9, par. 4, GDPR statuisce che: "*Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute*". Questa norma pone alcuni interrogativi, in quanto potrebbe contribuire ad una

interessati, queste norme devono essere coordinate con quanto previsto agli artt. 110 e 110-*bis* del codice Privacy. In sostanza, anche il legislatore ha individuato di default come base legittima per il trattamento di dati personali il consenso dell'interessato, ma ha escluso la necessità che esso venga prestato in alcuni casi espressamente contemplati. Se dunque il progetto di ricerca non rientra in alcuno degli scenari di esclusione, è necessario ottenere dal partecipante alla ricerca il suo consenso libero, specifico, informato ed inequivoco¹⁴⁵.

Il tema del riuso dei dati sanitari viene trattato anche nella più volte citata proposta di Regolamento sullo spazio europeo di dati sanitari, la quale opera una riforma della materia su più livelli. È ora opportuno discutere delle rilevanti novità che saranno introdotte con tale atto normativo. Preme puntualizzare che il testo definitivo della proposta è stato approvato dal Parlamento europeo in data 24 aprile 2024 e ora si attende l'approvazione da parte del Consiglio e la relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (prevista per questo autunno).

Considerando le premesse della proposta, si può intuire che la pandemia da Covid-19 abbia messo in luce l'importanza della condivisione e dell'utilizzo dei dati sanitari elettronici per fronteggiare l'emergenza sanitaria e in generale per le finalità di cura, ricerca, innovazione, sicurezza dei pazienti, per quelle normative, per la definizione delle politiche, o ancora per le finalità statistiche o medicina personalizzata¹⁴⁶. La Commissione ha effettuato uno studio di valutazione delle norme degli Stati membri sui dati sanitari alla luce del GDPR¹⁴⁷ ed è emersa una disomogeneità di attuazione e interpretazione di tale Regolamento che crea incertezze giuridiche, che limitano l'uso secondario dei dati sanitari elettronici. Di conseguenza, le persone fisiche non possono beneficiare di cure innovative e i responsabili delle politiche non possono reagire in modo efficace a una crisi sanitaria, a causa degli ostacoli che impediscono l'accesso a ricercatori, innovatori, regolatori e responsabili delle politiche ai necessari dati sanitari elettronici. Inoltre, a causa delle differenti norme e dell'interoperabilità limitata, i fabbricanti di prodotti di sanità digitale e i prestatori di servizi di sanità digitale che operano in uno Stato membro incontrano ostacoli e costi aggiuntivi nell'accedere a un altro Stato membro¹⁴⁸.

Alla luce di ciò, l'organo esecutivo europeo ha presentato a maggio del 2022 una proposta per istituire il primo degli spazi europei di dati specifici per dominio,

frammentazione nazionale sulle ulteriori condizioni o limitazioni in materia di trattamento di dati particolarmente sensibili: cfr. A. PALMIERI, P. GUARDA, op. cit., 281.

¹⁴⁵ G. BINCOLETTI, *L'uso secondario di dati sanitari per fini di ricerca nella telemedicina. La tutela dei dati personali tra regole e prassi*, in E. CHIZZOLA, P. GUARDA, V. MARONI, L. RUFO (a cura di) *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future*, Trento, 2024, 113-114.

¹⁴⁶ Cfr. Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, cit., 1-2.

¹⁴⁷ Commissione europea, *Valutazione delle norme degli Stati membri dell'UE sui dati sanitari alla luce dell'RGPD*, Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2021.

¹⁴⁸ Cfr. Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, cit., 1.

quello relativo ai dati sanitari: l'obiettivo, che si inserisce nel più ampio progetto della creazione di un mercato unico dei dati, è di aiutare le persone fisiche a mantenere il controllo sui dati inerenti alla propria salute, nonché di sostenere l'uso di questi dati per migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria, la ricerca, l'innovazione e l'elaborazione delle politiche unionali, consentendo di sfruttare appieno le potenzialità garantite dallo scambio, utilizzo e riutilizzo di questa peculiare categoria di informazioni¹⁴⁹. Nel dettaglio¹⁵⁰,

lo spazio europeo dei dati sanitari contribuirà a migliorare l'accesso a diversi tipi di dati sanitari elettronici, tra cui cartelle cliniche elettroniche, dati genomici, registri di pazienti ecc., e il loro scambio. Questo sosterrà non solo la prestazione di assistenza sanitaria (uso primario dei dati sanitari elettronici), ma anche la ricerca sanitaria, l'innovazione, la definizione delle politiche, finalità normative e finalità di medicina personalizzata (uso secondario dei dati sanitari elettronici). Stabilirà anche meccanismi per l'altruismo dei dati nel settore sanitario.

Questa proposta si concentra su tre concetti fondamentali, che finiscono per costituire la base teorica di tutti i Regolamenti europei: i) dare accesso ai dati; ii) avere più dati; iii) creare un ecosistema sanitario¹⁵¹.

Sotto il primo profilo, si deve rilevare che, nonostante le previsioni favorevoli del GDPR, le persone fisiche incontrano ancora oggi difficoltà nell'accedere agevolmente ai propri dati elettronici, compresi quelli relativi alla salute, che dovrebbero invece essere prontamente disponibili e facilmente condivisibili con medici e ricercatori per affinare e perfezionare l'assistenza sanitaria loro offerta; l'accesso risulta ancor di più ostacolato nel caso di pazienti che oltrepassano i confini nazionali. Bisogna rammentare, infatti, che l'Unione europea non abbia competenze di natura legislativa in ambito sanitario, potendo fare leva esclusivamente nell'armonizzazione delle discipline nazionali e nel promuovere forme di collaborazione e di cooperazione tra loro. Peraltro, le normative e prassi seguite nei singoli Stati membri presentano notevoli differenze ed il quadro risulta complicato dal rilievo che la maggior parte degli enti pubblici gestisce dati e informazioni in maniera poco strutturata e scarsamente interoperabile.

A questo proposito, la proposta mira a favorire l'accesso e la condivisione tra i vari Paesi di almeno due classi di dati sanitari: quelli che riguardano il c.d. *patient summary*, dunque le informazioni più importanti sullo stato di salute dell'individuo, e quelli che ineriscono alle c.d. *prescription*, ossia alle ricette e/o prescrizioni mediche¹⁵². Inoltre, si è individuato un vuoto normativo con riguardo ai sistemi

¹⁴⁹ Cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *Altruismo dei dati: volano per lo sviluppo di modelli di business nella digital economy*, Roma, Gangemi Editore, 2024, 133.

¹⁵⁰ Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, cit., 3.

¹⁵¹ Cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *op. cit.*, 134-136.

¹⁵² *Ivi*, 135. Cfr., per approfondimenti, G. BINCOLETTO, *Health data sharing for scientific research: closing data "as necessary" and opening it "as possible"*, in M. CATANZARITI, F. INCARDONA, G. RESTA, A. SONNERBORG (a cura di), *Data Privacy, Data Property, and Data Sharing: An Interdisciplinary Perspective for Post-pandemic*, Transnational Scientific Research, Routledge, 2024.

informativi utilizzati nel settore sanitario, basati sulle cartelle cliniche elettroniche: il “Regolamento EHDS” stabilisce (in particolare ai capi II e III) prescrizioni essenziali per questi sistemi al fine di promuovere l’interoperabilità e la portabilità dei dati, così da consentire alle persone fisiche di controllare i loro dati sanitari elettronici in modo più efficace¹⁵³. Viene anche precisata la nozione giuridica di “interoperabilità”, che viene definita come “la capacità delle organizzazioni, nonché delle applicazioni software o dei dispositivi dello stesso fabbricante o di fabbricanti diversi, di interagire tra loro, il che comporta lo scambio di informazioni e conoscenze tra tali organizzazioni, applicazioni software o dispositivi, attraverso i processi che essi supportano, senza che sia modificato il contenuto dei dati”¹⁵⁴.

Nel dettaglio, la proposta introduce nuove regole per i produttori di sistemi EHR che desiderano immettere i loro prodotti e servizi nel mercato dell’Unione, andando a integrare il quadro regolatorio già messo a punto da altre normative comunitarie¹⁵⁵: viene stabilito uno schema di auto-regolamentazione che invita i produttori a dichiarare la loro conformità alle specifiche comuni della proposta e del suo Allegato, requisiti che si riferiscono soprattutto all’interoperabilità e alla sicurezza. Così, i produttori saranno obbligati a redigere una dichiarazione di conformità alle specifiche comuni e ai requisiti essenziali stabiliti nella proposta; gli enti che importano o distribuiscono sistemi EHR, dal canto loro, avranno l’obbligo di verificare che tutte le dichiarazioni di conformità pertinenti siano effettuate e che le informazioni richieste vengano loro fornite dal produttore¹⁵⁶. Tuttavia, se si leggono attentamente le norme contenute in quei due Capi della proposta, emerge un profilo critico che è opportuno sottolineare: la questione della privacy e della protezione dei dati è scarsamente menzionata nei requisiti essenziali e nelle specifiche comuni per la dichiarazione di conformità dei produttori di sistemi EHR¹⁵⁷. Come si è già

¹⁵³ Si consideri parte del Considerando 8 di tale proposta di Regolamento: “Il diritto di accedere ai dati da parte di una persona fisica, stabilito dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato nel settore sanitario. [...] Sebbene in molti luoghi esistano portali per i pazienti, applicazioni mobili e altri servizi di accesso ai dati sanitari, tra cui soluzioni nazionali in taluni Stati membri, in molti casi il diritto di accesso ai dati sanitari è tuttora comunemente attuato attraverso la fornitura dei dati sanitari richiesti in formato cartaceo o sotto forma di documenti scannerizzati, processo che risulta dispendioso in termini di tempo”. Sul punto, si confronti anche il Considerando 16: “Un accesso tempestivo e completo dei professionisti sanitari alle cartelle cliniche dei pazienti è fondamentale per garantire la continuità dell’assistenza ed evitare duplicazioni ed errori. Tuttavia, a causa della mancanza di interoperabilità, in molti casi i professionisti sanitari non possono accedere alle cartelle cliniche complete dei loro pazienti e non possono prendere decisioni mediche ottimali per la diagnosi e la cura [...]. Pertanto i professionisti sanitari dovrebbero essere muniti di mezzi elettronici appropriati, come i portali ad essi dedicati, in modo da poter utilizzare i dati sanitari elettronici personali per l’esercizio delle loro funzioni.”

¹⁵⁴ Cfr. art. 2, par. 2, lett. f) della Proposta di Regolamento EHDS.

¹⁵⁵ Questo Regolamento avrà implicazioni rilevanti con altri due Regolamenti europei: il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici ed il Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.

¹⁵⁶ P. TERZIS, S. ECHEVERRIA, *Interoperability and governance in the European Health Data Space regulation*, in *Medical Law International*, 2023, 23, 369-370.

¹⁵⁷ *Ivi*, 370-371.

affermato (v. *supra*, par. 3.1.), la relazione tra interoperabilità e dati sanitari è sempre stata peculiare, in quanto con la prima viene garantito un accesso più completo e longitudinale alle informazioni e, conseguentemente, le ragioni di tutela della riservatezza si acquisiscono; si era ivi già discusso, inoltre, della Raccomandazione del 2019, e se ne era sottolineata l'importanza: in tale atto, la Commissione esortava che venissero adottate soluzioni incentrate sul cittadino e che garantissero una protezione dei dati per design e per impostazione predefinita¹⁵⁸. Questi principi, tuttavia, non sono stati inclusi nel testo finale della proposta, e questa mancanza complica la lettura armonica di questo atto normativo, che si aggiunge ad un quadro ben articolato di Regolamenti europei (primo tra tutti il GDPR).

Ad ogni modo, con le norme contenute nella proposta viene in generale incrementato il controllo dei cittadini sui dati sanitari: essi potranno accedere ai propri dati sanitari in formato elettronico immediatamente e senza alcun costo; condividerli con gli operatori sanitari europei, anche a livello transfrontaliero; aggiungere informazioni, correggere errori e limitare l'accesso e ricevere informazioni sul personale sanitario che ha avuto accesso a tali dati¹⁵⁹. È poi concepita un'infrastruttura comune, denominata "MyHealth@EU", che si prefigge l'obiettivo di facilitare lo scambio transfrontaliero dei dati sanitari elettronici, ed ogni Stato membro, per poter tutelare al meglio i diritti dei cittadini, dovrà nominare un'Autorità di sanità digitale che parteciperà a questa infrastruttura, che collaborerà con gli altri organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari collegati alla stessa¹⁶⁰. Sempre all'interno del primo profilo, rilevano le disposizioni che forniscono regole uniformi alle c.d. applicazioni per il benessere¹⁶¹.

Sotto il secondo profilo essenziale del Regolamento (i.e. quello attinente all'avere più dati), si è considerato prioritario disporre di una sempre maggiore consistenza di dati soprattutto per le finalità della ricerca scientifica, volte, in questo settore, ad affinare le nostre conoscenze sulle malattie e la loro cura.

Su questo versante, l'altruismo dei dati potrebbe offrire vantaggi considerevoli, essendo la finalità di ricerca scientifica uno degli "obiettivi di interesse generale" alla luce dei quali le persone fisiche possono condividere altruisticamente i propri dati personali. Un coordinamento con il *Data Governance Act* (che, si ricorda, contiene tale meccanismo di condivisione solidaristica) può essere colto nell'art. 50 del testo definitivo della proposta, che contiene le misure di sicurezza che devono essere applicate in un ambiente di trattamento sicuro¹⁶²: queste disposizioni vengono estese anche alle organizzazioni per l'altruismo dei dati e, dunque, contribuiscono a specificare l'applicazione della condivisione altruistica in ambito sanitario.

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ Cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *op. cit.*, 136.

¹⁶⁰ Cfr. A. THIENE, *Divieto di trattamento di dati relativi alla salute, consenso dell'interessato e innovazione tecnologica*, in F. A. BELLA, N. POSTERARO, M. A. SANDULLI, *Il comitato di ricerca si confronta. Atti del II ciclo di Seminari (2022-2023)*, Napoli, 2024, 93.

¹⁶¹ Per un approfondimento, si v. *ivi*, 94-95.

¹⁶² Nell'originaria versione della Proposta, il coordinamento era contenuto nell'art. 40, rubricato "Altruismo dei dati nel settore sanitario" e deputato ad estendere le norme sull'ambiente di trattamento sicuro anche alle organizzazioni per l'altruismo dei dati.

Nell'ottica di disporre di più informazioni, anche il reimpiego dei dati sanitari è particolarmente utile e, come si accennava, gli scopi dello spazio europeo dei dati sanitari riguardano anche quest'ambito¹⁶³: la proposta integra anche su questo punto il *Data Governance Act*.

Norme dedicate all'uso secondario dei dati sanitari sono contenute nel Capo IV. In primo luogo, si definiscono le categorie di dati suscettibili di riuso e si menzionano sia i sistemi del servizio sanitario, che dati generati dalla persona, generati ad esempio da dispositivi medici, applicazioni per il benessere, applicazioni di sanità digitale, o altri dispositivi indossabili.

In secondo luogo, si stabiliscono le finalità per le quali è lecito trattare i dati sanitari elettronici attraverso il loro reimpiego e, tra di esse, rientra l'attività di ricerca scientifica nel settore sanitario o dell'assistenza.

In terzo luogo, è bene notare che con questa proposta viene istituito un vero e proprio "diritto all'uso secondario" dei dati sanitari: il loro reimpiego sarà, infatti, consentito di default (alle particolari condizioni previste per il relativo svolgimento), residuando in capo agli interessati un diritto di rifiutare il trattamento dei dati sanitari elettronici personali per l'uso secondario¹⁶⁴. Questo meccanismo di *opt-out* non era previsto nella prima versione della proposta, ma è stato inserito nella versione definitiva, fortemente voluto dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'esercizio di tale prerogativa dovrà essere stabilito dagli Stati membri e richiederà ulteriori approfondimenti. Per ora, ci si può limitare a riportare i contenuti di tale facoltà¹⁶⁵: le persone fisiche hanno il diritto di rifiutare "in qualsiasi momento, e senza dover fornire una motivazione", il trattamento dei dati sanitari elettronici personali che le riguardano per l'uso secondario; si specifica, poi, che "l'esercizio di tale diritto è reversibile" e che gli Stati membri hanno di prevedere un "meccanismo di rifiuto accessibile e facilmente comprensibile ai fini dell'esercizio di tale diritto", residuando agli stessi la possibilità di reimpiegare i dati sanitari, nonostante l'esercizio di tale *opt-out*, al ricorrere di determinate condizioni¹⁶⁶, precisando peraltro, in via cautelativa, che tali eccezioni devono rispettare "l'essenza dei diritti e delle libertà

¹⁶³ Si confronti il Considerando 37 della proposta di Regolamento: "Ai fini dell'uso secondario dei dati clinici per la ricerca, l'innovazione, la definizione delle politiche, finalità normative, la sicurezza dei pazienti o la cura di altre persone fisiche [...], Il presente regolamento fornisce la base giuridica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679 per l'uso secondario dei dati sanitari, stabilendo le garanzie per il trattamento, in termini di finalità legittime, una governance affidabile per fornire l'accesso ai dati sanitari (attraverso organismi responsabili dell'accesso ai dati sanitari) e il trattamento in un ambiente sicuro, nonché modalità per il trattamento dei dati, stabilite nell'autorizzazione ai dati. Al tempo stesso il richiedente dovrebbe dimostrare una base giuridica, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679, che gli consenta di richiedere l'accesso ai dati a norma del presente regolamento e dovrebbe soddisfare le condizioni stabilite nel capo IV".

¹⁶⁴ G. BINCOLETTO, *L'uso secondario di dati sanitari per fini di ricerca nella telemedicina. La tutela dei dati personali tra regole e prassi*, cit., 119-120.

¹⁶⁵ Cfr. articolo 48-bis del testo definitivo della proposta di Regolamento, rubricato "Diritto di rifiutare il trattamento dei dati sanitari elettronici personali per l'uso secondario".

¹⁶⁶ Queste condizioni sono elencate al par. 3, art. 48-bis, proposta di Regolamento definitiva, a cui si rinvia.

fondamentali” e che, “*costituiscono in una società democratica una misura necessaria e proporzionata per servire l’interesse pubblico nel perseguimento di obiettivi scientifici e sociali legittimi*”. La governance e i requisiti dell’uso secondario sono, in ogni caso, basati sull’attività degli organismi responsabili dell’accesso ai dati, i quali saranno istituiti dagli Stati membri e avranno compiti amministrativi di autorizzazione¹⁶⁷.

Quanto al terzo profilo della proposta (i.e. quello attinente alla creazione di un ecosistema sanitario), occorre rilevare che lo spazio europeo di dati sanitari è uno dei pilastri fondamentali della nuova strategia in materia di dati e si pone l’obiettivo di migliorare le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria nel territorio unionale attraverso il paradigma dell’interoperabilità e della sicurezza, e mira a consentire alle persone di esercitare più facilmente i diritti sui propri dati e di poterli usare agevolmente anche al di fuori del proprio Paese. In questa direzione, da un lato si vorrebbe creare un “Comitato dello spazio europeo dei dati sanitari” (o “Comitato EHDS”), composto da rappresentanti delle autorità per la sanità digitale e dei nuovi organismi responsabili dell’accesso ai dati, nonché dalla Commissione e da osservatori, il quale dovrebbe contribuire a garantire un’applicazione coerente delle norme in tutta l’UE, collaborando con la Commissione europea (norme inerenti a tale Comitato saranno contenute al Capo VI); dall’altro anche gli Stati membri saranno chiamati a collaborare nell’ambito di due infrastrutture digitali transfrontaliere, deputate come si è rilevato all’uso primario e secondario dei dati, favorendo così, per la prima volta, la formazione di una vera e propria economia dei dati – anche sanitari – a matrice europea¹⁶⁸.

Insomma, come si può constatare, si tratta di un progetto normativo ambizioso e corposo, che alimenta la complessità dell’attuale quadro normativo europeo non solo per le molte novità contenute in articoli densi e intricati, ma anche per la necessaria lettura combinata dello stesso con la regolamentazione del GDPR e dei nuovi Regolamenti europei in materia di *data economy*, primi tra tutti il *Data Governance Act* ed il *Data Act*. Proprio su questo aspetto, tra gli altri, si soffermano il Comitato europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Board*, o “EDPB”) e il Garante europeo per la protezione dei dati (*European Data Protection Supervisor*, o “EDPS”) nel parere congiunto del 12 luglio 2022¹⁶⁹, i quali sollevano alcune perplessità per il coordinamento dei testi normativi e sottolineano la necessità di chiarirne i rapporti¹⁷⁰. Sul punto si può rilevare che nello spazio europeo dei dati sanitari è destinata ad essere trattata una grande mole di dati relativi alla salute e,

¹⁶⁷ G. BINCOLETTO, *op. cit.*, 120.

¹⁶⁸ Cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *op. cit.*, 137.

¹⁶⁹ Comitato europeo per la protezione dei dati e Garante europeo per la protezione dei dati, *Parere congiunto EDPB-GEPD 3/2022 sulla proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari*, 12 luglio 2022, reperibile in rete all’indirizzo: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-04/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_it.pdf.

¹⁷⁰ Per un’esamina di tutti i rilievi delle due autorità, si v. A. THIENE, *op. cit.*, 95-97. Cfr. anche G. BINCOLETTO, *The EDPB-EDPS Joint Opinion on the Commission Proposal for a Regulation on the European Health Data Space: Key Issues to be Considered in the Legislative Process*, in *European Data Protection Law Review*, 2022, 8, 3, 398-404.

costituendo questi ultimi informazioni sensibili, le norme di questa proposta dovranno necessariamente misurarsi con l'art. 9 del GDPR: in particolare, le due autorità hanno invitato a fare chiarezza sulle disposizioni in corso di emanazione, da un lato precisando l'interazione delle nuove norme con la legislazione degli Stati membri ai sensi dell'art. 9, par. 4, GDPR, dall'altro definendo meglio il rapporto tra i nuovi diritti dell'interessato e quelli già riconosciuti ai sensi del GDPR¹⁷¹.

Nel parere congiunto sono, inoltre, evidenziate criticità legate alla nomenclatura utilizzata: serve maggiore coerenza per ciò che attiene alle nozioni di "uso secondario dei dati sanitari", non allineato con la nozione di "ulteriore trattamento dei dati personali" ai sensi del GDPR e, inoltre, l'uso della terminologia "utente dei dati" non risulta chiaro, non essendo totalmente coerente con il rispettivo concetto nel DGA e con le definizioni e i ruoli del GDPR¹⁷².

Nonostante i rilievi critici a cui si è appena accennato, il contesto sanitario potrebbe rappresentare un terreno fertile per i vantaggi offerti dall'altruismo dei dati: tale meccanismo, infatti, conferma una rinforzata posizione di controllo sulle informazioni in capo all'interessato, che può decidere non solo se utilizzarle per finalità diverse da quelle di cura, ma anche se e come riutilizzarle in futuro. Ancor più che in altri settori, l'altruismo dei dati trova giustificazione nel principio di solidarietà tra consociati: l'individuo, in un contesto in cui si riconosce appartenere al gruppo vulnerabile, è più incentivato a porre in essere comportamenti altruistici che contribuiscano al benessere della collettività, mitigando il pericolo di occorrenza o di gravità del rischio di ammalarsi¹⁷³.

Dalle riflessioni svolte fino a qui, risulta chiaro che la circolazione dei dati (sanitari, ma non solo) e la protezione degli stessi non sono, e non possono essere intesi come concetti tra loro antitetici. Bisogna impegnarsi per diffondere questa convinzione nella collettività e tra gli operatori interessati, perché la fiducia sarà un fattore fondamentale per il successo dello Spazio europeo dei dati sanitari. È bene soffermarsi su questo proposito: occorre rafforzare il convincimento collettivo sui reali benefici che la condivisione dei propri dati garantisca alla comunità¹⁷⁴.

Come si è giustamente sottolineato¹⁷⁵,

ancora una volta, è il dato culturale ad assumere un'importanza strategica nel favorire lo sviluppo di nuove forme di utilizzo altruistico delle informazioni sganciato da una diretta connotazione commerciale. È dunque sulla diffusione di una nuova consapevolezza circa il valore dei dati e della condivisione solidale degli stessi, senza per questo rinunciare alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, che nel prossimo futuro si giocherà la sfida più grande che l'Europa dovrà affrontare: o si progredisce insieme, o il vecchio

¹⁷¹ Cfr. A. THIENE, *op. cit.*, 96.

¹⁷² Cfr. G. BINCOLETTO, *Scientific research processing health data in the European Union: data protection regime vs. open data*, in *JOAL*, 2023, 11, 2, 15.

¹⁷³ Cfr. D. AMRAM, *La transizione digitale delle vulnerabilità e il sistema delle responsabilità*, cit., 17.

¹⁷⁴ Cfr. R. TAURINO, M. MAZZEO, *op. cit.*, 136-138.

¹⁷⁵ Cfr. *ivi*, 140.

Continente verrà lasciato indietro da realtà più giovani, ma spregiudicate, nelle quali ogni diritto degli individui è costretto a piegarsi alle logiche del profitto.

CAPITOLO IV

La condivisione dei dati in ambito internazionale: modelli di data governance a confronto

1. Quadro introduttivo

All'interno di un contesto caratterizzato da uno sviluppo esponenziale delle tecnologie digitali e dalla centrale rilevanza assunta dalle informazioni, i vari paesi del mondo stanno affrontando in modo diverso la sfida della regolamentazione di un settore tanto preminente in chiave economica, quanto strategico in chiave geopolitica.

La strategia europea messa in luce fino a questo punto non può essere apprezzata pienamente se non viene collocata nel quadro delle politiche internazionali. La circolazione dei dati avviene, infatti, anche “*inter nationes*”.

Mediante l'uso della tecnologia, i dati e la relativa regolamentazione valicano i confini territoriali, e la *data governance* aspira ad assumere una dimensione sovranazionale. Questo vale in modo particolare per l'Unione europea, mentre vale di meno per le relazioni che essa intrattiene con il resto dei principali attori dello scenario internazionale: se si sposa una prospettiva realista della situazione *de facto*, si può affermare che una “governance globale” dei dati non esiste e, anzi, rappresenterebbe un'illusione.

Le potenze mondiali, infatti, stanno definendo orientamenti politici, sia sul piano interno che su quello esterno, volti ad una sempre maggiore presa sui dati, i quali sono ormai considerati una delle risorse più preziose al mondo¹: il paradigma più seguito dai maggiori responsabili politici è orientato al controllo sulle informazioni, ritenuto il migliore mezzo per garantire, al contempo, protezione e sviluppo.

Le parole che sembrerebbe aver pronunciato Xi Jinping in un incontro privato non lasciano scampo ad equivoci: “*Whoever controls data will have the initiative*”².

Le nazioni che adottano questa strategia sono convinte che mantenere il potere su una vasta quantità di dati equivalga ad un vantaggio competitivo rispetto alle altre nel contesto globale. Così vale per la Cina e l'India, ma anche gli Stati Uniti hanno recentemente cambiato rotta, puntando anch'essi in questa direzione: come vedremo, la politica federale statunitense sta modificando la propria pianificazione in un senso che privilegia il potere, con l'obiettivo di impedire che il settore privato si

¹ Descrive bene il valore dei dati un articolo di The Economist del 6 Maggio 2017, intitolato “*The world's most valuable resource is no longer oil, but data*”, reperibile in rete all'indirizzo: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>.

² Così si asserisce in un articolo di L. WEI, *China's New Power Play: More Control of Tech Companies' Treasures of Data*, The Wall Street Journal, 12 Giugno 2021, reperibile in rete all'indirizzo: <https://www.wsj.com/articles/chinas-new-power-play-more-control-of-tech-companies-treasures-of-data-11623470478>.

ingigantisca a tal punto da non poter essere più contenuto entro le maglie governative.

Ad interessare il problema, infatti, concorrono più entità distinte, portatrici di rispettivi interessi. Entrano in gioco, in primis, le aziende *Big Tech*, che processano quotidianamente una mole cospicua di dati e che rivestono ormai il ruolo di “grandi attori” del digitale (o financo di registi dello stesso, come argomentato in dottrina³); in secundis, i regolatori pubblici, che sentono la necessità di mantenere il (o, forse, riappropriarsi del) potere che ormai le prime stanno sempre più acquisendo; infine, gli utenti, i quali devono nutrire fiducia nelle Istituzioni e confidare nella protezione accordata ai dati che li riguardano, nonché avere a disposizione mezzi e strumenti giuridici che assicurino un effettivo esercizio e una pronta tutela ai diritti loro riconosciuti.

Va da sé che la collisione più evidente è tra il potere privato e quello pubblico. Come si è osservato, infatti⁴:

the most visible clash is between companies and states, and it is asymmetric. On the one hand, companies design, produce, sell, and maintain the digital. This poetic (that is, creative) power over the digital means that states depend on companies for almost anything that is digital [...]. On the other hand, states have the power to regulate the digital, and this is a powerful form of cybernetic (in the original, Greek sense of piloting or steering) control, exercised by determining what is legal or not, incentives and disincentives, kinds and levels of taxation, policies for public procurement, as well as modalities and costs of compliance.

Se si vuole avere piena contezza di come si caratterizza la “via europea” delineata nella *Strategia europea per i dati* e di come si distingue dalle altre adottate in ambito internazionale, non è quindi sufficiente arrestarsi all’analisi fin qui condotta, ma anzi, appare imprescindibile volgere lo sguardo al di là del nostro continente ed analizzare, in particolare, gli ulteriori modelli di *data governance* affinati dai maggiori concorrenti dell’Unione europea. Appare opportuno dedicare riflessioni sul regime giuridico dei dati nel contesto statunitense e cinese, che sono stati entrambi, di recente, oggetto di rilevanti riforme: di essi sarà messo in luce soprattutto l’approccio generale al problema della gestione dei dati.

A questo riguardo, si è lucidamente osservato che i diversi schemi di governo delle informazioni riflettono configurazioni di diritti, obblighi e meccanismi di responsabilità differenti, i quali sono il portato delle distinte variabili culturali, sociali, economiche e legali che connotano i Paesi presi a riferimento⁵. Sono stati così identificati stili emergenti di governance dei dati, che fanno da guida per le nostre riflessioni; questi modelli costituiscono il risultato della combinazione di specifici fattori, tra cui: i) l’atteggiamento generale verso i mercati; ii) i principi che guidano gli

³ Cfr. G. FINOCCHIARO, *La sovranità digitale*, in *Diritto Pubblico*, 2022, 3, 817.

⁴ L. FLORIDI, *The fight for digital sovereignty: what it is, and why it matters, especially for the EU*, in *Philosophy & Technology*, 2020, 33, 371.

⁵ D. W. ARNER G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *The transnational data governance problem*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2022, 37, 636-637.

interventi pubblici nella *data economy*; iii) gli approcci regolatori adottati per esercitare il controllo, attraverso una combinazione di regole e strategie di *enforcement* private e pubbliche.

Per introdurre il discorso appare utile in via preliminare riflettere nuovamente sul cambiamento epocale che la tecnologia sta comportando nelle nostre vite e, in particolare, soffermarsi sulle ripercussioni che si determinano nei confronti del potere statale.

Si sta assistendo, come si avrà modo di dimostrare nelle pagine che seguono, ad un nuovo modo di intendere la *sovranità*: ad essa viene sempre più spesso associato l'attributo "digitale" per indicare la nuova priorità degli attori internazionali emergenti. Siamo in un'epoca in cui essa non viene a mancare, bensì muta forma, diviene "*squilibrata, sconnessa, anomica, intermittente*"⁶; in breve, la sovranità si è resa ormai "*elastica*"⁷.

2. La sovranità digitale: una nuova priorità nello scenario geopolitico internazionale

In ambito filosofico e sociologico, la letteratura è sostanzialmente unanime nel ritenere che, grazie alle nuove tecnologie, si sia ormai verificato un fenomeno di mediatizzazione integrale del mondo di cui facciamo ordinariamente esperienza⁸. Dalla fine degli anni novanta ad oggi, la dimensione virtuale è sempre più inserita in quella reale al punto che è mutata la percezione dell'individuo e della società.

Per indicare la contiguità tra le due dimensioni è stato coniato il termine *onlife*⁹: ormai il digitale è integrato nelle nostre esistenze, poiché sono aumentate le occasioni di esercitare attività quotidiane nel mondo virtuale (si pensi al commercio elettronico, alle comunicazioni via *social network*, o alle piattaforme)¹⁰.

I dati, in questo contesto, sono divenuti oggetto di condivisione e di scambio: vengono valorizzati, come appare ormai chiaro dalle riflessioni condotte fino a qui, tanto più sono resi accessibili e suscettibili di riutilizzo.

Le premesse di questa mutata impostazione sono dipese dalla digitalizzazione. Come si è lucidamente asserito, infatti, questo processo ha dato il via a due fenomeni distinti: da un lato, quello che va sotto il nome di "digitizzazione" (dall'inglese *digitization*), ossia la trasformazione delle informazioni analogiche in forma digitale; dall'altro, la datificazione (dall'inglese *datification*), ovvero la conversione dei vari aspetti della vita sociale o individuale in dati¹¹.

⁶ Cfr. C. GALLI, *Sovranità*, Il Mulino, Bologna, 124.

⁷ R. VATANPARAST, *Data Governance and the Elasticity of Sovereignty*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2020, 46, 1-38.

⁸ Ex multis, si cfr. A. HEPP, *Deep mediatization*, Routledge, Abingdon, 2020, 260.

⁹ Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, *passim*.

¹⁰ Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 816.

¹¹ Cfr. D. W. ARNER G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *op. cit.*, 625.

Se è vero che le informazioni personali si sono “entificate” e “reificate”¹², esse non possono peraltro essere intese come un bene qualunque, ma, dal momento che ineriscono all’identità di ogni individuo, involgono questioni assai più delicate e complesse e arrivano, nell’ottica degli scambi transfrontalieri, a concernere il tema della sovranità giuridica legata a queste entità.

Proprio a questo riguardo, è opportuno ora concentrarci sul concetto di “sovranità digitale”, espressione considerata “*immaginifica e di grande forza evocativa*”¹³. Questo termine è stato sempre più utilizzato almeno dal 2020, quando la Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, l’ha citato all’interno di un discorso sullo stato dell’Unione europea; ci si esprimeva in questi termini: “*È in gioco la sovranità digitale dell’Europa, sia su piccola che su grande scala*”¹⁴.

Questa formulazione desta, peraltro, molti interrogativi in relazione al suo effettivo significato¹⁵: lo stesso termine “sovranità” viene adottato per la sua capacità suggestiva, ma nella maggior parte dei casi, piuttosto che di sovranità, forse sarebbe meglio discorrere di “potere”¹⁶. Ad ogni modo, è chiaro che si tratta di un’affermazione politica, che denota un obiettivo da raggiungere e non una situazione di fatto.

Un primo problema legato a tale definizione è di natura formale ed attiene all’incerta applicazione del diritto internazionale all’ambito digitale.

Negli ultimi anni, il dibattito sulla *governance* di questo settore si è affrontato a livello nazionale, essendo emersa un’incapacità di trovare una comunanza di intenti e di direzione tra le diverse potenze emergenti¹⁷. L’affermazione di una sovranità da parte di un Paese, invero, potrebbe essere interpretata in modo arbitrario dagli altri attori globali.

Ad uno sguardo più ampio, peraltro, è possibile constatare che sono i dati stessi a sfidare il concetto di sovranità, dal momento che essi comportano la necessità di teorizzare in modo diverso il potere nel contesto internazionale¹⁸:

Digital data reveals that sovereignty is elastic and sometimes contradictory, it is multiple in the forms in which we see it enacted, and the power and authority it

¹² Così si esprime G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 817.

¹³ *Ivi*, 809.

¹⁴ Commissione europea, *Stato dell’Unione*, Bruxelles, 16 settembre 2020, 14.

Discorso reperibile in rete all’indirizzo: https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-12/soteu-2020-brochure_it.pdf.

¹⁵ Si rinvia a G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 810, nt. 3 per l’ampia bibliografia citata in relazione alle definizioni di “sovranità digitale”. È sufficiente riportarne almeno due: essa è stata descritta come “*il potere di controllare, de iure e de facto, un vero spazio, le attività che ivi si svolgono, coloro che vi entrano, come tale spazio è organizzato, amministrare poteri di polizia, giudiziari e di sicurezza in tale spazio*”, o come una forma di “*controllo sui dati, sui software, sugli standard e protocolli, sui processi, sugli hardware, sui servizi e infrastrutture, in breve controllo sul digitale*”.

¹⁶ Cfr. *ivi*, nt. 4.

¹⁷ Cfr. C. POLITO, *La governance globale dei dati e la sovranità digitale europea*, in *IAI Papers*, 2021, 21, 3.

¹⁸ Cfr. R. VATANPARAST, *op. cit.*, 5.

represents are capable of being enacted by a variety of human and non-human agents. [...] The elasticity of sovereignty has long permitted states and powerful global actors to territorialize people, things, and processes that were not strictly within their territorial borders.

Negli ultimi decenni, la dottrina internazionale si è sempre più interessata degli effetti della digitalizzazione sull'evoluzione degli ordinamenti giuridici, sul ruolo assunto dalle autorità pubbliche e sulla creazione di regole con effetti potenzialmente globali¹⁹. I regimi commerciali aventi ad oggetto le informazioni e, soprattutto, i flussi transfrontalieri dei dati, mettono a dura prova il ruolo dello Stato-nazione così come tradizionalmente concepito, e tenderebbero a slegare il concetto di sovranità dalla territorialità²⁰.

Dalla diffusione dell'utilizzo della rete digitale per fini commerciali si è, infatti, determinato uno "spazio giuridico nuovo", che comprende i rapporti telematici svincolati dal territorio fisico²¹. Spesso, ormai, i trasferimenti di dati coinvolgono più ordinamenti giuridici, in quanto diverse componenti di dati sono memorizzate in luoghi diversi e possono essere accessibili da più posti contemporaneamente. Inoltre, i dati possono essere conservati in uno Stato diverso da dove risiede l'utente a cui essi si riferiscono²².

Tutto questo crea delicati problemi di definizione giuridica del luogo in cui essi effettivamente si trovino, e della previsione di norme concernenti gli interessati sulla base della loro posizione o della loro identità²³. Più alla radice, le questioni poste dalla globalizzazione richiedono di stabilire quale sia la fonte normativa cui affidare il compito di disciplinare questi fenomeni e del livello a cui situare questa fonte (nazionale, sovranazionale, globale)²⁴.

Ma, concentrandoci sullo sviluppo europeo in materia, non è solo questa evoluzione a presentare in astratto difficoltà per l'affermazione di una sovranità digitale: il quadro si complica se si tiene conto di altri ostacoli sostanziali che si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo. Se ne possono individuare almeno due²⁵: la dipendenza da tecnologie e servizi digitali esteri e la relativa insufficienza degli investimenti europei in confronto alle altre potenze.

Sotto il primo profilo, basti considerare l'esempio offerto dalle tecnologie cloud: gli Stati membri hanno scarso controllo sui dati prodotti nell'Unione, in quanto questi ultimi sono di solito archiviati sotto la giurisdizione statunitense; questo apre la porta

¹⁹ Cfr. *ivi*, 10.

²⁰ *Ibidem*. L'autore menziona la teoria di John Agnew, il quale critica l'idea che la sovranità territoriale e la globalizzazione siano binari alternativi. Nella sua teoria, si sostiene che "the dominant image of globalization is the replacement of a presumably territorialized world by one of networks and flows that know no borders other than those that define the earth as such". Cfr. per approfondimenti J. AGNEW, *Globalization and Sovereignty. Beyond the territorial trap*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2017.

²¹ Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 811.

²² Cfr. R. VATANPARAST, *op. cit.*, 15.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 812.

²⁵ Cfr. C. POLITO, *op. cit.*, 4.

ad eventuali conflitti tra giurisdizioni estere che possono avere un impatto riguardevole sui cittadini, imprese ed autorità pubbliche²⁶.

Sotto il secondo profilo, rileva la scarsa competitività delle aziende europee nel mercato globale: nel 2020 è stato stimato che il 92 per cento dei dati prodotti in Occidente sia situato negli Stati Uniti, mentre solo il 4 per cento è immagazzinato in Europa²⁷.

Oltre a questo, contribuisce a complicare il quadro in modo rilevante anche la differenza sostanziale nell'approccio alla gestione dei dati. Di questo si avrà più contezza nel prosieguo, quando verranno analizzati i modelli di *governance* prescelti dagli Stati Uniti e dalla Cina. Qui è sufficiente riportare, a titolo esemplificativo, le diverse modalità in cui viene declinato il diritto alla protezione dei dati personali nei vari ordinamenti²⁸.

Nello scenario europeo, infatti, si è stabilito un sistema armonizzato e centralizzato di salvaguardia delle informazioni personali con il Regolamento generale per la protezione dei dati: quest'atto normativo lo qualifica come diritto fondamentale dell'individuo, in continuità con le previsioni inserite all'interno della Convenzione europea per i diritti dell'uomo²⁹ e all'interno della Carta di Nizza³⁰.

Diversamente, nel contesto statunitense, il trattamento dei dati viene disciplinato all'interno di settori specifici dell'attività economica (come, ad esempio, quello sanitario), e dunque le garanzie emergono solo nell'ambito delle pratiche commerciali: il singolo viene protetto quando assume lo status di consumatore, piuttosto che di cittadino.

Dal canto suo, l'ordinamento giuridico cinese ha concepito una definizione giuridica solo con la recente revisione del codice civile³¹ e, inizialmente, l'originario

²⁶ *Ivi*, 4.

²⁷ A. AKTOUDIANKIS, *Fostering Europe's Strategic Autonomy. Digital sovereignty for growth, rules and cooperation*, in *EPC Analyses*, 2020, 4, reperibile online all'indirizzo: <https://www.epc.eu/en/publications/Fostering-Europes-Strategic-Autonomy--Digital-sovereignty-for-growth~3a8090>.

²⁸ Cfr. C. POLITO, *op. cit.*, 6.

²⁹ La Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, prevede in realtà il "diritto al rispetto della propria vita privata e familiare", istituito da cui si sviluppa il moderno diritto alla protezione dei dati personali. All'art. 8, par. 1, si stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza".

³⁰ La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede, all'art. 7, che "ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni" e, all'art. 8, par. 1, che "ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano".

³¹ Così stabilisce l'art. 1032 del Codice civile cinese, inserito nel Libro Quarto dedicato ai Diritti della personalità: "A natural person enjoys the right to privacy. No organization or individual may infringe upon the other's right to privacy by prying into, intruding upon, disclosing, or publicizing other's private matters. Privacy is the undisturbed private life of a natural person and his private space, private activities, and private information that he does not want to be known to others".

concetto della *privacy* assumeva connotazioni molto specifiche, finendo per radicarsi nelle nozioni tradizionali di vergogna e decenza³².

Questa diversa configurazione a valle, che muove da una differente filosofia in materia di governo dei dati a monte, rende i regimi normativi difficilmente comparabili, crea incertezze con riguardo alla loro interoperabilità, ed è all'origine dei vari problemi legati allo scambio transfrontaliero di dati (discuteremo, in particolare, delle vicende che hanno coinvolto l'UE e gli Stati Uniti più avanti, v. *infra* par. 3.2.)³³.

Emerge, dunque, un panorama internazionale frammentato: date le influenze espansionistiche racchiuse nelle formule “effetto Bruxelles”³⁴ ed “effetto Pechino”³⁵, i regimi giuridici delle potenze emergenti sembrano posizionarsi su una traiettoria di collisione, destinata a compromettere l'economia globale dei dati³⁶.

Invero, se da una parte, come si diceva poc'anzi, tra gli effetti della globalizzazione vi è anche la tendenza dei dati ad abbattere le barriere e i confini nazionali, in quanto essi acquisiscono valore proprio se trasferiti e riutilizzati, dall'altra parte è necessario rendersi conto che le politiche nazionali dei principali attori internazionali non siano del tutto ispirate a questo ideale.

Di questo ci si può rendere conto se si distingue dalla nozione di “*sovranità digitale*”, quella della “*sovranità sui dati*”, la quale si presenta come un particolare aspetto della prima, consistente nel pieno controllo del *data owner* rispetto alla collocazione e all'uso dei dati³⁷. La “*data sovereignty*” è, dunque, una condizione imprescindibile per assicurare una piena sovranità digitale, e, sul punto, le giurisdizioni dei Paesi presi a riferimento sono ben distinte al proprio interno, tanto che si è asserito esse determinino una “*marcata territorializzazione dei dati*”³⁸.

³² Utile a questo riguardo è la ricerca condotta da R. CREEMERS, *China's emerging data protection framework*, in *Journal of Cybersecurity*, 2022, 8, 3, dove l'autore nota che: “*in the separately developing area of privacy, initial notions derived from the right to reputation present in the 1986 Civil Code were developed by the Supreme People's Court, followed by protections of confidential and private personal affairs in the Civil Procedure Law, and aspects of privacy of vulnerable groups such as minors and women. These provisions reflected a particular reading of privacy rooted in traditional notions of shame and decency, under which certain information should not be made public. However, this notion expanded to encompass the individuals' autonomy to decide which aspects of their private lives they voluntarily disclosed. As such, privacy became part of a broader category of “personality rights”, which also included matters such as the right to life and health, naming and portrait rights, and reputational rights*”.

³³ Cfr. C. POLITO, *op. cit.*, 7.

³⁴ Cfr. sull'argomento ex multis A. BRADFORD, *The Brussels Effect. How the European union rules the world*, Oxford University Press, New York, 2020.

³⁵ Cfr. sul punto M. S. ERIE, T. STREINZ, *The Beijing Effect: China's digital silk road as transnational data governance*, in *Journal of International law and politics*, 2021, 54, 14-24.

³⁶ Cfr. D. W. ARNER, G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *op. cit.*, 632.

³⁷ Cfr. V. PAGANELLI, *Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla luce delle nuove sfide globali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 21.

³⁸ Cfr. D. W. ARNER, G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *op. cit.*, 629, i quali parlano di una “*marked territorialization of data*”.

3. Il modello di *data governance* statunitense

La disciplina normativa statunitense in materia di gestione dei dati è alquanto frammentata e risulta priva di un quadro uniforme di regole applicabile al settore privato, diversamente da quanto avviene per l'ordinamento europeo³⁹.

La prospettiva in cui si inseriscono le riflessioni sulle informazioni personali è ispirata al "commercio dei dati"⁴⁰: l'insieme delle norme giuridiche degli Stati Uniti sulla protezione delle informazioni si concentrano principalmente sui discorsi di mercato, in quanto gli individui vengono concepiti, in questo scenario, come commercianti di una merce propria – i dati personali⁴¹. Secondo questa visione, i soggetti partecipano a relazioni commerciali all'interno dei confini dell'economia digitale e devono essere protetti mentre negoziano un proprio bene con i giganti, le imprese *Big Tech*, attori (o veri e propri registi, come si accennava) di un mercato "caratterizzato da inganno e ingiustizia"⁴².

In via preliminare, per approcciare al problema è opportuno accennare ai principali riferimenti normativi che riguardano l'ordinamento statunitense nel suo complesso, dando conto di come la suddetta visione si rifletta nelle protezioni costituzionali e statutarie concesse ai singoli cittadini: ci si soffermerà dunque sul Privacy Act del 1974 e sul Quarto Emendamento della Costituzione americana, per poi considerare la parcellizzata cornice di leggi federali e statali sulla protezione delle proprie informazioni; si darà poi conto dello stile di governo sui dati statunitense, che è stato tradizionalmente incentrato sui principi di libero mercato e, infine, saranno riportate le vicende inerenti il trasferimento di dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

3.1. *L'approccio frammentato alla privacy*

Nel contesto statunitense, il diritto alla protezione dei dati è stato per molto tempo configurato a livello dottrinale e ricostruito in via giurisprudenziale, dal momento che difettava un richiamo esplicito dello stesso nelle norme costituzionali e in quelle legislative. Per salvaguardare le istanze sottostanti a tale diritto, venivano inizialmente recuperati alcuni principi in materia di diritto d'autore: il fondamento della protezione era rappresentato dal danno da sofferenza mentale e, ove ne fossero integrati i presupposti, venivano assicurate tutele risarcitorie ed inibitorie⁴³.

³⁹ Cfr. E. TEROLLI, *Privacy e protezione dei dati personali UE vs. USA. Evoluzioni di diritto comparato e il trasferimento dei dati dopo la sentenza "Schrems II"*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021, 1, 57.

⁴⁰ Cfr. R. DE BRUIN, *A comparative analysis of the EU and U.S. data privacy regimes and the potential for convergence*, in *Hastings Science and Technology Law Journal*, 2022, 13, 130.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Cfr. S. WARREN, L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, 4, 193-220, ritenuto il punto di partenza delle riflessioni intorno al moderno diritto alla privacy.

I primi espliciti riferimenti legislativi al diritto alla privacy risalgono a un atto destinato a disciplinare il settore pubblico: il Privacy Act del 1974⁴⁴ è il testo legislativo maggiormente trasversale adottato dagli Stati Uniti e disciplina l'accesso, la raccolta, il trattamento e la divulgazione di dati personali da parte di agenzie federali. Questo statuto impone alle attività governative federali una serie di obblighi a tutela della riservatezza dei titolari dei dati tra cui rileva la notifica all'interessato della sussistenza e della natura del fascicolo contenente propri dati personali (nell'atto più precisamente chiamati "records") e la possibilità di modificarli⁴⁵. Ai privati viene così concessa la facoltà di ottenere l'accesso ai propri dati personali, nonché richiederne una rettifica, laddove le informazioni non siano corrette o aggiornate. Tuttavia, l'effettività della tutela garantita da quest'atto è controversa, in quanto esso prevede numerose eccezioni per informazioni raccolte a fini di sicurezza nazionale⁴⁶.

Sul piano costituzionale, come si accennava, non è menzionato un diritto alla riservatezza. Quello che funge da base di protezione per le istanze riconducibili a tale diritto è il Quarto Emendamento, il quale recita:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Dunque, questo Emendamento non sancisce un diritto costituzionale generale alla riservatezza o alla protezione dei propri dati personali, bensì garantisce la sicurezza individuale nella propria persona, dimora e nei propri effetti personali contro irragionevoli perquisizioni e sequestri compiuti da parte di autorità governative: tali misure possono essere compiute solo sulla base di un mandato, rilasciato in presenza di fondati motivi. È evidente l'ottica rimediabile in cui viene declinata la privacy nel contesto statunitense.

Il criterio di ragionevolezza viene desunto dal bilanciamento di due interessi: quello individuale a non subire intrusioni e quello pubblico, proprio dell'autorità governativa, a perseguire istanze di ordine collettivo, come la sicurezza nazionale⁴⁷.

Inoltre, la giurisprudenza tende ad escludere la sussistenza di un diritto costituzionale alla privacy anche sulla base della c.d. "third-party doctrine"⁴⁸, la quale nega l'applicabilità del Quarto Emendamento ai casi in cui i singoli espongano

⁴⁴ Si veda il titolo 5° dello U.S. Code, § 552°. Cfr. sul punto *Overview of The Privacy Act of 1974 (2020 Edition)*, Department of Justice's Office of Privacy and Civil Liberties, reperibile in rete all'indirizzo <https://www.justice.gov/opcl/overview-privacy-act-1974-2020-edition>.

⁴⁵ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 58.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Cfr. C. BARRETT, *Are the EU GDPR and the California CCPA becoming the de facto global standards for data privacy and protection?*, in *Scitech Lawyer*, 2019, 15, 24-29.

⁴⁸ Per approfondimento sulla "third-party doctrine", si cfr. R. M. THOMPSON II, *The Fourth Amendment Third-Party Doctrine*, Congressional Research Service Report, del 5 giugno 2014.

volontariamente a terzi le proprie informazioni e i propri dati, anche se dalla propria dimora od ufficio⁴⁹.

Sempre a livello costituzionale, è da sottolineare che talvolta il Primo Emendamento, che tutela la libertà di espressione, è stato utilizzato proprio per limitare la protezione delle informazioni personali⁵⁰.

Nella dimensione valoriale della Costituzione americana, dunque, la protezione delle informazioni è strumentale alla protezione della libertà⁵¹: come si è affermato in dottrina⁵²,

privacy is important inasmuch as it protects the liberty that is its foundation, and there is no reason and no need to protect privacy if liberty is not in danger.

A livello federale, negli Stati Uniti non c'è una legge che regolamenti la raccolta e l'utilizzo dei dati personali. L'approccio statunitense alla privacy si struttura, infatti, in un sistema di leggi federali settoriali, alle quali si somma un cospicuo numero di precedenti giurisprudenziali⁵³. In questa sede, senza pretese di completezza, ci si limiterà a riportare alcune delle più importanti leggi federali sulla privacy, per poi indagare il quadro delle legislazioni locali di alcuni singoli Stati in materia⁵⁴.

In primo luogo, il *Federal Trade Commission Act* (anche noto come *FTC Act*)⁵⁵ è una legge federale che tutela i consumatori sanzionando pratiche ingiuste o ingannevoli, ed è stata applicata alle politiche sulla privacy e sicurezza dei dati online ed offline. La Federal Trade Commission, un'agenzia governativa istituita all'uopo, ha intrapreso numerose azioni di contrasto contro imprese che violano le politiche pubbliche sulla privacy e che divulgano dati personali senza averne l'autorizzazione.

In secondo luogo, è degno di nota *The Financial Services Modernization Act (Gramm-Leach-Bliley Act)*⁵⁶, statuto che disciplina la raccolta, l'uso e la divulgazione di informazioni finanziarie, ha una portata alquanto vasta, essendo applicabile a varie istituzioni, limita la diffusione di informazioni personali non pubbliche, e attribuisce agli interessati una facoltà di rinunciare alla condivisione delle proprie informazioni.

⁴⁹ Cfr. E. TEROLLI, che in nota n. 46 richiama il caso *Katz v. United States*, 389 U.S. 347 (1967).

⁵⁰ Cr. E. PERNOT-LEPLAY, *EU influence on data privacy laws: is the US approach converging with the EU model?* in *Colorado Technology Law Journal*, 2020, 18, 35.

⁵¹ *Ivi*, 36.

⁵² A. LEVIN, M. J. NICHOLSON, *Privacy law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground*, in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, 2005, 2, 360.

⁵³ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, che in nota 56 riporta quanto affermato da W. G. VOSS, K. A. HOUSER, *Personal Data and the GDPR: Providing a Competitive Advantage for U.S. Companies*, in *American Business Law Journal*, 2019, 56, 302: "In addition to the very narrow scope of data protected under federal statutes, court cases are also of limited benefit with respect of data privacy because of the conflicting interpretations of these sparse statutes".

⁵⁴ Si riporta la disamina contenuta in a E. TEROLLI, *op. cit.*, 60-62, a cui si rinvia per approfondimenti.

⁵⁵ Cfr. il titolo 15° dello U.S. Code, §§ 41-58.

⁵⁶ Cfr. il titolo 15° dello U.S. Code, §§ 6801-6827.

In terzo luogo, lo statuto che disciplina la tutela delle informazioni nel settore sanitario è l'*Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)*⁵⁷, il quale si applica a tutto il personale che viene a contatto con dati sanitari (fornitori di servizi sanitari, responsabili del trattamento, farmacie, ecc.) ed è accompagnato da una serie di standard da osservare, applicati alla raccolta e all'uso di informazioni sanitarie protette.

In quarto luogo, il *Fair Credit Reporting Act (FCRA)*⁵⁸, è un atto legislativo federale volto ad assicurare l'accuratezza, l'equità e la riservatezza delle informazioni sui consumatori contenute nei rapporti delle agenzie di segnalazione dei consumatori. Il FCRA regola, dunque, la raccolta, la diffusione e l'uso delle informazioni sui privati nella veste di consumatori, comprese l'affidabilità creditizia, la storia creditizia, la generale reputazione utilizzata per valutare l'idoneità di un consumatore al credito o all'assicurazione.

Rilevano in materia l'*Electronic Communications Privacy Act (ECPA)*⁵⁹ ed il *Computer Fraud and Abuse Act (CFAA)*⁶⁰, dedicati rispettivamente alla disciplina delle intercettazioni delle comunicazioni elettroniche e al perseguimento di condotte consistenti in manomissioni dei computer.

Infine, in questo elenco non si può omettere il *Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, (CLOUD Act)*, che costituisce un emendamento al precedente *Stored Communications Act (SCA)*, del 1986⁶¹. Quest'atto è principalmente deputato a favorire l'ottenimento di informazioni da parte delle agenzie governative federali: più in particolare, si stabilisce che le società statunitensi che gestiscono informazioni e comunicazioni sono obbligate a fornire i dati e le informazioni archiviati su qualsiasi server di loro proprietà o da loro gestito quando loro richiesto in forza di un mandato, indipendentemente dal luogo in cui siano conservati (quindi la portata è extraterritoriale, comprendendo anche imprese che si trovino al di fuori degli Stati Uniti), in quanto le uniche condizioni di applicabilità richiedono che le imprese siano soggette alla giurisdizione statunitense e che i dati siano sotto il possesso, custodia o controllo delle stesse⁶².

A livello statale, poi, esistono molte leggi che disciplinano la raccolta e il trattamento di dati personali: la maggior parte degli Stati ha adottato qualche forma di tutela legislativa sulla privacy, ma appare all'avanguardia in questo settore lo Stato della California, il quale in materia ha adottato diverse leggi di vasta portata a livello nazionale⁶³.

Questo Stato già nel 1972 si dimostrava sensibile a queste tematiche, includendo nella propria costituzione il diritto alla privacy tra i diritti inalienabili di

⁵⁷ Cfr. il titolo 42° dello U.S. Code, §§ 1301 ss.

⁵⁸ Cfr. il titolo 15° dello U.S. Code, §§ 1681 ss.

⁵⁹ Cfr. il titolo 18° dello U.S. Code, §§ 2510 ss.

⁶⁰ Cfr. il titolo 18° dello U.S. Code, § 1030.

⁶¹ Cfr. il titolo 18° dello U.S. Code, §§ 2701 ss.

⁶² Per un approfondimento, comprensivo anche delle critiche mosse a quest'atto per la sua portata extraterritoriale, cfr. ex multis M. RUTHEFORD, *The CLOUD Act: creating executive branch monopoly over cross-border data access*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2019, 34, 1177-1204.

⁶³ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 62.

ciascun individuo⁶⁴. In tempi recenti ha approvato la più ampia delle leggi nazionali sulla protezione dei dati, il *California Consumer Privacy Act (CCPA)*⁶⁵.

Quest'atto normativo offre ai consumatori un maggiore controllo sulle informazioni che le aziende raccolgono su di loro ed offre agli stessi numerosi diritti, tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, figurano: il diritto di essere informati su come le informazioni vengano raccolte e per quale finalità; il diritto di conoscere con quali terzi siano condivise le informazioni personali; il diritto di opporsi a che le proprie informazioni personali siano vendute a terzi (diritto di "opt-out"); il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati; il divieto di vendita a terzi dei dati dei minori di 16 anni, salvo consenso; il diritto di agire contro l'impresa in caso di violazione delle informazioni personali; il diritto di chiedere tutela al Procuratore Generale della California⁶⁶.

Sono molte le similarità che quest'atto intrattiene con il GDPR: essi condividono una simile nozione di dati personali⁶⁷, la previsione di molteplici diritti a favore degli individui, misure di sicurezza come la pseudonimizzazione⁶⁸, un regime di tutela particolare per i soggetti minori di una certa età, e così via⁶⁹.

Ad uno sguardo attento, tuttavia, emergono significative differenze, come il ridotto ambito applicativo soggettivo ed oggettivo (la disciplina di questo Stato tutela solo i soggetti che rivestano la qualità di consumatori residenti in California⁷⁰ e vincola solo le organizzazioni a scopo di lucro che superino determinati parametri di fatturato, o di quantità di dati trattati⁷¹), l'assenza di un requisito di base giuridica per la raccolta ed il trattamento dei dati e un quadro sanzionatorio meno pregiudizievole nei casi di inosservanza delle norme⁷².

⁶⁴ Cfr. E. PERNOT-LEPLAY, *op. cit.*, 40. L'art. 1, § 1, della Costituzione della California attualmente recita: "*All people are by nature free and independent and have inalienable rights. Among these are enjoying and defending life and liberty, acquiring, possessing, and protecting property, and pursuing and obtaining safety, happiness, and privacy*".

⁶⁵ Il *California Consumer Privacy Act* ("A.B.-375") è stato firmato dal governatore della California, Jerry Brown, il 28 Giugno 2018 ed è entrato in vigore l'1 Gennaio 2020. Cfr. Cal. Civil Code § 1798.100-199.

⁶⁶ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 63-64.

⁶⁷ Cfr. California Civil Code § 1798.140 (v)(1), dove si definisce "informazione personale" in questi termini: "*the information that identifies, relates to, describes, is reasonably capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household*".

⁶⁸ Cfr. California Civil Code § 1798.140 (aa), dove si definisce "pseudonimizzazione" in questi termini: "*the processing of personal information in a manner that renders the personal information no longer attributable to a specific consumer without the use of additional information, provided that the additional information is kept separately and is subject to technical and organizational measures to ensure that the personal information is not attributed to an identified or identifiable consumer*".

⁶⁹ Cfr. E. PERNOT-LEPLAY, *op. cit.*, 41-43 per un confronto più articolato.

⁷⁰ Cfr. California Civil Code § 1798.140 (i).

⁷¹ Cfr. California Civil Code § 1798.140 (d)(1). In particolare, quest'atto normativo si applica alle organizzazioni a scopo di lucro che: (A) ottengano ricavi per minimo di 25 milioni di dollari l'anno, (B) trattino le informazioni personali di minimo 100.000 consumatori o nuclei familiari e (C) ottengano almeno il 50% dei propri profitti dalla vendita delle informazioni personali.

⁷² Cfr. E. PERNOT-LEPLAY, *op. cit.*, 42.

È opportuno constatare, ad ogni modo, che la disciplina normativa californiana (così come quella di altri Stati che seguono la sua influenza⁷³), stia convergendo verso il modello di protezione europeo condensato nel GDPR. Questo fenomeno va sotto il nome di “effetto Bruxelles”⁷⁴ e indica, nel campo della protezione dei dati, l'importanza riconosciuta allo standard normativo europeo, che permea le pratiche commerciali e le leggi di paesi terzi, sulla scorta del suo forte sostegno democratico e delle funzioni trasparenti del quadro di protezione dei dati che viene delineato, nonché del supporto recato dalle autorità di vigilanza indipendenti che sorvegliano e promuovono la corretta applicazione delle norme e pubblicano le loro opinioni su vari temi⁷⁵. Un'altra differenza di rilevante momento tra i due modelli di data governance è, per l'appunto, l'assenza di autorità Garanti del settore, una figura particolarmente importante per l'*enforcement* del diritto alla protezione dei dati personali nel contesto europeo⁷⁶.

Un altro Stato che sta attraversando la medesima tendenza di tutela della riservatezza sulle informazioni personali è quello newyorkese, il quale ha approvato lo *Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (SHIELD Act)*⁷⁷.

Quest'atto prevede degli emendamenti alla legge sulla notifica di violazione dei dati e, in particolare, ne espande la portata fino a comprendere le informazioni biometriche, gli indirizzi e-mail e le password corrispondenti, i numeri dei conti o carte di credito/debito anche senza un codice di sicurezza, un codice di accesso o una password qualora fosse possibile accedere all'account senza tali informazioni; viene poi ampliata anche la nozione di “violazione dei dati”, includendovi l'accesso non autorizzato alle informazioni personali che compromette la sicurezza, la riservatezza o l'integrità delle informazioni private; viene inoltre esteso l'obbligo di notifica a qualsiasi persona o entità in possesso delle informazioni private di un residente dello Stato di New York ed, infine, sono state aggiornate le procedure di

⁷³ Cfr. *ivi*, 43, in cui si menziona il Delaware, il Missouri, l'Arizona, il Connecticut, il Nevada, il Massachusetts ed il Colorado.

⁷⁴ A. BRADFORD, *The Brussels Effect. How the European union rules the world*, cit.

⁷⁵ Cfr. E. PERNOT-LEPLAY, *op. cit.*, 29.

⁷⁶ Nel contesto statunitense vi sono vari uffici che si occupano di questioni simili, ma non hanno la medesima incidenza dei Garanti europei, in quanto, tra le altre cose, sono privi di diretti poteri sanzionatori. Si considerino, a titolo esemplificativo: *the Division of Privacy & Identity Protection*, che fa parte della *Federal Trade Commission* e si occupa di vigilare sulle questioni relative alla privacy dei consumatori, alla segnalazione del credito, al furto di identità e alla sicurezza delle informazioni; *the Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB)* che consiste in un'agenzia indipendente all'interno del ramo esecutivo del governo degli Stati Uniti che ha il compito di valutare che le azioni governative intraprese in funzione antiterroristica siano bilanciate con l'esigenza di proteggere la privacy e le libertà civili degli individui; ancora, in materia di trasferimenti di dati all'estero rileva il *Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)*, che è un comitato inter-agenzia del governo federale deputato ad analizzare le implicazioni per la sicurezza nazionale degli investimenti stranieri negli Stati Uniti. Per approfondimenti su quest'ultimo istituto e sulle sue implicazioni in tema di sovranità digitale e *data governance*, si cfr. G. DE RUVO, *Raccolta dati, intelligenza artificiale e sicurezza nazionale: l'uso geopolitico degli strumenti giuridici americani come freno alla data governance globale. Il caso TikTok come paradigma*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2022, 1, 116-119.

⁷⁷ Cfr. Senate Bill S5575B, reperibile in: <https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/S5575>.

notifica che devono essere seguite dalle imprese e dalle entità statali in caso di violazione delle informazioni personali⁷⁸.

Se già quest'atto rappresenta un notevole passo in avanti nel settore della protezione dei dati, la tutela delineata nella proposta di *New York Privacy Act (NYPA)*⁷⁹ rappresenta un *unicum* nel contesto statunitense, finendo per superare quella accordata dal CCPA, da cui trae ispirazione.

L'atto, che è ancora in pendenza di approvazione⁸⁰, si avvicina molto al GDPR, prevedendo un regime di *compliance* molto severo per le imprese newyorkesi, le quali si troverebbero dinanzi alla necessità di anteporre la privacy degli utenti al loro profitto. I residenti di New York, analogamente al CCPA, avrebbero il diritto di richiedere alle imprese di rivelare i soggetti a cui i propri dati vengono condivisi e, se del caso, intervenire per correggerli o cancellarli; ma il controllo degli interessati risulta ancor più esteso, essendo loro attribuito persino il diritto di citare in giudizio le imprese in caso di trattamenti illegittimi dei dati personali. Si deve inoltre notare che quest'atto si applicherebbe ad imprese di qualsiasi dimensione, mentre la portata oggettiva della legge californiana, come si è notato sopra, è limitata ad organizzazioni a scopo di lucro che superino certe condizioni stabilite *ex lege*⁸¹.

In questa sede, si è scelto di considerare solo le leggi statali che più di tutte si avvicinano al modello di privacy europeo, ma non si deve sottacere che le istanze individuali di protezione delle informazioni sono riconosciute a livello legislativo anche in altri Stati⁸².

Ciò che emerge è un mosaico di leggi statali che sta diventando sempre più contorto e questo rischia che gli Stati Uniti cedano la posizione leader nella tecnologia. Come si è ragionevolmente auspicato⁸³,

La migliore soluzione sarebbe una legge federale che fornisce un insieme coerente di standard applicabili online e offline. Una legge nazionale sulla privacy sarebbe più forte con un'applicazione unificata e ben finanziata attraverso la Federal Trade Commission. Il controllo federale consentirebbe a tutti i cittadini statunitensi di beneficiare di molteplici protezioni della privacy,

⁷⁸ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 65.

⁷⁹ Cfr. Senate Bill S365B, <https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2023/S365/amendment/B>.

⁸⁰ La versione precedente di quest'atto, il Senate Bill S365A, è stato approvato dal Senato e trasferito all'Assemblea in data 8 Giugno 2023, ma lo stesso non ha avuto esito positivo e, il 3 Gennaio 2024 è stato restituito al Senato. In data 3 Giugno 2024 il Senato ha approvato la nuova versione dell'atto, Senate Bill S365B e l'ha contestualmente trasmesso all'Assemblea, dove risulta tuttora pendente. Per gli aggiornamenti sull'atto in questione, si cfr.: <https://legiscan.com/NY/bill/S00365/2023>.

⁸¹ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 66-67.

⁸² *Ibidem*. Come riporta l'autrice, "il Vermont ha una legge strettamente focalizzata ai broker dei dati. Maine non regola i broker dei dati ma regola i fornitori dei servizi internet. L'Illinois ha una legge sui dati biometrici che la maggior parte degli altri Stati non ha. [...] Quattordici Stati hanno preso in considerazione la legislazione sui fornitori di servizi Internet. Venticinque stati e Portorico hanno preso in considerazione la legislazione incentrata sui vari aspetti dei dati dei consumatori. Tutti e 50 gli stati, così come il Distretto di Columbia, Puerto Rico e le Isole Vergini americane hanno emanato leggi che impongono la notifica delle violazioni della sicurezza riguardanti le informazioni personali".

⁸³ *Ibidem*.

compresa l'opzione di cancellazione dei propri dati, trasparenza nella raccolta dei dati e la portabilità dei dati tra servizi.

3.2. *Lo stile minimalista di governo sui dati e le vicende inerenti il flusso transfrontaliero di dati personali verso gli Stati Uniti*

Il modello di *data governance* degli Stati Uniti deriva più in generale dall'approccio statunitense alla tecnologia e ad Internet, il quale è fondato sull'ideologia del libero mercato: un atteggiamento libertario ha caratterizzato il quadro per la gestione delle informazioni sin dagli anni '90⁸⁴, favorendo l'autoregolazione da parte dei fornitori dei servizi online a discapito della normazione statale (approccio "multistakeholder")⁸⁵.

Questo paradigma, calato nella dimensione dei dati, si incentra sul concetto di proprietà: i dati sono trattati come qualsiasi altra merce e, in quanto alienabili, possono essere scambiati, a condizione che i mercati siano trasparenti e i diritti di proprietà siano protetti.

In linea con questa filosofia, la regolamentazione governativa sul movimento dei dati appare alquanto scarsa e questo si riflette anche sui flussi delle informazioni, anch'essi caratterizzati da principi di libero mercato⁸⁶.

Questo ambiente normativo, combinato con una ridotta applicazione del diritto antitrust in materia⁸⁷, ha consentito alle aziende, divenute *Big Tech*, di emergere e dominare la *data economy*⁸⁸:

unlimited data access across jurisdictions through large platforms creates network effects. A consistent stream of new users produces new data, increasing the reliability and the utility of global platforms, thereby attracting more users. In this network-based economy, where data are transferred across jurisdictions and users, network operators acquire exclusive ownership and control over vast pools of data. Hence, the full alienability of data is central to this business model.

Negli ultimi dieci anni, peraltro, l'impostazione minimalista orientata al "*free flow of data*" ha iniziato ad evolvere, principalmente come reazione al dominio del settore

⁸⁴ Cfr. D. W. ARNER, G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *The Transnational Data Governance Problem*, cit., 637, ove gli autori notano, in nt. 45, che "*the free market ideology of the internet stems from a "privatization" policy towards many aspects of the internet in the 1990's under the Clinton administration, whereby the U.S. reassigned maintenance of online naming and other infrastructural elements from the initial US defense contractors to the private and non-governmental sector, with minimal regulatory involvement*".

⁸⁵ S. N. BROTMAN, *Multistakeholder internet governance: a pathway completed, the road ahead*, Center for Technology Innovation at Brookings, 2015.

⁸⁶ Cfr. *ivi*, 640.

⁸⁷ Cfr. *ivi*, 642. Gli autori sottolineano che "*limited recourse to antitrust law in this field has been a contributing factor to the emergence of Big Tech. [...] The Sherman Act and Clayton Act are relevant for antitrust enforcement but only saw serious use in the data market in 2019*".

⁸⁸ *Ivi*, 638.

privato e, più recentemente, alla competizione con la Cina. Il governo federale statunitense, infatti, attraverso azioni politiche mosse dall'ideale di avere controllo sui dati, sta facendo sempre più leva sul concetto di sicurezza nazionale per riformare il regime⁸⁹. Questo cambio di rotta può essere desunto, tra le varie iniziative governative, dalla *Federal Data Strategy*⁹⁰. Questa strategia, principiando da alcune riflessioni sull'attuale ruolo degli Stati Uniti nello scenario di *data governance* globale, mette a punto un piano di azione decennale e descrive le tappe da intraprendere per iniziare a sfruttare meglio gli asset informativi, dando priorità alla loro raccolta e utilizzo. In particolare, viene delineato un quadro di principi operativi e di *best practices* al fine di utilizzare al meglio le risorse informative, tutelandone al contempo la sicurezza e la privacy⁹¹.

Dunque, se tradizionalmente gli Stati Uniti hanno adottato uno stile di governance liberale orientato al libero mercato, esso sta evolvendo, cercando di ridimensionare le disuguaglianze e favorire la competitività, la sicurezza e la concorrenza⁹².

A lato di queste riflessioni si colloca la questione del trasferimento di dati personali tra l'ordinamento europeo e quello statunitense.

In presenza di un sistema normativo alquanto scarso di disposizioni sulla privacy, come è quello statunitense, l'Unione europea ha inteso evitare che dai rapporti stretti con un ordinamento come quello statunitense si determinasse un abbassamento, se non addirittura una perdita, della loro protezione; d'altra parte, l'ipotesi dell'isolamento economico, che si sarebbe verificata in assenza di accordi commerciali, è stata considerata altrettanto meritevole di rigetto⁹³. Così, per bilanciare le due istanze (protezione e condivisione), si è giunti a dei compromessi, anche se finora la Corte di Giustizia europea ha sempre invalidato gli accordi intercorsi tra le due potenze.

Conviene principiare accennando brevemente al quadro di norme giuridiche che il GDPR dedica al trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, che è contenuto all'interno del Capo V⁹⁴.

In via di sintesi, sono previste tre differenti basi giuridiche perché un tale trasferimento sia considerato legittimo: i) l'adozione di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione, in seguito ad una valutazione che tiene conto di criteri

⁸⁹ Cfr. S. A. AARONSON, *Data is disruptive: how data sovereignty is challenging data governance*, Hinrich Foundation Report, 2021, 18.

⁹⁰ *Federal Data Strategy – A Framework for Consistency*, Office of Management and Budget, Washington DC, 2019.

⁹¹ Cfr. *Federal Data Strategy – A Framework for Consistency*, 2, dove viene indicata la missione generale della strategia: “*the mission of the Federal Data Strategy is to leverage the full value of Federal data for mission, service, and the public good by guiding the Federal Government in practicing ethical governance, conscious design, and a learning culture*”.

⁹² Così D. W. ARNER, G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *op. cit.*, 646.

⁹³ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 67.

⁹⁴ Il Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 è intitolato “*Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali*” (artt. 44 – 50).

predeterminati⁹⁵; ii) l'adozione di "garanzie adeguate" da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale, che non necessitano di autorizzazione⁹⁶; iii) l'adozione di "garanzie adeguate" da parte del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che necessitano di autorizzazione⁹⁷. Le "garanzie adeguate", evidentemente, colmerebbero il vuoto di tutela che emerge dalla comparazione dell'ordinamento giuridico dello Stato terzo od organizzazione internazionale con quello europeo.

Vengono poi stabilite specifiche eccezioni in presenza delle quali il titolare del trattamento, o il responsabile, può trasferire i dati personali anche in mancanza di una decisione di adeguatezza e delle adeguate garanzie⁹⁸.

Il primo accordo sorto dalle negoziazioni tra la Commissione europea e il Dipartimento del commercio statunitense risale al 2000 ed è fondato su una decisione di adeguatezza della Commissione⁹⁹. Il c.d. *Safe Harbour* è stato raggiunto dopo che il partner americano si è impegnato a rispettare una serie di principi racchiusi nello stesso.

Più in dettaglio, la decisione di adeguatezza si fondava su tre pilastri¹⁰⁰: il primo riguardava una serie di principi "di approdo sicuro", che riflettevano quelli contenuti nella direttiva sulla protezione dei dati al tempo ancora in vigore¹⁰¹; il secondo si

⁹⁵ Quest'ipotesi è menzionata all'interno dell'art. 45 Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, essa implica che la normativa del paese terzo sia stata sottoposta ad un esame della Commissione, consistente nella valutazione della tutela accordata ai dati personali da tale Stato: l'esame, che deve essere svolto tenendo in considerazione una serie di elementi elencati dalla stessa norma, potrà avere esito positivo solo se quell'ordinamento offra un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello europeo. Inoltre, la Commissione deve sottoporre a riesame la decisione adottata ogni quattro anni.

⁹⁶ Quest'ipotesi è menzionata all'interno dell'art. 46, par. 2, lett. a) – f), Regolamento (UE) 2016/679. Ove non sia stata adottata una specifica decisione di adeguatezza, o nel caso di sua revoca o invalidità, si può procedere ugualmente al trasferimento di dati personali verso un Paese terzo ove quest'ultimo abbia adottato adeguate misure volte a garantire una tutela sostanzialmente equivalente a quella europea.

⁹⁷ Quest'ipotesi è menzionata all'interno dell'art. 46, par. 3, lett. a) e b), Regolamento (UE) 2016/679.

⁹⁸ Le ipotesi derogatorie sono contemplate all'art. 49, par. 1, lett. a) – g), Regolamento (UE) 2016/679.

⁹⁹ Commissione europea, Decisione 2000/520/CE, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

¹⁰⁰ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 68.

¹⁰¹ Ci si riferisce alla Direttiva 95/46/CE, abrogata dal Regolamento (UE) 2016/679. I principi dello *Safe Harbour* ammontavano a sette: i) *principio di notifica*, in base al quale le organizzazioni avrebbero dovuto informare i singoli individui di una serie di questioni, tra cui anche le finalità della raccolta e del trattamento; ii) *principio di scelta*, in base al quale le organizzazioni avrebbero dovuto offrire ai singoli individui la scelta di rifiutare trasferimenti dei dati a terzi o trattamenti per finalità incompatibili con quelle originarie, mentre, nel caso di trattamento di dati sensibili, si sarebbe dovuto ottenere il consenso esplicito del singolo per procedere a tali due operazioni; iii) *principio del trasferimento successivo*, con il quale si obbligava l'organizzazione che intendesse trasferire i dati a terzi di accertarsi previamente che gli stessi riconoscessero i principi di approdo sicuro o disponessero di una tutela equivalente; iv) *principio di sicurezza*, in base al quale le organizzazioni avrebbero dovuto adottare ragionevoli precauzioni per proteggere le informazioni da perdita ed abusi

fondava sul ruolo che si assumeva da quel momento la *Federal Trade Commission* (FTC), la quale avrebbe dovuto accogliere i reclami dei cittadini europei che lamentavano violazioni della loro privacy da parte delle imprese statunitensi aderenti; il terzo garantiva alle autorità europee preposte alla protezione dei dati personali di bloccare i flussi dei dati, una volta che fossero avvisati dal governo statunitense o dalla pertinente organizzazione di autoregolamentazione della sussistenza di violazioni dei principi da parte delle imprese aderenti.

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha invalidato tale decisione di adeguatezza nella sentenza Schrems¹⁰² (denominata in questo modo dal nome del ricorrente), sulla scorta di alcuni rilievi che rendevano le protezioni apparentemente fornite dal *Safe Harbour* del tutto irrilevanti.

Tra i vari motivi della decisione, rilevavano soprattutto la mancanza di norme che limitassero eventuali ingerenze da parte delle autorità statunitensi a difesa della sicurezza nazionale o dell'interesse pubblico e, inoltre, la mancanza di una tutela giuridica efficace per contenere intromissioni di tal sorta. Inoltre, veniva sottolineata l'applicazione limitata di tale accordo (che avrebbe impegnato, infatti, le sole imprese statunitensi aderenti allo stesso) e la superfluità della sorveglianza affidata alla *Federal Trade Commission*, la quale però era priva di giurisdizione sugli attori del settore pubblico che conducevano la sorveglianza¹⁰³.

L'elemento che più di tutti è risultato decisivo riguardava l'obbligo di fornire informazioni posto dal diritto statunitense in capo alle imprese aderenti per ragioni di sicurezza nazionale: le stesse sarebbero state onerate di tale *disclosure* anche quando ciò avrebbe interferito con il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali dei singoli cittadini europei, determinando “*de facto un accesso indiscriminato, in violazione dei principi di necessità, proporzionalità e finalità del trattamento*”¹⁰⁴.

A seguito di tale invalidazione, furono presto avviate nuove negoziazioni con gli Stati Uniti, che hanno condotto ad un'altra decisione di adeguatezza della Commissione europea del 2016¹⁰⁵: il c.d. *Privacy Shield* prevedeva un significativo incremento delle garanzie per gli interessati, i quali avrebbero potuto godere di obblighi di protezione più puntuali posti in capo alle società statunitensi, strumenti specifici per la tutela delle persone, limiti all'accesso da parte delle autorità pubbliche, la creazione di un difensore civico chiamato a pronunciarsi su ricorsi e segnalazioni dei soggetti interessati, la revisione annuale congiunta dell'accordo per

ed altri accessi non autorizzati; v) *principio di integrità dei dati*, che imponeva l'obbligo di raccogliere esclusivamente le informazioni personali che risultassero pertinenti ai fini per cui venissero raccolte od a quelli successivamente autorizzati dagli interessati; vi) *principio di accesso*, che garantiva il diritto dell'interessato di accedere alle informazioni personali trattate e chiederne la rettifica o cancellazione; vii) *meccanismi di enforcement* dello schema *Safe Harbour*.

¹⁰² Corte di giustizia, sentenza 6 ottobre 2015, C-362/14, Maximilian Schrems c. Data Protection Commissioner, ECLI:EU:C:2015:650.

¹⁰³ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 69.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Commissione europea, Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy.

monitorare l'attuazione all'interno del Dipartimento di Stato e, infine, un termine di risoluzione delle controversie su più livelli¹⁰⁶.

Tuttavia, gli obblighi previsti da questo nuovo accordo coincidevano solo parzialmente con quelli del GDPR, che sarebbe venuto alla luce di lì a poco; inoltre, pochi mesi prima dell'adozione del *Privacy Shield* venivano esternate talune preoccupazioni dal Garante europeo per la protezione dei dati personali di quel periodo, il quale, pur riconoscendo gli sforzi fatti rispetto all'intesa precedente, si esprimeva così¹⁰⁷:

I appreciate the efforts made to develop a solution to replace Safe Harbour but the Privacy Shield as it stands is not robust enough to withstand future legal scrutiny before the Court. Significant improvements are needed should the European Commission wish to adopt an adequacy decision, to respect the essence of key data privacy principles with particular regard to necessity, proportionality and redress mechanisms. Moreover, it's time to develop a longer term solution in the transatlantic dialogue.

Il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia europea ha invalidato anche questo secondo accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, nella sentenza Schrems II¹⁰⁸. La vicenda è complessa ed è sorta quando Max Schrems, l'attivista austriaco resosi protagonista anche del caso che ha portato alla prima sentenza storica, ha contestato i trasferimenti effettuati da Facebook verso gli Stati Uniti sulla base delle clausole contrattuali standard dell'Unione europea ("SCC")¹⁰⁹, il meccanismo alternativo che la piattaforma aveva scelto per legittimare i suoi flussi di dati intercontinentali: il ricorrente sosteneva che le clausole non avrebbero potuto costituire una base giuridica valida per il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti, in quanto Facebook sarebbe stata tenuta a mettere i dati personali degli utenti a disposizione delle autorità governative statunitensi nello svolgimento dei relativi programmi di sorveglianza¹¹⁰. Il commissario irlandese per la protezione dei dati (l'autorità a cui il privato aveva mosso le lamentele), constatava che non si sarebbe potuto pronunciare se prima la Corte di giustizia europea non avesse esaminato la validità delle SCC: egli allora promuoveva ricorso dinanzi all'Alta corte irlandese, la

¹⁰⁶ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 70-71, per approfondimenti delle novità del *Privacy Shield* rispetto al *Safe Harbour*.

¹⁰⁷ European Data Protection Supervisor, *Privacy Shield: more robust and sustainable solution needed*, 30 maggio 2016.

¹⁰⁸ Corte di giustizia, sentenza 16 luglio 2020, C-311/18, Data Protection Commissioner c. Facebook Ireland Limited e Maximilian Schrems, ECLI:EU:C:2020:559.

¹⁰⁹ Clausole approvate dalla Commissione europea nella Decisione 2010/87/UE, sostituita da ultimo dalla Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

¹¹⁰ Cfr. E. TEROLLI, *op. cit.*, 72.

quale sospendeva il procedimento e sottoponeva 11 questioni pregiudiziali alla CGUE¹¹¹, che si è espressa nella succitata sentenza Schrems II¹¹².

In questa decisione, la Corte ha affermato la validità delle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi, ritenendo tale meccanismo sufficientemente garantista con riguardo ai diritti degli interessati, ma, concentrandosi particolarmente sugli artt. 7, 8, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali europea, ha invalidato la decisione di esecuzione 2016/1250/UE su cui si fondava il *Privacy Shield*.

L'invalidazione è stata ritenuta necessaria sulla base di alcuni rilievi critici: la prevalenza del diritto statunitense sui principi del nuovo accordo per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico od amministrazione della giustizia; l'assenza di limitazioni e di strumenti per contenere il potere delle autorità degli Stati Uniti; le carenze nel meccanismo del Mediatore del *Privacy Shield*¹¹³.

Ancora una volta, l'accordo non è stato considerato conforme al principio di proporzionalità¹¹⁴ nel bilanciamento effettuato tra diverse istanze. Secondo tale principio, i diritti e le libertà sancite nella Carta possono subire limitazioni, ma al cospetto di precisi presupposti e solo ove necessari. Più precisamente¹¹⁵,

la limitazione dei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati deve essere sottoposta ad una verifica a doppio binario: è necessario misurare la gravità dell'ingerenza che la limitazione comporta e valutare l'importanza

¹¹¹ *Ibidem*. L'autrice riporta in via schematica le 11 questioni pregiudiziali: "Le questioni riguardavano i seguenti argomenti: l'applicazione del diritto dell'UE ai trasferimenti di dati effettuati a fini commerciali, ma ulteriormente trattati a fini di sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale nel paese terzo di trasferimento; quale livello di protezione si applica alle SCC adottate ai sensi dell'art. 46 GDPR; se i trasferimenti di dati nell'ambito delle SCC violino la Carta dei diritti fondamentali dell'UE 115, in particolare gli articoli 7, 8, 47 e 52, compresa l'essenza di tali diritti; se le SCC forniscono garanzie adeguate; se le autorità di protezione dei dati sono tenute a sospendere o vietare i trasferimenti di dati nell'ambito delle SCC se, a loro avviso, le clausole non sono state rispettate o non è possibile garantire il livello di protezione dell'UE; la rilevanza del *Privacy Shield* per i trasferimenti ai sensi delle SCC; e se il meccanismo del difensore civico (*Ombudsman*) ai sensi del *Privacy Shield* era compatibile con l'articolo 47 della Carta".

¹¹² Cfr. *ivi*, 71-72. Le principali parti coinvolte nel procedimento erano, dunque, il commissario irlandese per la protezione dei dati, Facebook Ireland Ltd. e Maximilian Schrems, ma nel corso dell'audizione sono intervenuti altri soggetti interessati, tra cui rappresentanti del Parlamento europeo, della Commissione europea, dell'European Data Protection Board, rappresentanti di diversi Stati membri dell'UE, rappresentanti del governo degli Stati Uniti, nonché un certo numero di gruppi di lobby del settore e l'Electronic Privacy Information Center.

¹¹³ Cfr. *ivi*, 74.

¹¹⁴ Cfr. art. 52 Carta dei diritti fondamentali europea che, al par. 1, statuisce che: "Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui".

¹¹⁵ G. PROIETTI, *Il trasferimento dei dati personali all'estero: proporzionalità, poteri delle agenzie di intelligence ed effetto Bruxelles*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2023, 6, 987.

dell'obiettivo di interesse generale perseguito; quest'ultimo elemento deve essere proporzionato rispetto al primo.

La Corte ha rilevato che l'ordinamento statunitense non si sarebbe conformato a tale principio: il *Privacy Shield* riconosceva espressamente il primato delle esigenze di sicurezza nazionale, interesse pubblico od amministrazione della giustizia statunitensi rispetto al valore dei principi ivi stabiliti a tutela della protezione dei dati personali di cittadini europei. Inoltre, a giudizio della Corte, il diritto statunitense non garantirebbe un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dall'art. 47 della Carta: un accordo che non prevede alcuna possibilità per il singolo di avvalersi di rimedi giuridici al fine di accedere a dati personali che lo riguardano, oppure di ottenere la rettifica o la soppressione di tali dati, non rispetta il contenuto essenziale del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva¹¹⁶. Alla luce di tali considerazioni, la Corte invalidava con effetto immediato il *Privacy Shield*.

Infine, conviene brevemente accennare al nuovo accordo raggiunto tra le due potenze: il *Trans-Atlantic Data Privacy Framework*, adottato con una nuova decisione di adeguatezza della Commissione¹¹⁷, è venuto alla luce il 10 luglio 2023, in seguito di un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati¹¹⁸.

Questo terzo accordo tra Stati Uniti e Unione europea contempla una serie di novità: le società statunitensi saranno sottoposte ad una serie di obblighi (come, a titolo esemplificativo, la cancellazione dei dati personali se non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati raccolti), volti a garantire anche la continuità della protezione quando i dati personali sono condivisi con terzi; in caso di violazioni dell'accordo, sono assicurati ai cittadini europei diverse possibilità di ricorso dinanzi a organismi indipendenti di risoluzione delle controversie e un collegio arbitrale; inoltre, il quadro giuridico statunitense sembra fare passi ulteriori rispetto ai due precedenti accordi, configurando una serie di limitazioni e di garanzie inerenti all'accesso ai dati da parte delle autorità pubbliche statunitensi, in particolare in materia penale e per finalità di sicurezza nazionale¹¹⁹.

Risulta evidente l'influenza esercitata dalla sentenza Schrems II: l'accesso ai dati europei da parte delle agenzie di intelligence statunitensi sarebbe limitato a quanto necessario e proporzionato per la protezione della sicurezza nazionale; i cittadini europei avranno, inoltre, la possibilità di ottenere un risarcimento in merito

¹¹⁶ *Ivi*, 988.

¹¹⁷ Commissione europea, Decisione di esecuzione 2023/1795, del 10 luglio 2023, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali.

¹¹⁸ Comitato europeo per la protezione dei dati, *Parere 5/2023 relativo al progetto di decisione di esecuzione della Commissione europea per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali nel contesto del quadro per la protezione dei dati UE-USA*, 28 febbraio 2023, consultabile su: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-09/edpb_opinion52023_eu-us_dpj_it.pdf.

¹¹⁹ Cfr. G. PROIETTI, *op. cit.*, 1001.

alla raccolta e all'utilizzo dei propri dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi dinanzi a un meccanismo di ricorso indipendente e imparziale¹²⁰.

Il breve intervallo di tempo che separa l'adozione della sentenza Schrems II (16 luglio 2020) e l'inizio delle nuove trattative per giungere ad un nuovo accordo (risalenti a marzo 2022, quando si è annunciato il raggiungimento dell'intesa tra la Presidente della Commissione ed il Presidente degli Stati Uniti), permette di appurare quanto pesasse, a livello internazionale, l'impasse che si era determinata all'indomani delle sentenze della CGUE: le più importanti aziende tecnologiche statunitensi hanno insistito sin da subito per rimediare. La circolazione dei dati ha, come risulta ormai evidente, una notevole rilevanza non solo nel contesto domestico, ma anche all'interno della dimensione internazionale, perché contribuisce a definire i rapporti commerciali tra le potenze emergenti. Va da sé che l'auspicio è quello di superare la fase di stallo creatasi, a beneficio della certezza del diritto nel mercato digitale internazionale, scongiurando, per quanto possibile, epiloghi deleteri come quelli che si verificherebbero se si affacciasse l'ipotesi di uno "Schrems III"¹²¹.

4. Il modello di *data governance* cinese

Le due chiavi di lettura con cui si potrebbe sintetizzare l'approccio regolamentare cinese al problema della gestione dei dati consistono nella crescita economia e nella sicurezza nazionale¹²².

Nella nuova era dei dati, la Cina ha progressivamente delineato politiche industriali e processi di innovazione che hanno permesso di realizzare un universo di internet alternativo a quello occidentale, nel quale si affermano attori economici che affiancano i *tech giants* statunitensi nell'ottica del dominio del digitale¹²³.

Nel campo giuridico, il quadro di *data governance* si fonda attualmente su tre pilastri: la *Cybersecurity Law* (Csl)¹²⁴, la *Data Security Law* (Dsl)¹²⁵ e la *Personal Information Protection Law* (Pipl)¹²⁶; tali regolamentazioni, che verranno analizzate

¹²⁰ Cfr. *ibidem*.

¹²¹ Cfr. *ivi*, 1000-1023, per approfondimenti sul nuovo accordo. Per approfondimenti sui precedenti accordi, cfr. A. MANTELERO, *From Safe Harbour to Privacy Shield. The "medieval" sovereignty on personal data*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2016, 1, 338-346; cfr. anche E. TEROLLI, *Personal data's protection in the use of predictive justice systems: EU vs. U.S.*, in *Comparative Law Review*, 2024, 15, 144-158.

¹²² Così, ex multis, A. HE, *State-centric data governance in China*, in *CIGI Papers* n. 282, Centre for International Governance Innovation, Waterloo, 2023, 1.

¹²³ Cfr. M. TIMOTEO, *Alla ricerca di un diritto di proprietà sui dati: la via cinese*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, 4, 1158.

¹²⁴ National People's Congress, *Cybersecurity Law of the People's Republic of China*, in vigore dall'1 Giugno 2017.

¹²⁵ National People's Congress, *Data Security Law of the People's Republic of China*, in vigore dall'1 Settembre 2021.

¹²⁶ National People's Congress, *Personal Information Protection Law of the People's Republic of China*, in vigore dall'1 Novembre 2021.

diffusamente a breve (v. *infra*, par. 4.2.) riflettono il modo in cui il Paese orienta la propria politica, sia sul piano interno che su quello esterno¹²⁷.

L'interesse statale a disporre di un mercato di dati sicuro ed evoluto è relativamente recente: fino al 2012, nel campo della protezione delle informazioni personali, gli interventi giuridici si limitavano a discipline embrionali e frammentate, imponendo il rispetto della riservatezza in settori specifici come i servizi bancari e legali¹²⁸. Questa struttura giuridica spoglia di normative aveva consentito l'affermarsi di una situazione simile a quella che si verificava negli Stati Uniti: lo sviluppo di un piccolo numero di aziende dominanti nel settore della *data economy*.

Nell'ultimo decennio, invece, la leadership cinese si è sempre più impegnata a centralizzare la gestione dei dati e a creare quadri legislativi più generali e comprensivi. Sicuramente, il fattore trainante di questa tendenza è stata la crescente urgenza di controllare le questioni problematiche originate dall'economia basata sulle piattaforme digitali. Di questo si può avere contezza non solo richiamando il primo dei tre pilastri evidenziati, ossia la *Cybersecurity Law*, considerata dagli studiosi la pietra miliare della nuova sovranità cinese nel mondo di internet¹²⁹ ed emanata prima delle altre due normative (a ulteriore riprova del fatto che anteriormente alla "sovranità sui dati" viene la "sovranità digitale", di cui la prima è parte servente), ma considerando anche statistiche sull'utilizzo di internet in Cina. Uno studio dimostra che nel giugno 2007 solo il 16% della popolazione cinese utilizzava servizi online, mentre nel 2022 la percentuale degli utilizzi è salita addirittura al 70%, e di questi, 9 su 10 attraverso dispositivi mobili. Gli smartphone, da questo punto di vista, hanno facilitato l'emersione delle grandi aziende di piattaforme (come Alibaba, Tencent, Bytedance, Pinduoduo e Didi), che hanno basato i loro modelli commerciali sulla loro capacità di raccogliere ed analizzare i dati degli utenti per massimizzare i profitti e la quota di mercato¹³⁰.

Il governo cinese ha nel complesso sostenuto questi sviluppi, ma il peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e le crescenti preoccupazioni sul terrorismo in patria hanno spinto le autorità governative a dedicare maggiore attenzione al controllo del flusso di dati online¹³¹.

Lo spostamento del focus verso il tema della sicurezza nazionale, insieme ad un quadro politico orientato ad un forte accentramento di potere, si traducono in un ridimensionamento della rilevanza delle grandi imprese tecnologiche: la fase di grande libertà, per queste ultime, sembra essere ormai terminata, in quanto pur potendo ancora agire con meno vincoli rispetto alle loro controparti europee sul tema della privacy e della gestione dei dati, le regolamentazioni introdotte recentemente sembrano sancire la fine dell'era d'oro per le stesse¹³².

¹²⁷ Cfr. R. DEMARIA, *La data regulation in Cina tra politica interna e proiezione esterna*, in *OrizzonteCina*, 2022, 13, 109.

¹²⁸ Cfr. R. CREEMERS, *op. cit.*, 3.

¹²⁹ Cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1158.

¹³⁰ Cfr. R. CREEMERS, *op. cit.*, 3.

¹³¹ Cfr. *ivi*, 4.

¹³² Cfr. R. DEMARIA, *op. cit.*, 111.

Da quest'ottica dev'essere indagata la filosofia che si cela dietro il modello di *governance* dei dati che stiamo per analizzare, il quale, lo vedremo a breve, sembra riecheggiare logiche proprietarie.

Proprio dal tema della proprietà conviene principiare la nostra ricerca, perché quest'ultimo, nelle recenti vicende giuridiche della Cina, è tutt'altro che confinato al piano teorico; l'altra parte della nostra ricerca, invece, si concentrerà sulla disciplina recata dai tre summenzionati pilastri su cui poggia il governo dei dati cinese.

4.1. *L'emergente paradigma di controllo proprietario sulle informazioni*

Nello stesso anno in cui la *Cybersecurity Law* diventava applicativa, un'altra riforma ha interessato l'ordinamento giuridico cinese: all'interno del codice civile (precisamente all'art. 127, collocato nel primo libro, sotto il capo V relativo ai diritti civili), è stata inserita la menzione della proprietà virtuale¹³³.

L'inserimento di questa previsione ha un chiaro significato: in una materia che risulta ancora allo stadio embrionale (e questo non solo in Cina), il legislatore cinese ha inteso suggerire l'idea che i beni immateriali (dati compresi) possano essere governati attraverso l'istituto della proprietà.

Il paradigma proprietario, infatti, associato alle informazioni, è uno dei temi del momento in Cina¹³⁴: alcune controversie che hanno visto come protagoniste talune *Big Tech* cinesi hanno innescato nella mente del legislatore la necessità di configurare uno statuto giuridico ampio per i dati, già considerati una "fondamentale risorsa strategica nazionale"¹³⁵, attraverso la predisposizione di un corpo di norme che permetta di rispondere ai problemi che questo bene *sui generis* pone, sia sul piano dell'appartenenza che su quello della circolazione¹³⁶.

Conviene ripercorrere almeno gli snodi essenziali della prima pronuncia giurisdizionale che, nel 2018, evoca l'argomento proprietario con riferimento ai dati¹³⁷.

¹³³ L'art. 127 del codice civile cinese prevede che: "*Where there are laws particularly providing for the protection of data and online virtual assets, such provisions shall be followed*".

¹³⁴ In questi termini, cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1158.

¹³⁵ In un piano di azione del 2015 inerente ai big data, si discuteva in questi termini intorno al potenziale dei dati: "*The interaction and convergence between information technology, the economy and society has triggered a rapid growth of data, data has become a fundamental strategic national resource, big data is engendering a more important influence on global production, distribution, allocation and consumption activities, as well as economic operating mechanisms, social ways of life and national governance capability*". Cfr. State Council, *Outline of Operations to Stimulate the Development of Big Data*, 31 Agosto 2015.

¹³⁶ M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1159.

¹³⁷ Si consideri, tuttavia, che la questione del controllo proprietario sui dati si era già affacciata un anno prima, attraverso liti risolte in via amministrativa. Si fa riferimento alle controversie tra Alibaba Cainiao e SF Express e tra Tencent e Huawei, su cui cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1160 per gli approfondimenti.

La lite ha visto opporsi le due grandi aziende Taobao¹³⁸ e Meijing¹³⁹: la prima offriva, tra le altre cose, un servizio di analisi di mercato che forniva ai clienti informazioni aggiornate sulle loro prestazioni commerciali; la seconda svolgeva una pratica concorrente, acquistando previamente dai commercianti di Taobao i dati analitici originariamente ottenuti nella piattaforma e immettendo nel mercato un servizio analogo a condizioni economiche più favorevoli. Chiamata in giudizio da Taobao per concorrenza sleale, Meijing asseriva che la società attrice non avrebbe potuto vantare alcun diritto sui dati degli utenti di Taobao, trattandosi di dati personali degli stessi. Il Tribunale di primo grado di Hangzhou, peraltro, diede ragione a Taobao e ritenne Meijing responsabile di aver posto in essere condotte di concorrenza sleale¹⁴⁰.

Ciò che preme evidenziare in questa sede è la distinzione operata dai giudici tra i dati personali e i *big data* gestiti dal servizio offerto da Taobao: su questi ultimi, in forza di un investimento considerevole, è stato riconosciuto in capo alla piattaforma un interesse giuridico di natura proprietaria, maturato nel contesto concorrenziale¹⁴¹. Il settore del diritto alla concorrenza è stato così utilizzato come ambito di affermazione di interessi proprietari sui dati.

Come si accennava e risulta ora evidente, queste riflessioni in Cina non sono meramente teoriche, ma toccano da vicino la materia, essendo originate da conflitti che dividono alcune tra le più emergenti *big companies* della nazione.

Casi con la medesima risonanza di quello brevemente sintetizzato hanno attirato l'attenzione del governo cinese, il quale, durante la quarta sessione plenaria del 19° comitato centrale del partito comunista, tenutasi nel 2019, classifica i dati come un nuovo "fattore di produzione"; due anni dopo, all'interno del 14° piano quinquennale, annuncia iniziative volte a sviluppare un mercato dei dati e ad elaborare un quadro teorico di riferimento per definire un sistema di diritti di proprietà sui dati¹⁴²; nello stesso anno, inoltre, si completa il quadro di *data governance* con due ulteriori normative che si aggiungono alla *Cybersecurity law* (attraverso, cioè, la *Data security law* e la *Personal information protection law*, che affronteremo a breve, v. *infra*, par. 4.2.).

La rilevanza che la questione dei dati ha raggiunto a livello nazionale è ben evidenziata anche dall'inserimento di un nuovo libro nel codice civile, dedicato appositamente ai diritti della personalità¹⁴³. Con l'introduzione di questo libro nel codice civile, il legislatore cinese si dimostra molto sensibile alla complessità delle

¹³⁸ Si tratta di una piattaforma appartenente al gruppo Alibaba, gestrice di una delle più grandi piattaforme di e-commerce al mondo.

¹³⁹ Il caso rappresenta il primo dei casi tipici su questi argomenti, ed è stato inserito in una raccolta pubblicata dalla Corte suprema del popolo nel 2019: i casi tipici vengono selezionati dalle Corti cinesi come indicativi per uno specifico settore.

¹⁴⁰ M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1161.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² Cfr. *ivi*, 1162.

¹⁴³ Cfr. Libro IV del nuovo codice civile cinese, che comprende gli artt. 989-1039.

sfide che la dimensione virtuale sta sempre più ponendo agli operatori del settore e non solo. Si è osservato che¹⁴⁴

the adoption of a stand-alone book on personality rights in China's new civil code is not a mere technical matter. Instead, behind the technical change in the structures of conventional civil codes lies the growing consciousness of nonmaterial rights in Chinese civil society and the Chinese legislature's efforts to respond to them in a systemic manner.

Parte della dottrina, dal canto suo, ha ritenuto che la scelta del modello proprietario nella regolamentazione del settore dei dati richieda l'adozione di prospettive più ampie: queste non possono essere limitate al campo della concorrenza, bensì è necessario servirsi di tutti gli strumenti che il diritto privato consente di utilizzare per definire e valorizzare il potenziale economico dei dati¹⁴⁵. Peraltro, non tutti condividono la medesima idea: anzi, per alcuni, il concetto di proprietà non può nemmeno aiutare a descrivere le dinamiche che interessano le informazioni¹⁴⁶.

Lasciando da parte questioni più propriamente formali, risulta lampante che la questione della proprietà sui dati emerga in tutta la sua complessità in Cina. Attraverso un *pattern* più volte percorso da questa nazione, il legislatore cinese ha voluto seguire anche per questa vicenda la via della sperimentazione locale¹⁴⁷: la città di Shenzhen è stata scelta come zona pilota per l'introduzione di un sistema di diritti di proprietà sui dati, al fine di esplorare varie soluzioni circa la protezione e l'uso di tali prerogative¹⁴⁸. L'atto normativo deputato a disciplinare tali questioni all'interno della città¹⁴⁹ riconosce in capo alle persone fisiche, giuridiche e agli enti senza personalità diritti e interessi proprietari su prodotti e servizi che originano dai

¹⁴⁴ Cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1165, dove riprende il pensiero di L. WANG, B. XIONG, *Personality rights in China's new civil code: a response to increasing awareness of rights in an era of evolving technology*, in *Modern China*, 2021, 47, 706.

¹⁴⁵ *Ibidem*.

¹⁴⁶ Cfr. *ivi*, 1166 per gli approfondimenti sulle correnti dottrinarie.

¹⁴⁷ Cfr. *ivi*, 1169-1170, dove l'autrice nota che "nell'ultimo decennio il processo normativo cinese, soprattutto per le riforme più importanti, ha sovente seguito uno schema che ha visto, in primo luogo, la realizzazione di una fase più o meno lunga di sperimentazioni a livello locale e successivamente, dopo le verifiche compiute localmente, l'approvazione di documenti congiunti del Consiglio degli affari stato e del comitato centrale del partito che danno un primo suggello alle riforme avviate, indicando i principi di carattere generale che dovrà poi seguire il legislatore. Questo processo è stato seguito anche per riforme di grande rilievo, che hanno poi trovato il loro punto di approdo nel codice civile". Si cfr. anche 1173, "nel processo di formazione progressiva del diritto civile cinese, in particolare negli ultimi due decenni, il formante legislativo è stato, in molti casi, l'ultimo a intervenire. Il momento della sperimentazione e quello interpretativo, in particolare nelle questioni più complesse, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nelle riforme giuridiche cinesi. Anche nella questione qui in esame, il primo principio introdotto nel sistema è stato espresso dalle corti, entrando poi a far parte del quadro "ufficiale" delle fonti attraverso il meccanismo dei casi tipici".

¹⁴⁸ Cfr. *ivi*, 1167.

¹⁴⁹ People's Republic of China, *Regulation on data of Shenzhen special economic zone*, 2021.

dati che essi detengono e processano; la tutela di tali diritti è subordinata al rispetto della sicurezza e dell'economia nazionale, nonché a diritti e interessi di terze parti¹⁵⁰.

Anche in questo documento, dunque, non si supererebbe l'affermazione di principio; nella nota ufficiale allegata all'atto si riconoscono le difficoltà di regolare dal punto di vista normativo una materia che presenta ancora molteplici margini di incertezza e che resta tutta da definire, anche in seno alla dottrina¹⁵¹.

Nel corso degli anni a venire, sicuramente il dibattito su questi temi si intensificherà, e non solo in Cina, in quanto si può presumere che il medesimo fenomeno interesserà (come sta già facendo), l'Occidente. A lato delle riflessioni inerenti alla condivisione delle informazioni (o, forse, prima ancora di esse) si colloca il tema della gestione delle stesse. In altri termini, si sta affacciando all'interno di ciascun ordinamento il delicato problema dell'individuazione degli strumenti, anche di diritto privato, atti a regolare internamente il controllo sui dati, e quello di Shenzhen è senz'altro il primo esperimento di una lunga serie.

4.2. *Lo stile Stato-centrico di governo sui dati*

Conviene volgere lo sguardo ora ai tre fondamenti della governance dei dati in Cina, che consistono – lo si ripete – nella *Cybersecurity Law* (Csl), nella *Data Security Law* (Dsl) e nella *Personal information Protection Law* (Pipl). Da questo mosaico di normative, lo stile di governo cinese sulle informazioni è stato definito "Stato-centrico"¹⁵².

Iniziando la trattazione dalla prima legge menzionata, la Csl è entrata in vigore nel giugno del 2017 e rappresenta il primo tentativo di creare un quadro normativo avanzato per regolare la raccolta e l'uso dei dati personali, nella prospettiva di migliorare la sicurezza informatica.

Anteriormente a tale regolamentazione, il quadro giuridico in materia era alquanto confuso, potendosi contare numerose regole che entravano in contraddizione tra loro; la Csl ha permesso di operare una sistemazione della disciplina, ponendo le basi per un approccio più strutturato e completo alla cybersicurezza, in grado di rafforzare la capacità di prevenire e contenere le future minacce cibernetiche¹⁵³.

La legge si applica a tutti gli enti privati e pubblici che rientrino nella nozione di "operatori di rete"¹⁵⁴ e si concentra principalmente nella previsione di obblighi di sicurezza per prevenire ed arginare minacce esterne (ciò che prende il nome di "multi-level protection system", o MPLS)¹⁵⁵; a questo riguardo, sono stati inseriti una

¹⁵⁰ Cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1168.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² Cfr. A. HE, *State-centric data governance in China*, cit., *passim*.

¹⁵³ Cfr. R. DEMARIA, *La data regulation in Cina tra politica interna e proiezione esterna*, cit., 112.

¹⁵⁴ Cfr. art. 76, n. 3, *Cybersecurity Law*: "Network operators refers to network owners, managers, and network service providers".

¹⁵⁵ Cfr. art. 21, *Cybersecurity Law*.

serie di requisiti per la localizzazione delle informazioni personali¹⁵⁶ e dei “dati importanti”. Questa categoria non ha trovato una definizione puntuale, ma compare anche nelle più recenti legislazioni.

Bisogna notare, ad ogni modo, che gli obblighi di sicurezza sono stati contemplati più per il soddisfacimento di esigenze nazionali che di quelle inerenti alla protezione delle informazioni degli individui e dei relativi diritti¹⁵⁷; infatti, da un punto di vista generale, gli obiettivi principali della legge riguardano la protezione della sovranità nel cyberspazio, la sicurezza nazionale, la salvaguardia dei diritti legittimi dei cittadini e la promozione dello sviluppo economico¹⁵⁸.

Particolare attenzione viene rivolta a due categorie fondamentali per la sicurezza nazionale: i già menzionati “operatori di rete” e gli operatori di “infrastrutture critiche informatizzate”¹⁵⁹. Nel primo gruppo rientrano le tradizionali aziende di telecomunicazioni ed anche le società straniere che offrono servizi o prodotti online in Cina; nel secondo sono compresi tutti quei sistemi essenziali per il funzionamento sociale ed economico dello Stato, come i settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della gestione dell'acqua, della finanza e dei servizi pubblici¹⁶⁰.

Le restrizioni stabilite dalla legge con riguardo agli obblighi di sicurezza, unite ad un più severo regime per il flusso di dati all'esterno, hanno sollevato diverse preoccupazioni, soprattutto da parte di società tecnologiche straniere che operano in Cina.

Si è osservato che¹⁶¹

da un lato, molti operatori economici in Cina esprimono preoccupazione per un incremento del controllo da parte del Partito Comunista Cinese sul settore privato; dall'altro lato, numerose aziende straniere temono che l'applicazione della legge possa favorire le imprese cinesi in un contesto protezionistico.

Più incentrato sulla protezione dei dati appare il secondo pilastro della *governance* cinese, la *Data Security Law*. Questa normativa, entrata in vigore nel settembre del 2021, contiene un quadro di regole che definisce in maniera specifica

¹⁵⁶ La nozione di dati personali viene definita ai sensi dell'art. 76, n. 5, *Cybersecurity Law*: “*Personal information refers to all kinds of information, recorded electronically or through other means, that taken alone or together with other information, is sufficient to identify a natural person's identity, including but not limited to natural persons' full names, birth dates, national identification numbers, personal biometric information, addresses, telephone numbers, and so forth*”.

¹⁵⁷ Cfr. R. VATANPARAST, *Data governance and the elasticity of sovereignty*, cit., 17.

¹⁵⁸ Così si desume dalla lettura dell'art. 1 della *Cybersecurity Law*: “*This Law is formulated in order to: ensure cybersecurity; safeguard cyberspace sovereignty and national security, and social and public interests; protect the lawful rights and interests of citizens, legal persons, and other organizations; and promote the healthy development of the informatization of the economy and society*”.

¹⁵⁹ Cfr. R. DEMARIA, *op. cit.*, 112.

¹⁶⁰ Cfr. art. 31 *Cybersecurity Law*.

¹⁶¹ Cfr. R. DEMARIA, *op. cit.*, 113.

come i dati debbano essere raccolti, processati, conservati e trasferiti, in base al loro impatto sulla sicurezza nazionale¹⁶².

La Dsl si occupa infatti di classificare non solo i dati personali, ma tutte le tipologie di informazione, ad eccezione dei dati coperti da segreto di Stato e da quelli militari. I dati vengono così definiti come “*informazioni registrate in formato elettronico o in altri formati*”¹⁶³ e suddivisi in più categorie, tra cui “dati fondamentali dello Stato”, “dati importanti” e “dati generali”, tipologie sottoposte a regimi giuridici differenziati¹⁶⁴.

Inoltre, le autorità governative locali vengono incaricate di redigere cataloghi di dati per i propri territori interni: la visione è quella di un sistema di protezione dei dati su più livelli, nel quale le informazioni sono classificate in base a come rispondono a parametri prestabiliti, quali il “grado di importanza dei dati nello sviluppo economico e sociale”, il “grado di pericolo per la sicurezza nazionale”, e così via¹⁶⁵, stabilendo di conseguenza obblighi, responsabilità e regole per i vari operatori di rete.

Ad un attento esame, in questa cornice di norme il legislatore si è sforzato di conciliare due profili di interesse pubblico: la sicurezza e lo sviluppo nazionale¹⁶⁶. Per farlo, si è voluto concepire un sistema integrato che copra tutti i dati, personali e non, detenuti da individui, aziende e governo, fornendo un quadro base che, come si è visto, dovrà essere progressivamente implementato a livello locale¹⁶⁷. Si vuole creare una struttura comprensiva per la valutazione e il controllo dei rischi derivanti dalla gestione dei dati, specialmente per prevenire minacce che possano mettere in crisi la leadership del Partito¹⁶⁸.

Anche in questa legge, d'altronde, è facilmente percepibile l'eco del controllo governativo che si vuole imporre nel settore dei dati: si è previsto che gli individui e le organizzazioni operanti in Cina non possano trasferire dati all'esterno del territorio cinese senza una preventiva approvazione da parte dell'organo predisposto al controllo¹⁶⁹.

Infine, l'ultimo atto che residua alla nostra analisi è la *Personal Information Protection Law*, entrata in vigore nel novembre 2021. L'oggetto principale di questa legge riguarda il rapporto tra i singoli individui e le imprese od enti che raccolgono e trattano specificamente dati personali.

In generale, la Pipl è stata voluta dal legislatore per attribuire ai singoli un diritto di protezione sulle proprie informazioni personali, mirando al contempo a limitare il

¹⁶² *Ibidem*.

¹⁶³ Così statuisce l'art. 3 *Data Security Law*: “As used in this Law, “data” refers to any information record in electronic or other form”.

¹⁶⁴ Cfr. M. TIMOTEO, *op. cit.*, 1163.

¹⁶⁵ Cfr. art. 21 *Data Security Law*: “The State is to establish a categorized and graded protection system for data,[9] implementing categorized and graded protection according to the data’s degree of importance in economic and social development, as well as the degree of danger to national security, public interests, or the lawful rights and interests of individuals or organizations brought about if it is altered, destroyed, leaked, or illegally obtained or used”.

¹⁶⁶ Così R. CREEMERS, *China’s emerging data protection framework*, cit., 7.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

¹⁶⁸ Cfr. R. DEMARIA, *op. cit.*, 114

¹⁶⁹ Cfr. *ivi*, 113.

potere esercitato dalle imprese tecnologiche, che si stavano rendendo responsabili di un numero crescente di abusi riguardo ai dati stessi¹⁷⁰.

Più precisamente, la legge cinese cerca di tenere insieme tre diversi profili: tutelare gli individui nella raccolta dei loro dati e contro l'uso improprio o malevolo perpetrato principalmente dalle aziende cinesi; stimolare lo sviluppo dell'economia digitale; salvaguardare il potere pubblico, prevedendo una serie di eccezioni agli obblighi ivi contenuti a vantaggio degli enti governativi, per favorire l'attività di questi ultimi¹⁷¹.

Percorrendo il solco già tracciato dalla Csl, viene esteso l'ambito applicativo degli obblighi di sicurezza: sono raggiunti dalla portata della Pipl non solo gli "operatori di rete" e quelli delle "infrastrutture critiche informatizzate", ma tutti gli operatori che entrano a contatto in qualche modo con le informazioni personali dei cittadini cinesi; inoltre, viene anche aggiornata la nozione di "dati personali"¹⁷², avvicinando l'ordinamento giuridico cinese a quello dei Paesi occidentali, specialmente quello europeo.

L'angolo prospettico che pone a fuoco le somiglianze con il GDPR è particolarmente interessante: si può constatare che la legge cinese riprenda dalla normativa europea alcuni principi generali (come quelli di "legalità", "correttezza" e "trasparenza" del trattamento)¹⁷³, talune norme generali di disciplina (come la previsione del consenso informato e di altre basi giuridiche per il trattamento di dati personali)¹⁷⁴, insieme ad altre norme di dettaglio (come, ad esempio, le regole sull'applicazione extraterritoriale).

Questo rende evidente l'influenza esercitata dal Regolamento unionale all'esterno dei propri confini di ordinaria applicazione.

Peraltro, ciò non deve portare a ritenere che i modelli stiano convergendo. A lato di talune somiglianze, infatti, permangono profonde differenze: il diritto alla protezione dei dati personali non è ancora configurato come diritto fondamentale in Cina e, inoltre, sono previste espressamente delle eccezioni a favore delle autorità governative, che sono così liberate dall'osservanza degli obblighi ivi contemplati, i quali limitano significativamente la capacità di raccogliere ed elaborare dati. Questo non fa che allontanare ancor di più i paradigmi ora brevemente confrontati.

Se anche non risulta realistica l'ipotesi di una convergenza tra i due paradigmi, quantomeno è lecito parlarne nei termini di un avvicinamento, se si considera che, con la recente normativa, anche in Cina si è giunti a configurare un diritto alla protezione dei dati personali autonomo e distinto dalla privacy¹⁷⁵.

¹⁷⁰ Cfr. *ivi*, 114.

¹⁷¹ Cfr. R. CREEMERS, *op. cit.*, 6.

¹⁷² Cfr. art. 4 *Personal Information Protection Law*: "Personal information is any type of information that identifies or can identify natural persons recorded electronically or by other means, but does not include anonymized information".

¹⁷³ Cfr. artt. 5 e 7, *Personal Information Protection Law*.

¹⁷⁴ Cfr. art. 13 *Personal Information Protection Law*.

¹⁷⁵ Cfr. R. DEMARIA, *op. cit.*, 114, dove si afferma che: "con la Pipl si esplicita il passaggio in Cina da un sistema unitario rispetto al tema della privacy verso un sistema dualistico dove privacy e protezione delle informazioni personali si affermano come diritti autonomi tra loro".

CONCLUSIONI

Il presente elaborato è stato sviluppato con l'intento di porre in risalto il nuovo approccio europeo alla gestione dei dati in un'epoca caratterizzata da cambiamenti tecnologici rivoluzionari. La questione diventa particolarmente rilevante alla luce del valore assunto dalle informazioni nella nostra società, le quali, non per caso, sono state definite il "nuovo petrolio"¹.

Le sfide che presenta una simile situazione richiedono il perfezionamento di strategie e piani di azione mirati, che individuino un modello di *governance* in grado di sfruttare l'enorme mole di dati che si è progressivamente acquisita nel tempo e favorirne la circolazione, senza peraltro alleggerire la presa sul versante della tutela dei diritti fondamentali degli individui.

Le istituzioni continentali hanno inteso far fronte a tali problematiche con l'elaborazione della "*Strategia europea per i dati*"², che assume un rilievo centrale nella nuova *data economy*, poiché, inserendosi sulla scia delle iniziative volte alla costruzione di un mercato unico dell'informazione (quello che viene definito anche lo "spazio unico europeo di dati"), delinea la "via europea", finalizzata a reggere il confronto con le politiche dei principali concorrenti dell'Unione – gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Popolare Cinese.

Come si è avuto modo di apprezzare nel corso della trattazione, si potrebbe asserire che il filo conduttore delle riforme sul diritto europeo dei dati sia una tendenza progressiva all'apertura. Le soluzioni adottate dipendono dalla presa di coscienza del parziale fallimento della disciplina precedente, imperniata soprattutto sulla protezione dei dati e, dunque, ispirata maggiormente a logiche di chiusura; un fallimento parziale, si è detto, in quanto il corredo di norme sulla tutela del diritto alla protezione dei propri dati contenuto nel GDPR rappresenta tuttora uno standard normativo che esercita influenze anche all'esterno dei propri confini, come sintetizza l'espressione "effetto Bruxelles"³, formula che viene sempre più utilizzata per indicare la diffusione del modello europeo.

Per collocare correttamente il tema del lavoro, si è voluto iniziare la trattazione dall'istituto che più di tutti riassume la filosofia delle nuove riforme: l'altruismo dei dati. Si sono subito messe in luce le complessità che la traduzione in termini giuridici di un vocabolo come quello di "altruismo" può comportare; il legislatore ha senz'altro selezionato una nozione evocativa, che consente di comprendere in modo evidente la direzione che si desidera intraprendere nel prossimo futuro.

¹ Cfr., ex multis, l'articolo di The Economist del 6 Maggio 2017, intitolato "*The world's most valuable resource is no longer oil, but data*", reperibile in rete all'indirizzo: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "*Una Strategia europea per i dati*", COM(2020) 66 definitivo.

³ Cfr. A. BRADFORD, *The Brussels Effect. How the European union rules the world*, Oxford University Press, New York, 2020.

Come si è avuto modo di apprezzare, nel settore delle scienze sociali, in questi anni, è rinato l'interesse ad indagare in modo sistematico delle motivazioni che portano ad aiutare il prossimo, come dimostra anche la molteplicità di studi che di recente si concentrano proprio su tale questione. Si è anche ragionato sul fatto che la condotta altruistica avente ad oggetto la messa a disposizione di propri dati presenta grandi potenzialità, in quanto ne risulterebbero avvantaggiati settori preminenti, come l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità e, tra gli altri, anche la ricerca scientifica nell'interesse collettivo⁴.

Con l'aggiunta di ulteriori definizioni alla cornice definitoria che si è determinata all'indomani del GDPR⁵ – in particolar modo, con la specificazione di cosa si intenda per “*condivisione dei dati*”⁶ –, si è permesso di tratteggiare i contorni dell’*“altruismo dei dati”*⁷: quest'ultima è una forma peculiare di condivisione, in quanto con essa vengono messi a disposizione dati personali e non, su base volontaria, direttamente e gratuitamente, finalizzando la propria condotta al raggiungimento di obiettivi di interesse generale stabiliti nel diritto nazionale.

Si tratta, come appare evidente, di una condotta basata sul principio di solidarietà e proprio a questo principio si sono dedicate le riflessioni conclusive del primo capitolo. Esso è stato riletto in chiave storica, enucleando il rapporto di forza che intrattiene con l'istituto della proprietà: il primo, radicandosi nel precetto di “*fraternité*” emerso nel contesto della Rivoluzione francese, esprime una chiara valenza di apertura; viceversa, il secondo è palesemente retto da logiche di chiusura, garantendo e tutelando ad un tempo il godimento assoluto sui propri beni da intrusioni esterne.

La relazione che i due istituti intrattengono è tale per cui all'indebolimento del secondo – i.e. del diritto di proprietà – è corrisposta una rivincita del primo – i.e. del principio di solidarietà. Si è visto, infatti, che la solidarietà è stata per molto tempo confinata nel campo ideologico, trovando essa origine dalla componente più debole della triade rivoluzionaria, la fraternità appunto; quest'ultima, al tempo, veniva

⁴ Cfr. Considerando 45 Regolamento (UE) 868/2022.

⁵ Tra le novità definitorie di cui si è dato conto nel corso della trattazione rientrano, da un lato, le nuove nozioni soggettive di “*titolare dei dati*” e l’*“utente dei dati*” e dall'altro lato quelle oggettive di “*dati*”, “*accesso ai dati*” e di “*condivisione dei dati*”.

⁶ Cfr. art. 2, par. 1, n. 10, Regolamento (UE) 868/2022: per “*condivisione dei dati*” si intende “*la fornitura di dati da un interessato o un titolare dei dati a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo congiunto o individuale di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, ad esempio nel quadro di licenze aperte o commerciali, dietro compenso o a titolo gratuito*”.

⁷ Cfr. art. 2, par. 1, n. 16, Regolamento (UE) 868/2022: per “*altruismo dei dati*” si intende “*la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano, o sulle autorizzazioni di altri titolari dei dati volte a consentire l'uso dei loro dati non personali, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati, per obiettivi di interesse generale, stabiliti nel diritto nazionale, ove applicabile, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, l'agevolazione dell'elaborazione, della produzione e della divulgazione di statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche o la ricerca scientifica nell'interesse generale*”.

sopraffatta dal primato della proprietà, che spezzava proprio quel legame tra gli uomini che la fraternità intendeva stabilire⁸. Per il tramite della rivalutazione di un simile ideale, avvenuta nel tempo e, come si è avuto modo di constatare, specialmente a partire dal Novecento, la proprietà è stata progressivamente piegata a logiche solidaristiche, evidenziandone la funzione sociale.

Il mutamento della concezione dell'istituto proprietario si palesa anche ove si consideri la genesi del diritto alla protezione dei dati personali: dal diritto alla privacy, sorto proprio sulla base di una forte ideologia esclusiva di tipo proprietario, si è distaccato un nuovo e autonomo diritto, quello volto a tutelare i dati personali degli individui: dunque, non si tratta più – solo – di salvaguardare la sfera personale e familiare da intrusioni esterne, ma – soprattutto – di assicurare che l'interessato abbia scienza e controllo di come e per quali finalità le proprie informazioni personali vengano trattate; il valore assoluto attribuito dalla proprietà stessa a simili prerogative, inoltre, è stato accantonato, essendo ormai chiaro che tale diritto debba essere bilanciato con altre istanze⁹.

La solidarietà ormai appare un principio non più solo ideologico, confinato nel "mondo delle idee"¹⁰, ma del tutto normativo, come dimostrano anche i quattro significati che esso assume nel contesto continentale, e di cui si è trattato a suo tempo: inclusione, bilanciamento, correttezza e condivisione altruistica.

Anche il secondo capitolo ha ad oggetto l'analisi dell'istituto dell'altruismo dei dati, dove lo si approfondisce insieme alle ulteriori novità normative scaturenti dalle recenti riforme europee. Il capitolo è più in generale deputato ad affrontare l'evoluzione del modello di *data governance* adottato dall'Unione europea: si è potuto constatare che l'iniziale paradigma di governo si reggeva ancora su una struttura proprietaria con riguardo ai dati, come dimostra lo studio di alcune norme contenute nella Direttiva Database¹¹; si è passati poi ad uno stadio intermedio, basato su istanze di protezione e di circolazione delle informazioni, riassunte nel Regolamento generale sulla protezione dei dati; si è, infine, approdati ad un modello di accessibilità e di condivisione delle informazioni, come emerge dalla disciplina contenuta nei Regolamenti emanati in attuazione della Strategia europea per i dati.

Questi atti normativi, di cui si sono esaminati i profili essenziali, si inseriscono nel filone di regolamentazioni che l'Unione ha predisposto ai fini della creazione di un mercato unico europeo: si è rilevato, infatti, che ai fini della realizzazione di uno spazio in cui non residuino ostacoli allo spostamento di persone, merci, capitali e servizi, si pone da antecedente logico necessario la promozione e l'incentivo di un

⁸ Così, come si è visto, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari, 2014, 22.

⁹ Cfr. Considerando 4 Regolamento (UE) 2016/679, ove si sostiene che: "*Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*".

¹⁰ Cfr. G. ALPA, *Solidarietà. Un principio normativo*, il Mulino, Bologna, 2022, 9.

¹¹ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

quadro normativo che favorisca il libero scambio delle informazioni, muovendosi queste ultime necessariamente insieme al bene a cui ineriscono¹².

Ad uno sguardo attento, però, con i recenti provvedimenti legislativi – soprattutto con il *Data Governance Act*¹³ ed il *Data Act*¹⁴ –, il legislatore europeo sembra avere avuto l'intenzione di andare oltre il semplice rafforzamento del mercato unico, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un modello europeo di gestione dei dati che supporti e salvaguardi la sovranità continentale¹⁵. Quest'ultima è, infatti, messa a rischio, tra le altre cose, dalla carenza di infrastrutture, competenze ed investimenti paragonabili a quelli degli altri Stati rivali¹⁶, nonché dalla dipendenza europea da tecnologie e servizi digitali esteri. Perciò, con la messa a punto di questo pacchetto di misure, l'Unione europea sembra voler arginare questo tipo di problemi, delineando una propria strada, la quale contribuisca ad impedire che dalla miniera d'oro di dati prodotti dai cittadini europei continuino ad attingere sistematicamente solo soggetti stranieri, pubblici e privati¹⁷.

Da queste valutazioni, si può dunque asserire che se l'atteggiamento delle istituzioni europee entro i confini interni è di apertura – poiché si mira, come è stato ampiamente discusso a tempo debito, a rendere accessibili e più facilmente condivisibili i propri dati –, valutando invece i confini esterni – ossia come l'Unione intenda gestire la circolazione dei dati prodotti da cittadini europei all'esterno dei propri confini, con le potenze concorrenti –, l'approccio è teso ad un protezionismo digitale, che consente di collocare le recenti politiche unionali all'interno di quelle riconducibili al fenomeno del "*Data Nationalism*"¹⁸.

Su un altro versante, si è poi considerato che il primo settore nel quale si è voluto istituire uno spazio unico europeo di dati, implementando i meccanismi della condivisione altruistica, è quello sanitario, e ad esso è rivolto il terzo capitolo di questa ricerca. Come si è potuto notare, una maggiore condivisione dei dati in questo campo porterebbe molteplici benefici, andando a favorire, sotto il profilo pubblico, il progresso scientifico e la salute collettiva, e, sotto il profilo individuale, la

¹² Cfr. S. TORREGIANI, *La circolazione dei dati secondo l'ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell'ipertrofia normativa*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 49.

¹³ Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati.

¹⁴ Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo

¹⁵ Cfr. S. TORREGIANI, *Il Data Act: una versione europea del Data Nationalism?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 143.

¹⁶ *Ivi*, 132.

¹⁷ *Ivi*, 131.

¹⁸ *Ivi*, 142, e *ivi* 136: l'autore rileva che il fenomeno di "Data Nationalism" si è consolidato negli ultimi anni a partire dalla rivelazione dei programmi di sorveglianza di massa implementati dagli Stati Uniti e che hanno portato all'incremento esponenziale delle misure di localizzazione dei dati; si tratta di un approccio alla gestione dei dati volto ad incrementare le misure normative di *data localization*, le quali impongono direttamente o indirettamente il luogo in cui deve essere effettuato un determinato trattamento, o che fissano le condizioni per il trasferimento dei dati al di fuori dei confini nazionali.

ricezione di prestazioni mediche più adeguate ed efficienti, perché personalizzate e calibrate sulla situazione medica propria di ciascun paziente.

In quest'ambito, peraltro, si acquiscono le istanze di protezione delle informazioni, rientrando i dati inerenti alla salute all'interno delle categorie particolari di dati personali, sottoposte ad un regime giuridico peculiare dal GDPR. Il bilanciamento ivi operato – consistente, lo si è visto, nel prevedere un divieto generale di trattamento, con alcune limitate eccezioni, contemplate espressamente dalla stessa norma – è indice del fatto che il settore sanitario enfatizza il rapporto tra istanze individuali e collettive, richiedendo, per simili questioni, soluzioni di compromesso che non restringano eccessivamente gli ambiti di circolazione delle informazioni per tutelare la riservatezza delle informazioni coinvolte.

Al raggiungimento di simili intenti è ispirata anche la recente proposta di Regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari, presentata dalla Commissione europea nel maggio del 2022, che assume un rilievo centrale in questo contesto. Tale bozza di atto normativo accoglie positivamente il lavoro già svolto in tema di sanità digitale e mira ad estenderlo, adottando un'ottica che pone al centro il paziente – secondo la tendenza di “*patient empowerment*”¹⁹ –, agevolando l'accesso ai propri dati e aiutando a mantenere il controllo su di essi (c.d. uso primario), perseguendo al contempo ulteriori finalità di interesse pubblico (c.d. uso secondario)²⁰.

Il meccanismo di condivisione altruistica dei dati trova un terreno fertile nel contesto sanitario, in quanto il paziente, riconoscendosi come appartenente ad un gruppo vulnerabile, è più incentivato a porre in essere comportamenti di aiuto che contribuiscano al benessere della comunità, riducendo il pericolo di occorrenza o di gravità del rischio di ammalarsi²¹; inoltre, con tale struttura, si rinforza la posizione stessa dell'individuo, il quale sarà destinatario di prestazioni sanitarie più personalizzate e potrà decidere non solo se utilizzare i propri dati per finalità diverse da quelle di cura, ma anche se e come riutilizzarle in futuro.

La sfida che si affaccia agli operatori del diritto in questo settore, semmai, come suggerisce il parere congiunto del 12 luglio 2022 adottato dal Comitato europeo per la protezione dei dati e dal Garante europeo per la protezione dei dati²², è quella del coordinamento tra la proposta di Regolamento e i diversi testi normativi emanati fino

¹⁹ Cfr. P. GUARDA, G. BINCOLETTO, *Diritto comparato della privacy e protezione dei dati personali*, Ledizioni, 2023, 298.

²⁰ Cfr. Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, COM(2022) 197 definitivo, 1: come si è visto nel corso della trattazione, tra le finalità di interesse pubblico rientrano la ricerca, l'innovazione, la definizione delle politiche, la sicurezza dei pazienti, la medicina personalizzata, le statistiche ufficiali o le attività normative.

²¹ Cfr. D. AMRAM, *La transizione digitale delle vulnerabilità e il sistema delle responsabilità*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, 17.

²² Comitato europeo per la protezione dei dati e Garante europeo per la protezione dei dati, *Parere congiunto EDPB-GEPD 3/2022 sulla proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari*, 12 luglio 2022, reperibile in rete all'indirizzo: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-04/edpb_edps_jointopinion_202203_europeanhealthdataspace_it.pdf.

ad ora, dai quali, lo si è visto a suo tempo, emerge un quadro non del tutto organico, soprattutto dal punto di vista definitorio.

Infine, nel quarto e ultimo capitolo, si è deciso di analizzare i diversi stili di *data governance* affinati dalle potenze rivali dell'Unione, per avere maggiore contezza dello scenario internazionale in materia e per comprendere meglio anche i propositi e i lineamenti essenziali della Strategia europea per i dati.

Si è ragionato sul fatto che, mediante l'uso della tecnologia, i dati e la relativa regolamentazione sfidano il concetto stesso di territorialità, poiché contribuiscono ad accrescere l'importanza di una dimensione – quella virtuale – che ad oggi si integra sempre di più con quella reale, tanto da suscitare in letteratura l'esigenza di trovare un termine univoco per indicare questo connubio di diverse realtà, espresso dalla formula di nuovo conio "*onlife*"²³. Il flusso transnazionale di informazioni, poi, spinge verso una riconsiderazione del concetto di "sovranità", la quale muta forma, come si diceva, si rende "*elastica*"²⁴.

In un contesto di questo tipo, la Repubblica Popolare Cinese e, di recente, gli Stati Uniti d'America, stanno definendo orientamenti politici volti ad una sempre maggiore presa sui dati, sia in ambito interno – prefiggendosi l'obiettivo di mantenere il (se non riappropriarsi del) potere, che è stato progressivamente acquisito dalle *Big Tech*, aziende che processano quotidianamente una mole cospicua di dati e che ormai dominano il settore dell'informatica e della tecnologia –, sia in ambito esterno – imponendo restrizioni al trasferimento di dati al di fuori del proprio territorio.

Se l'ordinamento europeo ha sviluppato uno stile di governo dei dati partendo da un'impostazione basata principalmente sul pilastro protettivo, qualificando il diritto alla protezione dei dati personali come un diritto fondamentale dell'individuo, le premesse ideologiche degli altri ordinamenti presi a riferimento differiscono profondamente e conducono a paradigmi non solo diversi, ma sempre più conflittuali tra di loro.

In particolare, nel contesto statunitense, tradizionalmente caratterizzato da un approccio informato al libero mercato anche nel settore della privacy, la questione della riservatezza dei propri dati viene ancora concepita in un'ottica perlopiù consumeristica, attribuendo agli individui prerogative di tutela sui propri dati non in quanto tali, ma in quanto consumatori²⁵.

L'ordinamento cinese, invece, con alcune recenti riforme aventi ad oggetto le relazioni *inter privatos*, sembra si stia avvicinando allo standard normativo europeo di protezione dei dati personali, ma per ciò che inerisce al rapporto Stato-individuo risulta ancora orientato a logiche di controllo, secondo uno schema autoritario e gerarchico che privilegia la sicurezza dello Stato²⁶.

²³ Cfr. L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017, *passim*.

²⁴ R. VATANPARAST, *Data Governance and the Elasticity of Sovereignty*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2020, 46, 1-38.

²⁵ S. TORREGIANI, *La circolazione dei dati secondo l'ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell'ipertrofia normativa*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 49.

²⁶ *Ibidem*.

Emerge così un panorama internazionale contrastante: i regimi giuridici dei principali attori dello scenario geopolitico mondiale sembrano collocarsi su una traiettoria di collisione, destinata a compromettere l'economia globale dei dati²⁷: come si discorreva, una "governance globale" non solo non esiste, ma forse potrebbe rappresentare un'illusione, se si considerano le profonde tensioni tra gli Stati rivali, ciascuno dei quali è impegnato a preservare la propria fetta di sovranità e indipendenza strategica dagli altri²⁸.

Se ad un "*Data Nationalism*" si dimostrano ispirate le recenti politiche che hanno preso forma in ambito europeo, al medesimo fenomeno tendono senza alcun dubbio le iniziative promosse da Stati Uniti e Cina. È opportuno parimenti considerare, peraltro, che la dottrina che si è occupata di questo ordine di problemi ha espresso seri dubbi in merito alla proficuità di un simile impianto di regolazioni, valutando la frammentazione di uno spazio ontologicamente interconnesso e privo di confini – come è quello che si presenta all'indomani della digitalizzazione e dell'avvento della rete Internet – come deleteria per l'innovazione e lo sviluppo delle economie domestiche²⁹.

Bisognerebbe a questo punto focalizzare l'attenzione sui benefici che garantirebbe un atteggiamento di apertura sulla gestione dei dati, sia dal punto di vista interno, sia da quello esterno: la loro condivisione è fondamentale per promuovere il progresso scientifico e incoraggiare una cultura di trasparenza e di responsabilità³⁰; la loro mera archiviazione, o conservazione in un ambiente locale, impedisce che si realizzi il vero potenziale dei dati, poiché viene negato il loro utilizzo e riutilizzo.

Su questo filone di pensiero si orienta anche Stefano Torregiani, che ha riassunto lucidamente il punto dolente della questione. Mi sembra utile, in chiusura, richiamare le sue parole³¹:

l'Unione dovrebbe pertanto ispirarsi ad una idea di sovranità digitale "aperta" dove riescono a trovare spazio anche partner esterni che sono in grado di fornire quelle competenze e quegli strumenti di cui la realtà continentale attualmente non dispone e deve altresì investire in misura più incisiva sulla effettiva realizzazione di una infrastruttura digitale di matrice europea capace di competere con i concorrenti americani e cinesi. Al contrario, insistere solamente su misure normative ispirate al Data Nationalism, trascurando le altre dimensioni rilevanti, non farà altro che alimentare un deleterio "isolazionismo digitale", in cui gli attori pubblici e privati rimangono in un circuito chiuso e non comunicante con l'esterno, il quale, in ultima analisi, non potrà che condurre l'Unione verso una prevedibile disfatta.

²⁷ D. W. ARNER G. G. CASTELLANO, E. K. SELGA, *The Transnational Data Governance Problem*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2022, 37, 632.

²⁸ Cfr. C. POLITO, *La governance globale dei dati e la sovranità digitale europea*, in *IAI Papers*, 2021, 21, 9.

²⁹ S. TORREGIANI, *op. cit.*, 136.

³⁰ S. A. AARONSON, *Data is disruptive: how data sovereignty is challenging data governance*, Hinrich Foundation Report, 2021, 8.

³¹ S. TORREGIANI, *op. cit.*, 143-144.

BIBLIOGRAFIA

- AARONSON S. A., *Data is disruptive: how data sovereignty is challenging data governance*, Hinrich Foundation Report, 2021.
- AGNEW J., *Globalization and Sovereignty. Beyond the territorial trap*, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2017.
- AKTOUDIANKIS A., *Fostering Europe's Strategic Autonomy. Digital sovereignty for growth, rules and cooperation*, in *Epc Analyses*, 2020.
- ALPA G., *I principi generali*, in G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
- ALPA G., RESTA G., *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, Utet Giuridica, Milano, 2019.
- ALPA G., *Il mercato unico digitale*, in *Contratto e impresa Europea*, 2021, 1, 1-23.
- ALPA G., *Solidarietà. Un principio normativo*, il Mulino, Bologna, 2022.
- AMRAM D., *La transizione digitale delle vulnerabilità e il sistema delle responsabilità*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, 1, 1-22.
- AMRAM D., *Governo dei dati, Open AI e salute: profili introduttivi*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2023, 2, 293-298.
- ARNER D. W., CASTELLANO G. G., SELGA E. K., *The Transnational Data Governance Problem*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2022, 37, 623-700.
- BARRETT C., *Are the EU GDPR and the California CCPA becoming the de facto global standards for data privacy and protection?*, in *Scitech Lawyer*, 2019, 15, 24-29.
- BRADFORD A., *The Brussels Effect. How the European union rules the world*, Oxford University Press, New York, 2020.
- BROTMAN S. N., *Multistakeholder internet governance: a pathway completed, the road ahead*, Center for Technology Innovation at Brookings, 2015.
- BALDASSARRE C., *La app Immuni al banco di prova, tra rispetto della privacy e difesa della salute pubblica*, in *Danno e responsabilità*, 2020, 6, 687-697.
- BATSON C.D. & SHAW L.L., *Evidence for altruism: Toward a pluralism of prosocial motives*, in *Psychological Inquiry*, 1991, 2, 107-122.
- BEYER M.A., LANEY D., *The importance of big data: A definition*, Stamford, Gartner, 2012.
- BINCOLETTO G., *Data Protection by Design in the E-Health Care Sector. Theoretical and Applied Perspectives*, Luxemburg Legal Studies, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2021.

- BINCOLETTO G., *mHealth app per la televisita e il telemonitoraggio. Le nuove frontiere della telemedicina tra disciplina sui dispositivi medici e protezione dei dati personali*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2021, 4, 381-407.
- BINCOLETTO G., *The EDPB-EDPS Joint Opinion on the Commission Proposal for a Regulation on the European Health Data Space: Key Issues to be Considered in the Legislative Process*, in *European Data Protection Law Review*, 2022, 8, 3, 398-404.
- BINCOLETTO G., *Scientific research processing health data in the European Union: data protection regime vs. open data*, in *JOAL*, 2023, 11, 2, 1-24.
- BINCOLETTO G., *L'uso secondario di dati sanitari per fini di ricerca nella telemedicina. La tutela dei dati personali tra regole e prassi*, in E. CHIZZOLA, P. GUARDA, V. MARONI, L. RUFO (a cura di) *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future*, Trento, 2024, 105-125.
- BINCOLETTO G., *Health data sharing for scientific research: closing data “as necessary” and opening it “as possible”*, in M. CATANZARITI, F. INCARDONA, G. RESTA, A. SONNERBORG (a cura di), *Data Privacy, Data Property, and Data Sharing: An Interdisciplinary Perspective for Post-pandemic, Transnational Scientific Research*, Routledge, 2024.
- BRAVO F., *Il principio di solidarietà tra Data protection e Data governance*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2023, 3, 481-518.
- BROTMAN S. N., *Multistakeholder internet governance: a pathway completed, the road ahead*, Center for Technology Innovation at Brookings, 2015.
- CAMARDI C., TABARRINI C., *Contact tracing ed emergenza sanitaria. “Ordinario” e “straordinario” nella disciplina del diritto al controllo dei dati personali*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2020, 3, 32-39.
- CAPILLI G., *Dati sanitari nell'era digitale. Verso uno spazio europeo dei dati sanitari*, in G. CASSANO (a cura di) *Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona*, Maggioli Editore, 2022, 51-63.
- CARULLO G., *Dati sanitari, sistemi sanitari nazionali e riuso dei dati*, in C. BOTTARI, P. LOPEZ, J. MARTINEZ, *Sanità rurale e assistenza sanitaria decentrata, Spagna e Italia. Esperienze a confronto*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024, 401-420.
- CASO R., *La rivoluzione incompiuta. La scienza aperta tra diritto d'autore e proprietà intellettuale*, Ledizioni, Milano, 2020.
- CIALDINI R.B., SCHALLER M., HOULIHAN D., ARPS K., FULTZ J., BEAMAN A. L., *Empathy-based helping: is it selflessly or selfishly motivated?*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1987, 52, 4, 749-758.
- CONTADO A., *Telemedicina e fascicolo sanitario elettronico*, in G. CASSANO (a cura di) *Responsabilità sanitaria, rischio clinico e valore della persona*, Maggioli Editore, 2022, 155-164.

- CONTICELLI M., *Privato e pubblico nel servizio sanitario*, Giuffrè, Milano, 2012.
- COSMAI P., *Il PNRR Salute 2.0: lo sviluppo dell'assistenza domiciliare conta sulla telemedicina*, in *Azienditalia*, 2022, 10, 1555-1567.
- COSMAI P., *Il Governo torna sulla telemedicina: fissati i requisiti funzionali e i livelli di servizio*, in *Azienditalia*, 2023, 1, 57-63.
- COSTANTINI F., *Il Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2018, 6, 545-555.
- CORSO S., *Trattamento di dati sanitari e tutela della persona. Dal consenso alla volontà*, in F. A. BELLA, N. POSTERARO, M. A. SANDULLI, *Il comitato di ricerca si confronta. Atti del II ciclo di Seminari (2022-2023)*, Napoli, 2024, 41-73.
- CORSO S., *Il fascicolo sanitario elettronico 2.0. Spunti per una lettura critica*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2024, 2, 334-362.
- CREEMERS R., *China's emerging data protection framework*, in *Journal of Cybersecurity*, 2022, 8, 1-12.
- CREMONA E., *Quando i dati diventano beni comuni: modelli di data sharing e prospettive di riuso*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 111-130.
- CUFFARO V., *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2018, 3, 1098-1119.
- DE BRUIN R., *A comparative analysis of the EU and U.S. data privacy regimes and the potential for convergence*, in *Hastings Science and Technology Law Journal*, 2022, 13, 127-166.
- DE GREGORIO G., PAOLUCCI F., *Dati e intelligenza artificiale all'intersezione tra mercato e democrazia* in E. CREMONA, F. LAVIOLA, V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Giappichelli Editore, Torino, 2022, 109-126.
- DEMARIA R., *La data regulation in Cina tra politica interna e proiezione esterna*, in *OrizzonteCina*, 2022, 13, 109-127.
- DE RUVO G., *Raccolta dati, intelligenza artificiale e sicurezza nazionale: l'uso geopolitico degli strumenti giuridici americani come freno alla data governance globale. Il caso TikTok come paradigma*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2022, 1, 113-124.
- DEL NINNO A., *Il regolamento (UE) 2022/868 sulla governance europea dei dati, Commentario pratico al Data Governance Act*, Key Editore Srl, Milano, 2022.
- DI CIOMMO F., *Il trattamento dei dati sanitari tra interessi individuali e collettivi, in Danno e responsabilità*, 2002, 2, 121-134.
- ERIE M. S., STREINZ T., *The Beijing Effect: China's digital silk road as transnational data governance*, in *Journal of International law and politics*, 2021, 54, 1-92.

- FALCONE M., *Big Data e pubbliche amministrazioni: nuove prospettive per la funzione conoscitiva pubblica*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2017, 3, 601-639.
- FINOCCHIARO G., *Privacy e protezione dei dati personali. Disciplina e strumenti operativi*, Bologna, 2012.
- FINOCCHIARO G., *La sovranità digitale*, in *Diritto Pubblico*, 2022, 3, 809-827.
- FLORIDI L., *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2017.
- FLORIDI L., *The fight for digital sovereignty: What it is, and why it matters, especially for the EU*, in *Philosophy & Technology*, 2020, 33, 369-378.
- GALLI C., *Sovranità*, Il Mulino, Bologna, 2019.
- GAROFALO G., *Trattamento e protezione dei dati personali: spunti rimediali in ambito sanitario*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2021, 3, 1392-1427.
- GIUSTI E., *La sanità elettronica: dati personali relativi alla salute, applicazioni e rischi*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 1, 2023, 85-102.
- GUARDA P., *Fascicolo sanitario elettronico e protezione dei dati personali*, Trento, 2011.
- GUARDA P., "Ok Google, am I sick?": *artificial intelligence, e-health, and data protection regulation*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2019, 1, 359-375.
- GUARDA P., *Il regime giuridico dei dati della ricerca scientifica*, Trento, 2021.
- GUARDA P., BINCOLETTO G., *Diritto comparato della privacy e protezione dei dati personali*, Ledizioni, 2023.
- GRECO L., MANTELERO A., *Industria 4.0, robotica e privacy-by-design*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, 6, 875-900.
- HE A., *State-centric data governance in China*, in *CIGI Papers* n. 282, Centre for International Governance Innovation, Waterloo, 2023, 1-24.
- HEPP A., *Deep mediatization*, Routledge, Abingdon, 2020.
- International Data Corporation, *DataAge 2025 - The Digitization of the World*, 2018.
- ISEN A. M. & LEVIN P. F., *Effect of feeling good on helping: Cookies and kindness*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1972, 3, 384-388.
- IANNUZZI A., *Le fonti del diritto dell'Unione europea per la disciplina della società digitale*, in F. PIZZETTI (a cura di) *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli Editore, Milano, 2024, 9-51.
- IANNUZZI, *I regolamenti intersettoriali per l'istituzione dei «data spaces»: Data Governance Act e Data Act*, in F. PIZZETTI (a cura di) *La regolazione europea della società digitale*, Giappichelli Editore, Milano, 2024, 107-131.

- KITCHIN R., *The Data Revolution. Big data, Open data, Data Infrastructure & Their Consequences*, New York, 2014.
- KLESTAL., *L'assistenza sanitaria transfrontaliera*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2014, 4, 729-753.
- LEVIN A., NICHOLSON M. J., *Privacy law in the United States, the EU and Canada: The Allure of the Middle Ground*, in *University of Ottawa Law & Technology Journal*, 2005, 2, 357-395.
- LIONELLO L., *La creazione del mercato europeo dei dati: sfide e prospettive*, in *Rivista del commercio internazionale*, 2021, 3, 675-706.
- MANTELERO A., *From Safe Harbour to Privacy Shield. The "medieval" sovereignty on personal data*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2016, 1, 338-346.
- MASSAROTTI C., *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione Europea*, in *Astrid Rassegna*, 2024, 6.
- MAYER-SCHÖNBERGER V., RAMGE T., *Fuori i dati! Rompere i monopoli sulle informazioni per rilanciare il progresso*, EGEA, Milano, 2021.
- MAZZARELLA M., RAMOTTI C., *Pandemia e governo digitale*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2022, 3, 415-423.
- Osservatorio Big Data Analytics & Business Intelligence del Politecnico di Milano. In rete: https://blog.osservatori.net/it_it/cos-e-internet-of-things.
- PAGANELLI V., *Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance pubblica alla luce delle nuove sfide globali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 1-26.
- PALMIERI A., GUARDA P., *La condivisione dei dati della ricerca in ambito medico: tra processi globalizzati ed esigenze di tutela*, in M. GRAZIADEI, M. TIMOTEO, A. CARPI (a cura di) *Chi resiste alla Globalizzazione? Globalismi, regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo*, Bologna, 2023, 275-292.
- PEIGNÉ V., *Il fascicolo sanitario elettronico, verso una "trasparenza sanitaria" della persona*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 2011, 6, 1519-1547.
- PERNOT-LEPLAY E., *EU influence on data privacy laws: is the US approach converging with the EU model?* in *Colorado Technology Law Journal*, 2020, 18, 25-48.
- PINELLI A. M., *Dalla Data Protection alla Data Governance: il Regolamento UE 2022/868*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2024, 2, 486-495.
- POLETTI D., *Il quadro normativo del Data Governance Act: l'esercizio dei diritti dell'interessato nell'attività di intermediazione*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 3, 533-548.
- POLITO C., *La governance globale dei dati e la sovranità digitale europea*, in *IAI Papers*, 2021, 21, 1-12.

- POSTERARO N., *Assistenza sanitaria transfrontaliera in Italia e rimborso delle spese sostenute*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2016, 2, 489-526.
- PROIETTI G., *Il trasferimento dei dati personali all'estero: proporzionalità, poteri delle agenzie di intelligence ed effetto Bruxelles*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2023, 6, 981-1027.
- RAPISARDA I., *La privacy sanitaria alla prova del mobile ecosystem. Il caso delle app mediche*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2023, 1, 184-213.
- RE FERRÈ G., *Data donation and data altruism to face algorithmic bias for an inclusive digital healthcare*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2023, 1, 115-129.
- RESTA G., *La dimensione collettiva dei dati personali*, in *Parolechiave*, 2023, 1, 89-108.
- RODOTÀ S., *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, Bologna, 1973.
- RODOTÀ S., *Privacy, libertà, dignità*, 26^a Conferenza Internazionale sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Breslavia, 2004.
- RODOTÀ S., *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Bari, 2014.
- RODOTÀ S., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari, 2014.
- RICCI A., *Introduzione al Regolamento europeo sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2024, 4, 799-825.
- RUGGERI L., *La dicotomia dati personali e dati non personali: il problema della tutela della persona nei cc.dd. "dati misti"*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2023, 2, 808-832.
- RUTHEFORD M., *The CLOUD Act: creating executive branch monopoly over cross-border data access*, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2019, 34, 1177-1204.
- SGANGA C., *Ventisei anni di direttiva database alla prova della nuova strategia europea per i dati: evoluzioni giurisprudenziali e percorsi di riforma*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, 3, 651-704.
- SOFFIENTINI M., *Protezione dei dati personali: nuovo regolamento UE*, in *Diritto e Pratica del Lavoro*, 2016, 26, 1565-1569.
- STROWEL A., *Big data and data appropriation in the EU*, in T. APLIN (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property and Digital Technologies*, Camberley, 2018, 107-134.
- SURBLYTE G., *Data as a digital resource*, in *Max Planck Institute for Innovation & Competition Research*, Paper n. 16-12, 2016.
- TAURINO R., MAZZEO M., *Altruismo dei dati: volano per lo sviluppo di modelli di business nella digital economy*, Gangemi Editore, 2024.

- TEROLLI E., *Privacy e protezione dei dati personali UE vs. USA. Evoluzioni di diritto comparato e il trasferimento dei dati dopo la sentenza "Schrems II"*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021, 1, 49-80.
- TEROLLI E., *Personal data's protection in the use of predictive justice systems: EU vs. U.S.*, in *Comparative Law Review*, 2024, 15, 144-158.
- TERZIS P., ECHEVERRIA S., *Interoperability and governance in the European Health Data Space regulation*, in *Medical Law International*, 2023, 23, 368-376.
- THIENE A., *Divieto di trattamento di dati relativi alla salute, consenso dell'interessato e innovazione tecnologica*, in F. A. BELLA, N. POSTERARO, M. A. SANDULLI, *Il comitato di ricerca si confronta. Atti del II ciclo di Seminari (2022-2023)*, Napoli, 2024, 75-113.
- THOMPSON II R. M., *The Fourth Amendment Third-Party Doctrine, Congressional Research Service Report*, 2014.
- TIMOTEO M., *Alla ricerca di un diritto di proprietà sui dati: la via cinese*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, 4, 1157-1174.
- TORREGIANI S., *La circolazione dei dati secondo l'ordinamento giuridico europeo. Il rischio dell'ipertrofia normativa*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2021, 1, 47-65.
- TORREGIANI S., *Il Data Act: una versione europea del Data Nationalism?*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 2023, 2, 131-146.
- TROJSI A., *Sull'impatto giuslavoristico del Data Governance Act. Riflessioni sistemiche a prima lettura del Regolamento (UE) 2022/868*, in *federalismi.it*, 2023, 4, 276-306.
- VAN DIJK J., *Datification, Dataism and Dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology*, in *Surveillance and Society*, 2014, 12, 197-208.
- VATANPARAST R., *Data Governance and the Elasticity of Sovereignty*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2020, 46, 1-38.
- VOSS W. G., HOUSER K. A., *Personal Data and the GDPR: Providing a Competitive Advantage for U.S. Companies*, in *American Business Law Journal*, 2019, 56, 287-344.
- WANG L., XIONG B., *Personality rights in China's new civil code: a response to increasing awareness of rights in an era of evolving technology*, in *Modern China*, 2021, 47, 706.
- WARREN S.-L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890, 4, 193-220.
- ZATTI P., *Il diritto all'identità e l'applicazione diretta dell'art. 2 Cost.*, in G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981, 53-63.

NORMATIVA CITATA

California Consumer Privacy Act (Cal. Civil Code § 1798.100-199), 2018.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 2000.

Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (18 U.S. Code, §§ 2701 ss.), 2018.

Commissione europea, Decisione 2000/520/CE, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti.

Commissione europea, Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy.

Commissione europea, Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commissione europea, Decisione di esecuzione 2023/1795, del 10 luglio 2023, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell'ambito del quadro UE-USA per la protezione dei dati personali.

Commissione europea, *Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di covid-19 relativamente alla protezione dei dati*, 2020, C124 I/01.

Commissione europea, *Stato dell'Unione*, Bruxelles, 16 settembre 2020.

Commissione europea, *Valutazione delle norme degli Stati membri dell'UE sui dati sanitari alla luce dell'RGPD*, Direzione Generale per la salute e la sicurezza alimentare, 2021.

Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo spazio europeo dei dati sanitari*, COM(2022) 197 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Sanità elettronica* –

migliorare l'assistenza sanitaria dei cittadini europei: piano d'azione per uno spazio europeo della sanità elettronica, COM(2004) 356 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM(2010) 2020 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un'agenda digitale europea*, COM(2010) 245 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line*, COM(2011) 942 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Piano d'azione "Sanità elettronica" 2012-2020 – Una sanità innovativa per il 21^{esimo} secolo*, COM(2012) 736 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Agenda digitale per l'Europa - Le tecnologie digitali come motore della crescita europea*, COM(2012) 784 definitivo.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia dell'Unione europea per la cibersecurity: un ciber spazio aperto e sicuro*, JOIN(2013) 1 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*", COM(2015) 192 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, *Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union*, COM(2019) 250 definitivo.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *"Una Strategia europea per i dati"*, COM(2020) 66 definitivo.

Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S. Code, §1030), 1986.

Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Cybersecurity Law of the People's Republic of China, 2017.

Data Security Law of the People's Republic of China, 2021.

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, 2023.

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (CDSM).

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, SWD(2018) 146 final.

Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

Electronic Communications Privacy Act (18 U.S. Code, §§ 2510 ss.), 1986.

European Commission, *Synopsis Report. Consultation: Transformation Health and Care in the Digital Single Market.*, The Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018.

European Commission, *Assessment of the EU Member States' rules on health data in the light of GDPR*, Health and Food Safety Directorate-General, Luxembourg, 2021.

Fair Credit Reporting Act (15 U.S. Code, §§ 1681 ss.), 1970.

First Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases (DG Internal Market and Services Working Paper), Bruxelles, 12 December 2005.

Federal Data Strategy – A Framework for Consistency, Office of Management and Budget, Washington DC, 4 June 2019.

Federal Trade Commission Act (15 U.S. Code, §§ 41-58), 1914.

Health Insurance Portability and Accountability Act (42 U.S. Code, §§ 1301 ss.), 1996.

Libro Verde *“Il diritto di autore e le sfide tecnologiche – Problemi di diritto di autore che richiedono un’azione immediata”*, COM(88) 172 definitivo.

New York Privacy Act (Senate Bill S365B).

Personal Information Protection Law of the People’s Republic of China, 2021.

Privacy Act of 1974 (5 U.S. Code, § 552°).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 maggio 2022 sullo spazio europeo di dati sanitari, COM(2022) 197 definitivo.

Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche.

Raccomandazione della Commissione del 2 luglio 2008 sull’interoperabilità transfrontaliera dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2021/552 del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014.

Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011.

Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828.

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2022 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828.

Regulation on data of Shenzhen special economic zone, People's Republic of China, 2021.

Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del 2 novembre 1943.

Stop Hacks and Improve Electronic Data Security Act (Senate Bill S5575B), 2019.

The Financial Services Modernization Act (15 U.S. Code, §§ 6801-6827), 1999.

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 2007.

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<https://lawtech.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-trento-lawtech-research-group/2/>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 96

Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci

IVAN CORKOVIC (2024). Dati clinici, diritti di esclusiva e accesso ai farmaci. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 96. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 95

L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale

MARINA ROMEO (2024). L'innovazione sostenibile e i suoi nemici: il caso della carne colturale. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 95. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 94

Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR

DILETTA PUTIGNANO (2023). Il sistema sanitario italiano e la tutela della salute collettiva e individuale al tempo del PNRR. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 94. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 93

Use it or lose it: il diritto di revoca per mancato sfruttamento nel diritto d'autore

MICHELE DE IACO (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 93. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 92

Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi

FILIPPO DI SABATO (2023). Moneta e tecnologia blockchain nel prisma del diritto civile: funzionalità, potenzialità e rischi. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 92. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 91

La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*

RAZMIK VARDANIAN (2023). La certificazione ai sensi del GDPR: uno strumento di *accountability* per lo sviluppo della cultura *data protection*. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 91. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 90

La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici

ALICE CATALANO (2023). La didattica del capitalismo della sorveglianza: profili giuridici. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 90. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 89

Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno

ANNALIA MAISTRELLI. Il «danno da movida» tra tutela inibitoria e risarcimento del danno. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 89. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 88

Disvelamento dei fatti e responsabilità civile. La funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing

ALBERTO SCANDOLA. Disvelamento dei fatti e responsabilità civile. La funzione sociale del giornalismo d'inchiesta e del whistleblowing. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 88. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 87

Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'Internet of Things

ANDREA BLATTI. Responsabilità e accountability in materia di protezione dei dati personali: il contesto dell'Internet of Things. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 87. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 86

Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. Un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati

CAMILLA FRANCH. Il capitalismo dei monopoli intellettuali e l'editoria della sorveglianza. Un'analisi delle politiche europee sull'open science e sulla regolazione dei dati. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 86. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 85

Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica

MIRIANA FIERRO. Transformative Agreements: i nuovi contratti tra editori scientifici e istituzioni accademiche per l'accesso alle risorse scientifiche digitali. Un'analisi critica. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 85. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 84

La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile

NICOLÒ CANAL. La blockchain, tra proprietà e proprietà intellettuale. Analisi comparata di tre applicazioni nel diritto civile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 84. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.83

La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile?

VALERIA LUCCARINI. La ricerca di un criterio di quantificazione tipologico per il danno da perdita di chance nella responsabilità medica: una missione impossibile. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 83. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.82

La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia

JESSICA RIVA. La responsabilità civile da deficit organizzativo del sistema sanitario e l'emergenza pandemica: una comparazione fra Germania e Italia. Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 82. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 81

La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia

VERONICA MAYRHOFER. La vaccinazione infausta fra tutela indennitaria e risarcitoria: la gestione del danno da vaccino dopo la pandemia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 81. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 80

La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano

ELENA TOGNON, La responsabilità civile per i veicoli a guida autonoma nell'ordinamento tedesco: spunti per il legislatore italiano, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 80. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 79

La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno

MARTINA DURIGON, La tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti non comparabili: il ruolo dei gruppi di produttori nella valorizzazione del segno, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 79. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 78

Il diritto alle prese con la vulnerabilità del turismo, fra guerra e persistente pandemia

FRANCESCA ROMANA BARBA; GIACOMO MARTINO BELLUZZO; SEBASTIANO BORILE; MATTEO BUDELLINI; CHIARA BUOSI; WIKTOR BURIGO; PAOLO CAPOTI; SERENA CARRUBBA; ALESSANDRA CASAGRANDE; FEDERICO DE VINCENZO; EMILIA FASCINELLI; CATERINA FAVA; ANTONIO FERRARO; CAROLINA FILICE; ALESSIA GIZZARELLI; ARIANNA LANEVE; MATTIA LEONE; MARTINA LUCE; MATTEO MAIOLI; 227 ALESSANDRO MARRAS; SARA MATTÈ; ILARIA MELCHIORETTO; ALESSIO MIRA; GIULIA MOCANU; DANIELA NESPOLO; ALESSANDRO OLIVA; ELENA PAGLIAI; ALESSANDRO PALLAORO; SILVIA PEDROTTI; GIACOMO PILI; ALFIO RACITI; FRANCESCA RIZZI, SARA ROSSO; SARA SCARAMUZZA; MARTINO SERAFINI; ELISA SERVIDIO; DENIS SOMMARIVA; CAROLA STEFENELLI; MARTINA TADDEI; JENNY TURRIN (2022), Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 78. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 77

L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790

NICCOLÒ BULLATO, L'enforcement del diritto d'autore e la tutela dei dati personali: il nuovo art. 17 Dir. 2019/790, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 77. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 76

Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità

NICOLA INTRONA (2022), Il binomio «sport e salute» nella riforma del diritto dello sport: istituzioni, strutture, professionalità e responsabilità, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 76. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 75

La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici

CAROLINA BATTISTELLA (2022), *La libertà di panorama: profili critici e spunti comparatistici*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 75. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 74

The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining

EUGENIO DE BIASI (2022), *The role of copyright in innovation: a comparative analysis of the legal framework of text and data mining*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 74. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 73

Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata

FEDERICO BRUNO (2022), *Risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e retroversione degli utili. Un'analisi comparata*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 73. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 72

Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19

ELEONORA MARONI (2021), *Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore nell'Unione europea: profili critici e spunti comparatistici applicati al settore GLAM alla luce dell'emergenza Covid-19*, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 72. Trento: Università degli Studi di Trento. DOI:10.5281/zenodo.587821

STUDENT PAPER N. 71

***L'animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni**

ZANON MIRIANA (2021), *L'animal welfare* nelle filiere alimentari: etichettatura e certificazioni, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 71. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-959-8

STUDENT PAPER N. 70

Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana

ANADOTTI, ELENA; DI GIOVANNI, SILVIA; FREZZA, ANNA CAROLINA; HOSSU, LORENA PATRICIA; MARCONATO, ELENA; NOSCHESE, ANGELA; PENDENZA, ALICE; PEPE, FRANCESCO; PIEROBON, VALERIA; POLI, ELISA; PURITA, CLAUDIA; RAFFA, DJAMILA; ROTONDI, SERGIO ANDREA; SANTOLIN, GAIA – a cura di IZZO, UMBERTO; FERRARI, MATTEO (2021), Aggiornamenti di diritto agroalimentare nella riflessione dottrinale angloamericana, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 70. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-958-1

STUDENT PAPER N. 69

Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica

ANGIARI, YOUSSEF; ARZARELLO, ANDREA; AZILI, FEDERICO; BONOMELLI, CHIARA; BUBBOLA, IRENE; CADAMURO, CLAUDIA; CARRETTA, ANNA; CONDOTTA, ALESSANDRO; DA PRATO, MARIKA; DAL TOSO, VIRGINIA; DE AGOSTINI, FILIPPO; DE FRANCESCHI, SERENA; DELL'EVA, MARTINA; DELMARCO, MARTINA; DELLA MURA, MARCO; DI MASCIO, FRANCESCA; FIUTEM, LORENZO; GENNARA, GIULIA; INNOCENTI, ALBERTO; LORIERI, ANNA; MAFFEI, BEATRICE; MARCOLINI, ALESSIA; MANZO, ARIANNA; MINERVINI, MONICA MARIA; MURESAN, ANAMARIA ELENA; NARDIN, NICOLÒ; PAISSAN, FILIPPO; PAISSAN, INGMAR; PANERO, MARTINA; PAVALEANU, CRISTIAN; RIZ, FRANCESCA; SCARSELLA, ALESSIA; SCODANIBBIO, GIULIA; SORRENTINO, MARIAROSA; TUCCI, GIULIANA; VIGNOLI, MARTINA; ZACCARIN, STEPHANIE; ZUCAL, SARA; IZZO, UMBERTO (a cura di) (2021), Diritto del turismo e Covid-19: cosa è cambiato nella seconda estate pandemica, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 69. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-954-3

STUDENT PAPER N. 68

La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia

LIEVORE ANNA (2021), La protezione dei dati relativi alla salute nell'era dei Big Data. Un'analisi sulla sanità digitale in dialogo tra diritto e tecnologia, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 68. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 67

«Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy

PILZER LARA (2021), «Cuius commoda, eius et incommoda»: l'art. 2049 del codice civile nella gig economy, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 67. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-946-8

STUDENT PAPER N. 66

La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il Contenzioso

PRIMICERI GIORGIA (2021), La responsabilità sanitaria nel post Covid-19: scenari e proposte per affrontare il contenzioso, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 66. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-945-1

STUDENT PAPER N. 65

Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati Personali

FRANCESCO TRAVERSO (2021), Legal design e sanità digitale: un innovativo approccio per favorire la tutela dei dati personali, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 65. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-943-7

STUDENT PAPER N. 64

Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento

IRENE TERENGI (2021), Sistemi decisionali automatizzati e tutela dei diritti: tra carenza di trasparenza ed esigenze di bilanciamento, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 64. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-942-0

STUDENT PAPER N. 63

Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni e modelli e normativa sul diritto d'autore

RUDIAN, MARGHERITA (2021), Il disegno industriale e la moda tra disciplina dei disegni

e modelli e normativa sul diritto d'autore, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 63. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-941-3

STUDENT PAPER N. 62

L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti

DI NICOLA, LAURA (2021), L'appropriazionismo artistico nell'arte visual: una comparazione tra Italia e Stati Uniti, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 62. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-940-6

STUDENT PAPER N. 61

Unfair trading practices in the business-to-business food supply chain between public and private regulation

BORGHETTO, MARIA VITTORIA (2020), Unfair trading practices in the business-to business food supply chain between public and private regulation, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 61. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-933-8

STUDENT PAPER N. 60

PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive

RAISA, VERONICA (2020), PFAS e inquinamento delle falde acquifere venete: la tutela civilistica fra danno ambientale e azioni risarcitorie collettive, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 60. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-927-7

STUDENT PAPER N. 59

Il turismo alla prova del covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato

UMBERTO IZZO (a cura di), Autori: ANDREATTA, GIULIA; ANDREOLI, ELISA; ARDU, SIMONE; BORTOLOTTI, FABIO; BRUZZO, PIERLUIGI; CALZOLARI, GIULIA; CAMPOS SANTOS, DIEGO; CARLINO, PIETRO; CAVALLERA, LORENZO; CEPAROTTI, GIACOMO; CIABRELLI, ANTONIA; DALLE PALLE, GIORGIA; DAPRÀ, VALENTINA; DE SANTIS, DIEGO;

FAVARO, SILVIA; FAVERO, ELEONORA; FERRARI, LAURA; GATTI, VERONICA; GAZZI, CHRISTIAN; GISMONDO, MARIANNA; GIUDICEANDREA, ANNA; GUIDA, GIOVANNI; INCARNATO, ANDREA; MARANER, ROBERTA; MICHELI, MARTA; ELENA MORARASU, LAURA; CHIARA NARDELLI, MARIA; PALLOTTA, EMANUELE; PANICHI, NICCOLÒ; PELLIZZARI, LAURA; PLAKSII, ANDRII; RANIERO, SAMANTHA; REGNO SIMONCINI, EMANUELE; RUSSO, SARA; SCHIAVONE, SARA; SERAFINO, ANTONIO; SILENZI, LUCA; TIRONZELLI, ELENA; PEGGY TSAFACK, CYNTHIA; VIGLIOTTI, AYLÀ; ZINETTI, GIULIA, Il turismo alla prova del Covid-19: una ricerca interdisciplinare: da quali dati partire e quali risposte dare alla più grande crisi che il comparto turistico abbia mai affrontato, Trento Law and Technology Research Group, Student Paper Series; 59. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-903-1

STUDENT PAPER N. 58

La responsabilità dell'internet service provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

CAMARELLA, LAURA (2020), La responsabilità dell'Internet Service Provider alla luce della nuova direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, Student Paper Series; 58. Trento: Università degli Studi di Trento. 978-88-8443-893-5

STUDENT PAPER N. 57

Rischio idrogeologico e responsabilità civile

ROBERTI, CATERINA (2020), Rischio idrogeologico e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 57. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-891-1

STUDENT PAPER N. 56

Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del Regolamento (UE) n. 2016/679

PETRUCCI, LIVIA (2020), Assistente vocale e dati sanitari. Le sfide dell'intelligenza artificiale alla luce del regolamento (UE) N. 2016/679, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 56. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 55

The Legal Dimension of Energy Security in EU Law

SCHMIEDHOFER, ANDREAS (2020), The legal dimensions of energy security in EU law, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 55. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978 88 8443 888 1

STUDENT PAPER N. 54

Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale

TREVISANELLO, LAURA (2020), Macchine intelligenti che creano ed inventano. Profili e rilievi critici del nuovo rapporto tra intelligenza artificiale e diritti di proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 54. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-887-4

STUDENT PAPER N. 53

La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a Confronto

COGO, MARTA (2019), La protezione delle indicazioni geografiche: il sistema europeo e il sistema cinese a confronto, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 53. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 52

Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e Bullismo

PERETTI, FRANCESCA (2019), Responsabilità civile e prevenzione dell'abuso interpersonale, fra molestie sessuali e bullismo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 52. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-856-0

STUDENT PAPER N. 51

Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica

FAGLIA, FRANCESCO (2019), Blockchain, Smart Contract e diritto d'autore nel campo della musica, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 51. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-855-3

STUDENT PAPER N. 50

Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma

ZEMIGNANI, FILIPPO (2019), Regole per l'innovazione: responsabilità civile e assicurazione di fronte all'auto a guida (progressivamente) autonoma, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 50. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-850-8

STUDENT PAPER N. 49

Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection

TELCH, ALESSANDRA (2019), Unravelling the nexus between food systems and climate change: a legal analysis. A Plea for smart agriculture, a "new" organic agriculture and a wiser use of biotechnologies in the name of human rights protection, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 49. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-842-3

STUDENT PAPER N. 48

Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale

VIDORNI, CHIARA (2019), Wireless community networks e responsabilità extracontrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 48. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-841-6

STUDENT PAPER N. 47

Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute

CASSIN, GIOVANNA (2019), Proprietà intellettuale e scienza aperta: il caso studio del Montreal Neurological Institute, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 47. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-835-5

STUDENT PAPER N. 46

Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni

CHRISTOPH SIMON THUN HOHENSTEIN WELSPERG (2019), Il “ciclista previdente” che si scontrò due volte: con un’auto e col principio indennitario applicato all’assicurazione infortuni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 46. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-834 8

STUDENT PAPER N. 45

«Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni

BENSALAH, LEILA (2018), «Errare humanum est». L’errore nel diritto tra intenzionalità, razionalità ed emozioni, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 45. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-829-4

STUDENT PAPER N. 44

La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella

DE NOBILI, MARINA (2018), La gestione del rischio fitosanitario nel diritto agroalimentare europeo ed italiano: il caso Xylella, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 44. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-828-7

STUDENT PAPER N. 43

Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera Corta

ORLANDI, RICCARDO (2018), Mercato agroalimentare e disintermediazione: la dimensione giuridica della filiera corta, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 43. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-827-0

STUDENT PAPER N. 42

Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale

PULEJO, CARLO ALBERTO (2018), Causa, meritevolezza degli interessi ed equilibrio contrattuale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series;

42. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-810-2

STUDENT PAPER N. 41

Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata

GIORDANI, LORENZA (2018), Graffiti, street art e diritto d'autore: un'analisi comparata, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 41. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-809-6

STUDENT PAPER N. 40

Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose

MAESTRINI, MATTIA (2018), Volo da diporto o sportivo e responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolose, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 40. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-784-6

STUDENT PAPER N. 39

"Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare

BORDETTO, MATTEO (2018), "Attorno al cibo". Profili giuridici e sfide tecnologiche dello Smart Packaging in campo alimentare, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 39. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-795-2

STUDENT PAPER N. 38

Kitesurf e responsabilità civile

RUGGIERO, MARIA (2018), Kitesurf e responsabilità civile, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 38. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-793-8

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS, SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO, MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-775-4

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO, GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO, MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI, DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI, FEDERICO (2016), «Edible insects». L'Entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods = «Edible Insects»: Entomophagy in light of the new European Legislation on novel Foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a Terzi

TAUFER FRANCESCO (2016), L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGILO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN, ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI, GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA, CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE, FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgments dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile = The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among Universities, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2013) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) *La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) *Open innovation e patent: un'analisi comparata*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica

CAPPA, MARISA (2014) *La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski accidents and civil liability*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series, 19. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM

TEBANO, GIANLUIGI (2014) *Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from patent Hold-Up: the case of GMOs*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici

MAFFEI, STEPHANIE (2013) *Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food*. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) *La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo:*

un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento. Facoltà di Giurisprudenza.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill Montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill Montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11.

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10.

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISAN, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music

Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1).